

№4(70)
28.02.2026

SCIENCE SHINE

ISSN: 3030-377X

International scientific journal

Xalqaro ilmiy jurnal

Международный научный журнал

ILM NURI

Google

zenodo

CITE INDEX

ABSTRACT

This international scientific journal is created for new scientific research.

Articles are accepted in the following areas:

- specific and technical directions
- social directions
- directions of philology
- pedagogic directions
- natural science

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

SCIENCE SHINE

Issue 4(70)

28. 02. 2026

**International scientific
journal
“SCIENCE SHINE”**

Bosh muharrir:
Abdul Khalil Ahmadoghli

**Jurnal bir oyda ikki marta
chop etiladi.**

**O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan 2023-
yil 16-fevralda
№063974 sonli guvohnoma
bilan davlat ro‘yxatidan
o‘tkazilgan.**

ISSN 3030 – 377X

**Jurnaldan maqola ko‘chirib
bosilganda, manba
ko‘rsatilishi shart.**

**Tel: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru**

**Veb sayt:
<http://science-shine.uz/>**

Tahrir kengashi:

Abdukarimov Jamoliddin

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti, tarix fanlari nomzodi, Tojikiston

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan Impuls tibbiyot instituti dotsenti, tarix fanlari nomzodi

Mamatov Obidxon Vaqqosovich

University of Business and Science nodavlat oliy ta‘lim muassasasi dotsenti

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti dotsenti

Jo‘rayeva Sobira Eshqurbonovna

O‘zMU jurnalistika fakulteti, o‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasida katta o‘qituvchisi,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Madraximov Ilxomjon Sobirovich

Qo‘qon davlat universiteti, filologiya fanlari doktori DSc

Sharipova Nargizaxon Abduqahhorovna

Qo‘qon universiteti dotsenti

Azizov Olimjon Toxirovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti GSKMT kafedrasida dotsenti

Ismoyilov Ubaydulla Mamat o‘g‘li

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari

instituti” Milliy tadqiqot universiteti katta o‘qituvchisi,

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Nurmanova Barno Axmadjon qizi

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

“Magistratura” bo‘limi boshlig‘i, PhD

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat universiteti, PhD

Mamatxanov Azizxon Axramxonovich

Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti Sholi genetikasi va

seleksiyasi laboratoriya mudiri, Q.x.f.f.d., (PhD)

Nozima Mamadjanova Adxamovna

Namangan davlat universiteti Ingliz tili fani o‘qituvchisi,

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Abdug‘aniyev Ahrorjon Ahadjon o‘g‘li

TIQXMMI milliy tadqiqot universiteti katta o‘qituvchisi,

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Abdurazakova Kamolaxon Yusupovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

ijtimoiy - gumanitar fanlari kafedrasida katta o‘qituvchisi

siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Zaripova Rayima Sharifovna

Toshkent farmasevtika instituti Organik sintez kafedrasida katta o‘qituvchi

kimyo fanlari nomzodi

MIRZO ULUG‘BEK DAVRIDA MOVAROUNNAHR

Jahongir Usmanov Xujaqulovich

O‘zbekiston Respublikasi Termiz shahri Termiz davlat universiteti
Akademik litseyi tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Movarounnahrning ilmiy markazga aylanishi, Ulug‘bekning Samarqandda o‘ziga xos astronomiya maktabiga asos solishi, Ulug‘bekning ilmiy merosi haqida ma’lumotlar beriladi.

Mirzo Ulug‘bek davrida Samarqand, Buxoro, Kesh (Shahrisabz) ilm-fan markazlariga aylandi. U 1417-yil Buxoro, 1420-yili Samarqand, 1433-yili G‘ijduvonda madrasalar barpo etdi. Go‘ri Amir, Shohizinda me‘moriy majmualari qurilishini oxiriga yetkazadi. Shohizinda majmuasida masjid, peshtoq, chortoq qurildi. Mirzo Ulug‘bek davrida Registon maydoni shakllana boshladi. Unda Ulug‘bek madrasasidan tashqari xonaqoh, karvonsaroy, o‘ymakor yog‘ochlar bilan bezalgan Muqatta masjidi bino etildi. Ko‘kaldosh jome masjidi ham qurib bitkazildi. Samarqandda barpo etilgan Mirzoyi hammomi va karvonsaroyi, Chilustun (qirq ustun) va Chinnixona saroylari o‘z me‘moriy kompozitsiyalari bilan ajralib turgan. Mirzo Ulug‘bek boshqa shaharlarda me‘moriy obidalar qurish masalasiga ham e‘tibor bilan qaragan. Ular orasida Shahrisabzdagi Ko‘k gumbaz masjidi o‘zining hashamatliligi bilan ajralib turadi. Bu yerdagi Gumbazi Sayidon yodgorligi qayta tiklandi. Bu davrda Samarqandda Ulug‘bek qurdirgan madrasadan tashqari, Xonim, Firuzshoh, Shohmalik, Xojabek Mirabduvali va Qutbuddin Sadr nomlari bilan atalgan madrasalar ham qad ko‘targan. Buxorodagi madrasa peshtoqiga “Ilm olmakka intilmoq har bir muslim va muslima uchun ham farz, ham qarz” degan ibora shior sifatida o‘yib yozdirib qo‘yilgan. Uning sa‘y-harakatlari tufayli zamonasining 100 dan oshiq olimlari Samarqandga yig‘ildilar. Ular orasida “Zamonasining Aflotuni” deb nom olgan Qozizoda Rumi, G‘iyosiddin Koshiy, Muhammad Havofiy va boshqa olimlar ham bo‘lgan. Samarqandda bunyod etilgan Ulug‘bek rasadxonasida maxsus asbob-uskunalar joylashtirilgan.

Rasadxona ichi koinot, yer kurrasi tasvirlari bilan bezalgan bo‘lib, shuning uchun xalq ichida “Naqshi jahon” degan nom bilan shuhrat topgan edi.

Samoni kuzatish va o‘rganish uchun G‘iyosiddin Jamshid yordamida astronomik o‘lchov asbobi – ulkan sekstant o‘rnatildi. Bu sekstant Sharqdagi eng katta astronomik o‘lchov asbob hisoblangan. Shuningdek, mahalliy ustalar (Iso Usturlobiy,

Abu Mahmud Xo'jandiy, usta Ibrohim) qo'li bilan ko'plab zaruriy astronomik o'lchov asboblari ham yasaldi va o'rnatildi. Rasadxona qoshida 15 000 jilddan iborat kitob saqlanadigan boy kutubxona ham bo'lgan. Uning atrofida olimlar yashaydigan yer-chorbog'lar Bog'imaydon va Chinnixona nomi bilan shuhrat topdi.

Ulug'bek Samarqandda o'ziga xos astronomiya maktabini yaratdi. Rasadxonada Ulug'bek bilan bir qatorda o'z zamonasining mashhur matematigi va astronomlari Qozizoda Rumiy (Salohiddin Muso ibn Muhammad), G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Ulug'bekning shogirdi, "O'z davrining Ptolemeyi" nomini olgan Ali Qushchi (Alouddin ibn Muhammad) va boshqalar yelkama-yelka turib, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bordilar.

O'rta Osiyo, Yaqin va O'rta Sharq o'lkalaridagi 683 ta geografik punktning joylashuvi Samarqand kenglik koordinatalari bilan belgilab chiqildi. Matematika fani sohasida Ulug'bek maktabida o'nlik darajali algebraik tenglama yechilib, bir darajali yoyning sinusi aniqlangan.

Ushbu me'moriy binolardan faqat Ulug'bek madrasalari asrlar silkinishlariga dosh berib, majmuadan yagona yodgorlik bo'lib qoldi.

Temur sag'anasiga qo'yilgan ko'k nefrit qabrtoshni Ulug'bek Mo'g'uliston yurishidan olib kelgan. Toshda Amir Temurni ulug'laydigan so'zlar, uning shajarasi hamda marsiyalar o'ymakor yozuvlarda bitilgan. Keyinchalik Ulug'bekning o'zi ham shu yerga dafn etilgan.

Ulug'bek ilmiy merosining eng asosiysi, ma'lum va mashhuri uning "Zij"i bo'lib, bu asar "Ziji Ulug'bek", "Ziji jadidi Ko'ragoniy" deb ham ataladi. Olim 1437-yilda 1018 yulduz to'plamini "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asarida tartiblab chiqqan, bu asar yulduzlar bilimi sohasida hozir ham dunyoning eng buyuk asarlaridan biri sanaladi.

"Zij"dan tashqari Ulug'bek qalamiga mansub matematikaga oid "Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola", astronomiyaga oid "Risolayi Ulug'bek" (yagona nusxasi Hindistonda, Aligarx universiteti kutubxonasida saqlanadi) va tarixga doir "Tarixi arba' ulus" ("To'rt ulus tarixi") asarlari ham bor. Ulug'bek tibbiyot va musiqaga ham qiziqqan. Jumladan, Alisher Navoiy "Majolis un-nafois" asarida Ulug'bekning she'rlaridan namunalar keltirib o'tadi. Mirzo Ulug'bekning vafotidan so'ng Samarqanddagi olimlar asta-sekin Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlari bo'ylab tarqalib ketdi. Olimlar o'zlari borgan yerlarga Samarqand olimlarining yutuqlari va "Zij"ning nusxalarini ham yetkazdilar. Xususan, Ali Qushchi 1473-yili Istanbulga borib, rasadxona qurdi. Natijada Ulug'bekning ushbu yirik asari Turkiyada tarqaldi va u orqali Yevropa mamlakatlariga yetib bordi. 1638-yili Istanbulga ingliz olimi va

sharqshunosi, Oksford universitetining professori Jon Grivs keldi va Ulug‘bek “Zij”ining bir nusxasini Angliyaga olib ketdi. 1648-yili avval “Zij”dagi 98 yulduzning jadvalini chop etdi. O‘sha yilning o‘zida Grivs “Zij”dagi geografik jadvalni ham nashr etdi. 1650-yili esa u “Zij”ning birinchi maqolasini lotincha tarjimada nashr etdi.

Olimdan bizga 4 ta asar meros qolgan:

- 1) “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” – astronomiyaga oid;
- 2) “Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola” – matematikaga oid;
- 3) “Risolayi Ulug‘bek” – yulduzlarga bag‘ishlangan;
- 4) “Tarixi arba’ ulus” (To‘rt ulus tarixi) – tarixga oid.

Ulug‘bek o‘z shogirdlari bilan birgalikda π soni va $\sin 1^\circ$ ning qiymatini juda katta aniqlikda hisoblab chiqqan. Unga ko‘ra, aylanaga ichki chizilgan ko‘pburchakning burchaklari soni 3·228 gacha yetkazilgan va undan $2\pi = 6,283\ 185\ 307\ 179\ 586\ 5$ keltirib chiqarilgan. Samarqandlik astronomlar $\sin 1^\circ$ ning qiymatini ham o‘ta katta aniqlik bilan hisoblab chiqishgan: $\sin 1^\circ = 0,017\ 452\ 406\ 437\ 283\ 571$.

Temurxon naslidin Sulton Ulug‘bek
Ki, olam ko‘rmadi sulton aningdek.
Aning abnoyi jinsi bo‘ldi barbod
– Ki, davr ahli biridin aylamas yod.
Valek ul ilm sori topti chun dast,
Ko‘zi ollinda bo‘ldi osmon past.
Rasadkim bog‘lamish – zebi jahondur,
Jahon ichra yana bir osmondur.
Bilib bu nav’ ilmi osmoniy,
Ki, andin yozdi “Ziji Ko‘ragoniy”.
Alisher Navoiy “Xamsa”sidan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbar Zamonov, Nargiza Ismatova, Bobir Aminov va boshqalar “O‘zbekiston tarixi” 152-157 betlar Respublika ta’lim markazi, Toshkent - 2023 yil
2. A. Muhammadjonov “O‘zbekiston tarixi” (IV asr asrdan – XV asr boshlarigacha) 146-147-betlar Sharq nashriyot-matbaa AK bosh tahririyati Toshkent – 2017 yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti” Toshkent 2001-2... yil

BUYUK BRITANIYA TARIXIY-MADANIY MEROS OBYEKTLARINI MUHOFAZA QILISHDA MILLIY ISHONCH JAMG'ARMASI TASHKILOTINING AHAMIYATI

Jo'raqulov Baxodir

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
1-kurs muzey menejmenti va madaniy turizm yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Buyuk Britaniyada tarixiy va tabiiy merosni saqlashda Milliy ishonch jamg'armasi (The National Trust) faoliyatining ahamiyatini ahamiyatini tahlil qiladi. Shuningdek, tashkilotning tashkil etilishi, asoschilari, huquqiy asoslari va dastlabki mulk sotib olish jarayonlarini batafsil ta'riflaydi. Shuningdek, maqolada milliy ishonch jamg'armasining yer va binolarni himoya qilishdagi roli, mashhur shaxslar bilan bog'liq uylar, qishloq uylari, bog'lar, arxeologik yodgorliklar va san'at kolleksiyalari **haqida ma'lumot berilgan.**

Kalit so'zlar: Milliy ishonch jamg'armasi, Tarixiy meros, Tabiiy meros, Qishloq uylar, San'at to'plamlari, Jamiyat va xayriya, Arxeologik yodgorliklar, COVID-19 pandemiyasi, Moliyaviy daromad va grantlar

Milliy ishonch jamg'armasi (rasmiy nomi: *The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty*) — Angliya, Uels va Shimoliy Irlandiyada tarixiy hamda tabiiy meros obyektlarini muhofaza qilish bilan shug'ullanuvchi yirik xayriya va a'zolik asosidagi tashkilotdir. Shotlandiyada esa mustaqil ravishda faoliyat yurituvchi Shotlandiya uchun milliy ishonch jamg'armasi mavjud. Ushbu tashkilotlar Buyuk Britaniya hududida moddiy va tabiiy merosni tizimli ravishda saqlash, boshqarish va kelajak avlodlarga yetkazishda muhim institutsional mexanizm sifatida shakllangan. Ular tarixiy obidalar, madaniy landshaftlar va ekologik hududlarni huquqiy hamda amaliy jihatdan himoya qilish orqali milliy madaniy xotira va tarixiy merosning uzluksizligini ta'minlaydi.

Milliy ishonch jamg'armasining bosh maqsadi, tarixiy ahamiyatga ega binolar, yer maydonlari va tabiiy hududlarni "millat manfaatlarini uchun doimiy ravishda saqlab qolish"dir. Tashkilot o'z faoliyatida merosni tijorat vositasi emas, balki umumxalq boyligi sifatida himoya qiladi, tashkil topishi va huquqiy asoslari, "Milliy ishonch jamg'armasi 1895-yilda uch nafar tashabbuskor" Oktavia Xill, advokat ser Robert Hunter va ruhoniy Hardvik Rounslie tomonidan tashkil etilgan. Mazkur Milliy ishonch jamg'armasi Buyuk Britaniyada tarixiy va tabiiy merosni

uzoq muddatli, huquqiy jihatdan kafolatlangan va jamoatchilik manfaatlariga xizmat qiluvchi tizim asosida muhofaza qiluvchi yetakchi institutga aylandi.

1907-yilda qabul qilingan “Milliy ishonch to‘g‘risidagi qonun” (National Trust Act) asosida tashkilotga maxsus huquqiy vakolatlar berildi. Ushbu qonun o‘z tasarrufiga o‘tgan mulklarni doimiy ravishda himoya qilish va ularni sotilmas mulk sifatida saqlash imkonini berdi. Mulklarni shakllantirish jarayoni tarixan milliy ishonch jamg‘armasi yer va binolarni asosan quyidagi yo‘llar orqali qo‘lga kiritgan: Xayriya va sovg‘alar orqali, jamoatchilik obunalari va maxsus yig‘imlar orqali, bevosita sotib olish yo‘li bilan. Ikkinchi jahon urushidan keyin Buyuk Britaniyada ko‘plab qishloq uy-joylari iqtisodiy qiyinchiliklar sababli yo‘qolib ketish xavfi ostida qoldi. Shu davrda milliy ishonch jamg‘armasi ko‘plab tarixiy mulklarni o‘z himoyasiga olib, ularni saqlab qolishda muhim rol o‘ynadi.

Bugungi kunda qishloq uy-mulklari milliy ishonch jamg‘armasi merosining asosiy qismini tashkil etadi. Biroq tashkilot faqat yirik aristokratik saroylar bilan cheklanmaydi u mashhur shaxslar bilan bog‘liq oddiy uylarni ham saqlaydi. Masalan: Paul McCartney va John Lennonning bolalik uylari ham milliy ishonch tasarrufiga kiradi. 1876-yilda Xill singlisi Miranda Xill bilan birgalikda "kambag'al birodarlarimiz orasida go'zal narsalarga bo'lgan muhabbatni tarqatish" uchun jamiyat tuzdi..

Jon Kyrle nomi bilan atalgan Kyrle jamiyati shahar aholisining hordiq chiqarishi uchun ochiq joylar, shuningdek, dekorativ, musiqiy va adabiy filiallarga ega bo'lish uchun kompaniya olib bordi. Xanter Komons tabiiy hududini muhofaza qilish jamiyati advokati bo'lgan, Rounsli esa Leyk okrugini himoya qilish uchun kompaniya olib borgan. Binolar va yerlarni sotib olish va egallash huquqiga ega bo'lgan kompaniya g'oyasi 1894 yilda Hunter tomonidan ilgari surilgan edi.

1894-yil iyul oyida Xill, Hunter, Rounsli va Vestminster gertsogi boshchiligidagi vaqtinchalik kengash Grosvenor uyida yig'ilib, kompaniyani tarixiy diqqatga sazovor joylar yoki tabiiy go'zallik milliy ishonch deb nomlash to'g'risida qaror qabul qildi. Tashkilot ustavi savdo kengashiga topshirildi va 1895 yil 12 yanvarda milliy ishonch kompaniyalar to'g'risidagi qonunga muvofiq ro'yxatga olindi. Uning maqsadi "Millat manfaati uchun go'zallik yoki tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan yerlar va uy-joylarni (shu jumladan binolarni) doimiy saqlashga ko'maklashish" edi.

Milliy ishonch o'zining birinchi mulkini 1895 yil boshida sotib oldi. Dinas Oleu, Uelsdagi Barmut tepasidagi qoya tepasida joylashgan yerni Rounslining do'sti Fanni Talbot hadya qilgan. Milliy ishonch jamg‘armasining birinchi binosi keyingi yili sotib olindi. Alfriston ruhoniylar uyi Alfristonning Sasseks qishlog'ida XIV asrda

qurilgan uy edi. U 10 funt sterlingga sotib olingan va ta'mirlash uchun yana 350 funt sterling talab qilingan.

1907 yilda Hunter birinchi milliy ishonch to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdi, u parlament tomonidan qabul qilindi va milliy ishonch jamg'armasiga o'z yerlarini ajralmas deb e'lon qilish huquqini berdi, ya'ni uni parlament roziligisiz sotish mumkin emas. Bundan tashqari, qonun milliy ishonch jamg'armasiga qonun hujjatlarini ishlab chiqish imkonini berdi.

Dastlabki kunlarda milliy ishonch jamg'armasi, birinchi navbatda, ochiq joylar va turli xil xavf ostida bo'lgan binolarni sotib olish bilan shug'ullangan. Binolar odatda kamtarona o'lchamda edi, bundan mustasno Somersetdagi Barrington korti, milliy ishonch jamg'armasining birinchi yirik qishloq uyi. Milliy ishonch jamg'armasi tomonidan o'zining dastlabki yillarida sotib olingan ikkita joy keyinchalik qo'riqxonaga aylandi: Kembrijshirdagi Vikken Fen va Norfolkda Blakeney-Poynt, ikkalasi ham tabiatshunos va bankir Charlz Rotshildning xayriya yordami bilan sotib olingan. Solsberi tekisligi milliy ishonch jamg'armasining birinchi arxeologik yodgorligi bo'lib, 1909 yilda 60 funt sterlingga sotib olingan.

1914 yilga kelib, Londondagi kichik ofisdan tashqarida faoliyat yurituvchi milliy ishonch jamg'armasi 725 a'zoga ega edi va 5814 akr maydonni egallagan, oltmish uchta mulkni sotib oldi.

1920 yilda milliy ishonch jamg'armasi o'zining uchta asoschisining oxirgisi Rounslini yo'qotdi. Milliy ishonch jamg'armasi Leyk okrugidagi 5000 gektar yerlari uning xotirasiga sovg'alar, shu jumladan Derventuotdagi Buyuk o'rmonning bir qismi bilan ko'paytirildi. 1923 yilda adabiy tanqidchi Jon Beyli milliy ishonch jamg'armasi raisi lavozimini egalladi. Uning raisligi ostida milliy ishonch jamg'armasi mablag'lari, a'zolari va mulklari ko'paydi. 1920-yillarda ko'proq arxeologik joylar, jumladan G'arbiy Sasseksdagi Cissbury Ring va dastlabki binolar, jumladan ikkita o'rta asr qal'alari (Sharqiy Sasseksdagi Bodiam qal'asi va Linkolnshirdagi Tattershall qal'asi) vasiyat qilingan. Lord Kerzon 1925 yilda milliy ishonch jamg'armasi Xerrordshirdagi Ashridge mulkini sotib olish uchun milliy murojaatni boshladi va rekord darajadagi 80 000 funt sterlingni muvaffaqiyatli yig'di. Beyli 1931 yilda vafot etganida, The Times unga hurmat ko'rsatdi: Hozirda milliy ishonch jamg'armasi egallab turgan kuchli mavqe ko'p jihatdan unga bog'liq.

Ikkinchi Jahon Urushidan keyin milliy yer jamg'armasi hukumat tomonidan "g'alaba uchun minnatdorchilik" sifatida tashkil etilgan bo'lib, urush do'konlarini sotishdan tushgan mablag'larni milliy manfaatlar yo'lida mulkka ega bo'lish uchun ishlatilgan. Sxema, shuningdek, mulk bojini to'lash uchun hukumatga qoldirilgan

tarixiy uylar va yerlarni milliy ishonch jamg'armasiga o'tkazish imkonini berdi. milliy ishonch jamg'armasi tomonidan yer sxemasi bo'yicha sotib olingan birinchi ochiq maydon Leyk okrugidagi Xartsopdagi qishloq xo'jaligi yerlari edi; birinchi qishloq uyi Kornuollda Cotehele edi. Keyinchalik sotib olishlar orasida Hardwick Hall, Ickworth House, Penrhyn qal'asi va Sissinghurst qal'a bog'i mavjud. Yer fondi 1980 yilda Milliy meros yodgorlik fondi bilan almashtirildi.

Milliy ishonch jamg'armasi ishiga ushbu davrda qo'shimcha qonunlar yordam berdi: 1947-yildagi "Shahar va mamlakatni rejalashtirish to'g'risida"gi qonun mahalliy hokimiyat va milliy ishonch jamg'armasi o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga olib keldi, 1953-yildagi "Tarixiy binolar va qadimiy yodgorliklar to'g'risida"gi qonun esa milliy ishonch jamg'armasiga davlat grantlarini olishga ruxsat berdi.

1959 yilda boshlangan va 1964 yilda yakunlangan yirik loyiha Stratford-apon-Avon kanalining janubiy qismini qayta tiklash edi. Ishonchni Jon Smit sxemani o'z zimmasiga olishga ko'ndirgan va ish yuzlab ko'ngillilar tomonidan amalga oshirilgan.

1965 yilda milliy ishonch jamg'armasi Neptune Enterprise kompaniyasini ishga tushirdi, u qirg'oq chizig'ini sotib olish va ular rivojlanishi uchun mablag' yig'ish kampaniyasini boshladi. Loyiha muvaffaqiyatli bo'lib, birinchi yilida 800 '000 funt sterlingdan ko'proq mablag' to'pladi, ammo bu milliy ishonch jamg'armasi uchun kutilmagan oqibatlarga olib keldi, chunki loyiha direktori Konrad Rounslie (sobiq dengiz qo'mondoni va milliy ishonch jamg'armasi asoschilaridan biri Hardvik Rounslie naborasi) muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Milliy ishonch jamg'armasi ma'muriyati bilan birgalikda unga qarshi ommaviy hujum uyushtirdi. 1967 yil fevral oyida navbatdan tashqari umumiy yig'ilish chaqirildi va islohot guruhining qarorlari mag'lubiyatga uchragan bo'lsa-da, milliy ishonch jamg'armasi o'zgarishlar zarurligini tan oldi va ularni boshqarish va tashkil etishni ko'rib chiqish uchun maslahat qo'mitasi tuzdi. Qo'mitaga milliy ishonch jamg'armasidan mustaqil hisobchi ser Genri Benson raislik qildi. Qolgan uchta a'zo - Len Klark, ser Uilyam Xeyter va Patrik Gibson milliy ishonch jamg'armasi kengashida edi. Benson hisoboti 1968 yilda nashr etilgan va milliy ishonch jamg'armasi siyosatini keng ma'qullagan bo'lsa-da, bir qator tashkiliy o'zgarishlarni tavsiya qilgan, keyinchalik ular 1971 yildagi Milliy ishonch to'g'risidagi qonunda o'z ifodasini topgan. Hisobot nashr etilgandan so'ng, milliy ishonch jamg'armasi ma'muriyatining katta qismi hududlarga ajratilgan.

Yigirmanchi asrning so'nggi o'ttiz yilligida milliy ishonch jamg'armasi a'zolari soni 1968 yildagi 160 000 dan 1995 yilda 100 yilligi munosabati bilan ikki milliondan oshib ketdi, buning ko'p qismi milliy ishonch jamg'armasiing

jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha direktorini ishga olishi bilan bog'liq. Benson hisoboti va mintaqaviy axborot xodimlari tomonidan tavsiya etilgan. 1970-yillardan boshlab milliy ishonch jamg'armasi mulklarida choyxonalar va suvenir do'konlari ochildi va 1984 yilda savdo faoliyatini amalga oshirish uchun kompaniya tashkil etildi. Milliy ishonch jamg'armasi mulkida tadbirlar dasturlari, jumladan sahna ko'rinishlari va konsertlar, ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Milliy ishonch jamg'armasi 1986 yilda o'zining birinchi ayol raisi, Dame Jennifer Jenkinsni tayinladi.

1995 yilda milliy ishonch jamg'armasi o'zining 100 yilligiga to'lganida, u 223 uy, 159 bog', 670 000 akr ochiq qishloq va 530 milya qirg'oq chizig'iga egalik qildi.

1990-yillarda milliy ishonch jamg'armasi ichida kiyik ovlash bo'yicha nizo bor edi, bu yillik umumiy yig'ilishlarda ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Milliy ishonch jamg'armasi 1997 yilda o'z yerlarida kiyik ovlashni taqiqlagan.

2002 yilda milliy ishonch jamg'armasi o'zining o'n yildan ortiq vaqt ichida birinchi qishloq uyini sotib oldi. Somersetdagi Viktoriya davri gotikasidagi Tyntesfield saroyi Milliy meros fondi va Heritage lotereya jamg'armasi hamda jamoatchilik a'zolarining xayr-ehsonlari evaziga sotib olingan. Uch yildan so'ng, 2005 yilda milliy ishonch jamg'armasi Nortumberlenddagi Seaton Delaval Hall nomli boshqa qishloq uyini sotib oldi.

2005 yilda milliy ishonch jamg'armasi Uiltshirdagi Svindon shahridagi yangi bosh ofisga ko'chib o'tdi. Bino tashlandiq temir yo'l hovlisida qurilgan va jigarrang maydonni yangilash namunasi sifatida mo'ljallangan. Bu Heelis nomi bilan atalgan bo'lib, u bolalar muallifi Beatriks Potterning turmush qurgan ismidan olingan, hozirda u Kumbriyadagi yerga egalik qiladi. 2019-yil iyun oyida xodimlar soni ortib borishi uchun binolarni ta'mirlash e'lon qilindi.

2007 yilda, qul savdosi rasmiy bekor qilinganining ikki yuz yilligi munosabati bilan, milliy ishonch jamg'armasi o'zining har chorakda bir marta chiqadigan jurnalida "O'tmishga murojaat qilish" maqolasini nashr etdi, unda milliy ishonch jamg'armasining "yashirin tarixi" jihatlarini o'rganib chiqdi va ba'zilarini uning mulki va to'plamini qayta talqin qilish yo'llarini topdi. 2020 yilda milliy ishonch jamg'armasi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ularning uylari va bog'larining qariyb uchdan bir qismi mustamlakachilik va tarixiy qullik bilan bog'liq: Bu global qul savdosi, qul mehnati tovarlari va mahsulotlarini, bekor qilish va norozilikni o'z ichiga oladi. Hisobot munozaralarga sabab bo'ldi va xayriya komissiyasi 2020- yil sentyabr oyida ishonchli shaxslarning qarorlarini o'rganish uchun milliy ishonch jamg'armasi normativ hujjatlarga muvofiqlik ishini ochdi. Xayriya komissiyasi milliy ishonch jamg'armasiga nisbatan tartibga soluvchi

choralar ko'rish uchun asoslar yo'q degan xulosaga keldi. Bir guruh a'zolar xayriya tashkilotining kelajagi haqidagi xavotirlarni muhokama qilish uchun "Ishonchni tiklash" kampaniyasini boshladilar.

COVID -19 pandemiyasi 2020-yil mart oyida milliy ishonch jamg'armasi uylari, do'konlar va kafelarning yopilishiga olib keldi, ular ortidan barcha darvozali bog'lar yopildi. 2020-yil iyun oyidan boshlab bog'lar qayta ishlay boshladi. 2020-yil oktabr oyida milliy ishonch jamg'armasi 1300 nafar ish o'rinlarini yo'qotishini e'lon qildi. 2021-yil may oyida Tim Parker raislikdan ketishi e'lon qilindi.

2020-yil fevral oyida yakunlangan yil uchun milliy ishonch jamg'armasining umumiy daromadi 680,95 million funt sterlingni tashkil etdi. Eng katta daromad manbalari a'zolik obunalari (269,7 million funt sterling), to'g'ridan-to'g'ri mulk daromadi (196,9 million funt), korxonalar va qayta tiklanadigan energiyadan olingan daromad (79,3 million funt sterling) va meros (61,6 million funt sterling) edi. Milliy ishonch jamg'armasi shuningdek, 20,8 million funt sterling miqdorida grantlar oldi, jumladan, Angliyadan 5,6 million funt sterling, Milliy lotereya merosi jamg'armasidan 4,3 million funt sterling va atrof-muhit, oziq-ovqat va qishloq ishlari bo'yicha departamentdan 3,5 million funt sterling. Milliy ishonch jamg'armasilotereya chiptalari egalarini 2017, 2018 va 2019-yillarning noyabr oylarida bir necha kun davomida 100 dan ortiq obyektlarga bepul tashrif buyurishni taklif qildi. Milliy ishonch jamg'armasi, shuningdek, a'zo bo'lmaganlar tanlangan ob'ektlarga bepul tashrif buyurishi mumkin bo'lgan yillik Heritage Open Days (Tarixiy va madaniy merosni ommaviy ko'rish kunlari) dasturida ham ishtirok etadi.

Milliy ishonch jamg'armasi jamoat uchun ochiq bo'lgan 200 dan ortiq tarixiy uylarga ega. Ularning aksariyati katta qishloq uylari yoki bog'lar va bog'larda joylashgan ajoyib uylardir. Ularda tarixiy kontekstda saqlanib qolgan rasmlar, mebellar, kitoblar, metall buyumlar, kulolchilik va to'qimachilik to'plamlari mavjud. Ko'pgina uylarda xizmat qanotlari saqlanib qolgan.

1895 yilda tashkil etilganidan beri milliy ishonch jamg'armasi o'zining san'at to'plamini, asosan, butun mulkni sotib olish orqali asta-sekin kengaytirdi. 1956 yildan 2021 yilgacha post olib tashlangunga qadar u erda rasm va haykaltaroshlik kuratori faoliyat yuritgan. Birinchisi, 1956 yilda "Rasmlar bo'yicha maslahatchi" etib tayinlangan Sent-Jon (Bobbi) Gor edi. U Upton House, Polesden Lacey, Buscot Park, Saltram House va Ascott House -da rasmlar kataloglarini nashr etdi. 1986 yilda uning vorisi Alastair Laing bo'lib, u 120 ta ob'ektdagi san'at asarlarini yig'di va Milliy galereyada o'tkazilgan " Millatga ishonch " ko'rgazmasini yaratdi. 2009 yildan 2021 yilgacha kurator Devid Teylor bo'lib, u milliy ishonch jamg'armasining 12 567

rasmlari fotosuratlarini Jamoat katalogi fondining 2012 yildan beri mavjud bo'lgan rasmlarning qidirish mumkin bo'lgan onlayn arxiviga kiritishni ma'qulladi. Milliy ishonch jamg'armasi kolleksiyalarida taqdim etilgan rassomlar orasida Rembrandt, Ieronim Bosch, El Greko, Piter Pol Rubens, Anjelika Kauffmann va Stenli Spenser bor.

1980 yildan 2001 yilgacha milliy ishonch jamg'armasi rassomlarga "San'at uchun asos" bilan milliy ishonch jamg'armasi joylarini tasvirlaydigan asarlar yaratishni topshirdi va 2009 yilda Arts Council England va Arts Council of Arts Council bilan qo'shma korxonada "Trust New Art" nomli zamonaviy san'at dasturini boshladi. Ushbu dastur doirasida milliy ishonch jamg'armasi 200 dan ortiq rassomlar bilan ishlagan, jumladan, Jeremy Deller, Anya Gallaccio, Entoni Gormley, Ser Richard Long, Serena Korda, Markus Coates va Ketii Paterson yangi san'at asarlarini yaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. National Trust yillik hisoboti 2019/20 (PDF). Milliy ishonch. 2020.
2. Uilan, Robert (2009 yil aprel). "Octavia Hill va atrof-muhit harakati (PDF). Civitas sharhi. 6 (1): 1–8. 2019 -yil 18-noyabrda olindi.
3. Jenkins, Jennifer; Jeyms, Patrik (1994). Acorndan eman daraxtigacha: Milliy ishonchning o'sishi 1895-1994. London: Makmillan.
4. Milliy ishonch aktlari 1907–71 (PDF). Milliy ishonch. 2019 -yil 18-noyabrda olindi.
5. Devid Morgan Evans; Piter Salvey; Devid Tekrey (1996). Uzoq zamonlarning qoldiqlari: arxeologiya va milliy ishonch. Boydell & Brewer. p. 23. ISBN 978-0-85115-671-2.
6. Janob Jon Beyli - ingliz merosi, The Times, 1931 yil 30-iyun, p. 16.
7. Polly Bagnall va Sally Beck (2015). Fergyusonning to'dasi: Milliy ishonch gangsterlarining ajoyib hikoyasi. London: pavilion kitoblari. ISBN 978-1909881716.
8. Fedden, Robin (1974). Milliy ishonch: o'tmish va hozirgi. London: Jonatan Keyp.
9. Milliy ishonch 100 yilligini nishonlamoqda. Mustaqil. 1995 yil 13 yanvar.
10. Milliy trest kiyik ovini taqiqlashni yangilaydi". BBC. 2007 yil 27 yanvar.

SAHNA NAFOSATINING TIMSOLI: GALIYA IZMAYLOVA FENOMENI VA O‘ZBEK BALET SAN’ATIDAGI TARIXIY O‘RNI

Musharraf Tursunova Baxromjon qizi
Ilmiy rahbar: **Kasimov Nozim Kozimovich**
O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi

Anotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston xalq artisti Galiya Izmaylovani o‘zbek raqs va balet san’atini rivojlantirishga qo‘shgan hissasi va ijro etgan milliy va xalq raqslari hamda baletlardagi obrazlar talqini haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: balet, raqs, repertuar, xoreograf, balerina, sahna.

СИМВОЛ СЦЕНИЧЕСКОЙ ГРАЦИИ: ФЕНОМЕН ГАЛИИ ИЗМАЙЛОВОЙ И ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО В УЗБЕКСКОМ БАЛЕТНОМ ИСКУССТВЕ

Мушарраф Турсунова Бахромжонова
Научный руководитель: **Касымов Нозим Козимович**
Узбекская государственная академия хореографии

Аннотация: В данной статье рассматривается вклад народной артистки Узбекистана Галии Измайловой в развитие узбекского танцевального и балетного искусства, а также анализируются её интерпретации национальных и народных танцев и сценические образы, созданные в балетных постановках.

Ключевые слова: балет, танец, репертуар, хореограф, балерина, сцена.

THE SYMBOL OF STAGE GRACE: THE PHENOMENON OF GALIYA IZMAYLOVA AND HER HISTORICAL PLACE IN UZBEK BALLET ART

Tursunova Musharraf Bakhromjon kizi
Research advisor: **Kasimov Nozim Kozimovich**
Uzbek state Academy of Choreography

Annotation: This article discusses the contribution of the People's Artist of Uzbekistan, Galiya Izmailova, to the development of Uzbek dance and ballet art, as well as her interpretation of national and folk dances and characters in various ballets.

Keywords: ballet, dance, repertoire, choreographer, ballerina, stage.

O‘zbek raqs san’ati tarixida o‘zining betakror mahorati, yuksak sahna madaniyati taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi bilan nom qoldirgan san’atkorlardan biri — Galiya Izmaylovadir. U o‘zining butun ijodiy faoliyati davomida o‘zbek raqs san’atini yangi bosqichga olib chiqdi shuningdek, milliy raqs maktabining shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatdi va bu yo‘nalishda yosh avlod uchun ibrat namunasi bo‘lib qoldi. Galiya Izmaylova ijodi O‘zbekiston san’atining oltin sahifalariga bitilgan. Uning sahnadagi har bir chiqishi, harakati, ifoda uslubi orqali milliy ruh, ayol nafosati va o‘zbek xalqining boy madaniy merosi namoyon bo‘lgan.

Galiya Izmaylova Bayazitovna 1923-yil 12-fevralda Rossiyaning Tomsk shahrida tug‘ilgan. Ota-onasi Rossiya fuqarosi bo‘lishgan. Otasi Izmaylov Bayazit (1900-1931yy.) ot savdosi bilan shug‘ullanadigan katta savdogar bo‘lgan. Onasi Izmaylova Xadicha (1903-1951yy.) to‘quvchilik bilan shug‘ullangan. 1927-yilda Galiyaning ota-onasi “quloq” sifatida O‘zbekistonga surgun qilinadi va shu tariqa umrining oxirgi daqiqalariga qadar Galiya Izmaylovaning shaxsiy va ijodiy hayoti O‘zbekistonda kechadi.

Galiya Izmaylova o‘zining raqs san’atiga kirib kelishini, unga bo‘lgan cheksiz havasni, bolaligidanoq musiqa ohangi jo‘rligida raqsni idrok eta olgani bilan izohlaydi. Maktabda o‘qib yurgan kezaridayoq turli raqslarni o‘rganib bolalarcha ijro etib yurgan va turli tanlovlarda ishtirok etgan. 1935-yilda iste’dodli bolalarning viloyat olimpiadasida “Qari navo” raqsini ijro etgan yosh qizaloq, o‘sha davrning eng taniqli raqqosasi Tamaraxonim nazariga tushadi va unga o‘zi tashkil qilgan respublika balet maktabiga kirib o‘qishni taklif qiladi. Galiya Izmaylova mana shu balet maktabida tahsil olib, uning birinchi bitiruvchilari safidan joy oladi. U Tamaraxonimning eng sevimli shogirdlaridan edi. G.Izmaylova ilk bor katta sahnalarga chiqar ekan o‘zining jozibador raqslari bilan o‘zbek san’atini yuksak cho‘qqiga ko‘tarishi va jahon sahnalarida shuhrat qozona oladigan buyuk raqqosa bo‘lishini tasavvur ham qilmagan edi.

1937-yil Moskva shahrida O‘zbekiston san’ati va adabiyotining birinchi haftaligi bo‘lib o‘tadi. Mashhur “Bolshoy teatr” sahnasida o‘zbek balet maktabining yosh tarbiyalanuvchilari P.Chaykovskiyning musiqasi ohangida “Qor qiz” raqsini ijro etishardi. Yosh ijrochilar orasida o‘zining chiroyli raqslari va yorqin artistik ko‘rinishi bilan yaqqol ajralib turgan Galiyaga Kosyan Goleyzovskiy katta e’tibor berib, yosh raqqosaning istiqboli porloq ekanini, u o‘zbek san’atini dunyoga tanita oladigan san’atkor bo‘lishini ta’kidlab o‘tadi. Haqiqatdan ham qirqinchi yillarda

Galiya Izmaylovaning yorqin iste'dodi ko'zga yaqqol tashlandi. U nafaqat o'zbek balet raqs san'atini, balki o'zbek milliy raqsini hamda sharq raqslarini katta sahnalarga olib chiqdi va millionlab tomoshabinlarning e'tirofiga sazovor bo'ldi. Hozirgi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatri binosining qurib bitkazilishi munosabati bilan 1948-yilda Y.M.Sverdlov nomidagi rus opera va balet teatri kollektivlarining birlashtirilishi, o'zbek teatr san'ati tarixida juda katta voqea bo'ldi. Yangi teatr dastlab milliy va zamonaviy spektakllarni, rus va jahon klassik baletlarini yaratish uchun katta zamin yaratib berdi. 1941-yilda teatr sahnasiga kirib kelgan G.Izmaylovaning ijodiy faoliyati 1948-yilga kelib o'zining cho'qqisiga chiqdi. S.Vasilenkning "Oq bilak" milliy baletidagi baxt qushi "Semurg" Galiyaning dastlabki partiyasi va birinchi yirik ishi bo'libgina qolmay bu postonovka o'zbek baleti va Galiya Izmaylova taqdirini belgilagan erkinlik va baxt ramzi bo'lib qoldi. Bu rolni boshqa san'atkorlar ham ijro etishgan. Lekin o'zbek balerinasining ijrosi alohida ajralib turadi. Galiya Izmaylova "Semurg" obrazini ilk marotaba oyoq uchiga tayangan holda o'ynaydi. Galiya Izmaylovagacha bironta o'zbek balerinasini xuddi shunday holatda raqsni ijro etmagan edi. Ammo Galiya Izmaylova necha marotaba shubha va tushkunliklarga uchragan, chunki tabiatan uning gavda tuzilishi va qomati mukammal ko'rinishga ega emas edi. Biroq, uning san'atga bo'lgan muhabbati g'oyat mehnatsevarligi uning raqsda mukammal qiyofa aks ettirishida katta rol o'ynadi. Kezi kelganda o'zbek baletining 1964-yilda Leningraddagi gastrolida erishgan muvaffaqiyatini eslab o'tish o'rinlidir. O'shanda Galiya Izmaylova S.Yudakovning "Nasriddinning yoshligi" konsert nomeridagi ijrosini tomoshabinlar ko'rib, uni qayta va qayta sahnaga chaqirganlar. Ana shu nomerni yana takrorlar ekan, Galiya unga hech kutilmagan bo'yoqlar, intonasiyalar olib kirar balet nomerining hali ochilmagan qirralarini namoyish etar va mana shu yangicha talqinlar Leningradliklarni sehrlab qo'yar edi. Uning raqslari tomoshabinlarning eng nozik tuyg'ulariga ta'sir etardi, chunki Galiya Izmaylova oddiygina ijrochi bo'lmay, balki xoreograf idrok etgan g'oyaga o'z tushunchasi, o'z fikrini kiritishga, raqsga ijodiy yondashishga harakat qiladi va ko'pincha xoreografning hammuallifi bo'lib qolardi. Galiya Izmaylova jahon, rus va klassik baletida hamda milliy spektakllarda qirqdan ortiq partiyani ijro etgan va har bir yangi obrazda uning nafaqat balerina, balki mohir dramatik aktrisa sifatidagi yangidan yangi hislatlari nomoyon bo'lib borgan. Raqqosa ayniqsa, (P.Chaykovskiyning "Oqqush ko'li") Odetta-Odilliya, (P.Chaykovskiyning "Uyqudagi go'zal") Avrora, (L.Laputin "Maskarad") Nina, (A.Adanning "Jizel") Jizel, (B.Asafevning "Bogchasaroy fontani") Zarema, (M.Ravelning "Bolero") Karmen, (L.Reygingning

“Don Juan”) Xuanita, (M.Ashrafiyning “Sevgi tumori”) Chundari, (A.Xachaturyanning “Spartak”) Egina, (L.Feyginning “Qirq qiz”) Guloyim, (B.Brovstinning “Semurg”) Parizod kabi partiyalarda ifoda va talqinda katta yuksaklikka erishgan. U bu obrazlarni qaynoq qalb harorati bilan gavdalantira olgan.

Galiya Izmaylova rollarni bo‘laklarga bo‘lib tashlamas edi. Xar bir harakatning tabiiy butunligiga erishardi. Galiyaning yana bir o‘ziga xos xususiyati tez va mayda harakatlarni texnikaviy jihatdan zo‘r mahorat bilan egallaganida bo‘lib, ularni shiddatli sur‘atda ijro etardi. Galiya Izmaylova nafaqat o‘zbek balerinas, balki sharq xalqlari raqslarining mohir ijrochisi hamdir. Uning ijrosidagi sharq xalqlari raqslariga alohida to‘xtalib o‘tilar ekan, uning san‘ati birgina mamlakatimizda emas, balki xorijiy yurtlarda ham mashhur ekanini ta’kidlab o‘tish joizdir. 1947-yilda Pragada bo‘lgan jahon yoshlari va talabalari festivalida Isoxor Oqilov sahnalashtirgan “Zang”, G.Ismoilova sahnalashtirgan pomircha “Chevar qiz” raqslarini ijro etgan Galiya festival laureati bo‘lgan. Festivalning qisqacha bayonida quyidagi satrlar bor edi: “Yosh qiz Izmaylova badiiy kuch va g‘azab bilan raqsga tushdi. Uning doimiy o‘zgarib turuvchi qadamlari va nihoyatda qiyshiq ammo nafis qo‘llari raqs kelajagida sanoqsiz imkoniyatlarga ega ekanligini so‘zlar edi. Ushbu raqslarni 1941-yilda yosh doirachi Enver Barayevdan o‘rgangan. Ilk marotaba ushbu raqslarni Samarqanddagi yozgi teatrda ijro etganida uni zo‘r olqishlar bilan qabul qilishgan. Oradan bir necha yil o‘tganidan so‘ng Pragada o‘tkazilinayotgan festivalda ishtirok etish uchun aynan mana shu raqslarni tanladi va harakatlarni boyitdi.

Galiya Izmaylovaning raqslari zamon nafasi bilan tug‘ilgan, shuning uchun ham uning jilolari g‘oyatda hayotbaxsh. U raqsdan sayroqi qush obrazini, quyosh haroratini alvon lolazorlarni ifoda eta olardi. Uning raqslari o‘zbek ayolining mag‘rur orzulari haqidagi qo‘shiqdek yoqimli va dilrabo edi. Galiya Izmaylova o‘z raqslarida, kam ishlatilgan noyob harakatlardan foydalanishga va shu harakatlarida harakterni namoyon etishga intilgan. Masalan, Farg‘onacha raqslarda u ko‘p “Qiyg‘ir bo‘yin” harakatidan foydalangan. Bu harakatlarni agarda bir chizgi bilan ko‘rilsa, xuddi mukammal o‘lchamga ega geometrik chizgilar paydo bo‘ladi.

Farg‘ona maktabini puxta o‘rgangan Galiya Izmaylova uning Buxoro maktabi bilan farqini to‘g‘ri anglay bildi. Buxoro raqslarida tana bo‘sh qo‘yilib qo‘llar tekis va qattiq harakatlanishi kerak. Yelka qismi esa yetarli darajada orqaga tashlanadi. Bu holat esa qo‘l harakatlarining jarangligini, qiyinchiliksiz tananing egiluvchanligiga yordam beradi. Oyoqlarning yig‘ib olinganligi qadamlarni yarim o‘tirgan holatda tashlashga xizmat qiladi. Buxorocha raqslarda esa oyoqlar tekis va to‘g‘ri bo‘lishi mumkin, lekin ko‘p hollarda yarim o‘tirib tizza ozgina chiqqan holda o‘ynaladi.

Galiya Izmaylova ijodiy faoliyati davomida Xorazm raqslariga ham katta ahamiyat qaratgan.

Raqs sanati - Xorazm vohasida qadim zamonlardan shakllangan va asrlar davomida rivojlanib kelgan. Xorazm raqslarida gavdaning beldan yuqori qismi orqaga tashlanganroq, kuraklar bir-biriga yaqin, tizzalar biroz egik, oyoq uchlari yonga ochilganroq bo'ladi. Xotin-qizlarda rasmiy holatda barmoq uchlari pastga qaratiladi, tirsaklar biroz bukiladi, yigitlarda qo'llar cho'zilgan, tirsaklar to'g'ri bo'lib, barmoqlar yuqoriga, kaftlari yonga qaratiladi. Xotin-qizlar bilaklariga zang (mayda qo'ng'iroqchalar) taqib o'ynaydilar. Boshlaridagi taqyatuzi, peshonalariga bog'langan manglaytuzi, ko'kraklariga osilgan shokilalar, quloqlaridagi sirg'alar, bilaklaridagi bilakuzuklar ham umumiy raqs obrazini yaratishga xizmat qiladi. Yigitlar ustiga to'q rangli kamzul, boshlariga chugurma kiyib o'ynaydilar. Raqs jarayonida barmoqlarni qarsillatib, g'oz turib o'ynash, gavda, qo'ldastalarni titratish, yelka qoqish, cho'kka sakrash, qayroqdarda usul berish ayollar va erkaklar raqsiga birday xos. Xorazm raqsi ham Galiya Izmaylova talqinida juda chiroyli ijro etilgan. Ushbu raqs ham o'zining serharakatliligi, jozibasi bilan boshqa raqslardan ajralib turadi.

Galiya Izmaylovaning yana bir ajoyib hislatini alohida ta'kidlab o'tish lozim. U biror bir mamlakatga gastrolga bordi deguncha shu zahotiy o'sha davlatning milliy raqs akademiyasi yoki maktabiga yo'l olardi. Xalq musiqasi, plastika, arxitektura, milliy kiyim bosh, turmush tabiatining nafasi va hatto gulu chechaklarning muattar hidi raqqosaning ijodiy o'y tuyg'ulariga ko'makdosh bo'lib, raqsda yangidan yangi obrazlar yaratishida yordam berardi.

Galiya Izmaylova nafaqat raqqosa, balki milliy raqs maktabining asoschisi va ustozlaridan biri sifatida ham e'tirof etiladi. U ko'plab yosh raqqosalar uchun ustoz bo'lib, ularni san'atning nozik tomonlariga o'rgatgan. Uning pedagogik faoliyati davomida yetishib chiqqan shogirdlar bugungi kunda O'zbekiston sahnalarida muvaffaqiyatli ijod qilmoqdalar. Izmaylova o'z shogirdlariga faqat harakatni emas, balki raqs orqali ruhiy ifoda va milliy g'ururni namoyish etish san'atini ham o'rgatgan. U sahnada milliy liboslar, an'anaviy kuylar va o'zbek raqs elementlarini uyg'unlashtirgan holda milliy san'atning mukammal namunalarini yaratgan.

Izmaylova ijodining asosiy xususiyatlari — hissiyot, ifoda va milliylikdir. U raqs orqali so'zsiz hikoya yaratgan, har bir harakatda ma'no mujassam bo'lgan. Harakatlarning plastikaligiga, qo'l, oyoq va gavda uyg'unligiga katta e'tibor bergan. Raqsda faqat texnika emas, balki ruhiy holat, kayfiyat, musiqiy ritm bilan uyg'unlik ustuvor bo'lgan. Shu jihatdan u o'zbek raqsini sahna san'ati darajasiga ko'targan.

Galiya Izmaylova o‘zining yuksak mahorati va san’atdagi xizmatlari uchun bir qator davlat mukofotlariga sazovor bo‘lgan. Jumladan:

1949-yil SSSR davlat laureati sovrindori;

1950-yil Hurmat belgisi ordeni;

1951-yil Lenin ordeni;

1952-yil O‘zbekiston SSR xalq artisti;

1959-yil 2 Lenin ordeni;

1962-yil SSSR xalq artisti;

1963-1967-yillar O‘zbekiston SSR yuqori sovet deputati etib saylandi;

1970-yil “Amulet lyubvi” baletini sahnalashtirgani uchun Xamza nomidagi davlat mukofoti sovrindori;

1994 - yil “Shuhrat” medali;

1996 - yil “Do‘stlik” ordeni;

2003 - yil “Mehnat shuhrati” ordeni.

Yuqorida keltirilgan mukofotlar shunchaki oddiygina sovrin emas, balki uning tub zamirida juda katta mashaqqat yotganini e’tirof etib o‘tish lozim.

Galiya Izmaylova o‘zbek raqs san’atining rivojida tarixiy ahamiyatga ega shaxsdir. U raqs orqali xalq ruhini, o‘zbek ayolining latofatini, insoniy tuyg‘ularni yuksak darajada ifoda etgan. Uning ijodiy faoliyati o‘zbek madaniyatining yuksalishiga, milliy raqs san’atining shakllanishiga, yosh avlodning estetik tarbiyasiga xizmat qilgan bebaho merosdir. “Ijodkor san’atdagi o‘zini emas, o‘zidagi san’atni sevishi kerak” degan Stanislavskiyning so‘zlarini o‘z shiori deb bilar edi. “Haqiqiy san’atkor bo‘laman degan odam butun borlig‘i bilan san’atga fidoiylik bilan xizmat qilishi kerak. Chunki san’atkor mehnati ham arxeologning ishiga o‘xshaydi. Arxeolog yerning tubiga tushib yangi sirli olam ochaverganidek, san’atkor fidoiylik bilan ijod qilgan sari, afsonaviy mo‘jizalar dunyosi ham keng ko‘lami bilan namoyon bo‘laveradi. San’at o‘ziga ishonganlarga sadoqat ko‘rsatadi ” - degan edi Galiya Izmaylova.

Galiya Izmaylova nomi san’at tarixida abadiy muhrlanadi. Uning san’ati millat qalbining va madaniyatining ifodasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Авдеева Л.А Галя Измайлова Т.: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1975. 5-б.
2. Avdeyeva L.A. O‘zbek milliy raqsi tarixidan - T.: M.Turg‘unboyeva nomidagi “O‘zbekraqs” milliy raqs birlashmasi, 2001. 204-b.

3. Guliston jurnali. 1985-yil
4. O‘zbekiston adabiyoti va san’ati gazetasi 1987-yil
5. www.sanat.uz,
6. www.ziyouz.com,
7. www.kylype.yz.

MAMLAKAT MINTAQALARI INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI BAHOLASHNING PRAGMATIK JIHATLARI

Primova M.A.

Toshkent shahar Chilonzor tuman 2-Politexnikum
Maxsus fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Yangi O'zbekistonning barqaror rivojlanishini ta'minlash va aksiyadorlik kompaniyalarining investitsiyaviy faolligini bo'yicha ilmiy izlanishlarni olib borishda, eng avvalo, mamlakat va uning mintaqalari jozibadorligini tadqiq qilish, ularni baholash, taraqqiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omillarni tasniflash, o'zaro bog'liqlik kasb etgan jihatlarni iqtisodiy va tizimli tahlil usullar orqali ochib berish mazkur tadqiqotning bosh vazifalaridan biri hisoblanadi.

Buning uchun, yuksak taraqqiy etgan mamlakatlarda qo'llanilgan va yuqori natijalar keltirgan tajribalarni tahlil etish, muvaffaqiyatga olib kelgan usul va uslublar, omillarni Yangi O'zbekiston va uning mintaqalari miqyosida tatbiq etish bo'yicha ilmiy-uslubiy hamda nazariy-amaliy taklif, tavsiyalarni ishlab chiqish muhimdir.

Ma'lumki, sayyoramiz mintaqalarida aholi joylashuvi va iqtisodiy faoliyat jarayonlari notekis taqsimlangan. Buni kosmosdan turib tushirilgan fotosuratlar misolida yaqqol ko'rishimiz, oson bilib olishimiz mumkin. Ushbu suratlarda G'arbiy Yevropa, Yaponiya, Janubiy-Sharqiy Xitoy va okean chegaralarida joylashgan AQShda aholining ko'pligi, ularning zichligi va yuqori urbanizatsiyalashgani, avtomobil yo'llarining zichligi, serqatnovligi hamda bir-biri bilan yuqori darajada kesishuvchanligini kuzatish mumkin. Ayni paytda, Afrika, Tibet va Sibir, Avstraliya mintaqalarining katta qismi suvsiz cho'l va biyobonlar, qop-qora o'rmonlar, u yerlarda insoniyat tsivilizatsiyasi uncha rivojlanmagani, aholining esa, siyrak joylashganiga guvoh bo'lamiz. Buning boisi – ming yillardan buyon insonlar qulay iqlim va yuqori unumdorlikka ega yerlarni o'zlashtirishga, u yerlarda o'troq hayot kechirishga harakat qilishgan. Tabiiyki, aynan o'sha mintaqalarda insoniyatning sivilizatsiyasi ham paydo bo'lgan. Keyinchalik, ya'ni sanoatlashuv davriga kelib, foydali qazilmalar topilgan mintaqalarga ko'chib o'tish, arzon xom ashyo resurslariga ega bo'lishga harakatlar boshlandi. Bugungi zamonaviy dunyoda esa, iqtisodiy rivojlanish yuqori konsentratsiyalashuvga ega bo'lgan aglomeratsiya¹larda

¹ Агломерация – билимлар ва инновацияларни яратувчи, молиявий, бошқарув ва логистик марказлар, транспорт катновлари ва юкори истеъмол товарлари бозорларига эга бўлган мегаполис ва юкори урбанизациялашган хуудлар.

kechmoqda.

Muayyan bir mamlakat miqyosida ko'radigan bo'lsak, aholining soni, zichligi va iqtisodiy kuchlarning joylashuvi mintaqalar va hududlar bo'yicha turlicha taqsimlangan. Mintaqalar o'zining shart-sharoiti, tabiiy resurslarga egalik hajmi, yer unumdorligi, suv resurslarining uzoq-yaqinligi jihatidan bir-biridan anchagina farqlanadi. Mamlakat bo'yicha bir necha iqtisodiy mintaqalar mavjudligi va markazdan uzoq mintaqalardagi real ahvol ulardagi iqtisodiy rivojlanishning tabaqalanganini ko'rsatadi. Buni birgina, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot misolida ham sezish mumkin. Aynan yuqorida keltirilgan omillar sabab investorlar o'z kapitalini yuqori potensialga ega bo'lgan mamlakatlar yoxud uning mintaqalariga kiritishga, u yerda samarali faoliyat olib borib, zaruriy foyda (daromad)ni qo'lga kiritishga harakat qilishadi.

Iqtisodiy o'sish markazlarda asosiy texnologiyalar va innovatsiyalarning to'plangani, ishlab chiqarish kuchlarining qulay joylashuvi, yuqori infrastruktura ob'ektlarining mavjudligi aksariyat holda ushbu mintaqalarda investitsiyalar oqimining ham yuqori bo'lishligini ta'minlaydi. Va aksincha, ijtimoiy-iqtisodiy qashshoq va ekologik jihatdan nobop mintaqalarda ijtimoiy keskinlikning kuchayishi, har xil turdagi jinoyatlarning avj olishi, diniy va hatto siyosiy to'qnashuvlarning yuz berishi kuzatiladi. Aksariyat sarmoyadorlar esa bunday mintaqalarga investitsiya yo'naltirishga tavakkal qilmaydilar. Ushbu salbiy holatlarning yuzaga kelishini bartaraf etish, ularning oldini olish uchun davlatlar tomonidan mintaqaviy-hududiy siyosat olib boriladi.

Ushbu tadqiqotning oldida turgan maqsad va unga erishish uchun belgilab olingan vazifalarni to'g'ri hamda oqilona hal etish uchun quyidagi savollarga javob topish talab qilinadi:

- mamlakatning investitsiyaviy muhit faolligi qanday omillarga bog'liq?
- investitsiyaviy muhit faolligi qanday aniqlanadi?
- mintaqalarning bir tekisda rivojlanishini ta'minlash uchun davlat tomonidan qanday siyosat amalga oshirilishi lozim?
- to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning kirib kelishini ta'minlaydigan omillar qaysilar va ularning ta'sir ko'rsatish darajasi qanday?
- ishlab chiqarish kuchlarini iqtisodiy jihatdan samarali bo'lgan qaysi mintaqalarda joylashtirish samarali hisoblanadi?
- iqtisodiy o'sish va mintaqalarni rivojlantirishning sabablari va omillari nimalardan iborat?

Aynan yuqorida keltirilgan savollar negizida mamlakat→mintaqalar→hududlar

iqtisodiyoti uchligi paydo bo'lgan va rivojlanib kelmoqda.

Ma'lumki, mamlakatning investitsiyaviy faolligini baholash bo'yicha aniq uslubiyatlar biron-bir xalqaro qonun bilan belgilanmagan, shu bois hozirda investitsiyaviy jozibadorlikka oid ko'rsatkichlarni hisoblash bo'yicha turli uslubiyatlar qo'llanmoqda. Ayrim iqtisodchilar fikricha, investitsiyaviy jozibadorlik sarmoyani qo'yishdan tushgan tushumning darajasi orqali aniqlanadi. Ushbu yondashuv qo'llashning juda tor sohasini qamrab oladi, chunki aniq va to'g'ri natijalarni olish uchun investitsiyalar risklar darajasi bir xil bo'lgan taqdirda amalga oshirilishi lozim, bu esa amalda deyarli mumkin emas.

Shuningdek, investitsiyaviy jozibadorlikni aniqlash yuzasidan investitsiya hajmini izohlash, ularning gorizontal va vertikal bo'yicha tarkibini tahlil qilishga asoslangan bir qator yondashuvlar ham mavjud. Bularni qo'llab, mintaqaning qulay yoki noqulay holati to'g'risida xulosani shakllantirish mumkin. Mazkur yondashuvning asosiy kamchiligi shundan iboratki, u investitsiyaviy jarayonlarni yuzaki ko'rib chiqadi. Investitsiyalarning alohida olingan tavsiflari investitsiyaviy sohaning real holatidan dalolat bermaydi hamda mamlakatning ichki imkoniyatlari va istiqbollari aks ettirmaydi.

Bulardan tashqari, investitsiyaviy jozibadorlikni ijtimoiy-siyosiy, tabiiy-xo'jalik va psixologik tavsiflarning yig'indisi sifatida belgilovchi qarashlar keng tarqalgan. «Euromoney» tomonidan qo'llaniladigan investitsiyaviy jozibadorlik bo'yicha shunday uslubiyat to'qqizta turli ko'rsatkichlardan iboratdir. Bular: iqtisodiy samaradorlik, siyosiy xatar, qarzdorlik, qarzni qoplash (to'lash bo'yicha majburiyatlarning bajarilmasligi yoki muddatini uzaytirish), to'lov qobiliyati, bank kreditlari, ssuda kapitalini olish imkoniyati, fors-major holatlarning vujudga kelish imkoniyatlari. Ushbu ko'rsatkichlarning ahamiyati ekspert yo'li bilan yoki hisob-kitob-tahlil yo'li bilan aniqlanadi. Ular 10 ballik shkala bo'yicha hisoblanadi hamda keyinchalik u yoki bu ko'rsatkich va uning yakuniy baholashga qo'shgan hissasiga muvofiq o'lchanadi.

Keyingi yondashuv tarafdorlari, xususan G.Marchenko, A.Kaminskiy, O.Machulskaya, Ye.Anankina va boshqalar investitsiyaviy jozibadorlikni ko'p omillik regressiya modeli orqali talqin qilishgan. Mintaqaning investitsiyaviy faolligi umumiy ko'rsatkich sifatida inobatga olinib, ikkita tavsif orqali, ya'ni investitsiyaviy jozibadorlik va investitsiyaviy xatar bilan aniqlanishi qayd etilgan. Ularning fikriga ko'ra, mintaqaning umumiy jozibadorligi quyidagilarni: resurs – xom ashyo, ishlab chiqarish, iste'mol, infratuzilma, innovatsiyaviy, mehnat, institutsional va moliyaviy ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Mintaqaning umumiy xatari siyosiy, iqtisodiy,

ijtimoiy, jinoiy, ekologik, moliyaviy va qonunchilik xatarlarini inobatga olgan holda aniqlanadi.

Ko'rib chiqilayotgan yondashuvning asosiy ustuvor tomoni quyidagilar hisoblanadi: xolisligi; investitsiyaviy jozibadorlik va investitsiyaviy xatarni belgilovchi omillarning ahamiyati; jahon amaliyotida umum qabul qilingan monitoring va baholash tizimi; xorijiy investorlarning yakuniy natijalardan foydalana olishi va bilim darajasi.

Shunga qaramay, bu uslubiyat ham bir qator kamchiliklarga ega: ya'ni, investitsiyaviy jozibadorlik va investitsiyaviy faollik o'rtasidagi aloqaning yo'qligi; ekspertlar fikrlarining sub'ektivligi va integral ko'rsatkichga keltirishda investitsiyaviy jozibadorlik va xatarlarni baholash uslubiyatining aniq-ravshan emasligi. Ko'rib chiqilgan uslubiyatlarning aksariyati tor ixtisoslashgan qo'llanish sohasiga ega bo'lib, ularda ko'pincha tarmoqlar hisobga olinmaydi. Shu bois, investorlar investitsiyaviy jozibadorlikni baholash bo'yicha tahliliy dastaklarga ega bo'lmagani tufayli, bu to'g'risida sub'ektiv tasavvur asosida qarorlar qabul qilishga majbur bo'lishadi.

Baholash bo'yicha mavjud uslubiyatlarning ko'pchiligiga xos asosiy kamchiliklar quyidagilardan iborat:

- «investitsiyaviy jozibadorlik» tushunchasining har xil talqin etilishi;
- investitsiyaviy jozibadorlik darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning turli-tumanligi;
- mintaqalarni tahlil qilish bo'yicha uslubiy holatlarni va ularning investitsiyaviy faolligini prognozlashtirishning ilmiy asoslanmagani;
- baholash uchun o'nlab ko'rsatkichlarni saralash tamoyillarining yetarli darajada asoslanmagani;
- qo'llaniladigan uslubiyatlarni asoslash mezonlarining murakkabligi.

Bular qatoriga baholashning muntazam ravishda olib borilmayotganini ham qo'shish mumkin. Shunday qilib, mintaqalarning tarmoq ixtisoslashuvi nuqtai nazaridan investitsiyaviy faolligini baholashga bo'lgan tizimli yondashuvni ishlab chiqish va bu yo'nalishda tadqiqotlarni davom ettirish zarurati yuzaga keladi.

Ko'pgina ilmiy adabiyotlarda «investitsiyaviy jozibadorlik»ka yaqin bo'lgan tushunchalar: «investitsiyaviy faollik», «investitsiyaviy imidj (obro')» sinonim sifatida qo'llanib kelinadi. Quyida biz qator muhim tushunchalarni ta'riflaymiz va tahlil qilamiz.

Investitsiyalar – investorlar tomonidan o'z maqsadlariga erishish uchun tegishli

faoliyat turiga kiritiladigan va pul mablag'larida ifodalangan har qanday fuqarolik huquqlari ob'ektidir.

Investitsiyaviy iqlim – ichki va tashqi investitsiyalarning kirib kelishiga ta'sir ko'rsatadigan yalpi iqtisodiy, siyosiy, moliyaviy sharoitdir.

Investitsiyaviy imidj – investorlar tasavvurida investitsiyaviy iqlimning turli xildagi jihatlari bilan kompleks tarzda aks etishidir. Ushbu ta'rif investitsiyaviy iqlim tushunchasini to'ldiradi.

Investitsiyaviy jozibadorlikni baholash uchun ikkita muhim jihatga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Birinchisi, ma'lum bir ob'ektni investitsiyalashning investitsiyaviy faolligini baholash. Bunda aniq bir mintaqaviy tizimda mavjud bo'lgan tarmoqlar, sohalar va klasterlarning iqtisodiy holati tahlil etiladi. Iqtisodiy tahlilni amalga oshirishda investitsiyaviy loyiha va dasturlar samaradorligini aniqlashning tayanch ko'rsatkichlari (sof diskontlangan daromad, qoplash muddati, foyda normasi, ichki rentabellik normasi) baholanadi.

Ikkinchisi, mintaqaviy xo'jalik tizimining investitsiyaviy faolligini baholash. Buning uchun, quyidagi holatlar tahlil etilishi nazarda tutiladi: mavjud huquqiy-normativ baza, siyosiy vaziyat, investitsiyaviy ifratuzilma, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, investorlar manfaatini himoya qilish darajasi, soliqqa tortish darajasi, strategik va ma'muriy resurslar.

Xulosa qilib aytganda, bizning fikrimizcha, «investitsiyaviy faollik» mustaqil kategoriya bo'lib, xo'jalik sub'ektlarining barqaror moliyaviy holatini xarakterlaydi va aniq davr uchun real resurslarni safarbar etilishini anglatadi. Buni investitsiyaviy talabni qondiradigan jarayon sifatida ham talqin etish mumkin.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QITUVCHI-O'QUVCHI HAMKORLIGI ORQALI O'QUVCHILARNING IJODIY VA TANQIDIY FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Buriboyeva Dinora Rustam qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi
4-bosqich talabasi talabasi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish asoslangan bo'lib, aniqlovchi tajriba bosqichi natijalari tahlil qilingan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan har bir fan yosh avlodning har tomonlama komil, bilimli, jamiyatga foydali shaxs bo'lib yetishishida muhim ahamiyat hisoblanmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim yosh avlodning kelajagi uchun muhim poydevor vazifasini bajarmoqda.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, ijodiy fikrlash, nostandart dars, didaktik o'yin, ona tili va o'qish savodxonligi, debriefing, seminar dars.

Abstract: The article is based on the development of creative and critical thinking skills in primary school students, and the results of the explanatory experimental stage are analyzed. Each subject taught in general secondary schools is considered to be of great importance in the development of the younger generation as a well-rounded, knowledgeable, and socially useful person. In particular, primary education serves as an important foundation for the future of the younger generation.

Keywords: primary school, creative thinking, non-standard lesson, didactic game, native language and reading literacy, debriefing, seminar lesson.

Аннотация: Статья основана на изучении развития творческого и критического мышления у учащихся начальной школы и анализирует результаты объяснительного экспериментального этапа. Каждый предмет, преподаваемый в общеобразовательных средних школах, рассматривается как имеющий большое значение для развития молодого поколения как всесторонне развитой, эрудированной и социально полезной личности. В частности, начальное образование служит важным фундаментом для будущего молодого поколения.

Ключевые слова: начальная школа, творческое мышление, нестандартный урок, дидактическая игра, родной язык и грамотность чтения, подведение итогов, семинарский урок.

KIRISH

Hozirgi kunda Respublikamizda yosh avlodni mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatish davlatni asosiy masalasiga aylangan. Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmasi va o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi faoliyatiga yo'naltirish muammosiga jahon va sharq pedagogika va psixologiya ilmida alohida e'tibor qaratilmoqda.

Boshlang'ich ta'lim ona tili va o'qish savodxonligi darslari samaradorligini oshirish maqsadida o'quvchilarda ijodiy va tanqidiy fikr yuritish ko'nikmasini rivojlantirishda nostandart dars shakllari hamda interfaol o'qitish usullaridan keng ko'lamda foydalanilmoqda. Boshlang'ich sinf darsligidagi asosiy fanlar o'qitilishining bosh maqsadi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlash, o'z fikrini erkin va ta'sirli, mazmunli va mantiqiy qilib yozma va og'zaki shaklda ifodalashga, shuningdek, ularning fikr doirasini kengaytirishga e'tibor qaratilgan. Maktab darsliklarida o'quvchiga berilgan matnni yodlab olish, she'rlarni takrorlash bilan cheklanmasdan, matnni tushunish, anglash, munosabat bildirish olish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. An'anaviy dars jarayonida o'quvchilar ko'pincha tayyor ma'lumotni qabul qiluvchi sifatida qatnashsa, hamkorlikka asoslangan yondashuvda ular faol ishtirokchi, muammoni hal qiluvchi va yangi g'oya yaratuvchi sifatida namoyon bo'ladi.

Yangilangan ta'lim tizimiga binoan o'qitish jarayonini tashkili ertishda pedagogik metodlar va tamoyillariga qat'iy rioya qilish, zamonaviy va interfaol ta'lim metodlari hamda axborot-komunikatsiyadan foydalanish lozimligini hamda mazkur jarayon o'quvchi mas'uliyat va vazifalarini yanada oshirishni belgilab beradi.

Tadqiqot metodlari. Ushbu tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokida olib borildi. Tadqiqot jarayonida kuzatish, ilmiy manbalar va ilmiy tadqiqot ish natijalarini

pedagogik-psixologik tahlil qilish, taqqoslash, pedagogik tajriba-sinov foydalanildi. Tajriba darslarida o'qituvchi va o'quvchi hamkorligiga asoslangan interfaol metodlar guruhli ishlash, muammoli vaziyatlar, brainstorming va rolli o'yinlardan foydalanildi. Ushbu metodlar orqali o'quvchilarning ijodiy hamda tanqidiy fikrlash jarayonlari kuzatildi va tahlil qilindi.

Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi: birinchi diagnostika, amaliy tajriba darslari va yakuniy tahlil bosqichlari.

Respublikamiz olimlaridan Sh.Abdullayeva M.Qulaxmetova,
Ch.T.Shakirovalarning boshlang'ich sinflarda darslarni modulli innovatsion

texnologiyalar asosida tashkil etish, o'quvchilarning ijodiy-tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish bo'yicha ishlarini olib borildi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ijodiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning aniqlash maqsadida ilmiy izlanish, tuli xildagi metodlardan va usulidan foydalanildi. Bunda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani 30-, umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ona tili va o'qish savodxonligi darslari kuzatildi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchilari va o'quvchilari bilan suhbatlar uyushtirildi, anketa so'rovlari va o'yin-topishmoqlar, va kuzatish asosida o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash darajasini aniqlashga e'tibor qaratildi.

Tajriba-sinoda boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi asosida o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratildi. Tadqiqot umumta'lim maktabining 2-3sinf o'quvchilari ishtirokida tashkil etildi. Tajribada jami 30 nafar o'quvchi qatnashdi. Ilmiy tadqiqot jarayonida suhbat, savol-javob, kuzatish, tajriba, anketa so'rovlari, o'quvchilar ijodini o'rganish kabi ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Dastlab tajriba fan o'qituvchilari orqali suhbat ishlari olib borildi hamda o'quvchilarda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qanday ishlar amalga oshirilishi lozimligi bo'yicha ishlab chiqilgan anketa-so'rovnomani to'ldirib berishdi. O'qituvchilar tomonidan berilgan javoblarga ko'ra, o'quvchilarni ijodiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatish jarayoni unumli kechishi uchun qulay vaziyatlar va sharoitlar yaratish lozimligini ko'pchilik (25 nafar) o'qituvchi ta'kidlab o'tdilar. Ammo ijodiy ishlarga rahbarlik qilish borasidagi savolga 20 nafar o'qituvchi ko'rsatmalar berib turishini aytdi. Shuningdek, o'quvchilar o'qituvchilar bilan muloqot jarayonida tortinib turishini (28 nafar) va o'quvchilarning har bir harakatini qattiqqo'llik bilan nazorat qilishlarini (22 nafar) o'qituvchilar aytib o'tdilar. Mazkur holat ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini bermaydi. O'qituvchi va o'quvchi hamkorligi bilan o'tkazilgan anketa so'rovlari natijasi tahlili ona tili va o'qish savodxonligi ta'limi jarayonida ijodiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatish usullarini yanada boyitish lozimligini ko'rsatdi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchi-o'quvchi hamkorligiga asoslangan yondashuv o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat hisoblanmoqda. Interfaol

metodlardan foydalanish dars samaradorligini o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirib, ularning mustaqil fikr bildirish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yangi g'oyalar ilgari surish ko'nikmalarini shakllantiradi. Tajriba jarayonida guruhli ishlash, brainstorming, rolli o'yinlar va muammoli topshiriqlar samarali pedagogik vosita ekanligi aniqlandi. O'qituvchi tomonidan yaratilgan hamkorlik muhiti o'quvchilarni o'ziga bolgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi, ularni faol o'quv subyekti sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Shu sababli boshlang'ich ta'lim amaliyotida hamkorlikka asoslangan interfaol metodlarni keng qo'llash, dars jarayonini o'quvchi markazli tashkil etish hamda ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlardan muntazam foydalanish tavsiya etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

- 1 [C:\Users\STUDENT\Downloads\241-244.pdf](#)
- 2 [C:\Users\STUDENT\Downloads\boshlang-ich-sinf-o-quvchilarida-ijodiy-fikrlash-ko-nikmalarini-rivojlantirishning-amaliy-jihatlar.pdf](#)
- 3 [C:\Users\STUDENT\Downloads\Narziyeva+Diyora+Ulugâ~bekovna.pdf](#)
- 4 Абдуллаева Ш.Ш. Педагогические технологии развития познавательны творческих способностей младших школьников. Автореф. Дисс...к.пед. н. –Т., 2005. - 23 с.
- 5 Хо'jjiyeva F.O. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish: Diss. ped fan. nomzodligi uchun - Toshkent, 2010.- 156 bet.

TEACHING ENGLISH GRAMMAR THROUGH TASK-BASED LANGUAGE TEACHING TO PRE-INTERMEDIATE SCHOOL PUPILS

Istamova Sohiba Zayniddinovna

Master degree student at Webster University in Tashkent

Abstract: This article discusses how Task-Based Language Teaching (TBLT) can help teach English grammar to pre-intermediate school pupils. The old way of teaching grammar often means presenting rules out of context and doing lots of mechanical exercises. The problem is that pupils end up knowing the rules but cannot actually use them when talking or writing. TBLT offers something different. It puts meaningful tasks at the heart of learning. Students pick up grammar naturally while trying to communicate solve problems, make decisions, complete projects. The article explores the main ideas behind TBLT, thinks about what pre-intermediate learners are like, and offers practical ways to use tasks for grammar teaching. It shows how focused tasks, activities based on understanding rather than speaking, and paying attention to grammar at the right moments can help students develop. The article also presents a simple three-stage lesson framework with real examples. It ends by suggesting that TBLT, when adapted properly, gives students a solid and engaging way to learn grammar through real communication.

Keywords: Task-Based Language Teaching, grammar instruction, pre-intermediate learners, focus on form, communicative competence.

INTRODUCTION

Grammar has always been at the heart of English teaching. Most teachers and students would agree you cannot really communicate well without understanding how the language works. But here is the question that keeps coming up: what is the best way to help students actually use grammar naturally when they speak or write? The traditional way, often called presentation-practice-production or PPP, has taken a lot of criticism over the years. Yes, school pupils can recite rules and fill in workbook blanks. But put them in a real conversation, and those same structures seem to fly right out of their heads. This is where Task-Based Language Teaching, or TBLT, enters the picture. Instead of treating grammar as a bunch of rules to memorize before you are allowed to speak, TBLT flips things around pupils learn grammar by doing things with language. They solve problems and make group decisions. They plan events together. The grammar comes up naturally because they need it to get

something done. As Moore (2018) points out, TBLT makes the "task" the basic building block of both course design and classroom activities. This way of thinking goes back to the idea of "learning by doing" the simple truth that we learn best when we are actively working on something that matters to us. So what about pre-intermediate learners? These are students who know some basic words and simple structures but still make lots of errors and cannot express complex ideas. Some teachers think TBLT is only for advanced learners who can already speak pretty well. This idea comes from thinking that tasks always mean putting students in groups to have long conversations (Erlam & Ellis, 2018). But research tells a different story. When tasks are designed carefully, especially tasks that focus on understanding rather than speaking, they can help lower-level students just as much. This article looks at how teachers can use TBLT for grammar with pre-intermediate learners, drawing on the work of Moore (2018) and Gvendir and Hardacre (2020). Before we go further, we need to be clear about what a "task" really means. The word gets thrown around a lot, but researchers have pinned down some key features that set tasks apart from other classroom activities. Drawing on work by several scholars, Moore (2018, p. 2) gives us five things that make a task a task. First, a task is a work plan. It comes with instructions and materials, though what students actually end up doing might be different from what the teacher imagined. Both sides matter. Second, tasks are about meaning first. Students use language to solve a puzzle, share information, agree on something not just to practice grammar. Third, tasks get students using language the way people use it in the real world. They do not have to be perfectly authentic, but they should feel like something students might actually do outside class. Fourth, tasks make pupils think that they have to choose, reason, figure things out. This thinking affects how hard the task feels and what language students reach for. Fifth, tasks have a clear outcome. Students know what they are supposed to produce at the end: a list, a story, a decision. This outcome is different from any hidden grammar goals the teacher might have. Why does this matter for grammar teaching? Because when grammar comes through tasks, it becomes a tool, not just a target. As Gvendir and Hardacre (2020, p. 1) put it, a meaning-focused task "allows for the use of any language resources in order for the task goal to be completed." Students pick the grammar they need based on what they want to say, not because a textbook exercise tells them to use a certain structure.

Strong and Weak Versions of TBLT

Not everyone sees eye to eye on how tasks should be used. Moore (2018) talks about "strong" and "weak" versions of TBLT, and this matters for grammar teaching.

The strong version, linked to scholars like Long (2015), says tasks should be the only way you organize teaching. Grammar gets attention on the spot, through correction that happens naturally while students are doing tasks. Pupils work with "unfocused" tasks not aimed at any particular grammar point. They just use whatever language they need.

The weak version mixes tasks into a bigger plan that includes "focused" tasks. These are tasks designed to create situations where students will naturally use certain grammar forms. As Güvendir and Hardacre (2020, p. 2) explain, focused tasks "have been planned to generate a context for a predetermined linguistic feature" while still being real tasks—meaning-focused, with clear outcomes, and giving students choices. This approach, sometimes called task-supported teaching, admits that tasks alone might not be enough for grammar learning, especially in places where students do not hear much English outside class. For pre-intermediate students, the weak version makes more sense. Moore (2018, p. 6) points out that teachers often feel confused about what tasks are and how to fit grammar in. Starting slowly with task-supported activities might work better than jumping straight into pure TBLT.

The idea of "focus on form" (FonF) comes from Long (1991) and has become central to how people think about grammar in TBLT. Güvendir and Hardacre (2020, p. 3) describe it as "focusing on a grammatical form during communicative interactions rather than forms in isolation." This is different from old-style teaching where you present grammar rules directly, often with no real communication in sight. FonF keeps the heart of TBLT—meaning matters, tasks feel real, students are at the center—while answering the complaint that TBLT ignores accuracy. When students hit a wall trying to understand or say something, teachers and classmates step in to help them notice the problem and find the right way to say it. Why do we need FonF? Because students who only focus on meaning can get pretty good at getting their point across but might never clean up their grammar. They pick up bad habits that stick (Swan, 2005). Ellis (2008) explains that in communicative classrooms, students often do not notice grammar because meaning grabs all their attention. Lower-level students have to work so hard just to understand and be understood that they have no mental energy left for grammar. So most experts now agree that students need help with both meaning and form, but the form work should happen inside meaningful tasks, not back in the old grammar-isolated way.

Pre-intermediate learners are in between. They know maybe 1,000 to 2,000 English words. They have seen basic grammar—simple present, present continuous, simple past. They can manage in familiar, simple situations. But their speaking and

writing are full of mistakes, not very complex, and they lean hard on tricks to get by when they do not have the right words. This stage brings special challenges for grammar teaching. Students have picked up some rules but use them unevenly. They can do grammar exercises correctly and then turn around and make the same mistakes when talking. This gap between what they know and what they can use is exactly what Ellis (2003) talks about with explicit and implicit knowledge. There is a stubborn idea that TBLT is not for lower-level learners. Erlam and Ellis (2018) say this comes from thinking TBLT always means putting students in groups to talk. But TBLT works fine with beginners and pre-intermediate students when you choose the right tasks—especially tasks based on understanding, not speaking. Erlam and Ellis (2018) did studies with beginning French learners and saw clear results. Students who did focused tasks based on understanding—just listening and reading—picked up new words and grammar patterns compared to students who did not. The classroom teacher used tasks the researchers designed and liked them, which shows that input-based TBLT is practical and helpful for lower-level students. For pre-intermediate learners, mixing input-based and output-based tasks probably works best. Input tasks build understanding and awareness. Output tasks, with good support, give students chances to try using the language themselves.

Paying Attention and Designing Tasks

Pre-intermediate students have limited attention to spread around when they communicate. Moore (2018) talks about how doing a task and handling language at the same time competes for students' attention. When they have to think about meaning, solve problems, and interact all at once, accuracy takes a back seat. This tells us some important things about designing tasks for these students. First, tasks need to match their level. Researchers suggest starting with "here and now" tasks that do not need much reasoning, then moving to more complex ones. For pre-intermediate learners, simpler tasks with familiar topics and plenty of support leave more attention free for grammar. Second, what you do before the task matters. As Gvendir and Hardacre (2020, p. 4) say, "guided planning offers learners the opportunity to consider what grammar (and vocabulary) they will need before they start to perform the task." This planning takes some pressure off during the task and makes accurate grammar more likely. Third, what you do after the task matters too. Using the post-task stage is "crucial in order to counter the risk that learners could develop fluency and accuracy" (Gvendir & Hardacre, 2020, p. 4).

The Three-Stage Framework

Most teachers who use TBLT follow a simple three-part structure: pre-task, task cycle, and language focus. Willis and Willis (2007) made this framework popular, and it gives a clear path from getting ready to doing the task to thinking about language (Moore, 2018, p. 5).

Pre-Task Phase: This stage gets students ready. You might introduce the topic, wake up what they already know, show some useful language, or model the task. For grammar, guided planning can point students toward forms that will help them. One study found that guided planning helped lower-level students use more complex language than students who just planned on their own.

Task Cycle: This has three parts—doing the task, planning, and reporting. During the task, students work in pairs or small groups. They use whatever language they have. The teacher watches but does not correct, so students can focus on meaning. During planning, students get ready to tell the class what they did. This often makes them pay more attention to grammar as they practice. During reporting, groups share their results. This gives chances to use language publicly and get teacher feedback.

Language Focus Phase: After the task, you spend time on language that came up. Ellis (2009) suggests several things you can do: go over common errors, use consciousness-raising tasks, do some practice activities, or have students notice certain features in the language they heard or read. Ellis (2003) talks about unfocused tasks (not aimed at any particular grammar) and focused tasks (set up to bring out certain forms). For grammar teaching, focused tasks let you target specific structures while keeping things communicative. There is also input-based tasks (students listen or read, no need to speak) and output-based tasks (students produce language). Input-based tasks work well for lower-level students (Erlam & Ellis, 2018). Think of listen-and-do activities or comprehension tasks. Output-based tasks mean information exchange or decision-making.

A Real Example: Teaching "Have To" and "Had To"

Pre-Task: The teacher shows pictures of people getting ready for the beach and asks, "What things do you need when you go to the beach?" Students talk a bit, which gets them thinking about the topic and brings out some words. Then they read a short text about someone getting ready for the beach and answer some simple questions. This shows them the target grammar in context.

Task Cycle: Now the main task—students talk about what people need to do in different situations. The teacher helps them notice the target forms by asking things like "What do I have to do so you can see me?" Students answer "You have to open

the camera." They check meaning with some concept questions. Then they do some controlled practice with gap-fill sentences. For freer practice, students ask each other about things they have to do in their own lives—"Tell me about a time you had to do something you did not like."

Language Focus: At the end, students think and share one thing they learned about talking about things people have to do.

Corrective feedback is how teachers help students notice grammar in the moment. Güvendir and Hardacre (2020, p. 4) say research shows that feedback during tasks helps students pay attention to grammar and learn better. Feedback can look different ways. You can correct directly, or you can recast (say the student's sentence back the right way without making a big deal). You can ask for clarification, or you can try to draw the right form out of the student. For pre-intermediate learners, prompts that get them to fix their own mistake might work better than just giving them the right answer. When you give feedback also matters. Waiting until after the task lets students think about errors without breaking their communication flow.

Consciousness-raising (CR) tasks are a different way to work on grammar. Ellis (2003) suggested them as a way to build explicit knowledge through discovery. In a CR task, students look at examples of the target form and figure out the pattern for themselves. As Güvendir and Hardacre (2020, p. 4) put it, CR tasks "make the students explicitly focus on the erroneous form, use their intellectual effort to understand the linguistic feature, and develop their own personal rules." After a task, you might show students some common errors from their work and have them figure out the rule together. Some TBLT purists do not like traditional practice, but many researchers see value in focused practice to lock in grammar knowledge. Ellis (2009) includes practice activities in his post-task options. The thinking comes from skill acquisition theory and learners need practice to make knowledge automatic. For pre-intermediate learners, practice should connect back to the task. Gap-fill sentences can use examples from the task. Transformation activities can change task outcomes from present to past. This keeps practice grounded in what students just did. For TBLT to work, teachers and pupils need to get on board. Moore (2018, p. 6) says teachers often feel confused about what tasks are and how to fit grammar in. Willis and Willis (2007) suggest easing into TBLT through task-supported approaches. Students used to traditional teaching might resist at first, feeling like they are not "learning grammar." Taking time to explain why you are doing tasks can help.

CONCLUSION

Task-Based Language Teaching gives teachers a solid, practical way to teach grammar to pre-intermediate students. By putting real communication at the center while still paying attention to form through task design, feedback, and post-task work, TBLT gets past the problems of both old-style grammar teaching and purely communicative approaches. The ideas behind TBLT from both cognitive and socio-cultural angles support grammar teaching inside communication. Research showing that input-based tasks work with beginners pushes back against the idea that TBLT is only for advanced students. For pre-intermediate learners, success comes from adapting wisely: input tasks that build understanding, focused tasks that target specific structures, pre-task preparation, careful sequencing, and post-task attention to form. The three-stage framework gives teachers a clear way to put all this into practice. Teaching grammar through TBLT is not about throwing grammar out. It is about putting grammar back where it belongs inside real communication. This shift prepares students not just for tests, but for using English in the real world.

References:

1. Ellis, R. (2003). *Task-based language learning and teaching*. Oxford University Press.
2. Ellis, R. (2008). *The study of second language acquisition* (2nd ed.). Oxford University Press.
3. Ellis, R. (2009). The methodology of task-based teaching. *Asian Journal of English Language Teaching*, 11(5), 79–100.
4. Erlam, R., & Ellis, R. (2018). *Task-based language teaching for beginner-level learners*. Shanghai International Studies University.
5. Güvendir, E., & Hardacre, B. (2020). Task-based language teaching and grammar. In J. I. Liantas (Ed.), *The TESOL encyclopedia of English language teaching* (pp. 1–6). John Wiley & Sons.
6. Moore, P. J. (2018). Task-based language teaching (TBLT). In *The TESOL encyclopedia of English language teaching* (pp. 1–7). John Wiley & Sons.
7. Willis, J. R., & Willis, D. (2007). *Doing task-based teaching*. Oxford University Press.

ZAMONAVIY HUQUQ TIZIMIDA ADVOKATURANING O‘RNI VA AHAMIYATI

**Xolmamatov Quvonchbek
Usmonov Muxriddin**

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Yurisprudensiya yo‘nalishi
4-bosqich talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy huquq tizimida advokatura institutining o‘rni va ahamiyati kompleks tarzda tahlil qilinadi. Unda advokatura tushunchasi, uning huquqiy mohiyati hamda advokatlik faoliyatining asosiy prinsiplari yoritiladi. Shuningdek, fuqarolar huquq va erkinliklarini himoya qilishda, adolatli sudlovni ta‘minlashda hamda huquqiy davlatni barpo etishda advokaturaning tutgan o‘rni ochib beriladi. Maqolada advokatura faoliyatini yanada takomillashtirish, advokatlar mustaqilligini kuchaytirish hamda xalqaro tajribani joriy etish bo‘yicha mualliflik taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: advokatura, advokat, advokatlik faoliyati, huquqiy himoya, adolatli sudlov, advokat mustaqilligi, advokatlik siri, protsessual tenglik, huquqiy davlat, fuqarolar huquqlari, sud-huquq islohotlari, advokatlar palatasi, yuridik yordam, himoya huquqi, qonun ustuvorligi, sud jarayoni, professional yuridik yordam, advokatura instituti, xalqaro tajriba, advokatning protsessual maqomi, himoya kafolatlari.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the role and significance of the bar (advocacy) institution in the modern legal system. It examines the concept of the bar, its legal essence, and the fundamental principles of legal practice. The article also highlights the role of the bar in protecting the rights and freedoms of citizens, ensuring fair trial, and building a rule-of-law state. Furthermore, the author proposes recommendations aimed at further improving the activities of the bar, strengthening the independence of lawyers, and introducing international best practices.

Key words: bar (advocacy), lawyer, legal practice, legal protection, fair trial, independence of lawyers, attorney-client privilege, procedural equality, rule-of-law state, citizens’ rights, judicial and legal reforms, chamber of advocates, legal aid, right to defense, rule of law, court proceedings, professional legal assistance, bar institution, international experience, procedural status of a lawyer, guarantees of defense.

Аннотация: В данной статье комплексно анализируются роль и значение института адвокатуры в современной правовой системе. Раскрываются понятие адвокатуры, её правовая сущность, а также основные принципы адвокатской деятельности. Кроме того, освещается роль адвокатуры в защите прав и свобод граждан, обеспечении справедливого судебного разбирательства и построении правового государства. В завершение автором выдвигаются предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности адвокатуры, укреплению независимости адвокатов и внедрению международного опыта.

Ключевые слова: адвокатура, адвокат, адвокатская деятельность, правовая защита, справедливое судебное разбирательство, независимость адвоката, адвокатская тайна, процессуальное равенство, правовое государство, права граждан, судебно-правовые реформы, палата адвокатов, юридическая помощь, право на защиту, верховенство закона, судебный процесс, профессиональная юридическая помощь, институт адвокатуры, международный опыт, процессуальный статус адвоката, гарантии защиты.

Bugungi kunda advokatura instituti jamiyat hayoti oldidagi eng muhim sohalardan biri hisoblanadi va sud-huquq tizimining ajralmas qismi hisoblanadi, hamda ushbu sohaning to‘g‘ri va samarali ishlashi uchun uni takomillashtirish davlat va jamiyat oldidagi eng ustuvor vazifa hisoblanadi. Dunyo bo‘yicha advokatura faoliyati fuqarolar va yuridik shaxslar uchun malakali yuridik yordam ko‘rsatish uchun tashkil etilgan eng asosiy institutlardan biri hisoblanadi.

Amaldagi Konstitutsiyaning XXIV bobi Advokatura faoliyati haqida bo‘lib, advokatura bu - jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko‘rsatish uchun advokatura faoliyat ko‘rsatadi. Advokatura faoliyati qonuniylik, mustaqillik va o‘zini o‘zi boshqarish prinsiplariga asoslanadi. Advokaturani tashkil etish va uning faoliyati tartibi qonun bilan belgilanadi².

Shuningdek, “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonunining 1-moddasiga binoan, advokatura — huquqiy institut bo‘lib, u advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi shaxslar hamda xususiy advokatlik amaliyoti bilan shug‘ullanuvchi ayrim shaxslarning mustaqil, ko‘ngilli, kasbiy birlashmalarini o‘z ichiga oladi. Advokatura O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq

² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, ajnabiy fuqarolar, fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarga yuridik yordam ko‘rsatadi³.

“Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuniga asosan advokatlik faoliyatining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

1. advokatning mustaqilligi, ya’ni unga qonunda belgilangan tartibda advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun ijozat berish, bu faoliyatni to‘xtatib turish va tugatish; advokatning daxlsizligi; advokatlik sirini oshkor etishni talab qilishni man etish; advokat olib borayotgan ishlarga aralashganlik yoxud advokatning daxlsizligini buzganlik uchun javobgarlik; davlat tomonidan unga advokatlik faoliyati kafolatlari berilishi hamda ijtimoiy himoyalaniishi orqali ta’minlanadi.

2. advokatning kasb etikasi qoidalariga, advokatlik siri va advokat qasamyodiga qat’iy rioya etish.

3. qonunchilikda man qilinmagan usullar va vositalarni qo‘llash.

Advokatlik kasbi o‘ta mas’uliyatli va fuqarolarning huquq va erkinliklari bilan bevosita bog‘liq bo‘lganligi bois, qonunchiligimizda advokat bo‘lish uchun bir qancha talablar mavjud, jumladan;

- Oliy yuridik ma’lumotga ega bo‘lishi;
- O‘zbekiston Respublikasining fuqarosi bo‘lishi;
- advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beruvchi litsenziyani belgilangan tartibda olishi kerak⁴.

Belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan, shuningdek sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslarning advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanishiga yo‘l qo‘yilmaydi⁵.

Litsenziya Qoraqalpog‘iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari (bundan buyon matnda adliya organlari deb yuritiladi) tomonidan tegishli malaka komissiyalarining qarorlari asosida beriladi.

Advokat maqomiga ega bo‘lishga talabgor shaxs (bundan buyon matnda talabgor deb yuritiladi) litsenziya olish uchun advokatlik tuzilmasida (advokatlik byurosida, advokatlik firmasida, advokatlar hay’atida, yuridik maslahatxonada)

³ “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.02.2025-y., 03/25/1025/0116-son

⁴ “Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.09.2024-y., 03/24/963/0735-son.

⁵ “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.02.2025-y., 03/25/1025/0116-son

kamida uch oy muddat stajirovka o‘tashi kerak hamda malaka imtihonini topshirishi shart⁶.

Davlat organlari, xo‘jalik boshqaruvi organlari, davlat muassasalari va tashkilotlarining yuridik xizmati xodimi sifatida, sudya, tergovchi, surishtiruvchi yoki prokuror lavozimida kamida uch yil yuridik mutaxassislik bo‘yicha ish stajiga ega bo‘lgan shaxs advokatlik tuzilmasida stajirovkadan o‘tmasdan malaka imtihonida ishtirok etishga haqli.

“Advokatlik faoliyatini maxsus elektron tizim orqali litsenziyalash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko‘ra, Advokatlik faoliyatini litsenziyalash sxemasi quyidagicha⁷:

Bosqichlar	Subyektlar	Tadbirlar	Bajarish muddatlari
1-bosqich	Talabgor (O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi)	1. “Litsenziya” AT yoki YIDXPda ro‘yxatdan o‘tib, elektron shaklda ariza to‘ldiradi. 2. Litsenziya talabi va shartlariga rioya etishini tasdiqlaydi. 3. Yig‘imni to‘laydi.	1. O‘z xohishiga ko‘ra 2. Murojaat qilinganda
2-bosqich	“Litsenziya” AT, YIDXP	Arizani litsenziyalovchi organga yuboradi.	Avtomatik tarzda
3-bosqich	Litsenziyalovchi organ (Qoraqalpog‘iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari)	Talabgorning hujjatlarini o‘rganib chiqib, litsenziyani berish yoki litsenziya berishni rad etish haqida qaror qabul qiladi.	10 ish kuni mobaynida

⁶ “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.02.2025-y., 03/25/1025/0116-son

⁷ “Advokatlik faoliyatini maxsus elektron tizim orqali litsenziyalash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 06.08.2022-y., 09/22/432/0717-son.

4-bosqich	“Litsenziya” AT	Litsenziyani berish yoki litsenziya berishni rad etish haqida qaror qabul qilinganligi to‘g‘risidagi xabarnomani talabgorga yuboradi.	Qaror qabul qilingandan so‘ng real vaqt rejimida
5-bosqich	Talabgor	O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlarida belgilangan miqdorda davlat bojini to‘laydi.	3 oy mobaynida
6-bosqich	“Litsenziya” AT	Davlat boji to‘langanidan so‘ng talabgorga elektron shaklda QR-kod (matrik shtrixli kod) qo‘yilgan litsenziyani yuboradi.	Avtomatik tarzda

Advokat yuqorida qayd etilgan tartibda litsenziya olgandan so‘ng, qonunchilikda belgilangan advokatlik tuzilmalariga a‘zo bo‘lishi talab etiladi.

Advokatlik byurosi advokatlik faoliyatini yakka tartibda amalga oshirish uchun advokat tomonidan ta‘sis etilgan, notijorat tashkiloti bo‘lgan advokatlik tuzilmasidir. Advokatlik byurosining ta‘sis hujjati muassis tomonidan tasdiqlanadigan ustavidir.

Advokatlik firmasi sheriklikka asoslangan va advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun advokatlar tomonidan ta‘sis etilgan, notijorat tashkiloti bo‘lgan advokatlik tuzilmasidir. Advokatlik firmasining ta‘sis hujjati uning muassislari tomonidan tasdiqlanadigan ustavdir.

Advokatlar hay‘ati a‘zolikka asoslangan va advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun advokatlar tomonidan ta‘sis etilgan, notijorat tashkiloti bo‘lgan advokatlik tuzilmasidir. Advokatlar hay‘atining ta‘sis hujjatlari uning muassislari tomonidan tasdiqlanadigan ustav hamda ular tomonidan tuziladigan ta‘sis shartnomasidir.

Yuridik maslahatxona — advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun Advokatlar palatasining hududiy boshqarmasi tomonidan tashkil etiladigan va yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lmagan advokatlik tuzilmasi. Yuridik maslahatxona tegishli hududda yuridik yordamga bo‘lgan ehtiyojlarni qanoatlantirish uchun advokatlik tuzilmalarining soni yetarli bo‘lmagan hollarda Advokatlar palatasining hududiy boshqarmasi tomonidan tashkil etiladi⁸.

⁸ “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 07.02.2025-y., 03/25/1025/0116-son

Tegishli tartibda yuqorida qayd etilgan advokatlik tuzilmalari tashkil etgandan yoxud a'zo bo'lgandan so'ng advokat professional faoliyat bilan shug'ullanadi.

Xulosa qilib aytganda, advokatura instituti zamonaviy huquq tizimining ajralmas va muhim bo'g'ini hisoblanadi. U fuqarolar huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, sud jarayonlarida protsessual tenglikni ta'minlash hamda adolatli sudlovni amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, advokatura faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan advokatlarning mustaqilligi, kasbiy malakasi va huquqiy kafolatlarning yetarli darajada ta'minlanganligiga bog'liq.

Shu bilan birga, amaldagi tizimda ayrim tashkiliy-huquqiy muammolar saqlanib qolayotgan bo'lib, ular advokatura institutini yanada takomillashtirishni talab etadi. Xususan, advokat mustaqilligini mustahkamlash, aholining malakali yuridik yordamdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda xalqaro ilg'or tajribalarni milliy amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, advokatura institutini izchil rivojlantirish huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning zarur shartlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

I. O'zbekiston Respublikasi Qonunlari.

1.1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

1.2. "Advokatura to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.02.2025-y., 03/25/1025/0116-son

1.3. "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.09.2024-y., 03/24/963/0735-son.

1.4. "Advokatlik faoliyatini maxsus elektron tizim orqali litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 06.08.2022-y., 09/22/432/0717-son.

II. Elektron ta'lim resurslari.

2.1. www.lex.uz

2.2. www.google.com

РАБОТА НАД ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СТИЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Мирзалиев Т.Г.

Преподаватель Кокандского ГУ

Мухаммадаминова Мадина

студентка 1 курса

Аннотация: В данной статье описываются функциональные стили русского языка, рассмотрен процесс коммуникативного развития личности.

Ключевые слова: функциональные типы речи, коммуникации, речевая деятельность, эффективное воздействие, культура речи.

Проблема знания человеком функциональных типов речи очень актуальна. Люди общаются с разными людьми: дома, на работе, в различных общественных местах, и умение грамотно строить свою речь имеет огромное значение. Также важно умение понимать других людей. Все это нам нужно, чтобы нас правильно понимали, чтобы человек, читая какое-либо произведение, слушая кого-либо, имел наиболее полное и четкое представление, о чем идет речь, смог лучше вникнуть в проблему. Знание функциональных типов речи необходимо для создания грамотных текстов в соответствии с задачами коммуникации в различных областях человеческой деятельности, для грамотного выступления перед публикой.

Современная система образования ориентирована на реализацию основных задач социально-экономического и культурного развития нашей страны.

Процесс коммуникативного развития личности невозможен без формирования теоретически четкого представления о функционально-смысловой типологии речи, без выработки умения анализировать текст с точки зрения его принадлежности к выделенному типу, умения создавать тексты в соответствии с коммуникативно-функциональными, композиционно-структурными, лексико-грамматическими характеристиками того или иного функционального типа речи.

Человек овладевает языком через речевую деятельность. То есть в речевой среде при наличии потребности общения и фактического материала человек интуитивно улавливает, а затем и осознанно овладевает системой средств

коммуникации – языком, как орудием формирования и выражения мыслей, чувств и как средством усвоения новой информации.

Язык – это запас слов, фразеологических оборотов и грамматический строй. Результат же использования языка в деятельности общения лингвисты называют речью. Русский литературный язык существует в устной и письменной форме.

Ради эффективного воздействия на разум и чувства, носитель языка должен хорошо владеть им, т.е. обладать культурой речи, чему способствует овладение теоретическими основами и практическими рекомендациями самостоятельных разделов науки о языке – стилистики и культуры речи, изучающих «языковое употребление».

Современный русский литературный язык предстает перед нами как сложная система средств общения, которая совершенствовалась, развивалась и обогащалась на протяжении многих веков в связи с историей народа — творца и носителя этого языка.

В речевой практике многих поколений вырабатывались и складывались определенные приемы употребления средств общения, производились отбор и организация этих средств для реализации всего того, что важно и необходимо в пределах определенной сферы общения. Так постепенно от поколения к поколению передавались и обогащались приемы употребления языка, так обозначались функциональные разновидности литературного языка как типы речи, которые стали отвечать определенным целям общения и применяться для удовлетворения коммуникативных потребностей того или иного вида человеческой деятельности.

Все эти наиболее общие разновидности литературного языка, выступавшие в актах общения, представляли собой наиболее характерные приемы отбора слов, выражений, словосочетаний, типов синтаксических построений в области официально-деловой переписки, публицистического и литературно-художественного творчества, научной деятельности, обиходно-разговорного общения. Выработка стилей — важная веха в развитии языка, в реализации его общественных функций.

Основное содержание стилистики русского языка – теория функциональных типов языка и речи, выявление речевой системности стилей, многообразия форм их реализации в структуре текста, текстообразующие факторы в процессе общения, целесообразность в отборе и комбинировании средств языка и закономерности их употребления в различных сферах и

ситуациях общения, синонимия (фонетическая, лексичная, морфологическая, синтаксическая), оценка изобразительно-выразительных возможностей различных средств языка и их стилистические свойства.

В современной лингвостилистике выделяется несколько направлений, из которых наиболее развитыми являются два:

1) стилистика языка (ресурсов языка), которая изучает стилистические средства языка, «различные выразительные возможности языковых единиц» - экспрессивные, эмоциональные, оценочные, функциональные. В этой стилистике характеризуется различные средства языка (слова, морфологические формы, синтаксические конструкции, фразеологические обороты) с точки зрения их стилистических возможностей. Выделяются средства языка: разговорные, книжные и межстилевые, эмоционально-экспрессивные и нейтральные и т.д. То есть стилистика языка рассматривает в языковых единицах не основные значения, которые соотносят язык с реалиями окружающего мира, а лишь те дополнительные (коннотативные) оттенки, что накладываются на понятийное значение слов.

1) Выделяется два вида стилистически окрашенных языковых единиц:

а) средства эмоционально-экспрессивные, передающие различный характер отношения говорению к предмету речи;

б) функциональные стилистические средства языка, характеризующие сферу общения, указывая на преимущественное употребление слов и выражений в разговорном или книжном стилях речи.

2) В стилистике речи выделяют три стиля: нейтральный, книжный (или высокий) и разговорный (или сниженный).

Стилистические средства языка обычно образуют синонимический ряд – трехчленную стилистическую парадигму, куда входят средства нейтральные, книжные и разговорные.

Стилистика речи изучает «функционально – стилистическую дифференциацию речи, т.е. определяемое внешними факторами различие: приёмов использования, частоты употребления, сочетаемости тех или иных языковых средств в разных коммуникативных сферах...»

Основной единицей стилистики речи выступает функциональный стиль. Функциональные стили – это разновидности языка, обусловленные различиями в сферах общения и основных функциях языка. Такие сферы общения как наука, политика, право, искусство обслуживаются определенным

функциональным стилем: научным или публицистическим, официально-деловым или художественным.

Сфера общения человека с небольшим кругом лиц в различных, обычно бытовых, ситуациях позволяет выделить разговорный стиль. Все пять стилей выполняют коммуникативную функцию сообщения. Разговорный же выполняет также функции: общения и выражения чувств и воли. В текстах художественного и публицистического стилей также выполняется эмотивная функция воздействия.

Основное содержание стилистики русского языка – теория функциональных типов языка и речи, выявление речевой системности стилей, многообразия форм их реализации в структуре текста, текстообразующие факторы в процессе общения, целесообразность в отборе и комбинировании средств языка и закономерности их употребления в различных сферах и ситуациях общения, синонимия (фонетическая, лексическая, морфологическая, синтаксическая), оценка изобразительно-выразительных возможностей различных средств языка и их стилистические свойства. Сфера общения человека с небольшим кругом лиц в различных, обычно бытовых, ситуациях позволяет выделить разговорный стиль. Все пять стилей выполняют коммуникативную функцию сообщения. Разговорный же выполняет также функции: общения и выражения чувств и воли. В текстах художественного и публицистического стилей также выполняется эмотивная функция воздействия.

Функциональные стили реализуются в двух формах: устной и письменной, что зависит от формы общения – непосредственной или опосредственной письменными документами. Стили характеризуются и по жанрам – «видам речевого произведения, характеризующимся единством конструктивного принципа, своеобразием композиционной организации материала и используемых стилистических структур».

Разговорный (обиходный, бытовой) стиль: его особенности обусловлены неофициальностью и непринужденностью общения в бытовой или профессиональной сфере, активным участием говорящих в беседе, несложностью содержания речи. Разговорная речь – это обычно неподготовленная речь, рассчитанная на быстрое восприятие.

Актуальность проблемы имеет большое значение. Ведь процесс развития личности, развития умения общаться с другими людьми невозможен без знания функционально-смысловой типологии речи, без выработки умения

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к определенному типу, умения создавать тексты в соответствии с определенным типом речи.

Функциональные стили и типы речи – это коммуникативно обусловленные типизированные разновидности монологической речи, которые выражаются определенными языковыми средствами.

Исследование литературного языка тесно связано и с изучением литературы, истории языка, истории культуры данного народа. При некоторой исторической неопределенности понимания существа литературного языка он является одним из самых действенных орудий просвещения и соприкасается с задачами образования в вузе. Всё это свидетельствует о первостепенном научном и практическом значении изучения стилистики на занятиях русского языка в неязыковом вузе.

Список использованной литературы:

1. Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи. Учебник для вузов. – М., 2008.
2. Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.:Флинта, 2001.
3. Шляхов В.И. Речевая деятельность. – М.: YR 55, 2013.

CULTURAL WORLDVIEW REFLECTED IN PHRASEOLOGICAL UNITS: A COMPARATIVE LINGUOCULTURAL STUDY OF ENGLISH AND UZBEK

Murtazayeva Jumagul Baxtiyor qizi

Gulistan State University 2nd year Student of Master of Arts

jumagulmurtazayeva@gmail.com

Annotation: Phraseological units constitute a vital component of linguistic systems, reflecting the cultural worldview, historical experience, and value orientations of a speech community. This article presents a comparative linguocultural analysis of English and Uzbek phraseological units, examining how idioms, proverbs, and fixed expressions encode culturally specific models of reality while also revealing universal cognitive patterns. Drawing on Uzbek and international scholarly sources, the study explores metaphorical imagery, thematic domains, social values, religious influences, and structural classifications embedded in phraseology. The analysis demonstrates that English phraseological units frequently reflect maritime history, individualism, and capitalist ethics, whereas Uzbek expressions emphasize agrarian life, collectivism, hospitality, and moral moderation. At the same time, shared conceptual metaphors—such as the association of the heart with emotions—indicate common embodied experiences across cultures. The paper also discusses translation challenges and the role of phraseology in intercultural communication, highlighting the need for cultural competence in linguistic analysis. Ultimately, the study argues that phraseological units function as repositories of cultural memory and as bridges between linguistic communities in an increasingly globalized world.

Keywords: phraseological units; linguocultural analysis; cultural worldview; English language; Uzbek language; idioms; metaphor; intercultural communication; national identity; translation equivalence

Introduction

The relationship between language and culture has long been a central concern in linguistics, anthropology, and cultural studies. Within this interdisciplinary framework, phraseological units—idioms, proverbs, sayings, and other fixed expressions—occupy a unique position as linguistic signs that encapsulate collective experience and culturally specific ways of interpreting reality. Unlike free word

combinations, phraseological units carry figurative meanings shaped by historical memory, social norms, and shared symbolic systems. As such, they serve not only communicative functions but also cultural and cognitive ones, reflecting how a particular community conceptualizes the world.

This article aims to examine how cultural worldview is reflected in English and Uzbek phraseological units through a comparative linguocultural approach. By analyzing metaphorical imagery, thematic domains, social values, and structural types, the study seeks to demonstrate that phraseology serves as both a mirror of national identity and a bridge between cultures. In doing so, it contributes to ongoing discussions in linguocultural studies and highlights the importance of phraseological research in understanding the interplay between language, culture, and thought.

Phraseological units—idioms, proverbs, and fixed expressions—constitute a crucial interface between language and culture, encapsulating collective experience, value systems, and culturally embedded models of reality. In modern linguistics, particularly within the anthropocentric paradigm, phraseology is viewed not merely as a stylistic device but as a repository of cultural memory and national worldview. Comparative linguocultural analysis of English and Uzbek phraseological systems reveals how each language encodes its speakers' perceptions of nature, social relations, morality, and emotional life, while simultaneously demonstrating universal cognitive patterns shared across cultures.

Scholars in both international and Uzbek linguistics emphasize that phraseological units function as linguaculturemes—signs that integrate linguistic meaning with cultural content. Azimova notes that idioms and proverbs reflect national identity and mentality, serving as mirrors of cultural consciousness (Azimova 2025, p. 2). Similarly, Karshieva argues that phraseological expressions embody historical development, traditions, and social norms, thereby revealing the worldview of a linguistic community (Karshieva 2025, p. 3). International scholarship supports this perspective: Cowie defines phraseology as a system of fixed expressions that convey culturally conditioned meanings beyond literal interpretation (Cowie 1998, p. 15), while Fernando emphasizes that idiomaticity reflects shared cultural knowledge required for interpretation (Fernando 1996, p. 32).

The linguocultural significance of phraseological units becomes particularly evident when analyzing metaphorical imagery. Both English and Uzbek employ metaphor as a cognitive mechanism for conceptualizing abstract experiences through concrete domains. However, the source domains often differ, reflecting ecological, historical, and social conditions. For example, English idioms frequently draw on

maritime imagery—“to be in the same boat,” “to weather the storm”—reflecting Britain’s seafaring history (Moon 1998, p. 84). Uzbek phraseology, by contrast, often relies on pastoral and agrarian imagery, such as *yerga qarab ish tutmoq* (“to act according to the land”) or *ko‘rpangga qarab oyoq uzat* (“stretch your legs according to your blanket”), reflecting a historically agrarian lifestyle and emphasis on moderation (Rahmatullayev 1978, p. 56).

This divergence illustrates how phraseological units encode culturally specific models of economic life and environmental interaction. In Uzbek culture, where communal values and resource consciousness have historically been central, idioms emphasize prudence, hospitality, and social harmony. Expressions such as *mehmon otangdan ulug‘* (“a guest is greater than your father”) highlight the cultural primacy of hospitality, a value deeply rooted in Central Asian traditions. English phraseology, shaped by individualistic and industrialized contexts, often foregrounds personal autonomy and competition, as seen in idioms like “time is money” or “pull yourself up by your bootstraps,” which reflect capitalist values and the Protestant work ethic (Weber 1905/2002, p. 54)

Despite these differences, cross-cultural comparison reveals universal conceptual metaphors. Both languages associate the heart with emotions and morality: English expressions such as “kind-hearted” or “heart of stone” parallel Uzbek phrases like *yuragi toza* (“pure-hearted”) and *yuragi tosh* (“heart of stone”). This convergence supports Lakoff and Johnson’s theory that metaphor is grounded in embodied human experience (Lakoff & Johnson 1980, p. 56). The shared metaphorical mapping of emotions onto bodily organs demonstrates that certain cognitive schemas transcend cultural boundaries, even as their linguistic realizations vary.

Another domain where cultural worldview is evident is the representation of social hierarchy and interpersonal relations. Uzbek phraseology reflects collectivist values and respect for elders, exemplified by expressions such as *katta gapni katta aytadi* (“the elder speaks the big word”), which underscores age-based authority. In English, while respect is valued, idioms more often emphasize equality or skepticism toward authority, such as “question authority” or “the boss is just another employee,” reflecting democratic ideals and individual agency (Hofstede 2001, p. 89). Such contrasts illustrate how phraseology encodes culturally specific social structures and value systems.

Religious and moral concepts also shape phraseological systems. English idioms contain numerous biblical references—“forbidden fruit,” “the prodigal son,” “a thorn

in the flesh”—reflecting the historical influence of Christianity on English-speaking societies (Oxford Dictionary of Idioms 2015, p. 47). Uzbek phraseology likewise incorporates Islamic values and moral teachings, though often indirectly, emphasizing patience (*sabr tagi sariq oltin* – “patience yields yellow gold”) and humility. These expressions demonstrate how religious traditions influence moral conceptualization and everyday speech.

Translation and intercultural communication highlight the challenges posed by culturally bound phraseological units. Non-equivalent idioms often require descriptive translation or cultural substitution. Begmurodova notes that translation difficulties arise from differences in symbolic imagery and cultural references, necessitating cultural competence alongside linguistic knowledge (Begmurodova 2025, p. 4). [OBJ] For instance, the English idiom “kick the bucket” cannot be translated literally into Uzbek without losing meaning; instead, an equivalent such as *jon bermoq* (“to give one’s soul”) conveys the intended sense. This demonstrates that phraseological equivalence operates at the level of cultural meaning rather than lexical form.

The structural classification of phraseological units further reveals cross-linguistic parallels. Drawing on Vinogradov’s typology, researchers identify phraseological fusions, unities, and combinations in both languages (Yuldosheva & Yuldashov 2024, p. 2). [OBJ] Phraseological fusions, whose meanings are non-compositional, exist in English (“red tape”) and Uzbek (*bosh qotirmoq* – “to rack one’s brain”). Phraseological unities retain metaphorical motivation, while combinations allow partial semantic transparency. The presence of similar structural types suggests that phraseology reflects universal linguistic processes, even as cultural content differs.

Modern linguocultural research emphasizes the role of phraseology in shaping national identity and intercultural understanding. Shomurodova argues that phraseological meaning is shaped by the worldview of each linguistic community and reflects both universal cognitive patterns and language-specific cultural references (Shomurodova 2025, p. 16). [OBJ] This dual nature positions phraseology as a key site for exploring the interaction between language, thought, and culture.

In the Uzbek context, phraseological units preserve historical memory and ethical norms transmitted through oral tradition. Proverbs and idioms function as tools of socialization, teaching younger generations culturally valued behaviors such as respect, patience, and communal responsibility. English phraseology performs a similar function, though often emphasizing pragmatism, efficiency, and self-reliance.

The comparative analysis thus reveals not only linguistic differences but also contrasting cultural models of personhood and social organization.

Globalization and linguistic contact are reshaping phraseological systems in both languages. English, as a global lingua franca, contributes idioms to Uzbek through media and education, while Uzbek expressions increasingly appear in intercultural discourse. This dynamic interaction underscores the evolving nature of linguistic worldview, demonstrating that phraseology is not static but responsive to social change. Nevertheless, culturally embedded idioms continue to serve as markers of identity and cultural continuity.

In conclusion, phraseological units constitute a rich source of evidence for understanding cultural worldview in English and Uzbek. Through metaphorical imagery, thematic domains, and structural patterns, idioms encode values, historical experience, and social norms unique to each culture while also revealing universal cognitive foundations. Comparative linguocultural analysis demonstrates that phraseology functions as both a mirror of national identity and a bridge for intercultural communication. For scholars and translators alike, the study of phraseological units offers critical insight into the interplay between language, culture, and thought, highlighting the importance of cultural competence in an increasingly interconnected world.

References:

1. Azimova, N. (2025). Phraseological Units as Linguaculturemes.
2. Begmurodova, S. (2025). National and Cultural Features of Phraseological Units.
3. Cowie, A. P. (1998). *Phraseology: Theory, Analysis and Applications*.
4. Fernando, C. (1996). *Idioms and Idiomaticity*.
5. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences*.
6. Karshieva, G. (2025). *Comparative Analysis of Phraseological Units*.
7. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*.
8. Moon, R. (1998). *Fixed Expressions and Idioms in English*.
9. *Oxford Dictionary of Idioms*. (2015).
10. Rahmatullayev, Sh. (1978). *Frazeologiya masalalari*.
11. Shomurodova, N. (2025). *Cross-Cultural Comparison of Phraseological Units*.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA EKOLOGIK TARBIYANI SHAKILLANTIRISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH USULLARI

Rahimova Munisa Farxod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti magistranti
rakhimovamunisa15@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik tarbiyaning zamonaviy ta'limda tutgan o'rnini va ekologik ta'lim-tarbiyani boshlang'ich sinflarda zamonaviy metodlardan foydalangan holda shakillantirish to'g'risida fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan va ilmiy pedagogik tushunchalar qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik tarbiya, ekologik ta'lim, boshlang'ich sinf, atrof-muhit, integratsiyalashgan ta'lim, interfaol metodlar, o'quvchilar, dars jarayoni, metod, zamonaviy dars.

Abstract: This article discusses the role of environmental education in modern education and the development of environmental education and upbringing in primary grades using modern methods. It provides thoughts and reflections on the topic and highlights scientific and pedagogical concepts.

Key words: Ecological education, environmental upbringing, primary school, environment, integrated education, interactive methods, students, lesson process, method, modern lesson.

Kirish. Bugungi kunda butun jahonda aholi sonining ortib borishi, sanoatning rivojlanishi va boshqa ko'plab omillar tufayli tabiatga bo'lgan antropogen ta'sirlar tobora kuchayib borayotganligi barchamizga ma'lum. Dunyodagi ekologik inqirozlar ko'payib borayotgan bunday vaziyatda, bunday muammolarni hal qilish va ularga yechim topishda yoshlar ongida ekologik tarbiyani shakillantirish muhim hisoblanadi. Respublikamiz hududida ham ekologik muammolar yechimiga ta'lim tizimini joriy etish bilan hissa qo'shish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ongi va ekologik madaniyatini shakillantirish va rivojlantirish, ekologik ta'lim va tarbiya jarayonini samalari tashkil etish vaqsadida Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasqidlash to'g'risida qaror qilgan edi.[1]

“Ta'lim to'g'risida”gi va “Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida”gi qonunlarga muvofiq uzluksiz ta'lim tizimida ekologik tarbiyani shakillantirishning tamoyillari

shakillantiirildi. Respublikamizda bog`cha yoshidanoq ekologik bilimlar berib kelinmoqda. Mazkur maqolada biz boshlang`ich sinflarda ekologik tarbiyani shakillantiirishning zamonaviy usullarini ko`rib chiqamiz.

Asosiy qism. Boshlang`ich sinflarda ekologik tarbiyani shakillantiirish bu o`quvchilar ongida tabiatga mehr, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo`lish, uni asrab-avaylash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni, ekologik muammolarga odamning sababchi bo`layotganligi va bu muammolarni oldini olish, ularga yechim topishni, inson ham shu tabiatning bir bo`lagi ekanligi haqidagi ko`nikmalarini hosil qilish jarayonidir. Bugungi texnika va texnologiyalar rivojlangan davrda boshlang`ich sinflarda ekologik ta`lim-tarbiyani shakillantiirshda zamonaviy metodlardan foydalanish bizni tezroq samarali natijalarga erishishimizga yordam beradi. Quyida ekologik tarbiyani shakillantiirishning zamonaviy metodlari va ularning darsda qo`llash borasida tavsiyalar berilgan.

1. Integratsiyalashgan ta`lim

Zamonaviy ta`limning turli sohalari (ekologik ta`lim) da integrativ yondashuv pedagogik jarayonning dolzarb muammosiga aylanganligi ilmiy adabiyotlar tahlilidan bizga ma`lum.[2] Boshlang`ich sinfda aynan ekologiya fanining yo`qligi, ekologik tarbiyani shakillantiirishda integrativ yondashuvning qo`llanishi, ushbu metodning ekologik ta`limdagi rolini yanada oshiradi. Xo`sh, ekologiya fanini qaysi fanlarga integratsiya qilish mumkin degan savol tug`ilishi tabiiy. Masalan, Matematika fanida masala ishlash yordamida ham ekologik bilimlarni aytib etish mumkin. Ya`ni kishi boshiga to`g`i keladigan suv miqdorini topish, ekologik madaniyatni oshirish uchun esa ma`lum bir maydonga nechta daraxt ekish mumkinligini hisoblash mumkin. Boshlang`ich sinflar darsliklarini o`rganib chiqishimizdan shu narsa ma`lum bo`ldiki, ushbu sinflarda Tarbiya, Tabiiy fanlar va o`qish savodxonligi darsliklarida ko`plab ekologik bilimlar, integratsiya qilingan ekan. Ayniqsa Tarbiya fanida ekologik tarbiyani shakillantiirish masalalariga alohida e`tibor qaratilganligi aniqlandi. O`qish savodxonligi fanida esa turli hayvonlar, o`simliklar, tabiat haqidagi she`rlar, hikoya ertaklar, maqollar, hikmatli so`zlar topishmoq yordamida yoshlar ongida tabiatga mehr hissi uyg`otishga harakat qilingan. Tabiiy fanni 1-sinfdanoq o`qitilishi o`quvchilarni tabiat bilan yaqindan tanishishiga imkon bergan. Tabiiy fanlar o`quvchilarni tabiat haqidagi bilimlarini yanada rivojlanishiga, ekologik madaniyatning takomillashishiga katta yordam beradi [3].

2. Interfaol metodlar. Zamonaviy darsni tashkil etishning asosiy shartlaridan biri bu ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamasdan, ma'lum bir vaqt davomida tez va yaxshi natijalarga erishishdir. Albatta, bu jarayonni interfaol metodlarsiz tassavvur qilish mumkin emas. Interfaol metodlar o'quvchilarni darsda faollikka, o'zining fikrlarini erkin bayon etishga, kreativlikka va asosiysi dars jaroyonining markazida o'qituvchi emas, balki o'quvchi turishiga yordam beradi. Interfaol so'zi ham inglizchadan olingan bo'lib, "Inter"- o'zaro, "akt"- harakat, faollik degan ma'nolarni bildiradi[4]. Quyida interfaol metodlarning zamonaviy dars jarayonida qo'llashning afzalliklari keltirilgan:

- Erkin fikrlashni o'rgatadi;
- O'quvchilarning dunyoqarashi va taffakuri kengayadi;
- Muammoli vaziyatlarga yechim topishda izlanuvchanligi ortadi;
- Dars jarayoni qiziqarli o'tadi;
- Oddiy va oson;
- Faollikni oshiradi;
- Qisqa vaqt ichida yaxshi natijalarga erishiladi;

Interfaol ta'lim metodlari va usullarining turlari juda ham ko'p. Masalan, "Munozara", "BBB" metodi, "Baliq skleti", "Guruhlarda ishlash", "Katta davra", "Aqliy hujum", "Klaster" "Muxbir" va boshqa ko'plab interfaol metodlarni qo'llash boshlang'ich sinflarda ekologik tarbiya tushunchalarini yanada takomillashtirishga yordam beradi. Quyda interfaol metodlardan "Munozara" metodining darsda qo'llashni ko'rib chiqamiz.

"Munozara" metodida o'quvchilarga birorta- bir mavzu beriladi yoki ekranda birorta ekologik muammoning ta'sirida natijasida vujudga kelgan holatning rasmi ko'rsatiladi. Tajriba uchun dars jarayonida 4-sinf o'quvchilariga ushbu rasm ko'rsatildi:

Rasm Subrata Dey tomonidan suratga olingan.

Suratni ko'rgandan so'ng o'quvchilarda bu jarayonga sabab bo'lgan holatlar haqida munozara boshlanib ketdi. Munozarada plastik idishlarning ekologiyaga zarari va uni bartaraf qilish haqida fikrlar va mulohazalar berib o'tildi. Munozara so'ngida plastik idishlarni qayta ishlashning texnologiyalari va ulardan chiqadigan zaharli moddalarni kamaytirish haqida bahs-munozaralar bo'ldi. O'quvchilar maktabda plastik idishlarni yig'ib qayta ishlab chiqarish shaxobchalariga topshirish haqida takliflar kelib tushdi. Ushbu taklifga ko'ra plastik idishlar maxsus qutilarga tashlanib, har haftaning so'ngida bu qutilar qayta ishlash korxonalariga topshiriladigan bo'ldi. Bu ish uchun bir odam ma'sul qilish kerak ekanligini aytili.

Dars jarayoni o'qituvchi va o'quvchilarni hamkorlikdagi jarayon ekanligi va aynan shu jarayonda barkamol avlod tarbiyasi va ta'lim oladi. Bu jarayonni qiziqarli va mazmunli tashkil etishda interfaol metodlarni o'rni katta[5].

Interfaol o'yinlarda ishtirok etish dars jarayonini imkoni boricha yakkalashtiradi, ya'ni har bir bola bilan individual ishlashga ketgan vaqtni kamaytirib, o'quvchilarning har biri o'z fikrini bayon etishga, ularning imkoniyatlarini yanada ko'paytirishga yordam beradi va jarayonni samarali qilib berishini ko'rishimiz mumkin [6].

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugun kunda butun dunyoda ekologik muammolar jadal rivojlanayotgan bir paytda o'sib kelayotgan avlod ongida ekologik ta'lim-tarbiyani yanada rivojlantirish biz pedagoglarning muhim vazifalarimizdan biri sanaladi. Pedagog kadr sifatida shuni aytishim mumkinki, hozirgi zamonaviy davrda dars jarayonini zamonaviy usullarsiz tassavvur etib bo'lmaydi. Boshlang'ich sinflarda zamonaviy metodlarni aynan ekologik tarbiyani shakillantirish maqsadida qo'llash,

butun dunyoda ekologik muammolarga sababchisi bo`lgan insonlar ekanligini bilgan holda, atrof-muhitga antropogen omil ta`siri yanada kamaytirish, ona tabiatga e`htiyotkorona munosabatda bo`lish, uning ne`matlaridan oqilona foydalanish, va uni kelajak avlodlarga ham qoldirish kabi ekologik tarbiya tushunchalarini rivojlantish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. <https://lex.uz/docs/-4354743>.
2. M.S. Erkaboyeva, M.A. Muydinova “Integrativ yondashuv asosida o`quvchilarda tayanch va Fanga oid kompetensiyalarni shakillantirish metodikasi” “Journal of Pedagogical and Psychological studies” jurnali (2023. May) (51-55)
3. N.A. Tursunova “Ekologik tarbiyaning boshlang`ich ta`limda qo`llashning o`ziga xos jihatlari” Academic research in educational sciences jurnali 2021 www.ares.uz (277-281)
4. F.M. Kasimov, G. Ashurova “Dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish imkoniyatlari” International Conference on Developments Education jurnali <https://econferencezone.org> (23.02.2023) 74-80.
5. U.T. Babaniyazov “Boshlang`ich sinflarda darslarni interfaol usullar yordamida tashkil qilish” Ilm-faninnovatsiya ilmiy amaliy konferensiyasi in-academy.uz/index.php/si (47-49)
6. I. X. Mo`minov, I. B. Eshmatov “ Boshlang`ich sinflarda interfaol metodlar” “Academic research in modern science” International scientific-online conference (70-75)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА В ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Газиева Дилафруз Мухаммадковична

Преподаватель Ферганского государственного университета, направление
начальное образование

Ашурова Сарвиноз Фарходжон кизи

Студентка Ферганского государственного университета, направление
начальное образование

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме использования произведений устного народного творчества в системе начального общего образования с целью целенаправленного формирования читательской грамотности младших школьников. Рассматриваются теоретические основы и практические аспекты интеграции фольклорных текстов (малых жанров: потешек, прибауток, считалок, скороговорок, загадок, пословиц, поговорок, колыбельных, небылиц, а также народных сказок) в процесс обучения на уроках литературного чтения. Особое внимание уделяется тому, как фольклорные произведения способствуют развитию техники чтения, осознанности, выразительности и беглости чтения, умения понимать прямой и переносный смысл текста, выделять главную мысль, находить средства художественной выразительности, анализировать поступки героев и выражать собственное отношение к прочитанному. Подчёркивается уникальная роль фольклора в формировании читательской компетентности как интегративного качества личности, включающего мотивацию к чтению, навыки смыслового и поискового чтения, способность работать с разными типами текстов, рефлексию и критическое мышление. Автором анализируются возрастные особенности восприятия фольклорных текстов младшими школьниками, их эмоциональная привлекательность, ритмико-интонационная организация, образность и близость к детскому мировосприятию, что делает их идеальным материалом для первоначального этапа становления грамотного читателя. В работе раскрываются методические приёмы и технологии продуктивного, поискового и рефлексивного чтения при работе с фольклором: инсценирование, составление собственных текстов по мотивам фольклора, проектная

деятельность, создание мини-книжек, работа в парах и группах, использование иллюстраций и аудиозаписей, сравнительный анализ вариантов одного жанра, выявление нравственного урока и посыла произведения. Особо подчёркивается воспитательный потенциал фольклорных текстов в контексте духовно-нравственного, патриотического и поликультурного воспитания, формирования базовых национальных ценностей, чувства прекрасного, любви к родному языку и культуре. Приводятся примеры конкретных уроков и внеурочных мероприятий, демонстрирующих положительную динамику в развитии читательских умений и интереса к самостоятельному чтению. Статья содержит выводы о том, что систематическое и методически грамотное обращение к фольклору позволяет не только значительно повысить уровень читательской грамотности учащихся 1–4 классов, но и заложить прочный фундамент для успешного изучения литературы в основной школе, формирования устойчивой читательской позиции и способности к самообразованию на протяжении всей жизни.

Ключевые слова: фольклорные тексты, устное народное творчество, малые жанры фольклора, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, считалки, потешки, колыбельные, народные сказки, прибаутки, небылицы, читательская грамотность, читательская компетентность, читательская компетенция, младшие школьники, начальная школа, уроки литературного чтения, обучение грамоте, формирование техники чтения, осмысленное чтение, выразительное чтение, смысловое чтение, продуктивное чтение, работа с текстом, анализ текста, интерпретация текста, духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание, поликультурная компетенция, национальные ценности, ГОС НОО, методические приёмы, проектная деятельность, внеурочная деятельность, мотивация к чтению, развитие речи, литературное развитие, интерес к книге, становление читателя, возрастные особенности восприятия

Термин «фольклор» (от англ. folk-lore — «народные знания», «народная мудрость») был введён в научный оборот в 1846 году английским учёным Уильямом Джоном Томсом как замена устаревшим понятиям «народные древности» (popular antiquities) или «народная литература». Изначально он обозначал преимущественно устные словесные произведения: мифы, легенды, предания, сказки, былины, песни, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, заговоры, заклички и другие жанры устного народного

поэтического творчества. Со временем понимание фольклора значительно расширилось.

В узком смысле фольклор — это устное народное творчество, словесно-музыкальное и музыкально-хореографическое искусство, создаваемое коллективно (анонимно) и бытующее в народной среде без фиксированного авторства. Оно характеризуется традиционностью, вариативностью (каждое исполнение может отличаться от предыдущего), импровизационностью в рамках канона, синкретизмом (единством слова, мелодии, движения, обряда), коллективностью создания и передачи, а также функциональностью — произведения фольклора всегда связаны с конкретной жизненной ситуацией: трудом, праздником, обрядом, воспитанием, развлечением, магией, моральным поучением. В более широком научном понимании фольклор включает всю сферу традиционной культуры народа: не только словесные тексты и музыку, но и верования, обычаи, обряды, народный календарь, приметы, суеверия, народную медицину, народные знания о природе, этикет, игры, детский фольклор, народный театр (вертеп, раёк, скоморошья действия), танцы, материальную культуру в её символическом и обрядовом аспекте (народный костюм, орнамент, утварь, жилище как носитель традиций), пищевые традиции и многое другое. Фольклор в этом смысле — это не просто «произведения», а живые формы культурной практики, способы осмысления мира, выражения идентичности, регуляции социальных отношений и передачи ценностей.

Фольклор возникает и существует в условиях преимущественно бесписьменной (или малописьменной) культуры, хотя в современном мире он активно взаимодействует с письменной традицией, СМИ, интернетом и массовой культурой, порождая явления постфольклора, интернет-фольклора, мемов, городских легенд, анекдотов и т.д. Он отражает коллективное сознание народа: его исторический опыт, мировоззрение, нравственные идеалы, страх и надежды, юмор, эстетику, отношение к природе, семье, труду, власти, смерти и загробному миру.

Фольклор выполняет множество функций: познавательную (передача знаний о мире), воспитательную (формирование моральных норм), регулятивную (поддержание социальных норм), компенсаторную (снятие стресса через смех, фантазию), идентификационную (укрепление чувства принадлежности к группе), эстетическую (удовлетворение потребности в красоте), магическую (заговоры, обереги), коммуникативную (сплочение коллектива через песню, игру, обряд).

В Республике Узбекистан, где государственная политика направлена на сохранение и популяризацию национального культурного наследия, узбекский фольклор занимает особое место как живая связь поколений и важный элемент духовно-нравственного воспитания.

Русский народный фольклор сформировался в условиях восточнославянской крестьянской культуры, под сильным влиянием природы северных и центральных лесных зон, православной традиции и исторических событий (борьба с иноземными захватчиками, крестьянские восстания, крепостное право). Основные жанры здесь — это былины (героический эпос о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче и их подвигах против врагов Руси), волшебные, бытовые и сказки о животных (Колобок, Репка, Морозко, Иван-царевич и Серый Волк), лирические и обрядовые песни (протяжные, хороводные, свадебные, колыбельные), исторические песни, баллады с трагическим сюжетом, духовные стихи, частушки, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, потешки, заклички, приметы и заговоры. Русский фольклор отличается большой ролью сказочной фантастики, где добро всегда побеждает зло, часто через помощь волшебных помощников, а также глубоким лиризмом, юмором в бытовых жанрах и философской мудростью в малых формах. Исполнение часто коллективное (хоровое пение, хороводы), с яркой ритмикой и повторяемостью.

Узбекский фольклор, напротив, вырос в условиях оазисной цивилизации Средней Азии, где переплелись традиции древних ираноязычных народов (саков, согдов, хорезмийцев), тюркских племён и исламской культуры. Он отличается огромным развитием эпического жанра — дастаны (героические и романтические поэмы огромного объёма, исполняемые профессиональными сказителями бахши под аккомпанемент домбры, дутара или других инструментов). Самые известные дастаны — «Алпомыш» (о подвигах богатыря, его плене и освобождении), «Гороглы», «Тахир и Зухра», «Фархад и Ширин», «Гариб и Шахсенем». Эти произведения часто имеют десятки вариантов, передаются устно веками и включают элементы древних мифов, исторических событий и любовных легенд. Кроме эпоса, в узбекском фольклоре широко представлены пословицы и поговорки (очень остроумные и лаконичные), загадки, сказки (волшебные, бытовые, сатирические, часто с героями вроде Ходжи Насреддина — Афанди), анекдоты про Афанди, обрядовые песни (яр-яр на свадьбах, кушик — протяжные трудовые и лирические), потешки, колыбельные, скороговорки, считалки, а также аския

(искусство остроумных поэтических состязаний). Музыкально-поэтическая традиция очень сильна: многие жанры исполняются под аккомпанемент, с гортанной манерой пения в одних регионах и мелодичной песенной — в других (Хорезм, Фергана, Самарканд). ЮНЕСКО признало шашмаком, искусство бахши и бойсунские традиции частью нематериального культурного наследия человечества.

Сходства между русским и узбекским фольклором очевидны: оба народа высоко ценят пословицы, поговорки и загадки как кладезь народной мудрости; в обоих есть волшебные и бытовые сказки с похожими мотивами (борьба добра со злом, хитрость побеждает силу, награда за доброту); присутствуют обрядовые песни (свадебные, колыбельные, трудовые); героический эпос прославляет защитников народа и родины; юмор и сатира направлены против жадности, несправедливости, глупости власть имущих. Отличия же коренятся в историко-географическом и культурном контексте. Русский фольклор более ориентирован на крестьянскую жизнь, лесную природу, христианские мотивы (хоть и с сильным дохристианским пластом), коллективное исполнение и короткие формы. Узбекский — на оазисную цивилизацию, караванную торговлю, исламские ценности, масштабный эпос, профессиональное сказительство (бахши), яркую музыкальность и синтез слова с мелодией и инструментом. В узбекском фольклоре сильнее восточная романтика любви, философская глубина в пословицах, сатира через образ Афанди, а в русском — богатырская удаль, сказочная фантазия и лирическая задушевность.

Узбекский фольклор богат разнообразием жанров, среди которых выделяются малые формы (пословицы — мақоллар, поговорки — мақол ва маталлар, загадки — топишмоқлар, скороговорки — тез айтмоқлар, считалки — санамоқлар, потешки — ўйин кўшиқлари, колыбельные — алла) и крупные эпические произведения (дастаны — «Алпомыш», «Гўрўғли», «Тахир ва Зухра»). Пословицы и поговорки узбекского народа отличаются лаконичностью, поэтичностью, яркой метафоричностью и часто строятся на образах природы, быта, семьи и гостеприимства: «Нон — дастурхон безаги» (Хлеб — украшение дастархана), «Бир тишлам нон — бир дунё бахт» (Один кусок хлеба — целое счастье мира). Эти изречения не только передают народную мудрость, но и служат основой для развития смыслового чтения, поскольку требуют понимания переносного смысла и жизненного контекста [1, с. 45-47]. Загадки узбекского фольклора часто используют аллегории, связанные с повседневной жизнью (например, загадки о чае, лепёшке, дыне),

что способствует формированию ассоциативного мышления и наблюдательности младших школьников [2, с. 112].

В отличие от узбекского, русский фольклор сформировался в условиях лесной и степной зоны, под влиянием славянской мифологии и православной традиции. Основные малые жанры — пословицы («Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»), поговорки, загадки («Зимой и летом одним цветом» — ёлка), скороговорки («Шла Саша по шоссе и сосала сушку»), потешки и считалки. Русские пословицы часто носят прямолинейный, поучительный характер, с акцентом на труд, терпение и моральные нормы. Волшебные сказки («Колобок», «Репка», «Морозко») строятся на триадах повторяющихся действий, волшебных помощниках и четком противопоставлении добра и зла, что облегчает понимание структуры повествования [3, с. 78-80].

Сравнительный анализ показывает как сходства, так и различия. Общими чертами являются: наличие пословиц и поговорок как концентрированной народной мудрости; загадок, развивающих образное мышление; сказок с мотивами испытаний, награды за доброту и наказания за жадность; обрядовых песен (колыбельные, свадебные). В обоих фольклорах добро побеждает зло, подчёркивается ценность семьи, труда и гостеприимства. Однако узбекский фольклор более поэтичен и музыкален: пословицы часто ритмичны, близки к стиху, а крупные формы (дастаны) исполняются под аккомпанемент инструментов бахши, что придаёт им эпический размах и романтическую окраску (любовные сюжеты в «Фархад ва Ширин»). Русский фольклор сильнее ориентирован на героическую удаль (былины), бытовой юмор и фантастику в сказках, с меньшим акцентом на лирику любви [4, с. 156-160; 5, с. 89].

Методы работы с фольклорными текстами в начальных классах строятся на принципах деятельностного подхода и соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов Республики Узбекистан, где фольклор интегрируется в уроки родного языка и чтения для развития техники чтения, осознанности и выразительности.

При работе с малыми жанрами (пословицы, загадки, скороговорки) эффективны следующие приёмы:

- выразительное хоровое и индивидуальное чтение с интонацией;
- подбор иллюстраций и рисование образов;
- составление собственных пословиц или загадок по аналогии;
- игры «Угадай пословицу», «Собери поговорку»;

- сравнение узбекских и русских вариантов одной темы (например, пословицы о труде: «Мехнат — гўзаллик калити» и «Труд — всему голова») для развития поликультурной компетенции [6, с. 34-36].

При изучении сказок применяются:

- инсценирование (театрализация) с распределением ролей;
- составление плана-схемы сказки (герой — испытание — помощник — победа);
- анализ поступков персонажей и нравственного урока;
- творческие задания: «Придумай продолжение», «Нарисуй героя», «Расскажи сказку от лица другого персонажа»;
- проектная деятельность — создание мини-книжки с иллюстрациями узбекской или русской сказки [7, с. 102-105].

Для эпических дастанов (в адаптированном виде для младших классов) используются фрагменты с прослушиванием аудиозаписей бахши, обсуждением героических качеств Алпамыша и сравнением с русскими богатырями (Илья Муромец), что усиливает патриотическое воспитание [8, с. 67].

Систематическая работа с фольклором позволяет не только повысить уровень читательской грамотности (техника чтения повышается на 15–20 слов в минуту за год при регулярном использовании ритмичных текстов), но и сформировать устойчивый интерес к книге, развить речь, воображение, эмпатию и национальное самосознание. В условиях многонационального Узбекистана сравнение русского и узбекского фольклора способствует взаимопониманию и уважению культур, что полностью соответствует государственной политике по укреплению межнационального согласия и духовного единства народа.

Список использованной литературы:

[1] Умарова Л.Р. Значение изучения узбекского фольклора в начальных классах. — Ташкент, 2020.

[2] Фольклор Узбекистана и его особенности: методические материалы. — Инфоурок, 2023.

[3] Методика работы с малыми фольклорными жанрами в начальной школе. — Пенза, 2018.

[4] Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. — М., 1947.

- [5] Устное народное творчество русского и узбекского народов. — GISConf, 2025.
- [6] Значение жанра фольклора в начальных классах. — Phoenix Publication, 2022.
- [7] Использование фольклора в начальной школе: методический материал. — Инфоурок, 2019.
- [8] Алпамыш: Узбекский народный эпос. — Л., 1982.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕДИА НА ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Абдраманова Динара

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза
студентка 2 курса направления образования "Начальное образование"

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy medianing boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasiga ijobiy va salbiy ta'sirini har tomonlama tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda raqamli texnologiyalar va media-kontentning bolalarning kognitiv, emotsional, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishiga, shuningdek, ularning akademik motivatsiyasi va o'zlashtirishiga ta'sir qilish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Maqolada medianing o'quv jarayonini individuallashtirish, bilish qobiliyatlarini rivojlantirish va universal o'quv harakatlarini shakllantirish vositasi sifatidagi didaktik salohiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, mediani haddan tashqari va nazoratsiz ishlatish bilan bog'liq xavflar, masalan, diqqatni parchalanishi, qaramlik rivojlanishi, nutq rivojlanishidagi kechikishlar, shuningdek, ijtimoiy izolyatsiya va emotsional buzilishlar o'rganiladi. Maqola oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning media savodxonligini shakllantirish hamda kichik maktab o'quvchilarining uyg'un rivojlanishi uchun media resurslardan muvozanatli va xavfsiz foydalanish strategiyalarini ishlab chiqishdagi muhim rolini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Media, Tarbiya, Boshlang'ich sinf o'quvchilari, Raqamli texnologiyalar, Media savodxonlik, Geymifikatsiya, Kognitiv rivojlanish, Sotsializatsiya

Abstract: This article comprehensively analyzes the positive and negative influences of modern media on the upbringing of primary school students. It examines how digital technologies and media content affect children's cognitive, emotional, social, and moral development, as well as their academic motivation and performance. The paper highlights the didactic potential of media for individualized learning, fostering cognitive abilities, and developing universal learning skills. Simultaneously, it investigates risks associated with excessive media use, such as attention fragmentation, addiction, speech development delays, social isolation, and emotional disturbances. The article emphasizes the critical role of families, educational institutions, and society in fostering media literacy and developing strategies for balanced and safe media use to ensure the harmonious development of young learners.

Keywords: Media, Upbringing, Primary school students, Digital technologies, Media literacy, Gamification, Cognitive development, Socialization

Аннотация: Настоящая статья посвящена всестороннему анализу положительного и отрицательного влияния современных медиа на процесс воспитания младших школьников. В работе рассматриваются механизмы воздействия цифровых технологий и медиаконтента на когнитивное, эмоциональное, социальное и нравственное развитие детей, а также их академическую мотивацию и успеваемость. Особое внимание уделяется дидактическому потенциалу медиа как инструмента индивидуализации обучения, развития познавательных способностей и формирования универсальных учебных действий. Параллельно исследуются риски, связанные с чрезмерным и неконтролируемым использованием медиа, такие как фрагментация внимания, развитие зависимости, задержки речевого развития, а также социальная изоляция и эмоциональные нарушения. Статья подчеркивает критическую роль семьи, образовательных учреждений и общества в формировании медиаграмотности и разработке стратегий сбалансированного и безопасного использования медиаресурсов для гармоничного развития младших школьников.

Ключевые слова: Медиа, Воспитание, Младшие школьники, Цифровые технологии, Медиаграмотность, Геймификация, Когнитивное развитие, Социализация

Введение

Современный мир характеризуется повсеместным проникновением цифровых технологий и медиа в повседневную жизнь человека, начиная с самого раннего возраста. Младшие школьники, представляющие собой особую возрастную группу с активно формирующейся психикой и развивающимся мировоззрением, особенно чувствительны к влиянию медиасреды. Проблема воздействия медиа на воспитание детей становится одной из наиболее актуальных в педагогике и психологии, поскольку медиа не просто предоставляют информацию, но и формируют ценности, стереотипы поведения, оказывают глубокое влияние на когнитивные процессы, эмоциональную сферу и социализацию. Целью данного исследования является систематизация и критический анализ положительных и отрицательных аспектов влияния медиа на воспитание учащихся начальных классов, а также выработка рекомендаций по оптимизации их взаимодействия с

медиаресурсами. Актуальность проблемы обусловлена не только масштабами распространения цифровых технологий, но и необходимостью формирования у подрастающего поколения навыков безопасного, осмысленного и продуктивного использования медиа в условиях постоянно меняющегося информационного пространства.

Обзор литературы

Теоретические основы влияния медиа на воспитание младших школьников уходят корнями в классические психолого-педагогические концепции развития ребенка. Фундаментальные работы Льва Выготского, Даниила Эльконина и Алексея Леонтьева подчеркивают ведущую роль игровой деятельности в развитии младших школьников. С учетом современных реалий, игровая деятельность теперь часто опосредована цифровыми технологиями, что требует переосмысления ее влияния. Медиаконтент, включающий в себя образовательные приложения, видеоигры, интерактивные платформы и социальные сети, становится значимым фактором, воздействующим на все сферы развития ребенка. Современные исследования, как отмечается в одном из источников, показывают, что более 80% школьников ежедневно используют цифровые устройства, а около 40% младших школьников проводят более двух часов онлайн (Солдатова, 2018), что делает изучение этого вопроса особенно насущным.

Положительные аспекты влияния медиа на воспитательный процесс многообразны и значительны. В первую очередь, медиа предоставляют беспрецедентный доступ к образовательным ресурсам, делая процесс обучения более гибким и индивидуализированным. Интерактивные образовательные инструменты, мобильные приложения и обучающие платформы способствуют улучшению памяти, внимания и критического мышления (источник 1). Исследования показывают, что дети, использующие технологии для обучения, демонстрируют более высокую когнитивную активность (Иванова, 2021). Геймификация и игровое обучение, активно внедряемые в образовательный процесс, повышают мотивацию учащихся и способствуют усвоению сложных тем в увлекательной форме (источники 3, 6). При этом игры не просто развлекают, но и развивают визуальное и пространственное мышление, формируют способность к решению проблем, а также стимулируют творческие способности (источник 2).

Особое место занимает роль игры в контексте Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые акцентируют

внимание на развитии самостоятельности, универсальных учебных действий (УУД) и навыков самооценки (источник 4). По мнению Василия Сухомлинского, игра является незаменимым средством умственного развития, творчества и воспитания любознательности. Интеграция игровых элементов в учебные задания помогает младшим школьникам плавно перейти от ведущей игровой деятельности к учебной, предотвращая утомление и развивая когнитивный интерес (источники 4, 5). Коллективные дидактические игры, в том числе и цифровые, способствуют развитию коммуникативных навыков, учат взаимодействию, разрешению конфликтов и сотрудничеству, что крайне важно для социальной адаптации и формирования позитивной атмосферы в классе (источник 5). Они также помогают снизить академический стресс и повысить самооценку, создавая "среду успеха", где каждый ребенок может проявить себя (источники 3, 5).

Однако, наряду с неоспоримыми преимуществами, медиа оказывают и ряд отрицательных воздействий на воспитание младших школьников. Одним из ключевых негативных факторов является фрагментация внимания и снижение концентрации. Чрезмерное использование социальных сетей и постоянно меняющегося контента может привести к ухудшению способности длительного сосредоточения на одной задаче (источник 1). Некоторые исследования указывают на риск развития цифровой зависимости, что влечет за собой снижение самодостаточности и самостоятельности в решении задач, а также потенциальные задержки в развитии речи и коммуникативных навыков у младших детей (источник 2, 6).

Эмоционально-психологические проблемы также заслуживают внимания. Чрезмерное погружение в виртуальную среду может привести к повышенной тревожности, раздражительности и социальной изоляции. Исследования Андерсона (2017) показывают, что умеренное образовательное использование технологий улучшает когнитивные функции, тогда как чрезмерное приводит к перегрузке и негативным последствиям. Отсутствие адекватного родительского контроля и неограниченный доступ к нежелательному контенту могут формировать искаженные представления о мире, провоцировать агрессивное поведение или, наоборот, приводить к пассивности и апатии. Важно, как отмечается в одном из источников, что влияние медиа зависит от возраста ребенка, времени использования, цели и наличия родительского контроля (источник 2). Отсутствие баланса между игровыми и традиционными методами обучения, а также недостаточная медиаграмотность как детей, так и их

родителей и педагогов, являются серьезными вызовами современному образованию и воспитанию (Солдатова, 2018).

Роль семьи, образовательных учреждений и общества в медиавоспитании и формировании медиаграмотности не может быть переоценена. Семья является первичным институтом социализации, где закладываются основы отношения к медиа. Родители должны не только контролировать время и контент, потребляемый ребенком, но и служить примером осмысленного и ответственного использования технологий. Образовательные учреждения призваны интегрировать элементы медиаграмотности в учебный процесс, обучая детей критическому анализу информации, распознаванию манипуляций и безопасному поведению в цифровой среде. Общество в целом должно способствовать разработке и внедрению программ медиавоспитания, а также создавать качественный и безопасный медиаконтент, соответствующий возрастным особенностям детей. Сбалансированная интеграция медиа в процесс воспитания и обучения, с учетом возрастных потребностей и четких образовательных целей, является залогом минимизации рисков и максимизации преимуществ цифровых технологий (источник б).

Методология исследования

Для всестороннего изучения положительного и отрицательного влияния медиа на воспитание младших школьников целесообразно использовать комплексный подход, включающий как качественные, так и количественные методы исследования. На первом этапе проводится обзор литературы, включающий анализ научных публикаций, диссертаций и методических рекомендаций по данной тематике, как это было частично представлено в предыдущем разделе. Это позволяет выявить существующие теоретические концепции, эмпирические данные и пробелы в исследованиях.

На этапе сбора данных предлагается использовать следующие методы. Во-первых, проведение опросов и анкетирования среди родителей, учителей начальных классов и самих младших школьников. Опросы родителей могут быть направлены на изучение семейной медиасреды, установленных правил использования гаджетов, воспринимаемого влияния медиа на поведение и успеваемость детей. Анкетирование учителей позволит собрать данные об использовании медиа в образовательном процессе, их эффективности и возникающих трудностях. Для младших школьников могут быть разработаны адаптированные анкеты или проективные методики для выявления их предпочтений в медиаконтенте, а также эмоционального отклика на него.

Во-вторых, целесообразно проведение контролируемых экспериментов. Например, сравнительное исследование двух групп младших школьников: одна группа будет активно использовать образовательные медиаинструменты в процессе обучения, другая – традиционные методы. В рамках эксперимента можно отслеживать динамику когнитивного развития (внимание, память, логическое мышление), уровень мотивации, а также изменения в социальном поведении и эмоциональном состоянии. Для оценки когнитивных функций могут применяться стандартизированные тесты, для оценки социального поведения – наблюдение и социометрия, для эмоционального состояния – психологические опросники, адаптированные для младшего школьного возраста.

В-третьих, проведение глубинных интервью с ключевыми информантами – педагогами-новаторами, психологами, специалистами по медиаобразованию. Это позволит получить экспертные мнения, выявить лучшие практики и инновационные подходы к интеграции медиа в воспитательный процесс, а также понять сложности и барьеры.

Анализ данных должен включать статистическую обработку количественных показателей, выявление корреляций между временем использования медиа, типом контента и различными аспектами развития ребенка. Качественные данные, полученные из интервью и открытых вопросов анкет, подвергаются контент-анализу для выявления основных тематических категорий и паттернов.

Заключение

Анализ современного научного ландшафта демонстрирует, что медиа являются мощным, многофакторным инструментом, оказывающим как положительное, так и отрицательное влияние на воспитание младших школьников. С одной стороны, цифровые технологии открывают новые горизонты для познавательного и социального развития, предлагая персонализированные образовательные маршруты, стимулируя мотивацию к обучению через геймификацию, развивая когнитивные функции, такие как внимание, память и пространственное мышление.

С другой стороны, неконтролируемое и чрезмерное использование медиа сопряжено с серьезными рисками. К ним относятся фрагментация внимания, снижение концентрации, потенциальное развитие цифровой зависимости, задержки в речевом и коммуникативном развитии, а также ряд эмоционально-психологических проблем, включая тревожность, раздражительность и

социальную изоляцию. Влияние медиа на ребенка существенно зависит от множества факторов: возраста, продолжительности использования, целей взаимодействия с контентом и, что особенно важно, от степени участия и контроля со стороны взрослых.

Ключевая роль в минимизации негативных последствий и максимизации позитивного потенциала медиа принадлежит семье, образовательным учреждениям и обществу. Формирование медиаграмотности у детей должно стать неотъемлемой частью воспитательного процесса, включая обучение критическому мышлению, навыкам безопасного поведения в сети и осознанному выбору контента. Родители должны нести ответственность за создание здоровой медиасреды в семье, а педагоги – за интеграцию цифровых инструментов в образовательный процесс таким образом, чтобы они способствовали всестороннему развитию ребенка, а не отвлекали или наносили вред.

Перспективы дальнейших исследований в данной области включают разработку и апробацию новых методик медиавоспитания, изучение долгосрочных эффектов различных видов медиа на развитие младших школьников, а также создание комплексных программ поддержки для родителей и педагогов по формированию медиаграмотности. Также актуальным является изучение влияния интерактивных технологий виртуальной и дополненной реальности на психику и развитие детей начальной школы, что представляет собой следующую ступень эволюции медиасреды.

Список литературы:

1. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Чигаркова С.В. "Цифровая компетентность российских подростков и родителей: Результаты всероссийского исследования." *ПсиМедиа*, № 3, 2018. – https://psyjournals.ru/psymedia/2018/n3/Soldatova_etal.shtml
2. Смирнова Е.О. "Роль игры в психическом развитии ребенка." *Психологический журнал*, № 3, 2010. – <https://psyjournals.ru/files/33923/psyl.2010.n3.smirnova.pdf>
3. Выготский Л.С. *Игра и её роль в психическом развитии ребёнка*. Москва: Интернет-архив марксистов, 1933. – <https://www.marxists.org/russkiy/vygotsky/1933/play.htm>
4. Эльконин Д.Б. *Психология игры*. Москва: Педагогика, 1978. – https://pedlib.ru/Books/2/0034/2_0034-1.shtml

5.Щербаков А.В. "Влияние цифровых технологий на когнитивное развитие детей и подростков." КиберЛенинка, б.г. – <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyyh-tehnologiy-na-kognitivnoe-razvitiye-detey-i-podrostkov>

THE CONNECTION BETWEEN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND LEARNING OUTCOMES

Abdramanova Dinara

2nd-year student of the "Primary Education" program of the Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

Annotatsiya: Ushbu maqola akademik sharoitda psixologik farovonlik va o'quv natijalari o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni tadqiq qiladi. U psixologik holatlarning o'quv jarayonlariga bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi kognitiv mexanizmlarni tushuntiradi, xususan, stressning o'rganish uchun muhim bo'lgan miya funktsiyalariga ta'sirini o'rganadi. Maqola ijtimoiy-emotsional ta'lim dasturlari kabi samarali aralashuvlarga dalillarni umumlashtirib, pedagoglar va siyosatchilar uchun amaliy tavsiyalar beradi. Asosiy maqsad — talabalarning farovonligini yaxshilangan ta'limning asosi sifatida ustuvor qo'yuvchi integratsiyalashgan yondashuvni targ'ib qilishdir.

Kalit soʻzlar: Psixologik farovonlik, O'quv natijalari, Akademik muvaffaqiyat, Ijtimoiy-emotsional ta'lim, Stress, Ishchi xotira, Imtihon xavotiri, Ta'limdagi tenglik

Abstract: This article explores the intricate relationship between psychological well-being and learning outcomes in academic settings. It defines psychological well-being as a multifaceted construct encompassing emotional, cognitive, and social health, and learning outcomes as measurable achievements and knowledge acquisition. Drawing upon contemporary research, the paper delineates conceptual frameworks and cognitive mechanisms through which psychological states influence learning processes. It examines the neurobiological underpinnings and highlights the role of affective, motivational, and social factors as crucial mediators of academic success. Finally, it synthesizes evidence on effective interventions, primarily social-emotional learning programs, advocating for an integrated approach that prioritizes student well-being for enhanced learning.

Keywords: Psychological well-being, Learning outcomes, Academic achievement, Social-emotional learning, Stress, Working memory, Test anxiety, Educational equity

Аннотация: Данная статья исследует сложную взаимосвязь между психологическим благополучием и результатами обучения в академической среде. Она описывает когнитивные механизмы, посредством которых психологические состояния влияют на обучение, и рассматривает

нейробиологические основы, такие как влияние стресса на критические когнитивные функции. Статья синтезирует данные об эффективных вмешательствах, в частности о программах социально-эмоционального обучения, предлагая практические рекомендации для педагогов и политиков. Конечная цель — продвижение интегрированного подхода, который ставит благополучие студентов в основу повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: Психологическое благополучие, Результаты обучения, Академическая успеваемость, Социально-эмоциональное обучение, Стресс, Рабочая память, Экзаменационная тревожность, Образовательное равенство

Introduction

The pursuit of educational excellence has traditionally focused on pedagogical methods, curriculum design, and cognitive abilities. However, a growing body of evidence suggests that psychological well-being is not merely a tangential consideration but a fundamental prerequisite for optimal learning outcomes. Psychological well-being, broadly construed, refers to an individual's overall mental and emotional health, encompassing aspects such as life satisfaction, positive affect, absence of distress, self-esteem, and a sense of purpose (Ryan & Deci, 2001). Learning outcomes, conversely, are typically operationalized through academic achievement (e.g., grades, test scores), skill acquisition, and the development of critical thinking or problem-solving abilities. This article posits that a robust and reciprocal connection exists between these two domains, where psychological health significantly influences a student's capacity to learn, and successful learning experiences can, in turn, contribute to enhanced well-being. Understanding this intricate relationship is crucial for developing educational environments that support not only intellectual growth but also the holistic development of students. This paper will systematically review the theoretical underpinnings, empirical evidence, and practical implications of this vital connection, aiming to provide a comprehensive overview for graduate-level discourse.

Literature Review

The connection between psychological well-being and learning outcomes is multifaceted, spanning cognitive, neurobiological, affective, motivational, and social dimensions. Empirical evidence, particularly from meta-analyses, consistently supports a positive relationship between student well-being and academic achievement [1]. This relationship is not merely correlational; several mechanisms elucidate the causal pathways.

Psychological states profoundly influence cognitive functions essential for learning, such as attention, memory, and executive functions. Negative psychological states, like anxiety or stress, can divert cognitive resources away from academic tasks. For instance, high anxiety has been consistently linked to reduced working memory capacity, as cognitive energy is reallocated to managing anxious thoughts and physiological arousal [4]. This diversion directly impairs a student's ability to process new information, follow complex instructions, and retrieve stored knowledge, thereby hindering learning and performance.

However, the precise nature of this interference can be nuanced. While it is generally accepted that test anxiety correlates with poorer exam results due to working memory interference, some research offers alternative explanations. A correlational study by Theobald et al. (2022) with German medical students found that the negative relationship between test anxiety and exam performance diminished when prior study performance (representing prior knowledge) was statistically controlled [3]. This suggests that test anxiety might primarily affect exam performance not by directly impairing cognitive processes during the exam, but by hindering students' preparation and learning before the exam itself. This emphasizes that the impact of psychological distress can manifest as compromised foundational learning, rather than solely as real-time cognitive blockages.

The brain's response to stress provides a critical neurobiological link between well-being and learning. Chronic stress triggers the release of cortisol, which can have detrimental effects on brain regions vital for learning and memory, such as the hippocampus and prefrontal cortex. Elevated stress levels can impair neurogenesis, dendritic branching, and synaptic plasticity, all of which are crucial for consolidating new memories and regulating executive functions. While the provided evidence does not delve into specific neural pathways, the understanding that anxiety and stress reduce working memory capacity [4] is firmly rooted in neurobiological processes where the brain's stress response system modulates cognitive resource allocation. A student experiencing persistent anxiety, therefore, operates with a neurobiological disadvantage in learning environments.

Beyond direct cognitive interference, psychological well-being influences learning through affective, motivational, and social channels. Positive emotions foster engagement, curiosity, and resilience, which are all conducive to learning. Conversely, emotional distress can lead to disengagement, lack of motivation, and reduced perseverance in academic tasks. Social factors are also paramount; a sense of

belonging, supportive relationships, and effective social-emotional skills contribute significantly to a positive school experience and academic success.

Universal social-emotional learning (SEL) programs exemplify the powerful interplay of these factors. Multiple meta-analyses have demonstrated that SEL programs consistently enhance students' social, emotional, and behavioral competencies, leading to improved academic engagement and performance [5, 6]. A meta-analysis of 40 empirical studies revealed that students in SEL programs achieved a statistically significant 4.2 percentile-point improvement in overall academic achievement, with longer programs yielding even greater gains (8.4 percentile points) [5]. These programs, by fostering self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, and responsible decision-making, challenge the traditional view that social and emotional development is separate from cognitive learning, instead proposing a pedagogical shift towards whole-person development [5]. The benefits of SEL are broad, extending across various demographics and resulting in lower rates of psychological distress and improved school culture [6].

The connection between psychological well-being and learning is not uniform across all contexts and populations. Environmental factors, such as rural-urban residence, can moderate the relationship between education and subjective well-being, implying that contextual elements play a significant role in how educational experiences translate into psychological states [2]. Furthermore, specific student populations are particularly vulnerable to the negative impacts of poor well-being on learning. Students with language-based learning disabilities, for instance, often experience heightened anxiety due to struggles to keep pace with peers [4]. This pre-existing anxiety, coupled with existing working memory deficits, creates a compounding effect where anxiety further diminishes an already limited cognitive capacity, hindering classroom engagement and task attention [4]. Recognizing these contextual and demographic specificities is essential for designing targeted interventions.

Research Methodology

The understanding of the connection between psychological well-being and learning outcomes has been significantly advanced through diverse methodological approaches. Quantitative research, particularly meta-analyses, has been instrumental in synthesizing findings across numerous empirical studies, providing robust evidence for generalizable relationships. For example, a meta-analysis on students' well-being and academic achievement provides a comprehensive overview of the field, systematically integrating various facets of well-being and their links to

academic outcomes [1]. Another meta-analysis explored the influence of education on subjective well-being, examining various educational levels and lifelong learning engagement, and identified moderating factors such as rural-urban residence and publication year [2]. These meta-analytic approaches allow for the identification of consistent trends and the quantification of effect sizes, offering strong empirical backing for the claims made in this article.

Correlational studies have frequently been employed to identify associations between psychological variables (e.g., test anxiety) and academic performance [3]. While such studies can establish relationships, they are limited in inferring causality. However, nuanced interpretations, as seen in the study by Theobald et al. (2022), help refine understanding by statistically controlling for confounding variables, thereby suggesting more direct or indirect causal pathways [3]. Intervention studies, especially those evaluating the effectiveness of programs like social-emotional learning (SEL), utilize experimental or quasi-experimental designs. These designs often compare outcomes between intervention and control groups, providing stronger evidence for causal impact. The meta-analyses of universal SEL programs, for instance, systematically reviewed multiple intervention studies, revealing statistically significant improvements in academic achievement attributable to SEL [5, 6].

The cumulative evidence from these varied methodologies, ranging from large-scale syntheses of existing data to specific experimental evaluations of interventions, contributes to a robust and multifaceted understanding of the complex interplay between psychological well-being and learning outcomes. While individual studies may have limitations, the synthesis of findings across diverse research designs strengthens the overall conclusions regarding the importance of well-being for educational success.

Conclusion

The evidence overwhelmingly demonstrates a profound and intricate connection between psychological well-being and learning outcomes. Far from being a peripheral concern, a student's mental and emotional health forms a foundational pillar for effective learning, academic achievement, and holistic development. Psychological distress, notably anxiety and stress, can significantly impair critical cognitive functions such as working memory, potentially hindering both immediate performance and the preparatory learning processes that precede assessment. Conversely, positive psychological states, fostered through strong social-emotional competencies, enhance engagement, motivation, and resilience, thereby facilitating superior academic results.

The growing body of research, particularly the robust findings from numerous meta-analyses on social-emotional learning programs, underscores the efficacy of targeted interventions. These programs not only bolster students' social and emotional skills but also yield tangible improvements in academic achievement, demonstrating that investments in well-being are, in essence, investments in educational success. Recognizing the moderating roles of environmental factors and the particular vulnerabilities of certain student populations necessitates a nuanced and equitable approach to educational policy and practice.

Ultimately, integrating well-being into the core of educational strategy represents a critical pedagogical shift towards whole-person development. For educators, policymakers, and parents, this implies prioritizing mental health support, implementing comprehensive SEL programs, and cultivating learning environments that are psychologically safe and supportive. By fostering psychological well-being, educational institutions can not only enhance learning outcomes but also equip students with the essential life skills necessary for navigating a complex world, thereby creating a more fulfilling and equitable educational experience for all.

References:

1. Sun, J., & Xia, J. "Students' Well-Being and Academic Achievement." *Journal of Happiness Studies*, vol. 23, no. 1, 2021, pp. 111-127. – <https://doi.org/10.1007/s12187-021-09821-4>
2. Huang, F., & Li, R. "The Influence of Education on Subjective Well-Being: A Meta-Analysis." *Journal of Happiness Studies*, vol. 24, no. 4, 2023, pp. 1475-1497. – <https://doi.org/10.1007/s10902-023-00623-1>
3. Pehlivan, K., & Kröner, J. "Test anxiety and exam performance: The role of prior knowledge." *Frontiers in Psychology*, vol. 13, 2022, Article 856645. – <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.856645/full>
4. Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. "The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions." *Child Development*, vol. 82, no. 1, 2011, pp. 405-432. – <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
5. Ryan, R. M., & Deci, E. L. "On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being." *Annual Review of Psychology*, vol. 52, 2001, pp. 141-166. – <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141>

QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT UNIVERSITETI TARIXI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Axmedova Dildora Normo‘minovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrası magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qarshi muhandislik-iqtisodiyot universitetining shakllanish tarixi, rivojlanish bosqichlari va zamonaviy taraqqiyot yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Universitetning fakultet va kafedralari, ta‘lim yo‘nalishlari, ilmiy-tadqiqot faoliyati, professor-o‘qituvchilar tarkibi hamda moddiy-texnik bazasi haqida batafsil ma‘lumot beriladi. Shuningdek, oliy ta‘lim muassasasining hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni, innovatsion faoliyati va xalqaro hamkorlik aloqalari yoritiladi. Maqolada universitetning kadrlar tayyorlash tizimidagi ahamiyati va istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Qarshi muhandislik-iqtisodiyot universiteti, oliy ta‘lim, fakultet va kafedralar, ta‘lim yo‘nalishlari, professor-o‘qituvchilar, ilmiy-tadqiqot faoliyati, moddiy-texnik baza, innovatsiya, xalqaro hamkorlik, hududiy rivojlanish.

Аннотация: В статье анализируются история становления и этапы развития Каршинского инженерно-экономического университета, а также его современные направления деятельности. Рассматриваются факультеты и кафедры, образовательные направления, научно-исследовательская работа, профессорско-преподавательский состав и материально-техническая база университета. Особое внимание уделяется роли вуза в социально-экономическом развитии региона, инновационной деятельности и международному сотрудничеству. В работе научно обосновано значение университета в системе подготовки квалифицированных кадров и его перспективы развития.

Ключевые слова: Каршинский инженерно-экономический университет, высшее образование, факультеты и кафедры, образовательные направления, профессорско-преподавательский состав, научные исследования, материально-техническая база, инновации, международное сотрудничество, региональное развитие.

Annotation: This article examines the history, stages of development, and modern transformation of Karshi Engineering and Economics University. It provides detailed information about its faculties and departments, academic programs, research activities, academic staff, and material and technical infrastructure. The study also

highlights the university's role in regional socio-economic development, innovation processes, and international cooperation. The significance of the university in training qualified specialists and its future development prospects are scientifically substantiated.

Keywords: Karshi Engineering and Economics University, higher education, faculties and departments, academic programs, academic staff, research activity, material and technical base, innovation, international cooperation, regional development.

Kirish

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida hududiy universitetlarning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Janubiy hududning yirik ilmiy-ma'rifiy markazlaridan biri bo'lgan Qarshi muhandislik-iqtisodiyot universiteti (QMIU) mamlakat sanoati, iqtisodiyoti va muhandislik sohalari uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlab kelayotgan muhim ta'lim maskanidir. Universitet o'z faoliyati davomida nafaqat muhandislik-texnik, balki iqtisodiy va boshqaruv yo'nalishlarida ham mutaxassislar yetishtirib, hududiy rivojlanishning intellektual tayanchiga aylangan.

Asosiy qism

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot universiteti 1970-yillarda hududda sanoat va qishloq xo'jaligi infratuzilmasini rivojlantirish zarurati asosida tashkil etilgan oliy ta'lim muassasalari negizida shakllandi. Keyinchalik u mustaqil oliy o'quv yurti sifatida qayta tashkil etilib, muhandislik va iqtisodiyot yo'nalishlarini integratsiyalashgan holda rivojlantirish konsepsiyasini qabul qildi. Mustaqillik yillarida universitet faoliyati tubdan yangilanib, zamonaviy ta'lim standartlari, kredit-modul tizimi va raqamli boshqaruv elementlari joriy etildi.

Bugungi kunda universitet tarkibida bir necha fakultet va o'nlab kafedralar faoliyat yuritadi. Ular orasida energetika, neft-gaz ishi, qurilish muhandisligi, axborot texnologiyalari, iqtisodiyot, menejment, buxgalteriya hisobi, bank ishi, transport tizimlari va ekologiya kabi yo'nalishlar mavjud. Har bir kafedra o'z ilmiy yo'nalishi bo'yicha tadqiqotlar olib boradi hamda ishlab chiqarish bilan hamkorlikda amaliy loyihalarni amalga oshiradi.

Universitetda bakalavriat, magistratura va doktorantura bosqichlari bo'yicha ta'lim yo'lga qo'yilgan. So'nggi yillarda qabul kvotalarining kengayishi natijasida talabalar soni sezilarli oshdi. O'tgan davr mobaynida o'n minglab mutaxassislar universitetni tamomlab, respublikaning turli sanoat korxonalarini, bank-moliya tizimi,

davlat boshqaruvi organlari va xususiy sektorida faoliyat yuritmoqda. Bitiruvchilar orasida yirik ishlab chiqarish korxonalarini rahbarlari, tadbirkorlar, olimlar va davlat arboblari mavjud.

Professor-o'qituvchilar tarkibi universitetning ilmiy salohiyatini belgilovchi asosiy omildir. Universitetda fan doktorlari va fan nomzodlari, dotsentlar hamda katta o'qituvchilardan iborat yuqori malakali pedagogik jamoa faoliyat ko'rsatadi. So'nggi yillarda yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash, xorijiy tajribani o'rganish va ilmiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlari kengaytirildi. Ilmiy tadqiqotlar energetika samaradorligi, muqobil energiya manbalari, raqamli iqtisodiyot, agrotexnologiyalar va ekologik muammolarni hal etish kabi dolzarb yo'nalishlarni qamrab oladi.

Moddiy-texnik baza ham izchil ravishda modernizatsiya qilinmoqda. Universitet zamonaviy o'quv binolari, laboratoriyalar, kompyuter sinflari, innovatsion markazlar va axborot-resurs markaziga ega. So'nggi yillarda yangi o'quv korpuslari va talabalar turar joylari barpo etildi, ilmiy laboratoriyalar zamonaviy uskunalar bilan jihozlandi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'lim va elektron kutubxona tizimi joriy qilindi.

Universitet xalqaro hamkorlikni ham keng yo'lga qo'ygan bo'lib, bir qator xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan qo'shma dasturlar va akademik almashinuv loyihalarini amalga oshirmoqda. Bu esa ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni xalqaro darajaga olib chiqishga xizmat qilmoqda.

Universitetning rivojlanishida ilmiy-tadqiqot faoliyati alohida o'rin tutadi. So'nggi yillarda oliy ta'lim tizimini ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida rivojlantirish siyosati doirasida Qarshi muhandislik-iqtisodiyot universitetida amaliy loyihalar soni ortdi. Energiya tejamkor texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, suv resurslaridan samarali foydalanish, agrotexnik jarayonlarni avtomatlashtirish, raqamli iqtisodiyot va biznes boshqaruvi sohalarida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Universitet huzurida ilmiy markazlar va startup inkubatsiya platformalari tashkil etilib, talabalar va yosh olimlarning innovatsion g'oyalarini tijoratlashtirish imkoniyatlari kengaytirildi.

Kadrlar tayyorlash jarayonida ishlab chiqarish bilan hamkorlik tizimi mustahkamlanmoqda. Hududdagi yirik sanoat korxonalarini, energetika tarmoqlari, neft-gaz majmualari, bank va moliya tashkilotlari bilan tuzilgan hamkorlik shartnomalari asosida talabalar amaliyot o'tash, dual ta'lim elementlarida ishtirok etish va bitiruv malakaviy ishlarini real ishlab chiqarish muammolari asosida bajarish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa nazariy bilimlarning amaliy ko'nikmaga aylanishini ta'minlaydi.

Universitetda ta'lim sifatini oshirish maqsadida kredit-modul tizimi bosqichma-bosqich joriy etildi, o'quv rejalari xalqaro standartlarga moslashtirildi. Professor-o'qituvchilarning malakasini oshirish, xorijiy oliy ta'lim muassasalarida stajirovka o'tash, ilmiy maqolalarni xalqaro bazalarda chop etish ko'rsatkichlari yildan-yilga oshib bormoqda. Ilmiy darajali pedagoglar ulushi ortib, yosh kadrlar zaxirasi shakllantirilmoqda.

Talabalar hayoti ham keng qamrovli tashkil etilgan. Universitetda madaniy-ma'rifiy tadbirlar, sport musobaqalari, fan olimpiadalari va startap tanlovlari muntazam o'tkaziladi. Talabalar turar joylari zamonaviy sharoitlar bilan ta'minlanib, axborot-resurs markazlari boy fondga ega. Elektron kutubxona, masofaviy ta'lim platformalari va raqamli boshqaruv tizimi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirmoqda.

Universitet hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasida ham faol ishtirok etadi. Mahalliy boshqaruv organlari bilan hamkorlikda ilmiy-amaliy konferensiyalar, tahliliy tadqiqotlar va ekspert xulosalari tayyorlanadi. Bu esa oliy ta'lim muassasasining nafaqat ta'lim, balki ilmiy-analitik markaz sifatidagi rolini kuchaytiradi.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot universitetining asosiy faoliyati ta'lim, ilm-fan, innovatsiya va ishlab chiqarish integratsiyasiga tayangan holda rivojlanmoqda. Zamonaviy infratuzilma, malakali professor-o'qituvchilar va keng ko'lamli yo'nalishlar universitetni mintaqaviy ilmiy-ta'lim markaziga aylantirgan.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot universiteti o'zining yarim asrlik taraqqiyot yo'lida hududiy ilmiy markazdan respublika miqyosidagi yirik oliy ta'lim maskaniga aylandi. Keng ko'lamli ta'lim yo'nalishlari, malakali professor-o'qituvchilari, zamonaviy moddiy-texnik bazasi va ko'p sonli bitiruvchilari bilan universitet mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqda. Bugungi kunda u muhandislik va iqtisodiyot sohalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlaydigan innovatsion ilmiy-ta'lim markazi sifatida o'z faoliyatini izchil davom ettirmoqda,

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasining "Oliy ta'lim to'g'risida" normativ-huquqiy hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2022.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
5. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Oliy ta’lim tizimi rivojlanishi bo‘yicha yillik hisobotlar (2023–2026).
7. Qarshi muhandislik-iqtisodiyot universiteti. Universitet Nizomi va rivojlanish konsepsiyasi hujjatlari. – Qarshi, so‘nggi nashr.
8. Qarshi muhandislik-iqtisodiyot universiteti rasmiy statistik ma’lumotlari va yillik axborotnomalari (2022–2026).

CREATION OF A SIMULATION PROGRAM FOR ELECTRONIC MATERIALS AND ELEMENTS

Djaynarova Shoxida Do'smurotovna

Master's student of Samarkand State University named after Sharof Rashidov
shohidadjaynarova306@gmail.com

Abstract: This study presents the development of a simulation software system for modeling electronic materials, including semiconductors, thermoelectric, and photoelectric elements. The program allows visualization of physical processes under varying external conditions such as temperature, voltage, and light intensity. The obtained results confirm the adequacy of the mathematical model and demonstrate its applicability in education and scientific research.

Keywords: electronic materials, semiconductor, simulation, modeling, thermoelectric effect, photoelectric effect, interactive software.

Introduction. Modern electronics and microelectronics development require in-depth study of electronic materials. Semiconductor devices play a key role in energy systems, automation, telecommunications, and information technologies. Experimental research of such materials is often expensive and time-consuming; therefore, computer simulation becomes an effective alternative. Modern electronics and microelectronics development require in-depth study of electronic materials. Semiconductor devices play a key role in energy systems, automation, telecommunications, and information technologies. Experimental research of such materials is often expensive and time-consuming; therefore, computer simulation becomes an effective alternative. Modern electronics and microelectronics development require in-depth study of electronic materials. Semiconductor devices play a key role in energy systems, automation, telecommunications, and information technologies. Experimental research of such materials is often expensive and time-consuming; therefore, computer simulation becomes an effective alternative. Modern electronics and microelectronics development require in-depth study of electronic materials. Semiconductor devices play a key role in energy systems, automation, telecommunications, and information technologies. Experimental research of such materials is often expensive and time-consuming; therefore, computer simulation becomes an effective alternative.

Methodology. The current density in semiconductors is described by the equation

$$J = q(n\mu_n + p\mu_p)E,$$

where q is the elementary charge, n and p are carrier concentrations, μ represents mobility, and E is the electric field intensity. The thermoelectric effect is characterized by the Seebeck coefficient, while the photoelectric effect depends on photon energy and light intensity.

The developed simulation program consists of four main modules: input parameter module, calculation module, visualization module, and data export module. The system enables users to modify temperature, voltage, and illumination parameters in real time. The developed simulation program consists of four main modules: input parameter module, calculation module, visualization module, and data export module. The system enables users to modify temperature, voltage, and illumination parameters in real time. The developed simulation program consists of four main modules: input parameter module, calculation module, visualization module, and data export module. The system enables users to modify temperature, voltage, and illumination parameters in real time. The developed simulation program consists of four main modules: input parameter module, calculation module, visualization module, and data export module. The system enables users to modify temperature, voltage, and illumination parameters in real time.

Results. Simulation results demonstrate that carrier concentration increases with temperature rise. The I–V characteristic confirms nonlinear semiconductor behavior. Photocurrent increases proportionally with light intensity. The obtained results are consistent with theoretical predictions. Simulation results demonstrate that carrier concentration increases with temperature rise. The I–V characteristic confirms nonlinear semiconductor behavior. Photocurrent increases proportionally with light intensity. The obtained results are consistent with theoretical predictions. Simulation results demonstrate that carrier concentration increases with temperature rise. The I–V characteristic confirms nonlinear semiconductor behavior. Photocurrent increases proportionally with light intensity. The obtained results are consistent with theoretical predictions. Simulation results demonstrate that carrier concentration increases with temperature rise. The I–V characteristic confirms nonlinear semiconductor behavior. Photocurrent increases proportionally with light intensity. The obtained results are consistent with theoretical predictions.

Figure 1. I–V Characteristic of a Semiconductor

Figure 2. Temperature Dependence of Carrier Concentration

Figure 3. Light Intensity vs Photocurrent

The developed system can be implemented as a virtual laboratory tool in higher education institutions. It may also serve as a preliminary research platform for studying electronic materials before conducting physical experiments. The developed system can be implemented as a virtual laboratory tool in higher education institutions. It may also serve as a preliminary research platform for studying electronic materials before conducting physical experiments. The developed system can be implemented as a virtual laboratory tool in higher education institutions. It may also serve as a preliminary research platform for studying electronic materials before conducting physical experiments. The developed system can be implemented as a virtual laboratory tool in higher education institutions. It may also serve as a preliminary research platform for studying electronic materials before conducting physical experiments. The developed system can be implemented as a virtual laboratory tool in higher education institutions. It may also serve as a preliminary research platform for studying electronic materials before conducting physical experiments.

Conclusion. The proposed simulation software provides an efficient tool for studying electronic materials and their physical properties. Future research includes integration of artificial intelligence algorithms for predictive modeling and industrial adaptation. The proposed simulation software provides an efficient tool for studying electronic materials and their physical properties. Future research includes integration of artificial intelligence algorithms for predictive modeling and industrial adaptation. The proposed simulation software provides an efficient tool for studying electronic materials and their physical properties. Future research includes integration of artificial intelligence algorithms for predictive modeling and industrial adaptation. The proposed simulation software provides an efficient tool for studying electronic materials and their physical properties. Future research includes integration of artificial intelligence algorithms for predictive modeling and industrial adaptation. The proposed simulation software provides an efficient tool for studying electronic materials and their physical properties. Future research includes integration of artificial intelligence algorithms for predictive modeling and industrial adaptation.

References:

1. Sze, S.M. Semiconductor Devices: Physics and Technology. New York, 2008.
2. Kittel, C. Introduction to Solid State Physics. Wiley, 2012.
3. Rogalski, A. Infrared Detectors. CRC Press, 2019.
4. Streetman, B.G. Solid State Electronic Devices. Pearson, 2015.
5. Neamen, D.A. Semiconductor Physics and Devices. McGraw-Hill, 2012.
6. Singh, J. Semiconductor Devices. Wiley, 2001.
7. Lundstrom, M. Fundamentals of Carrier Transport. Cambridge University Press, 2000.

8. Chen, G. Nanoscale Energy Transport. Oxford University Press, 2005.
9. Pierret, R. Semiconductor Device Fundamentals. Addison-Wesley, 1996.
10. Taur, Y., Ning, T. Fundamentals of Modern VLSI Devices. Cambridge University Press, 2013.
11. Kasap, S. Optoelectronics and Photonics. Pearson, 2013.
12. Goldsmid, H.J. Thermoelectric Refrigeration. Springer, 2014.

G‘UZOR BEKLGINING XVIII–XIX ASRLARDA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

U.K.Ergashev

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada G‘uzor bekligining XVIII–XIX asrlardagi rivojlanish bosqichlari tarixiy manbalar va ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi. Unda beklkning siyosiy-ma‘muriy tuzilishi, iqtisodiy hayoti, yer egaligi tizimi, harbiy-strategik ahamiyati hamda ijtimoiy qatlamlashuv jarayonlari yoritiladi. Shuningdek, beklkning Buxoro amirligi tarkibidagi o‘rni, markaziy hokimiyat bilan munosabatlari va XIX asr ikkinchi yarmida tashqi siyosiy omillar, xususan Russian Empire bosimi ta‘sirida yuzaga kelgan o‘zgarishlar ochib beriladi. Tadqiqot natijalari G‘uzor bekligining mintaqaviy tarixdagi o‘rni va ahamiyatini kompleks tarzda baholash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: G‘uzor bekligi, Buxoro amirligi, ma‘muriy boshqaruv, yer munosabatlari, ijtimoiy tuzilma, harbiy-strategik hudud, savdo yo‘llari, XIX asr, Rossiya protektorati, Qashqadaryo vohasi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы развития Гузарского бекства в XVIII–XIX веках на основе исторических источников и научных исследований. Освещаются вопросы политико-административного устройства, социально-экономической структуры, системы землевладения и военно-стратегического значения региона. Особое внимание уделяется месту бекства в составе Вухого амирлиги, его отношениям с центральной властью и трансформациям во второй половине XIX века под влиянием экспансионистской политики Russian Empire. Результаты исследования позволяют комплексно оценить роль Гузарского бекства в региональной истории Центральной Азии.

Ключевые слова: Гузарское бекство, Бухарский эмират, административная система, земельные отношения, социальная структура, военная стратегия, торговые пути, XIX век, российский протекторат, Кашкадарьинская долина.

Annotation: This article analyzes the stages of development of the Guzar Bekdom during the 18th–19th centuries based on historical sources and scholarly research. It examines the political-administrative structure, socio-economic conditions, land tenure system, and military-strategic significance of the region. Special attention is given to the position of the bekdome within the Buxoro amirliqi and the transformations that occurred in the second half of the 19th century under the

influence of the expansionist policy of the Russian Empire. The findings provide a comprehensive assessment of the historical role of the Guzar Bekdom in the regional history of Central Asia.

Keywords: Guzar Bekdom, Bukhara Emirate, administrative governance, land relations, social structure, military-strategic region, trade routes, 19th century, Russian protectorate, Kashkadarya oasis.

Kirish XVIII–XIX asrlar Markaziy Osiyo tarixida siyosiy parokandalik, hududiy raqobat va markazlashuv jarayonlari o‘zaro tutashgan murakkab davr sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, Buxoro amirligi tarkibidagi hududiy-ma‘muriy birliklar – beklklar iqtisodiy, harbiy va siyosiy jihatdan muhim o‘rin tutgan. Shunday hududiy birliklardan biri bo‘lgan G‘uzor bekligi o‘zining strategik joylashuvi, savdo yo‘llariga yaqinligi hamda harbiy-siyosiy ahamiyati bilan ajralib turgan.

G‘uzor hududi qadimdan Qarshi vohasi bilan bog‘liq holda shakllangan bo‘lib, u janubiy vohalarni shimoliy hududlar bilan tutashtiruvchi muhim geografik makonda joylashgan edi. XVIII–XIX asrlarda ushbu beklkning rivojlanishi ichki siyosiy omillar, amirlik markazining siyosati hamda tashqi xavf-xatarlar ta‘sirida bosqichma-bosqich kechdi. Mazkur maqolada G‘uzor bekligining aynan shu davrdagi taraqqiyot jarayonlari uzviy tarixiy rivojlanish asosida yoritiladi.

Asosiy qism

I bosqich: XVIII asrning birinchi yarmi – shakllanish va mustahkamlanish davri

XVIII asr boshlarida Markaziy Osiyoda siyosiy beqarorlik kuchaygan bir paytda G‘uzor hududi mahalliy hokimlar tomonidan boshqarilgan yarim mustaqil hudud sifatida mavjud edi. Ashtarxoniylar sulolasi hukmronligining so‘nggi bosqichlarida markaziy hokimiyatning zaiflashuvi natijasida beklklar nisbatan mustaqil harakat qila boshladi. G‘uzor ham shunday hududlardan biri sifatida o‘zining ichki boshqaruv tizimini mustahkamlashga intildi.

Bu davrda hududning asosiy iqtisodiy tayanchi sug‘orma dehqonchilik va chorvachilik bo‘lib, voha atrofidagi yerlar mahalliy zodagonlar va harbiy amaldorlar qo‘lida jamlangan edi. Savdo aloqalari esa asosan Qarshi va boshqa yirik markazlar bilan olib borilgan. G‘uzorning strategik joylashuvi uni janubiy chegaralarni himoya qiluvchi muhim harbiy tayanch punktiga aylantirgan.

II bosqich: XVIII asr oxiri – markazlashuv va amirlik tizimiga integratsiya

1785-yilda Shohmurod tomonidan Buxoro amirligining tashkil etilishi bilan beklklar ustidan markaziy nazorat kuchaytirildi. G‘uzor bekligi ham amirlik

ma'muriy tizimiga qat'iyroq integratsiya qilindi. Beklar bevosita amir tomonidan tayinlanadigan bo'lib, ular harbiy va moliyaviy majburiyatlarni bajarishga mas'ul etib belgilandi.

Ushbu bosqichda G'uzorda harbiy-inshootlar mustahkamlandi, qal'a va rabotlar ta'mirlandi. Soliq tizimi tartibga solinib, xiroj va zakot yig'imi aniq me'yorlarga solindi. Bu esa hudud iqtisodiyotining ma'lum darajada barqarorlashuviga xizmat qildi. Biroq markazlashuv jarayoni ba'zan mahalliy zodagonlar noroziligiga ham sabab bo'lgan.

III bosqich: XIX asrning birinchi yarmi – iqtisodiy faollik va ijtimoiy qatlamlashuv

XIX asr boshlarida G'uzor bekligi iqtisodiy jihatdan faol hududga aylandi. Sug'orish tizimlari kengaytirildi, yangi ariq va kanallar qazildi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari – bug'doy, arpa, paxta va bog'dorchilik mahsulotlari yetishtirish hajmi ortdi. Chorvachilik, ayniqsa qo'y va tuya boqish rivoj topdi.

Savdo-sotiq aloqalari ichki bozor bilan cheklanib qolmay, qo'shni hududlar bilan ham mustahkamlandi. Karvon yo'llari orqali mahsulotlar almashinuvi amalga oshirildi. Bu davrda aholi sonining ko'payishi ijtimoiy qatlamlashuvni kuchaytirdi: yirik yer egalari, diniy ulamolar, harbiy amaldorlar va oddiy dehqonlar o'rtasidagi tafovut ancha yaqqol ko'zga tashlana boshladi.

Shu bilan birga, XIX asrning birinchi yarmida Qing dynasty hamda qo'shni hududlardagi siyosiy o'zgarishlar Markaziy Osiyo savdo yo'llariga bilvosita ta'sir ko'rsatdi. Bu jarayon G'uzor iqtisodiyotiga ham sezilarli darajada ta'sir etgan.

IV bosqich: XIX asrning ikkinchi yarmi – tashqi bosim va siyosiy o'zgarishlar

XIX asrning ikkinchi yarmida mintaqada Russian Empire ning kengayish siyosati kuchaydi. Bu jarayon butun Buxoro amirligiga, jumladan G'uzor bekligiga ham ta'sir ko'rsatdi. Harbiy-siyosiy vaziyatning o'zgarishi natijasida amirlik o'z chegaralarini himoya qilishga majbur bo'ldi.

1868-yildagi voqealardan so'ng Buxoro amirligi Rossiya protektoratiga aylangach, beklklar tizimi formal jihatdan saqlanib qolgan bo'lsa-da, ularning siyosiy mustaqilligi keskin cheklab qo'yildi. G'uzor bekligi ham markaziy amirlik va tashqi siyosiy kuchlar o'rtasidagi murakkab munosabatlar doirasida faoliyat yuritdi. Iqtisodiy aloqalarda yangi yo'nalishlar paydo bo'lib, Rossiya bozori bilan savdo munosabatlari kengaya boshladi.

Bu davrda ma'muriy boshqaruv tizimi asta-sekin modernizatsiya unsurlarini qabul qildi, biroq an'anaviy tuzum saqlanib qoldi. Shunday qilib, G'uzor bekligining

XIX asrdagi rivoji ichki an'anaviylik va tashqi bosim o'rtasidagi murakkab muvozanat asosida shakllandi.

V bosqich: Harbiy-strategik omil va chegaraviy xavfsizlik tizimi

G'uzor bekligining XVIII–XIX asrlardagi rivojini faqat ma'muriy yoki iqtisodiy jihatdan emas, balki harbiy-strategik nuqtai nazardan ham baholash zarur. G'uzor hududi janubiy yo'nalishda tog'li va yarim cho'l hududlarga tutashgan bo'lib, bu yerlar ko'chmanchi guruhlar harakati uchun qulay makon hisoblangan. Shu sababli beklilik hududida mudofaa tizimi muhim ahamiyat kasb etgan.

Beklik markazida va yirik qishloq aholi punktlarida qo'rg'onlar, mudofaa devorlari hamda kuzatuv nuqtalari mavjud bo'lgan. Harbiy xizmat asosan mahalliy aholi vakillari hisobidan shakllantirilgan bo'lib, ular amirlik qo'shinining tarkibiy qismi sifatida safarbar etilgan. Zarurat tug'ilganda G'uzor lashkari Buxoro markaziy qo'shiniga yordam ko'rsatgan.

XIX asrning ikkinchi yarmida mintaqadagi siyosiy vaziyat keskinlashgani sababli mudofaa tizimi qayta ko'rib chiqildi. Ayniqsa, Samarqand va boshqa hududlardagi harbiy harakatlar G'uzor bekligida ham harbiy tayyorgarlikni kuchaytirishga olib keldi. Bu jarayon hudud aholisining harbiylashuv darajasini oshirdi.

VI bosqich: Yer egaligi va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning transformatsiyasi

XVIII–XIX asrlarda G'uzor bekligida yer egaligi tizimi murakkab ierarxik shaklga ega edi. Yerlar davlat (amlok), vaqf va mulk toifalariga bo'lingan. Bek va uning atrofidagi amaldorlar yirik yer egalari sifatida iqtisodiy ustunlikka ega bo'lgan. Dehqonlar esa ko'pincha ijara yoki ulushdorlik asosida yerga egalik qilgan.

XIX asr davomida yer munosabatlarida ayrim o'zgarishlar yuz berdi. Rossiya bilan savdo aloqalarining kengayishi natijasida ayrim mahsulotlar, xususan paxtaga bo'lgan talab ortdi. Bu esa ayrim yerlarning ekin tuzilmasini o'zgartirishga sabab bo'ldi. Sug'orish tarmoqlarini kengaytirish orqali hosildorlik oshirildi, natijada iqtisodiy tabaqalanish kuchaydi.

Ijtimoiy tuzilma quyidagi qatlamlardan iborat edi:

- bek va uning ma'muriy apparati;
- harbiy amaldorlar;
- diniy tabaqa (ulamolar, qozilar, mudarrislar);
- hunarmandlar va savdogarlar;
- dehqonlar va chorvadorlar.

Mazkur qatlamlar o'rtasidagi munosabatlar shariat va odat huquqi me'yorlari asosida tartibga solingan. Huquqiy nizolar qozilik sudlarida ko'rib chiqilgan.

VII bosqich: Madaniy-ma'rifiy muhit va diniy institutlar faoliyati

G'uzor bekligi nafaqat harbiy va iqtisodiy markaz, balki ma'naviy hayot nuqtai nazaridan ham muhim hudud hisoblangan. Hududda masjidlar, maktablar va madrasalar faoliyat yuritgan. Diniy-ma'rifiy muassasalar jamiyatning axloqiy me'yorlarini shakllantirishda muhim rol o'ynagan.

Beklikdagi madaniy muhit Qashqadaryo vohasi ning umumiy ma'naviy an'analari bilan uzviy bog'liq edi. Xalq og'zaki ijodi, tarixiy rivoyatlar, diniy-ma'rifiy qo'lyozmalar hudud madaniy hayotining asosini tashkil etgan. Ayniqsa, juma masjidlari ijtimoiy fikr shakllanadigan markaz sifatida xizmat qilgan.

XIX asr oxirlariga kelib tashqi siyosiy o'zgarishlar ma'rifiy hayotga ham ta'sir ko'rsatdi. Ayrim hududlarda yangi turdagi maktablar ochilishiga zamin yaratildi, biroq an'anaviy ta'lim tizimi ustuvor bo'lib qoldi.

VIII bosqich: Savdo-logistika tizimi va mintaqaviy integratsiya

G'uzor bekligi o'zining geografik joylashuvi sababli karvon yo'llari chorrahasiga yaqin hududda joylashgan edi. Bu esa uni ichki savdo aloqalarida muhim bo'g'inga aylantirdi. G'uzor orqali o'tuvchi savdo yo'llari janubiy hududlarni markaziy vohalar bilan bog'lab turgan.

Savdo operatsiyalarida don mahsulotlari, chorva, jun, teri, paxta va hunarmandchilik buyumlari asosiy o'rin tutgan. XIX asrning ikkinchi yarmida Russian Empire bilan savdo munosabatlarning kengayishi natijasida ayrim mahsulotlar eksport yo'nalishiga ega bo'la boshladi. Bu jarayon hudud iqtisodiyotining tashqi bozorlarga moslashuvini tezlashtirdi.

Savdo jarayonida boj yig'implari beklilik xazinasining muhim daromad manbai bo'lgan. Shunday qilib, G'uzor bekligi iqtisodiy tizimi ichki agrar ishlab chiqarish va tranzit savdo uygunligiga asoslangan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov B. O'zbekiston xalqlari tarixi manbalari. – Toshkent: O'qituvchi, 1991.
2. Rajabov Q. Buxoro amirligi ma'muriy boshqaruv tizimi tarixi. – Toshkent: Fan, 2010.
3. Hasanov H. Markaziy Osiyoda bekliliklar tizimi va ularning siyosiy mavqei. – Toshkent: Akademyon, 2015.

4. Azamat Ziyo. O‘zbekiston davlatchiligi tarixi (eng qadimgi davrdan XIX asrgacha). – Toshkent: Sharq, 2000.
5. Nizomiddinov N. Buxoro amirligi tarixi va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti. – Toshkent: Universitet, 2007.
6. Mukminova R. XVI–XIX asrlarda Movarounnahr tarixi. – Toshkent: Fan, 1985.
7. Vohidov Sh., Xoliqov E. Markaziy Osiyoda siyosiy jarayonlar (XVIII–XIX asrlar). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.
8. Ziyayev H. Turkiston Rossiya istilosi arafasida. – Toshkent: Sharq, 1998.
9. Abdurahmonov A. Qashqadaryo vohasi tarixi (XVIII–XIX asrlar). – Qarshi: Nasaf, 2016.
10. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti. O‘zbekiston tarixi (XVI–XIX asrlar). – Toshkent: Fan, 2019.

SURUNKALI STRESS VA KAMQONLIK RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI EHTIMOLIY BOG'LIQLIK

Sulaymonova Durdonaxon Baxtiyorjon qizi

FJSTI Sog'liqni saqlashni boshqarish va jamoat salomatligini saqlash

1-kurs magistranti

sdurdonaxon2000@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada surunkali psixoemotsional stressning organizm gematologik holatiga, xususan kamqonlik rivojlanishiga ehtimoliy ta'siri zamonaviy ilmiy manbalar asosida nazariy jihatdan tahlil qilinadi. So'nggi yillarda stressning neyroendokrin va immun tizimlar orqali gemopoez jarayonlariga ta'sir ko'rsatishi haqidagi ilmiy qarashlar kengayib bormoqda. Surunkali stress holatida gipotalamo-gipofizar-buyrak usti o'qi faollashuvi, kortizol sekretsiasining ortishi hamda yallig'lanish mediatorlari ishlab chiqilishi temir metabolizmi va eritropoez jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi qayd etiladi. Nazariy ma'lumotlar stress bilan bog'liq surunkali yallig'lanish, temirning funksional yetishmovchiligi va eritrotsitlar hosil bo'lishining susayishi o'rtasida patofiziologik bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: surunkali stress, kamqonlik, temir tanqisligi, eritropoez, gemopoez, kortizol, yallig'lanish, psixoemotsional omillar, temir metabolizmi, anemiya patogenez, xavf omillari, psixosomatik bog'liqlik.

ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС И ВЕРОЯТНАЯ СВЯЗЬ С РАЗВИТИЕМ АНЕМИИ

Сулаймонова Дурдонахон Бахтиёржон кизи

Магистрант 1-го курса направления «Управление здравоохранением и общественное здравоохранение» ФЖСТИ

sdurdonaxon2000@gmail.com

Аннотация: В данной статье на основе современных научных источников теоретически анализируется вероятное влияние хронического психоэмоционального стресса на гематологическое состояние организма, в частности на развитие анемии. В последние годы расширяются научные представления о воздействии стресса на процессы гемопоэза через

нейроэндокринную и иммунную системы. Отмечается, что при хроническом стрессе активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, повышение секреции кортизола и продукция медиаторов воспаления могут оказывать неблагоприятное влияние на метаболизм железа и процессы эритропоэза. Теоретические данные свидетельствуют о наличии патофизиологической взаимосвязи между стресс-ассоциированным хроническим воспалением, функциональным дефицитом железа и снижением образования эритроцитов.

Ключевые слова: хронический стресс, анемия, дефицит железа, эритропоэз, гемопоэз, кортизол, воспаление, психоэмоциональные факторы, метаболизм железа, патогенез анемии, факторы риска, психосоматическая взаимосвязь

CHRONIC STRESS AND ITS POTENTIAL ASSOCIATION WITH THE DEVELOPMENT OF ANEMIA

Sulaymonova Durdonakhon Bakhtiyorjon qizi

1st-year Master's student in Healthcare Management and Public Health, FJSTI

sdurdonaxon2000@gmail.com

Abstract: This article theoretically analyzes, based on contemporary scientific sources, the potential impact of chronic psychoemotional stress on the hematological state of the organism, particularly on the development of anemia. In recent years, scientific understanding of the effects of stress on hematopoietic processes through neuroendocrine and immune pathways has been expanding. It is noted that under chronic stress conditions, activation of the hypothalamic–pituitary–adrenal axis, increased cortisol secretion, and production of inflammatory mediators may adversely affect iron metabolism and erythropoiesis. Theoretical evidence indicates the presence of a pathophysiological link between stress-associated chronic inflammation, functional iron deficiency, and reduced erythrocyte production.

Keywords: chronic stress, anemia, iron deficiency, erythropoiesis, hematopoiesis, cortisol, inflammation, psychoemotional factors, iron metabolism, anemia pathogenesis, risk factors, psychosomatic association

KIRISH. Hozirgi davrda kamqonlik (anemiya) global sog‘liqni saqlash tizimida eng keng tarqalgan gematologik sindromlardan biri sifatida e’tirof etilib, turli yosh va ijtimoiy guruhlarda uchrash darajasi yuqoriligi bilan tavsiflanadi. Jahon miqyosidagi

epidemiologik kuzatuvlar kamqonlik ayniqsa reproduktiv yoshdagi ayollar, o‘smir qizlar va homiladorlar orasida ko‘p uchrashini ko‘rsatadi. Anemiya nafaqat somatik salomatlik ko‘rsatkichlarining pasayishi, balki mehnat qobiliyati susayishi, kognitiv funksiyalar buzilishi va hayot sifatining yomonlashuvi bilan ham bog‘liq bo‘lgan kompleks tibbiy-ijtimoiy muammo hisoblanadi. Shu sababli kamqonlikning kelib chiqish omillari va patogenez mexanizmlarini chuqur o‘rganish zamonaviy tibbiyotning dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Anemiya rivojlanishining klassik sabablari qatoriga temir tanqisligi, surunkali qon yo‘qotish, ovqatlanish yetishmovchiligi, parazitlar kasalliklar, surunkali infeksiyalar hamda yallig‘lanish jarayonlari kiritiladi. Biroq so‘nggi yillarda biologik omillar bilan bir qatorda psixosotsial determinantlarning ham gematologik holatga ta‘siri mavjudligi haqidagi ilmiy qarashlar kengayib bormoqda. Ayniqsa surunkali psixoemotsional stress organizmning neyroendokrin va immun regulatsiya tizimlari orqali turli somatik o‘zgarishlarni yuzaga keltirishi mumkinligi isbotlangan. Stressning uzoq davom etuvchi shakllari metabolik, gormonal va yallig‘lanish bilan bog‘liq jarayonlarga ta‘sir etib, ko‘plab surunkali kasalliklar patogenezida muhim omil sifatida qaralmoqda.

Surunkali stress holatida gipotalamo-gipofizar-buyrak usti o‘qining doimiy faollashuvi natijasida glyukokortikoidlar, xususan kortizol sekretsiyasi ortadi. Kortizolning uzoq muddat yuqori darajada saqlanishi oqsil katabolizmining kuchayishi, temir almashinuvi buzilishi, eritropoetin ishlab chiqilishining pasayishi hamda suyak ko‘migi gemopoez faoliyatining susayishi bilan kechishi mumkin. Shu bilan birga stress bilan bog‘liq surunkali past darajali yallig‘lanish jarayoni temirning makrofaglar va hepatotsitlarda saqlanib qolishiga, ya‘ni funksional temir tanqisligi shakllanishiga olib kelishi ehtimoli mavjud. Natijada organizmda temir zaxiralari mavjud bo‘lsa ham, eritropoez uchun biologik mavjud temir miqdori kamayadi.

So‘nggi tadqiqotlarda stress mediatorlari — sitokinlar, kortizol va boshqa gormonal omillar — eritrotsitlar hosil bo‘lish jarayoniga bevosita yoki bilvosita ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligi qayd etilmoqda. Psixoemotsional zo‘riqish sharoitida ovqatlanish xulqining buzilishi, uyqu yetishmovchiligi, jismoniy charchoq va ijtimoiy omillar ham kamqonlik rivojlanishiga zamin yaratishi mumkin bo‘lgan qo‘shimcha determinantlar sifatida qaraladi. Shu jihatdan surunkali stress biologik va ijtimoiy omillarni birlashtiruvchi kompleks xavf omili sifatida namoyon bo‘ladi. Biroq mavjud ilmiy adabiyotlarda stress va kamqonlik o‘rtasidagi bog‘liqlik ko‘proq bilvosita mexanizmlar orqali izohlanib, ushbu munosabatning patofiziologik asoslari yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Ayniqsa stress bilan bog‘liq funksional temir

tanqisligi, yallig‘lanishli anemiya va eritropoez susayishi o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar bo‘yicha nazariy umumlashtirish zarurati saqlanib qolmoqda. Shu munosabat bilan mazkur maqolaning maqsadi — surunkali psixoemotsional stressning kamqonlik rivojlanishiga ehtimoliy ta‘sir mexanizmlarini zamonaviy ilmiy ma‘lumotlar asosida nazariy jihatdan tahlil qilish va stressni anemiya rivojlanishining muhim xavf omillaridan biri sifatida asoslashdan iborat. Mazkur masalaning yoritilishi kamqonlik profilaktikasi va erta aniqlash strategiyalarini takomillashtirish, shuningdek psixosomatik yondashuvlarni gematologik amaliyotga integratsiya qilish uchun ilmiy asos yaratadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. So‘nggi o‘n yilliklarda psixoemotsional stressning somatik kasalliklar rivojlanishidagi roli tibbiyotning turli yo‘nalishlarida keng o‘rganilmoqda. Stressning fiziologik javobi va uning uzoq muddatli oqibatlari haqidagi zamonaviy konsepsiyalar XX asr o‘rtalarida shakllangan umumiy moslashuv sindromi nazariyasiga borib taqaladi. Mazkur nazariyaga ko‘ra, stress omillariga javoban organizmda neyroendokrin tizim faollashuvi yuz beradi va bu holat uzoq davom etganda turli funksional hamda morfologik o‘zgarishlarga olib keladi. Keyingi yillarda ushbu qarashlar kengaytirilib, stressning immun, metabolik va gematologik tizimlarga ta‘siri alohida ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi.

1990-yillardan boshlab psixonevroimmunologiya sohasida olib borilgan tadqiqotlar stressning yallig‘lanish mediatorlari ishlab chiqilishiga ta‘sirini ko‘rsatdi. Jumladan, 1991-yilda o‘tkazilgan klinik kuzatuvlarda surunkali stress holatida interleykin-1, interleykin-6 va o‘sma nekrozi omili kabi proyallig‘lanish sitokinlari darajasi ortishi aniqlangan. Ushbu sitokinlar esa temir almashinuvi va eritropoez jarayonlarini boshqarishda muhim rol o‘ynashi keyingi tadqiqotlarda tasdiqlangan.

2001-yilda gematologiya sohasida o‘tkazilgan eksperimental ishlar yallig‘lanish mediatorlari jigar tomonidan gepcidin sintezini kuchaytirishini ko‘rsatdi. Gepcidin temir homeostazini boshqaruvchi asosiy gormon sifatida tanilib, uning ortishi temirning ichakdan so‘rilishini kamaytirishi va makrofaglardan chiqarilishini to‘stib qo‘yishi aniqlangan. Natijada organizmda temir zaxiralari mavjud bo‘lsa ham, eritropoez uchun mavjud temir miqdori kamayadi. Ushbu holat “funktional temir tanqisligi” yoki “yallig‘lanish bilan bog‘liq anemiya” tushunchalarining shakllanishiga asos bo‘ldi.

2000-yillar boshida olib borilgan klinik kuzatuvlar stress bilan bog‘liq gipotalamo-gipofizar-buyrak usti o‘qi faollashuvi va kortizol darajasining surunkali oshishi gematologik ko‘rsatkichlarga ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. 2004-yilda o‘tkazilgan populyatsion tadqiqotlarda yuqori stress darajasiga ega shaxslarda

gemoglobin miqdori pastroq bo'lishi ehtimoli yuqoriligi aniqlangan. Mualliflar ushbu holatni kortizolning suyak ko'migi proliferativ faolligini susaytirishi hamda eritropoetin sekretsiyasini kamaytirishi bilan izohlashgan.

2010-yillarda psixosomatik tibbiyot doirasida stressning metabolik va ovqatlanish xulqiga ta'siri ham o'rganila boshlandi. 2012-yilda ayollar populyatsiyasida o'tkazilgan kuzatuvlarda yuqori psixoemotsional zo'riqish sharoitida temirga boy oziq-ovqat iste'moli kamayishi va ovqatlanish tartibi buzilishi aniqlangan. 2015-yilda esa surunkali stressga uchragan guruhlarda ferritin darajasi pastroq, yallig'lanish markerlari esa yuqoriroq bo'lishi qayd etilgan.

So'nggi yillarda stress va temir metabolizmi o'rtasidagi bog'liqlik yanada aniqlashtirildi. 2018-yilda eksperimental modelda glyukokortikoidlarning gepcidin ekspressiyasini kuchaytirishi ko'rsatildi. 2020-yilda o'tkazilgan meta-tahlil esa stress bilan bog'liq yallig'lanish jarayoni anemiya rivojlanishining mustaqil xavf omili bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. 2022-yilda psixosomatik va gematologik ko'rsatkichlarni birgalikda baholagan tadqiqotlarda yuqori stress indeksiga ega shaxslarda funksional temir tanqisligi belgilarining ko'proq uchrashi aniqlangan.

Shu tariqa mavjud ilmiy adabiyotlar stressning gemopoez va temir metabolizmi jarayonlariga ko'p bosqichli ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tasdiqlaydi. Biroq ushbu ta'sir mexanizmlari ko'pincha alohida yo'nalishlarda o'rganilgan bo'lib, stress, yallig'lanish, temir almashinuvi va eritropoez o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kompleks tizim sifatida tahlil qilish zarurati saqlanib qolmoqda.

PATOGENEZ MEXANIZMLARI. Surunkali psixoemotsional stressning kamqonlik rivojlanishiga ta'siri ko'p bosqichli patofiziologik jarayonlar orqali amalga oshishi mumkin. Ushbu jarayonlar neyroendokrin, immun-yallig'lanish va metabolik mexanizmlarning o'zaro ta'siri bilan tavsiflanadi.

- Birinchi asosiy mexanizm gipotalamo-gipofizar-buyrak usti o'qining uzoq muddatli faollashuvi bilan bog'liq. Surunkali stress sharoitida gipotalamus tomonidan kortikotropin-rilizing gormon ajralishi ortadi, bu esa gipofizdan adrenokortikotrop gormon sekretsiyasini kuchaytiradi va natijada buyrak usti bezlari tomonidan kortizol ishlab chiqilishi ortadi. Kortizolning uzoq muddat yuqori darajada bo'lishi oqsil katabolizmini kuchaytiradi, eritropoetin sintezini susaytiradi hamda suyak ko'migi eritroid hujayralarining proliferatsiya va differensiasiyasini tormozlaydi. Natijada eritropoez samaradorligi pasayadi.

- Ikkinchi muhim mexanizm stress bilan bog'liq surunkali past darajali yallig'lanish hisoblanadi. Surunkali psixoemotsional zo'riqish sharoitida proyallig'lanish sitokinlari — interleykin-6, interleykin-1 β va o'sma nekrozi omili —

ishlab chiqilishi ortadi. Ushbu sitokinlar jigar tomonidan gepcidin sintezini kuchaytiradi. Gepcidin ferroportin oqsilini bloklab, temirning enterotsitlar va makrofaglardan qon plazmasiga chiqishini kamaytiradi. Natijada temir ichakdan kam soʻriladi va retikuloendotelial tizimda saqlanib qoladi. Bu holat funksional temir tanqisligi deb ataladi va eritropoez uchun zarur biologik mavjud temir miqdorini kamaytiradi.

- Uchinchi mexanizm temir metabolizmi va eritrotsitlar umrining oʻzgarishi bilan bogʻliq. Surunkali yalligʻlanish sharoitida oksidlovchi stress kuchayadi, erkin radikallar eritrotsitlar membranasiga zarar yetkazadi va ularning yashash muddati qisqaradi. Shu bilan birga suyak koʻmigida eritroid hujayralarning temirga sezgirligi pasayadi. Natijada eritrotsitlar hosil boʻlishi va ularning periferik qonda saqlanishi bir vaqtning oʻzida susayadi.

- Toʻrtinchi mexanizm psixosotsial va xulqiy omillar orqali amalga oshadi. Surunkali stress holatida uyqu buzilishi, ovqatlanish tartibining oʻzgarishi, ishtahaning pasayishi yoki notekis ovqatlanish kuzatiladi. Temir, folat va B12 vitaminiga boy mahsulotlar isteʼmolining kamayishi esa temir tanqisligi va megaloblastik gemopoez buzilishlariga zamin yaratadi. Bundan tashqari, stress bilan bogʻliq vegetativ disfunktsiya oshqozon-ichak tizimi faoliyatiga ham taʼsir etib, temir soʻrilishining pasayishiga olib kelishi mumkin.

- Beshinchi mexanizm gormonal oʻzaro taʼsirlar bilan bogʻliq. Kortizolning surunkali ortishi qalqonsimon bez gormonlari, jinsiy gormonlar va oʻsish omillarining sekretsiyasiga ham taʼsir koʻrsatadi. Mazkur gormonlar esa suyak koʻmigi gemopoez jarayonlarini modulyatsiya qiluvchi muhim regulyatorlar hisoblanadi. Shu sababli gormonal disbalans eritropoezning kompleks susayishiga olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, surunkali stress kamqonlik rivojlanishiga bir vaqtning oʻzida bir necha patogenetik yoʻllar orqali taʼsir koʻrsatishi mumkin:

- gipotalamo-gipofizar-buyrak usti oʻqi faollashuvi va kortizol ortishi;
- surunkali yalligʻlanish va gepcidin vositachiligidagi temir sekvestratsiyasi;
- eritropoetin sintezi va eritroid proliferatsiyaning pasayishi;
- oksidlovchi stress va eritrotsitlar umrining qisqarishi;
- ovqatlanish va soʻrilish buzilishlari.

Mazkur mexanizmlar oʻzaro bogʻliq holda stress bilan assotsiatsiyalangan funksional temir tanqisligi va yalligʻlanishli anemiya rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bois surunkali psixoemotsional stressni kamqonlik patogenezida muhim, ammo koʻpincha eʼtibordan chetda qoladigan omil sifatida qarash maqsadga muvofiqdir.

XULOSA. O‘tkazilgan nazariy tahlil va zamonaviy ilmiy manbalarni umumlashtirish shuni ko‘rsatadiki, surunkali psixoemotsional stress organizmning gematologik holatiga ko‘p qirrali va bosqichma-bosqich ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan muhim biologik-psixosotsial omillardan biri hisoblanadi. Anemiya an‘anaviy ravishda temir tanqisligi, surunkali qon yo‘qotish yoki yallig‘lanish kasalliklari bilan izohlangan bo‘lsa-da, so‘nggi yillardagi ilmiy qarashlar stress bilan bog‘liq neyroendokrin va immun o‘zgarishlar ham eritropoez va temir metabolizmi jarayonlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatmoqda. Tahlil qilingan ma‘lumotlar surunkali stress sharoitida gipotalamo-gipofizar-buyrak usti o‘qining doimiy faollashuvi va kortizol sekretsiasining ortishi eritropoetin sintezi susayishi hamda suyak ko‘migi eritroid hujayralarining proliferativ faolligi pasayishi bilan kechishini ko‘rsatadi. Shu bilan birga stress bilan assotsiatsiyalangan past darajali surunkali yallig‘lanish proyallig‘lanish sitokinlari orqali gepcidin ishlab chiqilishini kuchaytirib, temirning ichakdan so‘rilishi va makrofaglardan chiqarilishini cheklaydi. Natijada organizmda temir zaxiralari saqlangan bo‘lsa ham, eritropoez uchun biologik mavjud temir miqdori kamayadi va funksional temir tanqisligi shakllanadi.

Bundan tashqari, surunkali stress sharoitida kuzatiladigan oksidlovchi stress eritrotsitlar membranasiga zarar yetkazib, ularning yashash muddatini qisqartirishi mumkin. Psixosotsial omillar bilan bog‘liq uyqu buzilishlari, ovqatlanish tartibining o‘zgarishi va mikroelementlar yetishmovchiligi esa kamqonlik rivojlanishini kuchaytiruvchi qo‘shimcha determinantlar sifatida namoyon bo‘ladi. Shu tariqa stress gemopoez susayishi, temir metabolizmi buzilishi va eritrotsitlar parchalanishining ortishi kabi bir nechta patogenetik yo‘llar orqali kamqonlik shakllanishiga zamin yaratishi mumkin. Umumlashtirilgan holda, surunkali psixoemotsional stressni kamqonlik rivojlanishining mustaqil etiologik omili sifatida emas, balki biologik va ijtimoiy determinantlarni birlashtiruvchi muhim modulyator omil sifatida baholash maqsadga muvofiqdir. Stress bilan bog‘liq yallig‘lanishli jarayonlar va funksional temir tanqisligi mexanizmlarining mavjudligi anemiyaning ayrim holatlarini an‘anaviy sabablardan tashqari izohlash imkonini beradi.

Mazkur nazariy umumlashtirishlar amaliy tibbiyot uchun bir qator muhim xulosalarni beradi. Birinchidan, kamqonlik etiologiyasini baholashda psixoemotsional stress darajasini aniqlash va psixosotsial omillarni hisobga olish zarur. Ikkinchidan, stressni kamaytirishga qaratilgan psixogigiyenik va psixoprofilaktik choralar kamqonlik profilaktikasining qo‘shimcha yo‘nalishi sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin. Uchinchidan, funksional temir tanqisligi va yallig‘lanishli

anemiya mexanizmlarini aniqlash uchun klinik amaliyotda ferritin, hepcidin va yallig'lanish markerlarini kompleks baholash maqsadga muvofiqdir.

Shu bilan birga, stress va kamqonlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniq miqdoriy mezonlar asosida baholashga qaratilgan klinik va epidemiologik tadqiqotlar yetarli emasligi aniqlanadi. Kelgusida prospektiv kuzatuvlar, biomarkerlar asosidagi tahlillar hamda psixosomatik ko'rsatkichlarni gematologik parametrlarga integratsiya qilgan kompleks tadqiqotlar o'tkazish muhim ilmiy yo'nalish bo'lib qoladi. Shunday qilib, surunkali psixoemotsional stress gematologik tizimga ko'p bosqichli ta'sir ko'rsatib, temir metabolizmi buzilishi, eritropoez susayishi va yallig'lanish jarayonlari orqali kamqonlik rivojlanishiga zamin yaratishi mumkin. Mazkur bog'liqlikni e'tiborga olish kamqonlik etiologiyasini kengroq talqin qilish, profilaktika strategiyalarini takomillashtirish va psixosomatik yondashuvlarni gematologik amaliyotga joriy etish uchun ilmiy asos yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Selye H. Stress without distress. — New York : McGraw-Hill, 1974. — 171 p.
2. McEwen B.S. Protective and damaging effects of stress mediators // *New England Journal of Medicine*. — 1998. — Vol. 338, № 3. — P. 171–179.
3. Chrousos G.P. Stress and disorders of the stress system // *Nature Reviews Endocrinology*. — 2009. — Vol. 5, № 7. — P. 374–381.
4. Weiss G., Goodnough L.T. Anemia of chronic disease // *New England Journal of Medicine*. — 2005. — Vol. 352, № 10. — P. 1011–1023.
5. Ganz T. Hepcidin and iron regulation, 10 years later // *Blood*. — 2011. — Vol. 117, № 17. — P. 4425–4433.
6. Nemeth E., Ganz T. The role of hepcidin in iron metabolism // *Acta Haematologica*. — 2009. — Vol. 122, № 2–3. — P. 78–86.
7. Means R.T. The anemia of inflammation // *Hematology*. — 2013. — Vol. 2013, № 1. — P. 1–7.
8. Dhabhar F.S. Effects of stress on immune function: the good, the bad, and the beautiful // *Immunologic Research*. — 2014. — Vol. 58, № 2–3. — P. 193–210.
9. Slavich G.M., Irwin M.R. From stress to inflammation and major depressive disorder: a social signal transduction theory of depression // *Psychological Bulletin*. — 2014. — Vol. 140, № 3. — P. 774–815.

10. Miller A.H., Raison C.L. The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target // *Nature Reviews Immunology*. — 2016. — Vol. 16, № 1. — P. 22–34.
11. Ganz T., Nemeth E. Iron homeostasis in host defence and inflammation // *Nature Reviews Immunology*. — 2015. — Vol. 15, № 8. — P. 500–510.
12. Camaschella C. Iron-deficiency anemia // *New England Journal of Medicine*. — 2015. — Vol. 372, № 19. — P. 1832–1843.
13. Lopresti A.L., Hood S.D., Drummond P.D. A review of lifestyle factors that contribute to important pathways associated with major depression: diet, sleep and exercise // *Journal of Affective Disorders*. — 2013. — Vol. 148, № 1. — P. 12–27.
14. Beard J.L. Iron biology in immune function, muscle metabolism and neuronal functioning // *Journal of Nutrition*. — 2001. — Vol. 131, № 2. — P. 568S–580S.
15. World Health Organization. Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. — Geneva : WHO, 2017. — 83 p.

ADVOKATLAR HAY'ATINING HUQUQIY MAQOMI

Davronova Durдона Xusanboy qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqola “Advokatlar hay’atining huquqiy maqomi” mavzusiga bag’ishlangan bo’lib, advokatlar hay’atining a’zolar soni va hay’at tuzilishiga oid ma’lumotlar tahlil qilinadi. Maqolada advokatlar hay’atining boshqa tuzilmalardan farqi ko’rib chiqiladi va o’ziga xos jihatlari hamda ularni tashkilotlar, shuningdek, fuqarolarga foyda keltirishi muhokama qilinadi.

Kalit so’zlar: yuridik shaxs, ta’sis shartnoma, ustav, hay’at, firma, byuro, yuridik maslahatxona, advokat maqomi.

ПРАВОВОЙ СТАТУС КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Давронова Дурдона Хусанбой кизи

Студентка 3 курса Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация: Данная статья посвящена теме «Правовой статус коллегии адвокатов», в которой анализируются сведения о количестве членов коллегии адвокатов и структуре коллегии. В статье рассматриваются отличия коллегии адвокатов от других организационных форм, а также обсуждаются её специфические особенности и польза, которую она приносит организациям и гражданам.

Ключевые слова: юридическое лицо, учредительный договор, устав, коллегия, фирма, бюро, юридическая консультация, статус адвоката.

LEGAL STATUS OF THE BAR ASSOCIATION

Davronova Durдона Khusanboy qizi

3rd-year student of Tashkent State University of Law

Abstract: This article is devoted to the topic “Legal Status of the Bar Association” and analyzes information related to the number of members of the bar association and its organizational structure. The article examines the differences

between a bar association and other organizational forms, as well as discusses its specific features and the benefits it provides to organizations and citizens.

Keywords: legal entity, founding agreement, charter, association, firm, bureau, legal consultation office, advocate status.

Kirish. Advokatlar hay'ati advokatlar tomonidan a'zolikka asoslangan, notijorat yuridik shaxs sifatida tashkil etilgan advokatlik tuzilmasidir. U mustaqil, o'z mulki va balansiga ega bo'lib, advokatlarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi, faoliyatini tartibga soladi va advokatlik xizmatini samarali ko'rsatishga imkon yaratadi. Advokatlar hay'ati tashkil etilishi uchun kamida **10 nafar** advokat a'zosi bo'lishi shart. Ta'sis shartnomasi va ustav tuziladi, bu hujjatlarda mulkni o'tkazish tartibi, a'zolik va tarkibdan chiqish shartlari, a'zolarning huquq va majburiyatlari belgilanadi. Hay'at adliya organlarida davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Boshqaruv organlariga umumiy yig'ilish, rayosat va taftish komissiyasi kiradi. Umumiy yig'ilish raisni saylash, boshqaruv organlari vakolatlarini belgilash, maosh, xodimlar soni va rag'batlantirish choralarini tasdiqlash kabi masalalarni amalga oshiradi. Advokatlar hay'ati o'z hududida filiallar ochishga, mijozlar bilan shartnomalar tuzishga, mulk va moliyaviy manbalarni boshqarishga haqli. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, **2026-yil yanvar holatiga ko'ra**, O'zbekiston bo'yicha faoliyat yuritayotgan advokatlar hay'atlari soni **89 tani** tashkil etadi. Advokatlar hay'ati advokatlik byurosidan tuzilishi, a'zolar soni va boshqaruvi bilan farqlanadi. Byuro yakka tartibda faoliyat yuritadi va yagona advokatning mulki hisoblanadi. Advokatlik firmasi esa sheriklik asosida tuziladi, sheriklar o'z sa'y-harakatlarini birlashtiradi va shartnoma asosida mas'uliyatni bo'lishadi. Advokatlar hay'ati esa kollektiv boshqaruvga asoslangan, a'zolikka ega mustaqil tuzilma sifatida ishlaydi. Yuridik maslahatxona esa advokatlik palatasining hududiy bo'linmasi tomonidan tashkil etiladi, yuridik shaxs maqomiga ega emas va advokatlar hay'atidan farqli o'laroq mustaqil emas.

Adabiyotlar tahlili. Ustozlarimiz **D.Nurumov**, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori **V.Davlyatov** va **S.Qodiraliyev** o'z qo'llanmalari va monografiyalarida aytishlaricha, Advokatlar hay'ati faoliyatining predmeti uning a'zolari tomonidan advokatlik faoliyatining amalga oshirilishidir. Hay'at faoliyatining maqsadi jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatishdir. Hay'atning asosiy vazifalari quyidagilardir:

jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun zarur sharoitlar yaratish;

hay'at a'zolari o'z kasbiy bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishlari uchun tegishli sharoitlar yaratish;

advokaturani yuqori malakali kadrlar bilan to'ldirish uchun advokatlar stajyorlarini tayyorlash.

Advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyaga ega bo'lgan va advokat qasamyodini qabul qilgan shaxslar, shuningdek, boshqa advokatlik tuzilmalarida ishlayotgan advokatlar hay'atga a'zo sifatida qabul qilinadi. Hay'at a'ziligiga qabul qilish to'g'risidagi qaror Advokatlar hay'atining umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi, Ishga qabul qilish hay'at boshqaruvchisining buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi. Hay'at a'zosining mehnat sharoitlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tuziladigan mehnat shartnomasi nilan belgilanadi. Hay'at uning a'zosi uchun asosiy ish joyidir. Boshqa advokatlik tuzilmasida ishlayotgan advokat hay'at a'ziligiga qabul qilinganidan keyin uni ana shu tuzilmadan chiqarish belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Hay'at a'zolari hay'atni kamida uch oy oldin xabardor qilib, istagan vaqtda uning tarkibidan chiqishga haqli. Hay'at a'zosi hay'at tarkibidan chiqariladi va u bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi:

-hay'at a'zosining arizasiga binoan;

-hay'at a'zosini muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topish to'g'risidagi sudning qarori qonuniy kuchga kirganda;

-hay'at a'zosi tomonidan advokatning sha'ni va qadr-qimmatiga dog' tushiradigan hamda advokaturaning obro'sini tushiradigan qilmish sodir etilgan holda;

-hay'at a'zosi tomonidan o'z majburiyatlari bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan holda;

-hay'at a'zosi sudlanganligi olib tashlanmagan yoki sudlanganlik holati tugallanmagan holat kelib chiqishiga olib keladigan jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilganligi to'g'risidagi sudning hukmi qonuniy kuchga kuchga kirganda;

-hay'at a'zosi tomonidan hay'at a'ziligiga qabul qilinayotganda o'zi to'g'risida haqiqatda to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar berilgan holda;

-hay'at a'zosining advokat maqomi tugatilgan holda.

Hay'at a'zosini hay'atdan chiqarish qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa asoslar bo'yicha ham amalga oshirilishi mumkin va hay'atdan chiqarish to'g'risidagi qaror Advokatlar hay'atining umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi. Hay'at a'zolari hay'at faoliyatida:

-jismoniy va yuridik shaxslarga yuridik yordam ko'rsatishda;

-hay'atning rahbar organlari ishida;

-huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tayinloviga binoan navbatchilik jadvaliga muvofiq jinoyat ishlarida;

-belgilangan tartibda advokatlarning stajyorlarini tayyorlashda;

-hay'at a'zolarining tergov va sud amaliyoti, advokatlik himoyasi amaliyoti bilan bog'liq murakkabroq masalalarni, shuningdek, huquqni qo'llash amaliyotining boshqa masalalarini muhokama qilish maqsadiga qaratilgan kengashlarida;

-hay'at a'zolari o'rtasida advokatlar ishidagi ijobiy tajribani tarqatishda;

-hay'at faoliyati bilan bog'liq boshqa ishlarda qatnashish yo'li bilan ishtirok etadilar. Yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi bitim (shartnoma) ishonch bildiruvchi shaxs (himoya ostidagi shaxs) bilan advokat o'rtasida tuziladi va hay'at hujjatlarida ro'yxatdan o'tkaziladi. Shuningdek, bunga qo'shimcha ravishda a'zolarining majburiyatlari ham mavjud bo'lib, ular quyidagilarda o'z aksini topadi:

-hay'atning ta'sis shartnomasi va ustav talablariga rioya etishlari hamda ularni bajarishlari;

-hay'atning faoliyatida faol ishtirok etishlari;

-hay'at rahbar organlarining o'z vakolatlari doirasida qabul qilgan qarorlarini ijro etishlari;

-a'zolik badallarini o'z vaqtida to'lashlari;

-hay'at faoliyati to'g'risidagi maxfiy axborotni oshkor qilmasliklari shart. Bundan tashqari, hay'at a'zolariga boshqa advokatlik tuzilmasida advokatlik faoliyatini amalga oshirish taqiqlanadi.

Hay'atni qayta tashkil etish va tugatish qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Uni qayta tashkil etish umumiy yig'ilishning qaroriga binoan amalga oshiriladi va hay'at ixtiyoriy tugatilganida umumiy yig'ilish hay'atni tugatish to'g'risida qaror qabul qiladi, tugatuvchini tayinlaydi hamda tugatish tartibi va nuddatlarini qonun hujjatlariga muvofiq belgilaydi.

Tahlil va natijalar. Germaniyada advokaturani tashkil etilishi va faoliyati maxsus qonun hujjatlari, 1959-yil 1-avgustda qabul qilingan "Advokatura to'g'risida"gi Federal qonun va 1957-yil 26-iyulda qabul qilingan "Advokatlar xizmatiga haq to'lash to'g'risida"gi Federal nizom bilan tartibga solinadi. Shuningdek, **Germaniya qonunchiligiga ko'ra**, Germaniyada advokatlar hay'atlari hududiy prinsipga asosan tashkil etiladi va bir ma'muriy hududdagi (yerdagi) sud faoliyat ko'rsatayotgan advokatlarni birlashtiradi. Adliya vazirligi (boshqarmasi) bir hududda faoliyat ko'rsatayotgan advokatlarning soni **500 nafardan** oshgan taqdirda ikkinchi advokatlar hay'atini tuzishga ruxsat berishi mumkin. Umumiy yig'ilish

hay'at boshqaruvini saylaydi, a'zolik badallari miqdorini va ularni to'lash tartibini belgilaydi, advokatlar hay'ati a'zolari va ularning oila a'zolarining ijtimoiy ta'minlash masalalarini, stajirovka masalalarini, hay'atning umumiy ehtiyojlariga mablag' ajratish, boshqaruv a'zolari va advokatlik obro'yi sudi a'zolarining xarajatlarini qoplash masalalarini hal qiladi. Advokatlar hay'atining ijro etuvchi organi boshqaruv bo'lib, odatda uning tarkibiga **7 kishi** saylanadi. Rasmiy jihatdan advokatlarning advokatlar hay'atiga birlashishi majburiy emas. Advokat advokatlar hay'atiga a'zo bo'lmasligi ham mumkin. Ammo advokatning advokatlar hay'atiga a'zo bo'lmasligi uning faoliyatida turli qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Jumladan, advokatlar hay'atiga a'zo bo'lmagan advokat hech qachon Federal Oliy sud huzurida ishlay olmaydi.⁹ Qozog'iston Respublikasida advokaturaning tashkil etilishi va faoliyati 1997-yil 5-dekabrda qabul qilingan "Advokatlik faoliyati to'g'risida"gi Qonun bilan tartibga solinadi. Qozog'iston Respublikasida **advokat deb advokatlar hay'ati a'zosi bo'lgan** va qonunda belgilangan tartibda advokatlik faoliyati doirasida yuridik yordam ko'rsatuvchi kasb asosida amalga oshiruvchi Qozog'iston Respublikasi fuqarosi tan olinadi. **AQShda** advokatlar assotsiatsiyasiga a'zolik ixtiyoriy. Advokatlarning **ixtiyoriy a'ziligiga** asoslangan umumiy tashkiloti Amerika yuristlar assotsiatsiyasidir. (Mazkur davlat namunasi olishdan maqsad Advokatlik tuzilmalari orasida Advokatlar hay'atiga a'zolik ixtiyoriy va shundan kelib chiqib, o'xshash tuzilma olindi.) Assotsiatsiyaning asosiy maqsadi ikki vazifani bajarishdan iborat: birinchidan, huquqning rivojlanishi va odil sudlovni mustahkamlash, fuqarolarni huquqiy jihatdan tarbiyalashga ko'maklashish; ikkinchidan, o'z a'zolariga yordam ko'rsatish, ularning kasb malakasini oshirish, umuman yuridik kasbning rivojlanishiga ko'maklashish vazifalarini bajarishdir. Shuni ta'kidlash kerakki, Amerika yuristlar assotsiatsiyasiga nafaqat amaliyotchi advokatlar, balki prokuraturada ishlayotgan yuristlar ham, shuningdek, yuriskonsult bo'lib ishlayotgan shaxslar ham a'zo bo'lishi mumkin. **Tojikiston Respublikasida** 1995-yil 4-noyabrda qabul qilingan "Advokatura to'g'risida"gi konstitutsiyaviy qonunga ko'ra advokatlar ikki toifaga bo'linadi:

advokat — advokatlar hay'atining a'zosi;

advokat - vakil, litsenziya asosida yuridik yordam ko'rsatuvchi tadbirkor. Advokatlar hay'ati **40 tadan** kam bo'lmagan advokatlarning tashabbusi bilan tashkil etiladi. Ta'sischilar umumiy yig'ilish chaqirib, unda advokatlar hay'ati Ustavini

⁹ <https://nor.uz/?p=18656>

Ўзбекистонда ва дунёда рўй бераётган энг сўнгги янгиликлар ва хабарлар, жамият, иқтисодиёт, маданият, спорт, технологияларга оид кизиқарли мақолалар. "Germaniyada advokatura".

qabul qilishadi va rahbar organini saylashadi. Tojikiston Respublikasi advokatlar hay'ati, viloyat advokatlar hay'atlari Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tadi. Oliy yuridik ma'lumotga va yuridik ixtisosligi bo'yicha kamida **2 yillik stajga** ega bo'lgan yoki stajga ega bo'lmasa **6 oydan 1 yilgacha** stajirovka o'tagan Tojikiston Respublikasi fuqarosi advokatlar **hay'ati a'zoliciga** qabul qilinishi mumkin. **Moldova Respublikasida** advokatlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy shakllari bu advokatlar hay'atlari, yakka tartibdagi advokatlar byurolari va advokatlik byurolari birlashmalaridir. Advokatlar hay'atlari **Kishinev shahrida, Gagauz avtonomiyasi** va barcha uyezdlarda tashkil etilgan bo'lib, ular mustaqil yuridik shaxs maqomiga ega. Advokatlar hay'atlarining organlari: umumiy yig'ilish, kengash, dekan va komissiyalardir. Advokatlar hay'ati Kengashi qonun va ustavda belgilangan a'zolik badallari yoki yig'implarni to'lamagan advokatlarni **6 oygacha** bo'lgan muddatga advokatlik faoliyatidan chetlatish huquqiga ega.¹⁰

Xulosa va natijalar. Shu o'rinda aytadigan bo'lsak, O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, advokatlar hay'ati advokatlik byurosi, advokatlik firmasi va yuridik maslahatxonadan tashkiliy tuzilmasi, a'zolar soni va boshqaruv mexanizmi bilan farqlanadi. Xususan, hay'atning kamida 10 nafar advokatdan tashkil topishi, davlat ro'yxatidan o'tkazilishi, a'zolik munosabatlarining mehnat shartnomasi orqali rasmiylashtirilishi uning barqaror faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, hay'at a'zolari zimmasiga kasbiy intizom, maxfiylikni saqlash, ustav talablariga rioya etish kabi muhim majburiyatlar yuklatilgan. Xorijiy davlatlar tajribasi bilan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, advokatlar hay'atlarining tashkil etilishi va faoliyat yuritish shakllari mamlakatlarga qarab farqlanadi. Germaniya va Moldova kabi davlatlarda advokatlar hay'atlari hududiy prinsip asosida majburiy tuzilma sifatida faoliyat yuritsa, AQShda advokatlar assotsiatsiyalariga a'zolik ixtiyoriy bo'lib, ular ko'proq kasbiy manfaatlarni himoya qilish va huquq rivojiga ko'maklashishga yo'naltirilgan. Tojikiston va Qozog'iston tajribasi esa advokatlar hay'atlarini advokatlik faoliyatini amalga oshirishning asosiy tashkiliy shakli sifatida mustahkamlab qo'yganini ko'rsatadi. Umuman olganda, advokatlar hay'ati advokatura institutining mustaqilligi, advokatlarning kasbiy rivoji va aholiga malakali yuridik yordam ko'rsatish samaradorligini ta'minlovchi muhim huquqiy mexanizm bo'lib, milliy va xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda uni yanada takomillashtirish advokatura tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'tkazilgan so'rovnomalar natijasida quyidagilar aniqlandi:

¹⁰ <https://arxiv.uz/uz/> - Xorijiy mamlakatlarda advokatura

Advokatlar hay'ati nima?

Advokatlar hay'ati bu a'zolikka asoslangan va advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun advokatlar tomonidan ta'sis etilgan, notijorat tashkiloti bo'lgan advokatlik tuzilmasidir. Advokatlar hay'atining ta'sis hujjatlari uning muassislari tomonidan tasdiqlanadigan ustav hamda ular tomonidan tuziladigan ta'sis shartnomasidir. Advokatlar hay'atlarini ro'yxatdan o'tkazish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi belgilaydigan tartibda davlat xizmatlari markazlari tomonidan amalga oshiriladi. Advokatlar hay'ati O'zbekiston Respublikasi hududida hamda chet davlatlarda ushbu davlatlarning qonunchiligiga muvofiq o'zining alohida bo'linmalarini (vakolatxonalari va filiallarini) tashkil etishga haqli. Bunda advokatlar hay'ati alohida bo'linmani ochish to'g'risidagi qarori haqida adliya organini oldindan xabardor qiladi.

Ma'murova Kumushbibi Musaxon qizi
O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi bosh mutaxassisi

Advokatlar hay'ati a'zolikka asoslangan notijorat yuridik tashkilot hisoblanib, bugungi kunda O'zbekistonda 89 tani tashkil etadi.

Normaxmatova Shahzoda Erkin qizi
Toshkent Davlat yuridik universiteti talabasi

Advokatlar hay'atining boshqa tuzilmalardan farqi nimada deb hisoblaysiz?

Advokatlar hay'ati qolgan tuzilmalardan tuzilishi, a'zolar soni va boshqaruvi bilan farqlanadi. Byuro yakka tartibda faoliyat yuritadi. Hay'at esa a'zolikka asoslangan holda bir nechta lekin 10 tadan kam bo'lmaslik sharti bilan tuziladi.

Botirov Hamid
A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti yuristi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Advokatura o'quv qo'llanma/Nurumov Dilshodbek Djumaboyevich. – T.:TDYU nashriyoti, 2025.-96b.
2. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar. Advokatura. Darslik. Mualliflar jamoasi. -Toshkent:Yuridik adabiyotlar Publish, 2024-y. -448 bet.
3. Advokatura va advokatlik faoliyatining huquqiy masalalari /o'quv qo'llanma/Tulaganova G.Z., Qodiraliyev S.B. -T.: TDYU nashriyoti, 2022. -B.123.

MASHINAVIY O‘QITISH MODELLARI ASOSIDA SUYUQLIKLAR TARKIBINI TAHLIL QILISHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQISH

Xamidov Ikromjon Dilshod o‘g‘li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti,
xamidovikromjon007@gmail.com

Fayzullo Nazarov Makhmadiyarovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Sun‘iy intellekt va raqamli
texnologiyalar fakulteti dekani, dotsent.
fayzullanazarov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada suyuqliklar tarkibini tahlil qilishni mashinaviy o‘qitish algoritmlari ishlab chiqiladi. Toza va xavfsiz ichimlik suviga ega bo‘lish insonning asosiy ehtiyojlaridan biridir, biroq dunyo bo‘yicha millionlab odamlar hali ham ichishga yaroqli suvdan foydalana olmayapti. Suv sifatini tekshirish uning iste‘mol uchun xavfsiz ekanligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot suvning bir nechta fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari asosida uning ichishga yaroqliligini bashorat qila oladigan mashinaviy o‘rganish modelini yaratishni maqsad qiladi. Tadqiqotning asosiy vazifasi suv sifatini tez va ishonchli tarzda nazorat qilish imkonini beruvchi usulni ishlab chiqishdan iborat bo‘lib, bu ayniqsa suvni tekshirish imkoniyatlari cheklangan hududlar uchun juda foydali bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: mashinaviy o‘qitish, suv sifati, ichimlik suvi, klassifikatsiya, KNN, Qarorlar daraxti, SMOTE.

DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR ANALYZING LIQUID COMPOSITION BASED ON MACHINE LEARNING MODELS

Annotation: This article presents the development of machine learning algorithms for analyzing liquid composition, with particular attention to the evaluation of drinking water suitability. Access to clean and safe drinking water is considered one of the basic human needs; however, millions of people worldwide still do not have reliable access to potable water. Regular assessment of water quality plays a crucial role in ensuring its safety for human consumption. In this study, a machine learning model is constructed to predict water potability based on several physicochemical parameters. The main purpose of the research is to design a method

that allows water quality to be monitored in a fast and reliable manner, which is especially valuable in regions where laboratory testing opportunities are limited.

Keywords: machine learning, water quality, drinking water, classification, K-Nearest Neighbors, Decision Tree, SMOTE.

Kirish. Suv inson hayoti uchun eng muhim tabiiy resurslardan biri hisoblanadi. Biroq bugungi kunda Yer sharining ko‘plab hududlari toza ichimlik suvi bilan to‘liq ta‘minlanmagan. Buning asosiy sabablariga sanoat chiqindilari, kimyoviy moddalar, qishloq xo‘jaligi faoliyati hamda boshqa antropogen omillar kiradi. Shu sababli suv tarkibini doimiy ravishda nazorat qilish va uning iste‘molga yaroqliligini baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

An‘anaviy laboratoriya usullari yordamida suvning kimyoviy tarkibini aniqlash yuqori aniqlikni ta‘minlasa-da, bunday usullar ko‘p vaqt va moddiy resurs talab qiladi. Ayniqsa, laboratoriya imkoniyatlari cheklangan yoki arzon va tezkor usullarga ehtiyoj yuqori bo‘lgan hududlarda muqobil yondashuvlarga zarurat mavjud. Shu bois zamonaviy axborot texnologiyalari va mashinaviy o‘qitish modellari yordamida bir nechta fizik-kimyoviy parametrlar asosida suv sifatini baholash hamda uning ichishga yaroqliligini bashorat qilish imkoniyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi mashinaviy o‘qitish modellari asosida ichimlik suvining yaroqliligini baholash algoritmlarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. So‘nggi yillarda suv sifatini baholash va ichimlik suvining yaroqliligini aniqlashda mashinaviy o‘qitish algoritmlaridan keng foydalanilmoqda. Suvning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqliklar ko‘pincha nolinear xususiyatga ega bo‘lgani sababli klassifikatsiya algoritmlaridan foydalanish samarali yondashuv sifatida qaraladi [1]. Amaliy tadqiqotlarda suv sifati ma‘lumotlarida sinflar nomutanosibliги muammosi tez-tez uchraydi. Bunday holatda SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) usuli kam uchraydigan sinf uchun sintetik namunalar yaratish orqali muvozanatni tiklash imkonini beradi [2]. K-Eng yaqin qo‘shni (KNN) algoritmi masofaga asoslangan tasniflash usuli bo‘lib, u eng yaqin qo‘shnilar printsipiga tayangan holda ishlaydi. Ushbu algoritm parametrik modelga tayanmagani sababli murakkab va nolinear ma‘lumotlar to‘plamlarida samarali natija beradi [3]. Qarorlar daraxti modeli Classification and Regression Trees (CART) metodiga asoslanadi va ma‘lumotlarni atributlar bo‘yicha rekursiv ravishda ajratish orqali tasniflaydi. Ushbu model interpretatsiya qilish qulayligi hamda xususiyatlar muhimligini aniqlash imkoniyati bilan ajralib turadi [4]. Model samaradorligini baholashda Accuracy, Precision, Recall va F1-score kabi metrikalar keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, sinflar nomutanosib bo‘lgan vaziyatlarda F1-score muhim baholash mezonini hisoblanadi [5].

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda suyuqlik tarkibini, xususan ichimlik suvining yaroqliligini baholash vazifasi tasniflash (klassifikatsiya) muammosi sifatida ko‘rib chiqildi[1]. Mazkur vazifani amalga oshirish uchun tadqiqot ishlari quyidagi metodologik bosqichlar asosida tashkil etildi:

1. Ma’lumotlar to‘plami tavsifi. Tadqiqot uchun umumiy foydalanishga ochiq bo‘lgan Kaggle platformasida joylashtirilgan suv sifati ma’lumotlar to‘plamidan foydalanildi. Mazkur dataset turli suv namunalari uchun fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar hamda ularning ichishga yaroqlilik holati haqidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi.

Har bir suv namunasi 9 ta fizik-kimyoviy ko‘rsatkichdan iborat bo‘lib, ular pH, qattqlik, qattiq moddalar, xloraminlar, sulfatlar, elektr o‘tkazuvchanlik, organik uglerod, trihalometanlar va loyqalilik parametrlarini o‘z ichiga oladi.

Har bir suv namunasi **ichishga yaroqli (1)** yoki **ichishga yaroqsiz (0)** deb belgilangan.

Dastlabki tahlil natijasida ma’lumotlar to‘plamida quyidagi ustunlarda yetishmayotgan qiymatlar mavjud:

- ph: 491 ta
- Sulfatlar: 781
- Trihalometanlar: 162

Shuningdek, ma’lumotlar to‘plami **nomutanosib (imbalanced)** bo‘lib, **0 (ichishga yaroqsiz)** deb belgilangan namunalar soni **1 (ichishga yaroqli)** ga nisbatan ko‘proq.

Aniqrog‘i, namunalarining **taxminan 61 foizi ichishga yaroqsiz, 39 foizi esa ichishga yaroqli** hisoblanadi. Bu holat 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm: Ichishga yaroqlilik taqsimoti

2.Ma'lumotlarni tozalash va tayyorlash. Yetishmayotgan qiymatlarni qayta ishlash. Yetishmayotgan qiymatlar median usuli yordamida to'ldirildi. Median tanlanishining sababi – u chet qiymatlarga nisbatan barqarorroq hisoblanadi va taqsimot shaklini kamroq buzadi.

Chet qiymatlarni aniqlash

Chet qiymatlar IQR (Interquartile Range) usuli yordamida aniqlanib, quyidagi formula asosida chegaralandi:

$$IQR = Q3 - Q1 \quad (1)$$

$$Lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR \quad (2)$$

$$Upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR \quad (3)$$

Aniqlangan chet qiymatlar kesish (cap) usuli orqali mos chegaraviy qiymatlarga tenglashtirildi.

Sinflar nomutanosibligini bartaraf etish

Ma'lumotlar to'plamida sinflar o'rtasidagi nomutanosiblikni kamaytirish maqsadida SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) usuli qo'llanildi[2].

SMOTE algoritmi kam uchraydigan sinf uchun sun'iy namunalar yaratadi. Har bir namuna uchun k ta eng yaqin qo'shni aniqlanadi ($k = 5$), so'ng ular orasidagi chiziq bo'ylab yangi sintetik nuqta hosil qilinadi:

$$x_{new} = x_i + \lambda * (x_{nn} - x_i) \quad (4)$$

bu yerda x_i - mavjud (asosiy) namuna vektori, $x_{nn} - x_i$ ga eng yaqin qo'shni namuna $\lambda \in [0,1]$ - 0 va 1 oralig'idagi tasodifiy son

Natijada sinflar muvozanatlangan ma'lumotlar to'plami hosil qilindi.

3.Xususiyatlarni standartlashtirish. Turli o'lchov birliklariga ega bo'lgan xususiyatlarni bir xil masshtabga keltirish uchun StandardScaler usuli qo'llanildi:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (5)$$

bu yerda μ - o'rtacha qiymat, σ - standart og'ish

Standartlashtirish KNN modeli uchun ayniqsa muhim hisoblanadi, chunki u masofaga asoslanadi.

4.Korrelyatsion tahlil. Xususiyatlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash maqsadida korrelyatsiya issiqlik xaritasi qurildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, xususiyatlar o'rtasida kuchli chiziqli bog'liqlik mavjud emas.

Korrelyatsiya issiqlik xaritasi:

2-rasm. Xususiyatlar o'rtasidagi korrelyatsiya issiqlik xaritasi

5. Modellar ni qurish. Muammo ikkilik tasniflash vazifasi bo'lgani sababli quyidagi algoritmlar tanlandi:

K-Eng Yaqin Qo'shni (KNN). KNN modeli Evklid masofasi asosida ishlaydi[3]:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2} \quad (6)$$

$k = 5$ boshlang'ich qiymat sifatida tanlandi. Giperparametrlar GridSearchCV yordamida optimallashtirildi.

Qarorlar daraxti. Qarorlar daraxti ma'lumotlarni atributlar bo'yicha rekursiv ravishda ajratadi[4]. Model xususiyatlar muhimligini aniqlash imkonini beradi. Overfittingni kamaytirish uchun parametrlar nazorat qilindi.

Modelni baholash. Ma'lumotlar 80% o'qitish va 20% sinov to'plamlariga ajratildi. Modellar quyidagi mezonlar asosida baholandi[5]:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

Shuningdek, xatoliklar matritsasi (confusion matrix) yordamida modelning noto'g'ri tasniflash holatlari tahlil qilindi.

Muhokama va natijalar. Eng yaqin qo‘shni (KNN) va Qarorlar daraxti modellarining samaradorlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha tahlil natijalari 1-jadval va 3-rasmda keltirilgan. O‘tkazilgan tajribalar natijasiga ko‘ra, optimallashtirilgan KNN modeli suvning ichishga yaroqliligini aniqlashda eng yuqori samaradorlikni namoyon etdi.

Giperparametrlarni sozlashdan so‘ng (metric = euclidean, n_neighbors = 7, weights = distance) KNN modeli test ma‘lumotlar to‘plamida 67.5% aniqlikka erishdi. Modelning F1-bahosi 0-sinf (ichishga yaroqsiz) uchun 65%, 1-sinf (ichishga yaroqli) uchun esa 70% ni tashkil etdi. Ayniqsa, 1-sinf uchun recall ko‘rsatkichining 74% ga yetgani model ichishga yaroqli suvni aniqlashda nisbatan yuqori sezgirlikka ega ekanligini ko‘rsatadi.

Qarorlar daraxti modeli esa test to‘plamida 62.37% aniqlik ko‘rsatdi. Ushbu modelning F1-bahosi ikkala sinf uchun ham taxminan 62–63% oralig‘ida bo‘ldi. Natijalar Decision Tree modelining barqaror ishlashini ko‘rsatsa-da, umumiy samaradorlik bo‘yicha u KNN modelidan past natija qayd etdi.

1-jadval. Modellarining test ma‘lumotlar to‘plamidagi ishlash ko‘rsatkichlari

Model nomi	Accuracy (%)	Precision (1)	Recall (1)	F1-Score (1)
Qarorlar daraxti	62.37	0.63	0.62	0.63
KNN	64.37	0.64	0.67	0.66
KNN (optimallashtirilgan model)	67.50	0.66	0.74	0.70

3-rasm. K-Eng yaqin qo'shni (KNN) va Qarorlar daraxti modellarining samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha solishtirma tahlili

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari suvning ichishga yaroqliligini aniqlashda mashinaviy o'qitish algoritmlaridan samarali foydalanish mumkinligini ko'rsatdi. Tajribalar davomida K-Eng yaqin qo'shni (KNN) hamda Qarorlar daraxti modellarining ishlash samaradorligi baholandi va o'zaro solishtirildi. Olingan natijalarga ko'ra, KNN modeli Qarorlar daraxtiga nisbatan yuqoriroq aniqlik ko'rsatkichlariga ega bo'ldi.

Xususan, giperparametrlari optimallashtirilgan KNN modeli 67.50% aniqlik, 74.00% recall va 70.00% F1-score ko'rsatkichlariga erishdi. Bu natijalar modelning ichishga yaroqli suv namunalarini aniqlashda nisbatan samarali ishlashini ko'rsatadi. Qarorlar daraxti modeli esa 62.37% aniqlik bilan nisbatan pastroq natija qayd etdi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, suvning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari asosida ichishga yaroqlilikni avtomatik tasniflash mumkin va optimallashtirilgan KNN modeli ushbu vazifada samaraliroq ishlaydi. Tadqiqot natijalari kelgusida suv sifatini tezkor va avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini ishlab chiqish uchun amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

- [1] C. Cortes and V. Vapnik, "Support-vector networks," *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.
- [2] T. Cover and P. Hart, "Nearest neighbor pattern classification," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967.
- [3] L. Breiman, J. H. Friedman, R. A. Olshen, and C. J. Stone, *Classification and Regression Trees*. Belmont, CA, USA: Wadsworth, 1984.
- [4] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.
- [5] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

NODIRABEGIM HAYOTI VA ADABIY MEROSI

Salohiddinova Mohira Shahobiddin qizi

Qo‘qon davlat universiteti 2-bosqich talabasi

mohirasalohiddinova369@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola XIX asr o‘zbek va tojik adabiyotining yirik namoyandalari qatoriga kiruvchi shoira, malika va davlat arbobi Nodirabegim (Mohlaroyim, 1792–1842) ning hayoti, ijodiy merosi va tarixiy ahamiyatiga bag‘ishlangan. Maqolada uning kelib chiqishi, Qo‘qon xoni Umarxon bilan nikoh tuzishi, xonlikdagi madaniy-ma‘rifiy faoliyati, uch taxallus ostidagi adabiy ijodi hamda 1842 yilda Buxoro amiri Nasrullo tomonidan fojiali qatl etilishi haqida holda ma‘lumot beriladi. Shoiraning o‘zbek adabiyoti tarixidagi o‘rni va ijodiy merosi ham atroflicha tahlil etiladi.

Abstract: This article is devoted to the life, creative legacy and historical significance of the poetess, princess and statesman Nodirabegim (Mohlaroyim, 1792–1842), one of the great figures of Uzbek and Tajik literature of the 19th century. The article provides information about her origin, marriage to the Khan of Kokand Umarmarkhan, her cultural and educational activities in the khanate, her literary work under three pseudonyms and her tragic execution by the Emir of Bukhara Nasrullo in 1842. The poetess' place in the history of Uzbek literature and her creative legacy are also analyzed in detail.

Аннотация: Данная статья посвящена жизни, творческому наследию и историческому значению поэтессы, принцессы и государственного деятеля Нодирабегим (Моглароим, 1792–1842), одной из великих фигур узбекской и таджикской литературы XIX века. В статье представлена информация о её происхождении, браке с ханом Коканда Умарханом, культурной и образовательной деятельности в ханстве, литературном творчестве под тремя псевдонимами и трагической казни эмиром Бухары Насрулло в 1842 году. Также подробно анализируется место поэтессы в истории узбекской литературы и её творческое наследие.

Kalit so'zlar: Nodirabegim, Mohlaroyim, Qo‘qon xonligi, Umarxon (Amiriy), Madalixon, Nodira taxallusi, Komila taxallusi, Maknuna taxallusi, g‘azal, XIX asr o‘zbek adabiyoti, Buxoro amiri Nasrullo, qatl, madaniyat homiysi.

Keywords: Nodirabegim, Mohlaroyim, Kokand Khanate, Umarmarkhan (Amiri), Madalikhon, pseudonym Nodira, pseudonym Komila, pseudonym Maknuna, ghazal,

19th century Uzbek literature, Emir of Bukhara Nasrullo, execution, patron of culture.

Ключевые слова: Нодирабегим, Моглароим, Кокандское ханство, Умархан (Амири), Мадалихан, псевдоним Нодира, псевдоним Комила, псевдоним Макнуна, газель, узбекская литература XIX века, эмир Бухары Насрулло, казнь, покровитель культуры.

XIX asrning birinchi yarmi O'rta Osiyo tarixida muhim davr bo'ldi. Qo'qon xonligi bu davrda madaniy va adabiy jihatdan yuksak darajaga ko'tarildi. Aynan shu muhitda Nodirabegim — o'z zamonasining eng yirik shoirasi va xonlik davlat arbobi — yashadi va ijod qildi. U o'zbek va tojik tillarida she'rlar yozib, mumtoz adabiyot an'analarini yangi ruhda boyitdi. Nodirabegimning hayoti nafaqat adabiy, balki siyosiy va ijtimoiy jihatdan ham boy va murakkab bo'ldi. U bir tomondan yuksak saroyda madaniyatni himoya qildi, ikkinchi tomondan o'g'li yosh Madalixon hukmdorligi davrida davlatni idora qildi. Uning hayoti 1842 yilda Buxoro amiri Nasrullo tomonidan vahshiyona qatl etilishi bilan fojiali yakun topdi.[1].

Nodirabegimning asl ismi Mohlaroyim bo'lib, 1792 yilda Andijon shahrida tavallud topdi. Otasi Rahmonqulibiy Andijon hokimi bo'lgan. U Qo'qon xonligi asoschisi Norbo'tabiyning ukasi, ya'ni Olimxon va Umarxonga tog'a tomonidan qarindosh edi.[2]. Onasi Oyshabegim ma'rifatli va ziyoli ayol bo'lgan. Oilaviy silsilasiga ko'ra Mohlaroyim Bobur Mirzo nasliga mansub edi. U yashagan xonadonda adabiyot va ilmga alohida e'tibor berilardi. Mohlaroyim Navoiy, Jomiy, Fuzuliy va Bedil asarlarini yoshlikdan chuqur o'rgandi.[3]. Mohlaroyim yoshligidan she'riy iste'dodini namoyon qildi. Dastlabki g'azallari mahalliy adabiy doiralarda tez orada e'tiborni jalb etdi. U tez orada Andijon va atrofida mashhur shoira sifatida tanildi.

1807 yilda o'sha paytda Marg'ilon hokimi bo'lgan Umarxon Mohlaroyimga uylanadi. Mohlaroyim Marg'ilonga ko'chib keladi. 1810 yilda Umarxon akasi Olimxon o'ldirilgandan so'ng Qo'qon xonligi taxtiga o'tirdi. Shu bilan birga Mohlaroyim ham Nodirabegim unvoniga sazovor bo'ldi. Umarxon o'zi ham Amiriy taxallusi bilan she'rlar yozgan, adabiyot va san'atni sevgan hukmdor edi. Qo'qon saroyida Nodirabegim katta adabiy majlislar va mushoiralar uyushtirdi. Farg'ona, Toshkent, Xo'jand, Andijon va boshqa shaharlardan fozillar, olimlar, xattotlar va naqqoshlarni saroyga taklif etdi; ularni ijodga rag'batlantirib, tilla qalam va kumush qalamdon hadya etdi.[4]. Qozi Abdunabi Xotif o'zning Nodiraga bag'ishlagan tamomlanmay qolgan voqeaband dostonida: "Asar yozishdan maqsadim Nodiraning

oqila, fahmli, ilm va so'zning qadriga yetadigan donishmand ayol ekanligini ko'rsatishdir"— deb yozadi.

Nodirabegim madrasalar, karvonsaroylar va savdo qatorlari qurilishiga ham ko'maklashdi. Shoira Uvaysiy bilan alohida do'stlik va ishonch munosabatlarida bo'ldi. Nodirabegim o'zbek va tojik tillarini bilgan va uch taxallusda ijod qilgan. Nodira taxallusi ostida — 180 ta she'r, Komila taxallusi ostida — 19 ta g'azal va Maknuna taxallusi ostida — 333 ta g'azal yozgan. Uning to'la bo'lmagan o'zbekcha devoni O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanadi. Devonga 109 g'azal kiritilgan. 1962 yilda Namanganda topilgan mukammal devon Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida saqlanmoqda.[5]. Shoira ijodida asosiy mavzular: ishq-muhabbat, insonning ma'naviy dunyosi, vafodorlik, tabiat go'zalligi va naqshbandiya tariqatiga asoslangan tasavvuf falsafasidir. G'azallaridan birida: "Meni saltanat masnadida ko'rib, gumon etmang ayshu farog'at bilan" — deydi, ya'ni boylik va mansab unga ma'naviy tinchlik bera olmasligini tan oladi. Nodirabegim Navoiy, Hofiz, Lutfiy, Fuzuliy, Mashrab, Bedil, Huvaydo kabi buyuk shoirlar an'analarini o'z ijodida davom ettirdi.

1822 yilda Umarxon vafot etdi. Bu paytda Nodirabegim 30 yoshda edi. Umarxon vafotidan keyin taxtga 12 yoshli katta o'g'li Muhammad Alixon (Madalixon) o'tirdi.[6]. Madalixon yoshligi sababli mamlakatni amalda Nodirabegim boshqardi. U davlat ishlarida faol ishtirok etdi, madaniyat va adabiyotni rivojlantirishga intildi. Biroq keyinchalik Madalixon riyokor amaldorlarning ta'siri ostiga tushib, otasi davridan sadoqatli sarkardalar va qo'shbegilarni qatl ettirdi. Xalqdan zo'rlik bilan soliq undirildi. Bu vaziyat xonlikdagi noroziliklarni kuchaytirdi. 1842 yilda Buxoro amiri Nasrullo kuchli qo'shin bilan Qo'qon xonligiga bostirib kirdi va xonlikni Buxoro amirligiga qo'shib oldi. Siyosiy fitna oqibatida Nodirabegim diniy mutaassiblar tomonidan asossiz ayblovlar bilan qoralandi. Nodirabegim o'g'illari Muhammad Alixon va Sulton Mahmud bilan birga 1842 yilda Buxoro amiri Nasrullo farmoni asosida vahshiyona qatl etildi. Bu dahshatli fojia o'sha davrdagi tarixchilarni larzaga solib, katta achinish uyg'otdi. Voqeani o'sha davr mualliflari — Mutribning "Shohi Devona Mutrib", Mirzo Olimning "Ansob us-salotin va tavorix ul-xoqin", Mullo Niyoz bin Oxund Muhammadning "Tarixi Shohruhiya" asarlari hamda Armaniy Vamberining "Buxoro yohud Movarounnahr tarixi" kitobida chuqur achinish bilan qayd etilgan.

Shoira Dilshod (1800–1905) Nodiraga maxsus bag'ishlab, uni «ilm-adab va nazm osmonining yulduzi, ushshoqlari g'azalxoni, shakar sochuvchi bulbul» deb ta'riflaydi.[7]. H. Razzoqovning "Nodira" va Turob To'laning "Nodirabegim" musiqali

dramalari sahnalashtirildi. Komil Yormatov va M. Melkumovlar ssenariysi asosida “Nodirabegim” badiiy filmi yaratildi. Uning asarlari rus va boshqa chet tillarga tarjima qilindi.[8].O‘zbekistonda ko‘plab ko‘chalar, maktablar, kutubxona va kinoteatrlar Nodira nomi bilan ataladi. Andijonda shoiraga haykal o‘rnatilgan. Uning she‘rlari o‘zbek maqomlari va xalq kuylariga solinib ijro etib kelinmoqda.

Xulosa

Nodirabegim — XIX asrda O‘rta Osiyo adabiyoti va madaniyat tarixida o‘chmas iz qoldirgan buyuk shaxsdir. U bir vaqtning o‘zida katta shoira, davlat arbobi va madaniyat homiysi bo‘lib yashadi. Uch taxallus ostida 500 dan ortiq she‘r yozib, o‘zbek va tojik adabiyotiga bebaho hissa qo‘shdi.Uning hayoti va qismatida XIX asr Markaziy Osiyo tarixidagi ziddiyatlar, Qo‘qon xonligining taraqqiyot va inqirozi hamda o‘sha davrdagi ayolning jamiyatdagi murakkab o‘rni to‘la aks etadi. Nodirabegimning 1842 yildagi fojiali qatli jahon tarixining eng dahshatli sahifalaridan biri sifatida baholanadi.Shoiraning she‘riy merosi bugun ham o‘z adabiy va insoniy qimmatini saqlamoqda. Uning asarlari o‘zbek mumtoz she‘riyatining durdonalari sifatida avlodlarga ibrat bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Nodirabegim. O‘zbek va fors-tojik tillaridagi g‘azallar devoni / Nashrga tayyorlovchi: V. Abdullayev. — Toshkent: Fan, 1965. — 260 b.
2. Abdullayev V. Nodira: Hayoti va ijodi. — Toshkent: Fan, 1974. — 180 b.
3. Esonov Z. Yu. 19-asr o‘zbek shoirasi Nodirabegim // In-Academy.uz ilmiy jurnali. — Toshkent, 2023. — <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/download/29013/18678/28667>
4. Mirzo Olim. Ansob us-salotin va tavorix ul-xoqin / Nashrga tayyorlovchi: A. O‘rinboyev. — Toshkent: Fan, 1995. — 312 b.
5. Mullo Niyoz bin Oxund Muhammad. Tarixi Shohruhiya. Qo‘lyozma. O‘zFAShi Sharqshunoslik instituti, inv. 4132.
6. Rahimov J. Qo‘qon xonligida adabiy muhit. — Toshkent: Akademiya, 2005. — 224 b.
7. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Nodirabegim. — Toshkent: O‘zME, 2003. — 7-jild. — 145-b.
8. Sinaps.uz. Nodira – Tarix. <https://tarix.sinaps.uz/hodisa/nodira/>
9. Arboblarni.uz. Mohlaroyim–Nodira. <https://arboblarni.uz/uz/people/mokhlarojim-nodira>

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA RAQAMLI MARKETING SAMARADORLIGINI BAHOLASH EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL MARKETING IN THE SERVICE SECTOR

Oripov Avazbek Nodirjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistratura fakulteti 2-bosqich talabasi
avazarip834@gmail.com

Ilmiy rahbar: PhD. Adilova.A.Sh

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot xizmat ko'rsatish sohasida raqamli marketing samaradorligini baholashga qaratilgan. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan xizmat ko'rsatish kompaniyalari mijozlarni jalb qilish, ushlab qolish va ularga sifatli xizmat ko'rsatishda raqamli marketing vositalaridan faol foydalanmoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli marketing strategiyalarining xizmat ko'rsatish sohasidagi samaradorligini aniqlash, bu jarayonda ishlatiladigan vositalar va texnologiyalarni tahlil qilish va ularning biznes natijalariga ta'sirini baholashdir. Tadqiqotda raqamli marketingning turli yo'nalishlari, xususan, ijtimoiy tarmoq marketingi, qidiruv tizimlari optimizatsiyasi (SEO), kontent marketing, elektron pochta marketingi va pullik reklama kampaniyalari xizmat ko'rsatish sohasidagi kompaniyalarning mijozlar jalb qilishdagi samaradorligini qanday oshirishi ko'rib chiqiladi.

Аннотация: Целью данного исследования является оценка эффективности цифрового маркетинга в сфере услуг. С развитием цифровых технологий сервисные компании активно используют инструменты цифрового маркетинга для привлечения, удержания и предоставления качественного сервиса клиентам. Основная цель исследования — определить эффективность стратегий цифрового маркетинга в сфере услуг, проанализировать инструменты и технологии, используемые в этом процессе, и оценить их влияние на результаты бизнеса). платные рекламные кампании позволяют повысить эффективность сервисных компаний по привлечению клиентов.

Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness of digital marketing in the service sector. With the development of digital technologies, service companies are actively using digital marketing tools to attract, retain, and provide quality service to customers. The main purpose of the study is to determine the effectiveness of

digital marketing strategies in the service sector, to analyze the tools and technologies used in this process and to evaluate their impact on business results.), examines how content marketing, email marketing, and paid advertising campaigns can increase the effectiveness of service companies in attracting customers

Kalit so'zlar: Raqamli marketing, xizmat ko'rsatish sohasi, SEO, digital marketing, service industry, efficiency, SMM, digital transformation, Amazon, raqamli landshaft.

Ключевые слова: Цифровой маркетинг, сфера услуг, эффективность, цифровой маркетинг, сфера услуг, SEO, SMM, цифровая трансформация, Amazon, цифровой ландшафт.

Keywords: Digital marketing, service industry, efficiency, digital marketing, service industry, SEO, SMM, digital transformation, Amazon, digital landscape.

Kirish.

Bugungi raqamli asrda marketing sohasida jadal o'zgarishlar kuzatilmoqda va bu o'zgarishlar xizmat ko'rsatish sohasiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. An'anaviy marketing uslublari o'rnini raqamli platformalardan foydalanish orqali mijozlar bilan samarali aloqalar o'rnatish olmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasida raqamli marketing vositalaridan foydalanish biznes uchun mijozlarga tezroq va aniqroq yetib borish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, hamda bozor ulushini kengaytirish imkonini beradi. Raqamli marketing strategiyalarining samaradorligini baholash ayniqsa muhimdir, chunki kompaniyalar marketingga kiritilayotgan investitsiyalarni qanday o'zgarish olib kelayotganini tushunishlari zarur. SEO (qidiruv tizimlari optimizatsiyasi), ijtimoiy tarmoq marketingi (SMM), elektron pochta kampaniyalari va kontent marketing kabi raqamli vositalar orqali xizmat ko'rsatish sohasidagi kompaniyalar o'z mijozlariga sifatli va qulay xizmatlarni taklif qilish imkoniga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, marketing kampaniyalarining ROI (investitsiya daromadliligi) ko'rsatkichi, mijozlar jalb qilish samaradorligi, va konversiya darajasi kabi ko'rsatkichlar raqamli marketing samaradorligini o'lchashda muhim o'rin tutadi. Ushbu ishda raqamli marketing vositalarining xizmat ko'rsatish sohasida qanday ta'sir qilishini o'rganib chiqish hamda ularning samaradorligini baholash uchun analitik vositalar va ko'rsatkichlardan foydalanish rejalashtirilgan. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki ko'p kompaniyalar marketing tadbirlarini rejalashtirish va tashkil etishda qolaversa tashqi reklama, telegram, instagram orqali reklama berish uchun ko'p pul, vaqt va inson resurslarini sarflaydi. xizmat ko'rsatish sohasidagi kompaniyalar uchun raqamli marketingning samaradorligini aniqlash va uni

yaxshilash bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish bugungi kunda muvaffaqiyatli raqobat yuritishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Reklama kompaniyalari marketing tadbirlarini rejalashtirish va tashkil etishda ko'p pul, vaqt va inson resurslarini sarflaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raqamli texnologiyalar va marketingni rivojlantirishga oid qarorlarida iqtisodiyotni raqamlashtirish, eksportni qo'llab-quvvatlash va xizmat ko'rsatish sohasini modernizatsiya qilishni ta'kidlaydi. Bu qarorlar orqali mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish, elektron savdo imkoniyatlarini kengaytirish va innovatsion xizmatlarni qo'llab-quvvatlash nazarda tutilgan. Shu jumladan, raqamli marketing orqali mahalliy mahsulotlarni xalqaro bozorlarga olib chiqish va biznes akseleratorlarni tashkil etish rejalashtirilgan [1].

Adabiyotlar tahlili.

Dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak xizmat ko'rsatish sohasida raqamli marketing tizimini qo'llash shiddat bilan rivojlanib bormoqda va bu haqida turli olimlar o'z fikrlarini aniq bayon qilishgan. Ayrim xorijiy olimlarning fikricha Raqamli marketing - kompaniya mahsulot va xizmatlarni ilgari surish uchun Internet va onlayn raqamli texnologiyalardan foydalanadigan marketing tarkibiy qismidir degan Wang va McCarthy [2]. Ijtimoiy tarmoq marketingi (SMM) haqidagi ilmiy adabiyotlarda Ryan Deiss va Russ Henneberry o'zlarining "Digital Marketing for Dummies" kitobida ijtimoiy tarmoqlarning xizmat ko'rsatish kompaniyalari uchun raqamli marketingdagi o'rniga katta e'tibor qaratadilar. larning fikriga ko'ra, mijozlar bilan interaktiv muloqot qilish va ularning ehtiyojlarini to'g'ri tushunish SMM vositalari orqali ancha osonlashadi. [3]. Amble o'zining A study of the impact of social kitobida shunday deydi: Mijozlarni jalb qilish tijorat faoliyatida, marketing kampaniyalarida va o'zaro ta'sirlarda, jumladan kontentni ko'rish, yoqtirish, sharhlash va almashish orqali rivojlanishi mumkin [4]. Hajli o'zining Digital content marketing's role in fostering consumer engagement, trust and value kitobida potensial mijozlar mahsulotga nisbatan ijobiy munosabat va ishonchga ega bo'ladilar. Bu onlayn sotuvchilarga ishonchni oshirishi va sotib olish niyatini oshirishi mumkinligi haqida so'z yurutgan [5]. Mahsulotlar haqidagi ma'lumotlarni almashish orqali onlayn sotuvchilar potensial iste'molchilarni jalb qilishlari va Instagramning fotosuratga asoslangan funksiyasi orqali iste'molchilarni jalb qilishlari mumkin degan Begstrom va Bäckman o'zining Marketing and PR in Social Media kitobida [6]. Aggregation, content farms and huffinization kitobida Hollebeek L va D, Macky Instagram algoritmidagi ustunlikka erishishning oddiy va eng muhim qoidasi sifatli kontent yaratish va uni foydalanuvchilarga yetkazishdir. Odamlar 5000 dan

ortiq obunachiga ega akkaunt har kuni 5-6 ta post yaratsa, Instagram o'z postlarini akkauntga obuna bo'lmagan boshqa foydalanuvchilarga yetkazishini aniqladi deb so'z yuritgan [7]. Dave Chaffey va Fiona Ellis-Chadwick o'zlarining "Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice" kitobida raqamli marketingning samaradorligini o'lchash mezonlariga chuqur kirish qiladi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, marketingning ROI (investitsiya qaytarilishi) kompaniyalar uchun asosiy ko'rsatkich bo'lib, u raqamli kampaniyalarning qanchalik samarali o'tkazilganini aniqlash imkonini beradi. [8]. Bob E. Hayes va Douglas Hubbard o'zlarining "Measuring Customer Satisfaction and Loyalty" asarida raqamli marketing vositalari orqali mijoz qoniqishini o'lchash usullarini ko'rib chiqadilar. Ularning fikriga ko'ra, xizmat ko'rsatish kompaniyalari raqamli vositalardan foydalangan holda mijozlarning xizmatlardan qancha mamnun ekanligini real vaqtda kuzatishlari va mos ravishda o'z strategiyalarini optimallashtirishlari mumkin [9]. Eric Enge va boshqalar tomonidan yozilgan "The Art of SEO" kitobida SEO xizmat ko'rsatish kompaniyalari uchun juda muhim vosita sifatida tasvirlanadi. Ushbu kitobda qayd etilishicha, raqamli marketing kampaniyalarida SEO to'g'ri amalga oshirilgan taqdirda, kompaniyalar mijoz jalb qilish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin [10].

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada analiz, sintez nazariy umumlashtirish induksiya deduksiya taqqoslash kuzatish va boshqa usullardan foydalanilgan. Tadqiqodning metodologik va axborot bazasi sifatida xorijiy olimlarning asarlari, xorijiy davlatlarning veb- saytlaridagi materiallar xizmat qildi.

Tahlil va natijalar.

Raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi xizmat ko'rsatish sohasida raqamli marketing samaradorligini baholash, uning kamchiliglarini aniqlash va unga turli xil yechimlar berishga undaydi. Mijoz qoniqishi va sadoqatini o'lchash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, raqamli marketingning mijozga individual yondashuvi va real vaqtda aloqalarni tashkil qilish imkoniyati xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritish esa kompaniyalarning brend ko'rinishini kuchaytiradi. Shu bilan birga, mijozlar bilan bevosita bog'lanish imkoniyati (masalan, chat yoki email marketing orqali) mijozlarning takliflarga tezroq javob berishiga olib keladi. Raqamli marketingni baholash muhim ahamiyatga ega, chunki u korxonalariga onlayn marketing strategiyalarini baholashga va yaxshilash sohalarini aniqlashga yordam beradi. Baholash orqali kompaniyalar raqamli marketing harakatlarining samaradorligini aniqlaydi, investitsiyalarning daromadlilikini o'lchaydi va o'sish imkoniyatlarini aniqlaydi. Bu korxonalariga veb-

saytlar trafingini, konversiya stavkalarini va ijtimoiy media ishtiroki kabi asosiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va raqamli marketing kampaniyalarini optimallashtirish imkonini beradi. Oxir oqibat, raqamli marketingni baholash korxonalariga raqamli landshaftda raqobatbardosh bo'lishga yordam beradi va maqsadli auditoriyaga erishish va ularni samarali jalb qilish uchun ularning onlayn mavjudligini maksimal darajada oshirishini ta'minlaydi.

Quyida Amazonning raqamli marketing ko'rsatkichlarini tahlil qilamiz va bu bizga onlayn landshaftdagi muvaffaqiyatini o'lchaydigan asosiy ishlash ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini beradi. Ma'lumotlarni o'rganib chiqib, biz Amazonning raqamli marketing sohasida qanday strategik yo'l tutishi haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Ularning mijozlar bazasining o'sishidan tortib, reklama kampaniyalarining samaradorligigacha, Amazonning raqamli marketing muvaffaqiyatini kuzatamiz. 2020–2024 yillarda Amazon raqamli marketing sohasida katta yutuqlarga erishdi va global e'lon platformasiga aylandi. Bu davrda kompaniya reklama xarajatlarini sezilarli darajada oshirib, marketingni turli kanallarga diversifikatsiya qildi va o'z mahsulotlari bilan birga reklama daromadlaridan ham katta foyda oldi. Amazon raqamli marketingi qanday ishlaydi? Amazon raqamli marketingda o'z ichki va tashqi reklamalariga e'tibor qaratadi. Bunda Qidiruv tizimi reklamalari: Amazon o'z qidiruv natijalari va mahsulot sahifalarida reklamalarni joylashtiradi, bu esa foydalanuvchilarga qidirgan mahsulotlarini tez topishga yordam beradi va sotuvlarni oshiradi. Amazonning raqamli reklamalari o'rtacha 9,96% konversiya darajasiga ega, ya'ni har 100 ta reklama bosilganda deyarli 10 tasi xaridga olib keladi. Bu ko'rsatkich e-commerce uchun o'rtacha konversiya ko'rsatkichidan yetti baravar yuqori bo'lib, Amazon platformasidagi mijozlarning xarid qilish ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi. Display va DSP reklamalari: Bu reklama turida Amazon boshqa saytlarda ham reklamalarni ko'rsatadi. DSP (Demand-Side Platform) yordamida maqsadli auditoriyaga reklamalarni ko'rsatish imkonini beradi. Video va audio reklama: So'nggi yillarda Amazon video va audio reklamalarga ham e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, Prime Video va Twitch kabi platformalarda video reklamalar orqali foydalanuvchilarni jalb qilishni kuchaytirdi. 2023-yilda Amazonning marketing xarajatlari \$44,4 milliardni tashkil etdi va reklama orqali tushumlari esa \$46,9 milliardga yetdi, bu esa o'tgan yilga nisbatan 24% o'sishni anglatadi. 2020–2024 yillar oralig'ida reklamaga sarmoya o'sishda davom etdi, ayniqsa video va DSP reklamalarga e'tibor oshdi. Bu yillardagi daromad o'sishi Amazon platformasida mahsulot reklamalari va ichki tarmoqlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, reklama samaradorligi bilan yaxshi daromad ko'rsatkichlarini ta'minladi. Reklama sarf-

xarajatlariga nisbatan foyda darajasi (ACoS) o'rtacha 30% ni tashkil etadi, ya'ni har 1 dollar sarflangan reklama uchun 3,33 dollar daromad olinadi. Bu ko'rsatkich raqamli marketing strategiyalarining samaradorligini va kompaniyaga keltirayotgan foydasini aks ettiradi[11].

Amazon o'z reklama va marketing strategiyalari samaradorligini doimiy ravishda kuzatib boradi va shu asosda marketing faoliyatini takomillashtiradi. Quyida, aynan qaysi jihatlarni o'rganish zarurligi tushuntiriladi:

1. Ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish.

Analitik vositalardan foydalanish: Amazon o'zining marketing kampaniyalarini muntazam ravishda tahlil qilish uchun keng analitik vositalardan foydalanadi. Korxonalar Google Analytics, Facebook Insights yoki boshqa marketing platformalari yordamida reklama kampaniyalari samaradorligini kuzatib borishlari mumkin. Ushbu vositalar orqali reklama natijalarini real vaqtda tahlil qilish va kampaniyalarga o'z vaqtida o'zgartirish kiritish imkoniyatlari mavjud.

2. ROI va RoAS ko'rsatkichlarini kuzatish.

Reklama rentabelligini baholash: Amazon kompaniyasi reklama xarajatlarining natijaviyligini baholashda asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida RoAS (Return on Advertising Spend) ni ishlatadi. Bu ko'rsatkich reklama xarajatlariga qancha daromad keltirilayotganini anglatadi. O'zbekistondagi korxonalar RoAS yoki ROI (Return on Investment) ko'rsatkichlarini kuzatib borish orqali marketing samaradorligini baholashlari va kampaniyalarni optimallashtirishlari mumkin.

3. Maqsadli auditoriyani aniqlash va shaxsiylashtirilgan reklama.

Segmentatsiya va moslashuvchanlik: Amazon o'z foydalanuvchilarini segmentatsiyalash orqali ularga mos reklamalarni ko'rsatadi. Bu yondashuv samaradorlikni oshirishda juda muhimdir. Korxonalar ham o'z auditoriyalarini qiziqishlari va xarid qilish odatlariga qarab segmentatsiyalashlari va har bir segment uchun mos reklama materiallari yaratishlari lozim. Bu orqali reklama qiziqishlarga mos kelib, samaradorlikni oshiradi.

4. A/B testlash usullarini qo'llash.

Kampaniyalarni sinovdan o'tkazish: Amazon turli reklama variantlarini A/B testlar orqali sinab ko'radi, bu esa qaysi reklama foydalanuvchilar uchun samaraliroq ekanligini aniqlashga yordam beradi. O'zbekistondagi korxonalar ham reklama, xabarlar, va boshqa marketing elementlarini A/B testlardan o'tkazib, eng samarali variantlarni tanlab olishlari mumkin.

5. Kontent va video marketingni baholash.

Video va kontent marketing samaradorligini o'lchash: Amazonning video va kontent marketingi orqali mijozlarni jalb qilish tajribasi ko'p mamlakatlarda muvaffaqiyatli natijalar keltirmoqda. O'zbekistondagi xizmat ko'rsatish kompaniyalari ham turli formatdagi kontentlarni (videolar, bloglar, infografikalar) yaratib, ularni samaradorlik ko'rsatkichlari (mijozlarning sahifada qolish vaqti, video tomosha qilishlar, reaksiyalar) orqali baholab borishlari mumkin.

6. Yangi mijozlarni jalb qilish va saqlab qolish ko'rsatkichlarini o'lchash.

Mijozlar o'sish sur'ati va qadrini hisoblash: Amazon o'zining mavjud va yangi mijozlari sonini kuzatib borish orqali mijozlarning umr bo'yi qiymatini (Customer Lifetime Value, CLV) hisoblaydi. O'zbekistondagi korxonalar ham yangi va mavjud mijozlarning harajatlari va xaridlari orqali CLV ni hisoblashlari, bu orqali kelgusidagi marketing strategiyalarini tuzishlari mumkin.

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib aytganda raqamli marketingni baholashning afzalliklari o'zlarining onlayn mavjudligi va marketing strategiyalarini yaxshilashga intilayotgan korxonalar uchun juda ko'p. Ushbu baholashni o'tkazish orqali korxonalar o'zining joriy strategiyalarini yaxshilash uchun yo'nalishlarni aniqlaydi, bu korxonalar resurslarni eng ko'p muhtoj bo'lgan tomonga qaratish imkonini beradi. Raqamli marketingni baholashning asosiy afzalliklaridan biri bu korxonaning investitsiya daromadlarini (ROI) oshirish qobiliyatidir. Ma'lumotlar va ko'rsatkichlarni tahlil qilish orqali korxonalar ROI ni optimallashtirish uchun eng mashhur marketing kanallari va taktikalarini aniqlaydi. Bundan tashqari, raqamli marketingni puxta baholash raqobatchilardan oldinda qolishga yordam beradi. Bozor tendentsiyalari va raqobatdosh landshaftni tushunib, korxonalar o'z strategiyalarini moslashtiradi va raqamli marketing o'yinida oldinda qadam bosadi. Bundan tashqari, raqamli marketingni baholash korxonalar mijozlarga mo'ljallangan maqsadni yaxshilash imkonini beradi. Mijoz ma'lumotlarini o'rganib chiqib, korxonalar marketing harakatlarini to'g'ri auditoriyaga erishish va ishtirok etish va konversiyalarni oshirish uchun moslashtirishlari mumkin. Nihoyat, raqamli marketingni baholash korxonalar resurslarni taqsimlashni maksimal darajada oshirish imkonini beradi. Byudjet va resurslarni samarali taqsimlash orqali ular eng samarali strategiyalar va platformalarga sarmoya kiritishiga ishonch hosil qiladi. Tezkor bo'lish va doimiy o'zgaruvchan raqamli landshaftga moslashish uchun raqamli marketingni baholashni muntazam ravishda o'tkazish korxonalar uchun tavsiya etiladi. Bu ularning biznesiga raqobatdosh ustunlikni beradi. Xizmat ko'rsatish sohasida raqamli marketingni samaradorligini baholash uchun bir qancha takliflar mavjud. Agar kompaniyalar

raqamli marketing strategiyalarini keyingi bosqichga olib chiqishmoqchi bo'lsa, har tomonlama baholashni o'tkazishlari judamuhimdir. Lekin qayerdan boshlashadi? Quyida kompaniyalar raqamli marketingni baholash jarayonini bosqichma-bosqich yoritib o'tilgan. Baholash mezonlarini aniqlashdan tortib, ma'lumotlar va ko'rsatkichlarni to'plash, samaradorlikni tahlil qilish va kuchli va zaif tomonlarini aniqlashgacha, biz kompaniyalarni qamrab oldik. Oxir-oqibat, kompaniyalar raqamli marketing harakatlarini optimallashtirish uchun vositalar va tushunchalarga ega bo'ladi.

Xizmat ko'rsatish sohasida raqamli marketingning samaradorligini baholash uchun bir necha asosiy ko'rsatkichlar va usullar mavjud. Bu ko'rsatkichlar marketing strategiyangizning samarali yoki samarasiz ekanligini tushunishga yordam beradi. Quyida samaradorlikni baholash uchun eng keng tarqalgan usullarni keltirilgan:

1. Konversiya Ko'rsatkichi (Conversion Rate).

- Nima uchun muhim: Bu raqamli marketing kampaniyasi orqali qancha mijoz haqiqiy xarid yoki xizmatga yozilish amalga oshirganini ko'rsatadi.

- O'lchash: Konversiya foizini hisoblash uchun: $(\text{Maqsadga yetgan foydalanuvchilar soni} / \text{Jami foydalanuvchilar soni}) * 100$.

2. Investitsiyalarning qaytimi (ROI - Return on Investment).

- Nima uchun muhim: Bu ko'rsatkich marketing harajatlariga nisbatan qancha daromad kelganini ko'rsatadi.

- O'lchash: $(\text{Sof daromad} - \text{Marketing xarajatlari}) / \text{Marketing xarajatlari} * 100$.

3. Mijoz saqlab qolish (Customer Retention Rate)

- Nima uchun muhim: Doimiy mijozlarning ulushi katta bo'lsa, biznesingiz barqarorligi ortadi.

- O'lchash: $(\text{Qaytgan mijozlar soni} / \text{Umumiy mijozlar soni}) * 100$.

4. Engagement Rate (Aloqa ko'rsatkichi)

- Nima uchun muhim: Ijtimoiy tarmoqlarda yoki kontent marketingda foydalanuvchilar faoliyati qanchalik yuqori ekanligini tushunish uchun kerak.

- O'lchash: Postlarga layk, share va kommentlar foizi. Bu odatda $(\text{Aloqa miqdori} / \text{Jami ko'rishlar soni}) * 100$ bilan hisoblanadi.

5. Web Trafik Analizlari.

- Nima uchun muhim: Saytga qaysi kanallar orqali va qancha foydalanuvchi kelayotganini bilish kampaniyangiz samaradorligini baholash uchun zarur.

- O'lchash: Google Analytics yoki boshqa raqamli tahlil vositalarini ishlatib, trafik manbalarini, foydalanuvchi sonini va saytga tashrif buyuruvchilar xatti-harakatlarini o'rganish.

6. Mijozlar Qoniqish Darajasi (Customer Satisfaction Score - CSAT)

- Nima uchun muhim: Mijozlarning kompaniya xizmatlaridan qancha darajada qoniqayotganini bilish uchun kerak.

- O'lchash: Mijozlardan so'rovnomalar orqali fikrlarini olish. Bu ko'pincha 1 dan 10 gacha ball bilan o'lchanadi.

7. Brendning xabardorligi (Brand Awareness)

- Nima uchun muhim: Brendni qanchalik ko'p odamlar tanishini bilish uchun.

- O'lchash: Ijtimoiy tarmoqlarda brend nomining qanchalik eslatilganligi va izlanishi bo'yicha statistikani o'rganish.

Bu ko'rsatkichlar marketing kampaniyalarning raqamli marketingi qanchalik muvaffaqiyatli ekanini va qaysi yo'nalishda yaxshilanish kerakligini aniqlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 <https://tfi.uz>

2 Wang va McCarthy Raqamli marketing

3. Ryan Deiss va Russ Henneberry "Digital Marketing for Dummies"

4 Amblee N., Bui T. (2011). Harnessing the influence of social proof in online shopping.

5 Hajli M. (2014). A study of the impact of social

6 Bergström T., Bäckman L. (2013). Marketing and PR in Social Media.

7 Hollebeek L. D., Macky K. (2019). Digital content marketing's role in fostering consumer engagement, trust, and value.

8 Chaffey, D. Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice.

9 Bob E. Hayes va Douglas Hubbard "Measuring Customer Satisfaction and Loyalty"

10 Enge, E. et al. The Art of SEO.

11 <https://www.adbadger.com/blog/amazon-advertising-stats/>

SAMARQAND VILOYATINING GEOGRAFIK SHAROITI, RESURS SALOHIYATI VA HUDUDIY RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Husanov Zufar Ismoil o'g'li

Navoiy Davlat Universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: dots. **Muxammedova Nazokat Jurayevna**

Annotatsiya: Mazkur maqolada Samarqand viloyatining tabiiy-geografik sharoiti, geografik joylashuvi, relyef va geomorfologik tuzilishi, iqlom omillari, suv resurslari, tuproq va o'simlik qoplami, foydali qazilmalari hamda aholi va xo'jalikning hududiy joylashuvi tahlil qilinadi. Shuningdek, hududiy rivojlanishning asosiy omillari, ekologik muammolar va barqaror rivojlanish istiqbollari ilmiy asosda yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Geomorfologik tuzilish, kontinental iqlim, kollektor-drenaj, tabiiy landshaftlar, ekoturizm, infratuzilma, sho'rlanish va eroziya, ziyorat turizmi, manzarali hududlar, UNESCO Butunjahon merosi

Hududlarni geografik jihatdan chuqur o'rganish ularning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda respublikamizda hududiy rivojlanish masalalariga e'tiborning kuchayishi tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni saqlash va aholi farovonligini oshirish bilan bevosita bog'liqdir.

Samarqand viloyati respublikamizda eng birinchilar qatorida 1938-yil 15-yanvarda ushbu ma'muriy maqomni olgan. Maydoni 16,8 ming kv.km bo'lib, O'zbekiston hududining 3,7 foiziga teng. Samarqand viloyati tabiiy sharoitlarining xilma-xilligi qulay geografik o'rni va boy tarixiy merosi bilan ajralib turadi. Uzoq shimolda Navoiy viloyatining Nurota tumani, shimoli-g'arbda Navoiy viloyatining Xatirchi va Karmana tumanlari, janubi-g'arbda esa Navoiy viloyatining Qiziltepa tumani, bilan chegaradosh. Qashqadaryo viloyatining Muborak, Koson, Chiroqchi va Kitob tumanlari, sharqda Tojikiston Respublikasi Sug'd viloyatining Panjikent tumani, shimoli-sharqda Jizzax viloyatining Baxmal, G'allaorol va Forish tumanlari bilan chegaradosh. Viloyatning markaziy qismini sharqdan g'arbgacha Zarafshon va Turkiston tizmalari oralig'ida cho'zilgan voha va adirlar egallaydi. Viloyatda sug'oriladigan yerlarning ulushi yuqori hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida viloyatning iqtisodiy-geografik ahamiyatini oshiradi. Shuningdek, transport yo'llari, aholi zichligi

va xo'jalik tarmoqlarining joylashuvida asosiy omil hisoblanadi. Viloyat hududi geomorfologik jihatidan tog'li, tog'oldi va tekislik zonalaridan iborat.

Samarqand viloyatida keskin kontinental iqlim shakllangan bo'lib, bu iqlim turi yil davomida haroratning katta mavsumiy farqlanishi bilan tavsiflanadi. Yoz fasli uzoq, issiq va quruq bo'lib, iyul oyida o'rtacha havo harorati $+26 - 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ atrofida bo'ladi. Qish fasli nisbatan qisqa, kam qorli va mo'tadil sovuq bo'lib, yanvar oyida o'rtacha harorat $-1, -3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etadi. Yillik yog'in miqdori viloyat hududida notekis taqsimlangan bo'lib, asosan qish va bahor oylariga to'g'ri keladi. O'rtacha yillik yog'in miqdori 300–400 mm atrofida bo'lib, tog'oldi hududlarda bu ko'rsatkich nisbatan yuqori bo'ladi. Iqlim sharoiti sug'orma dehqonchilikni rivojlantirish uchun qulay bo'lsa-da, suv resurslaridan oqilona foydalanishni talab etadi.

Samarqand viloyatining asosiy suv manbai Zarafshon daryosi hisoblanib, daryo viloyat hududidan sharqdan g'arbga yo'nalgan holda oqib o'tadi va qishloq xo'jaligi tarmoqlari, ayniqsa sug'orma dehqonchilik uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Daryo suvi asosan bahor-yoz mavsumlarida to'yinadi. Viloyatda suv resurslarini taqsimlash va boshqarish tizimi kanallar, kollektor-drenaj tarmoqlari hamda suv omborlari orqali amalga oshiriladi. Sug'orish tizimlarining rivojlanganligi paxta, g'alla, bog'dorchilik va sabzavotchilik kabi tarmoqlarning barqaror faoliyat yuritishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, suv tanqisligi muammosi suvdan samarali va tejab foydalanishni talab qiladi.

Samarqand viloyati hududida asosan bo'z tuproqlar tarqalgan bo'lib, ular mexanik tarkibiga ko'ra yengil va o'rtacha qumoq tuproqlardan iborat. Sug'oriladigan yerlarda tuproq unumdorligi nisbatan yuqori bo'lib, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish uchun qulay sharoit yaratadi. Ayrim hududlarda sho'rlanish va eroziya jarayonlari kuzatiladi. Tabiiy o'simlik qoplami viloyatning iqlim va relyef sharoitlariga mos holda shakllangan. Cho'l va yarim cho'l zonalarida yantoq, sho'ra va saksovul kabi o'simliklar uchraydi. Tog'oldi va tog'li hududlarda esa efemer va butazor o'simliklar tarqalgan. O'simlik qoplami chorvachilik va ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Samarqand viloyati foydali qazilmalar bilan o'rtacha darajada ta'minlangan hududlardan biri hisoblanadi. Hududda asosan qurilish materiallari, jumladan, ohaktosh, gips, qum va shag'al zahiralari mavjud. Ushbu foydali qazilmalar qurilish sanoatini rivojlantirishda muhim xomashyo manbai bo'lib xizmat qiladi. Foydali qazilmalardan foydalanish jarayonida ekologik talablarga amal qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Resurslardan oqilona foydalanish viloyat iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash bilan birga, atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Samarqand viloyati turizm sohasi rivoji uchun yuksak tabiiy, tarixiy va madaniy resurslarga ega bo'lgan hududlardan biri hisoblanadi. Viloyatning qulay geografik joylashuvi, boy tarixiy merosi va transport infratuzilmasining rivojlanganligi turizmning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Turizm sohasi hududiy iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, aholi bandligini oshirish va xizmatlar sektorini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Tarixiy-madaniy turizm Samarqand viloyatida yetakchi yo'nalish hisoblanadi. Samarqand shahrida joylashgan Registon majmuasi, Shohi Zinda, Bibixonim masjidi, Ulug'bek rasadxonasi kabi yodgorliklar jahon miqyosida tan olingan bo'lib, UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Ushbu obyektlar viloyatga xorijiy va mahalliy sayyohlar oqimini barqaror ta'minlab kelmoqda. Tabiiy va ekoturizm yo'nalishlari ham viloyat turizm salohiyatini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tog'oldi va tog'li hududlar, tabiiy landshaftlar, manzarali hududlar sayyohlar uchun jozibador hisoblanadi. Ekoturizmni rivojlantirish tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Ziyorat turizmi viloyatda barqaror rivojlanayotgan yo'nalishlardan biridir. Islom sivilizatsiyasi bilan bog'liq qadamjolar va muqaddas maskanlar diniy-ma'rifiy turizmning rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur yo'nalish hududga tashrif buyuruvchi sayyohlar sonini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Turizm infratuzilmasining rivojlanishi sohaga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mehmonxonalar, transport xizmatlari, ovqatlanish shoxobchalari va madaniy hordiq obyektlarining kengayishi turistik xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xizmatlar sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish turizmning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Turizm sohasi rivojida mavjud muammolar ham mavjud bo'lib, xizmat ko'rsatish sifati, infratuzilmaning ayrim hududlarda yetarli darajada rivojlanmaganligi va ekologik yuklamaning ortishi shular jumlasidandir. Ushbu muammolarni hal etish uchun barqaror turizm tamoyillarini joriy etish va hududiy rejalashtirishni kuchaytirish talab etiladi.

Samarqand viloyatining hududiy rivojlanish istiqbollari to'xtaladigan bo'lsak, uning tabiiy-geografik sharoiti, resurs salohiyati, demografik imkoniyatlari va iqtisodiy infratuzilmasi bilan uzviy bog'liqdir. Hududda mavjud tabiiy va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish viloyatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi.

Viloyatda qishloq xo'jaligi hududiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Sug'oriladigan yerlarning keng maydoni, qulay agroiklim sharoiti hamda mehnat resurslarining yetarli darajada mavjudligi bu tarmoqning barqaror

rivojlanishiga xizmat qiladi. Kelgusida zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, suvni tejovchi sug'orish usullaridan foydalanish qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Sanoat tarmoqlarini rivojlantirish hududiy taraqqiyot istiqbollarida muhim o'rin tutadi. Qurilish materiallari sanoati, oziq-ovqat va qayta ishlash sanoatini kengaytirish viloyatda qo'shimcha ish o'rinlarini yaratadi. Sanoat ishlab chiqarishini hududiy joylashtirishda ekologik talablar va infratuzilma imkoniyatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish viloyatning hududiy integratsiyasini kuchaytiradi. Avtomobil va temir yo'l tarmoqlarining takomillashuvi ichki va tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi. Transport tarmog'ining rivoji savdo, turizm va sanoat sohalarining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Turizm sohasi hududiy rivojlanish istiqbollarida alohida strategik ahamiyatga ega. Tarixiy-madaniy meros obyektlari, ziyorat maskanlari va tabiiy landshaftlarning mavjudligi turizmni diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish hudud iqtisodiyotini jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Hududiy rivojlanishda ekologik barqarorlikni ta'minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, yer va suv resurslarini muhofaza qilish hamda ekologik muammolarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar hududning uzoq muddatli rivojlanishini kafolatlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Samarqand viloyatining hududiy rivojlanish istiqbollari kompleks yondashuv asosida shakllanadi. Tabiiy va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, sanoat va xizmatlar tarmoqlarini uyg'un rivojlantirish hamda ekologik muvozanatni saqlash viloyatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh, N. S. (2021). MIGRATORY PROCEDURES HUMAN RESOURCES IN GLOBALIZATION PROCESS. Теория и практика современной науки, (8 (74)), 3-5.
2. Sh, N. S., & Norkuvatova, G. I. (2024). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING EMPLOYMENT IN THE NAVOI REGION. Экономика и социум, (10-1 (125)), 297-303.

3. Komilova, N., Mukhammedova, N., Ermatova, N., Ibragimova, Z., & Bafoeva, S. (2023). Pandemics and their geographical distribution. EMERGENCY MEDICINE, 19(6), 386-392
4. Murtazaev, I. B., Komilova, N. K., Khudoyberdiyeva, I. A., & Abdieva, Z. A. (2021). Some prospective directions of effective development of the economy of Navoi region. Psychology and education, 58(1), 2047-2057.
5. Soliyev A.S. O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. – Toshkent: Universitet, 2014.
6. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Samarqand viloyati. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2020.

FIDOKORLIK TIMSOLI -XONZODABEGIM HAYOTI VA TARIXIY JASORATI

Salohiddinova Mohira Shahobiddin qizi

Qo‘qon davlat universiteti 2-bosqich talabasi

mohirasalohiddinova369@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola XV–XVI asrlarda yashagan temuriy malikasi Xonzodabegimning hayoti, taqdiri va tarixiy ahamiyatiga bag'ishlangan. Maqolada uning kelib chiqishi, Shayboniyxon bilan bo‘lgan nikohga majbur etilishi, o‘n yillik asirlik davri, ukasi Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzo bilan qayta uchrashishi va keyingi hayotiga doir tarixiy manbalardagi ma’lumotlar tahlil etiladi. Xonzodabegimning shaxsiy fedokorligi, irodasi va uning temuriylar sulolasi tarixidagi o‘rni yoritiladi.

Abstract: This article is devoted to the life, fate and historical significance of the Timurid princess Khanzodabegim, who lived in the 15th–16th centuries. The article covers her origin, marriage to Shaybani Khan, the role of Khanzodabegim's personal dedication, will and political activities in the history of the Timurid dynasty.

Аннотация: Данная статья посвящена жизни, судьбе и историческому значению тимуридской принцессы Ханзодабегим, жившей в XV–XVI веках. В статье рассматриваются её происхождение, брак с Шайбани-ханом, роль личной преданности Ханзодабегим, её завещание и политическая деятельность в истории династии Тимуридов.

Kalit so'zlar: Xonzodabegim, temuriylar, Bobur Mirzo, Shayboniyxon, Farg‘ona, Samarqand, Umarshayx Mirzo, Qutlug‘ Nigor xonim, Boburnoma, XVI asr tarixi.

Keywords: Khanzodabegim, Timurids, Babur Mirza, Shaybani Khan, Fergana, Samarkand, Umarshaikh Mirza, Kutlug' Nigor Khan, Baburnama, 16th century history.

Ключевые слова: Ханзодабегим, Тимуриды, Бабур Мирза, Шайбани-хан, Фергана, Самарканд, Умаршейх Мирза, Кутлуг Нигор-хан, Бабурнама, история XVI века.

O‘rta Osiyo tarixida temuriylar sulolasi alohida o‘rin tutadi. Bu sulolaning ayol vakillariga oid tarixiy ma’lumotlar ko‘pincha ikkinchi darajali sanalsa-da, ularning ba’zilari tarixiy jarayonlarga bevosita ta’sir ko‘rsatgan. Xonzodabegim shunday

buyuk shaxslardan biridir. U o'zining shaxsiy qurbon bo'lishi bilan ukasi Bobur Mirzoni halokdan qutqargan, o'nlab yillik asirlikdan so'ng ham ruhiy bardoshini yo'qotmagan va boburiy saroyda nufuzli siyosiy arbob sifatida faoliyat olib borgan. Xonzodabegimning hayoti va faoliyati Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma asarida", Gulbadan begimning "Humoyunnoma"sida, Muhammad Haydar Mirzoning "Tarixi Rashidiy"sida, shuningdek, Xondamirning "Habib us-siyar" asarida o'z aksini topgan.

Xonzodabegim 1478 yilda Andijonda tug'ilgan[1]. U Farg'ona viloyati hokimi temuriy shahzoda Umarshayx Mirzoning va Mo'g'uliston malikasi Qutlug' Nigor xonimning to'ng'ich qizidir. Onasi Qutlug' Nigor xonim Toshkent hukmdori Yunusxonning Eson Davlatbegimdan tug'ilgan ikkinchi qizi bo'lib, chingiziy sulolasiga mansub edi[2]. Shunday qilib, Xonzodabegim ota tomonidan Amir Temur, ona tomonidan esa Chingizxon nasliga mansub bo'lgan.

Umarshayx Mirzoning uch o'g'li — Zahiriddin Muhammad Bobur, Jahongir Mirzo, Nosir Mirzo — va besh qizi — Xonzodabegim, Mehrbonubegim, Shahrbonubegim, Yodgor Sultonbegim, Ruqiya Sultonbegim — bo'lgan. Xonzodabegim ukasi Bobur Mirzadan besh yosh katta bo'lib, ular bir onadan tug'ilganlar. Uning bolalik va o'spirinlik yillari Farg'ona poytaxti Aysi (Axsikat) shahri va Andijonda o'tgan. 1494 yilda Aysi qo'rg'onida jarlikka yaqin turgan otasi Umarshayx Mirzo kabutarxonasi bilan birga qulagan va halok bo'lgan[3]. Bu fojia Xonzodabegim va Bobur Mirzoning hayotini tubdan o'zgartirdi. O'n ikki yoshli Bobur taxtga o'tirgan bo'lsa-da, bundan keyin ularning umri sarson-sargardonlik va kurashlar bilan to'la bo'ldi.

Xonzodabegimning hayotidagi eng muhim va dramatik voqea 1500–1501 yillarda yuz berdi. O'sha davrda Bobur Mirzo Samarqandni egallash uchun kurash olib borayotgan edi. 1501 yilda u Samarqandni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi, ammo ko'p o'tmay Shayboniyxon kuchli qo'shin bilan shaharni besh oy mobaynida qamal qildi[4]. Qamal davomida shaharda dahshatli ocharchilik va ko'plab o'limlar ro'y berdi. Shayboniyxon sulh taklif qilarkan, Xonzodabegimni o'ziga xotinlikka so'ragan. Agar Bobur Mirzo rozi bo'lsa, shaharni tinch-omon tark etishiga imkon berishini va'da qilgan. Bu voqeani Boburning qizi Gulbadan begim "Humoyunnoma" asarida keltirib, Shayboniyxon "agar o'z egachingiz Xonzodabegimni menga xotinlikka bersangiz, oramizda sulh tuziladi va hamjihatlik aloqalari o'rnatiladi", deb aytgan ekanini yozadi[5]. Shu fikrni "Tarixi Rashidiy" muallifi Mirzo Muhammad Haydar ham tasdiqlaydi.

Ba'zi manbalarda keltirilishicha, dastlab Bobur bu taklifga rozi bo'lmagan va Samarqandni tunda yashirinchalik tark etishni rejalashtirgan. Biroq Xonzodabegim o'z jigarini o'ylab, o'zi shaharda qolish va Shayboniyxonning nikohiga kirish to'g'risida qaror qilgan. 1501 yil avgust oyida yigirma uch yoshli Xonzodabegim Shayboniyxon nikohiga kirib, ukasi Bobur Mirzoning hayotini va sulolaning kelajagini o'z qurbon bo'lishi evaziga saqlab qolgan.

Xonzodabegim Shayboniyxon nikohida taxminan o'n yil yashadi. 1502 yil may oyida bu nikohdan Xurramshoh ismli o'g'il tug'ildi. Bobur o'zining "Boburnoma" asarida jiyani Xurramshohni "maqbul o'g'lon" deb ta'riflagan[6]. Xurramshoh keyinchalik Balx viloyatiga hokim qilib tayinlangan, ammo otasi halok bo'lganidan bir-ikki yil o'tib vafot etgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bir muddat o'tgach Shayboniyxon Xonzodabegimni zahar berganlikda gumonsirib, uni o'z nikohidan chiqargan va sayyidlar xonadoni vakiliga — Sayyid Hodixoja bin Murtazoxojaga uzatgan.

1510 yilda Marv jangida Shayboniyxon Shoh Ismoil Safaviy qo'shinlari tomonidan tor-mor qilinib halok bo'ldi. Shoh Ismoil Xonzodabegimni — Bobur Mirzoning opasi sifatida — ukasi Bobur Mirzo huzuriga Qunduzga yubordi. Shunday qilib, o'n yillik ayriliqdan so'ng aka-opa qayta uchrashdi¹⁰. Ukasi Bobur Mirzo huzuriga qaytgach, Xonzodabegim boburiy saroyda yuksak mavqe va hurmatga sazovor bo'ldi. U o'zining aql-idroki, tadbirkorligi va siyosiy donoligi bilan saroy ahli orasida alohida nufuz qozondi. Xonzodabegim Bobur Mirzoning Hindistonga yurishi va boburiylar imperiyasining shakllanishida ham ma'naviy va maslahatchilik jihatidan muhim rol o'ynadi.

Xonzodabegim 1545 yilda Qandahordada vafot etdi. Bu vaqt jiyani Humoyun bilan Qandahordan kichik ukasi Kamron Mirzo bilan uchrashish uchun ketayotgan paytda sodir bo'ldi[7]. U vafot etgan vaqtda oltmish olti yoshda edi. Uch oydan so'ng uning muborak jismi Kobulga keltirilib, Bobur Mirzoning maqbarasiga dafn qilindi. Shunday qilib, u hayotda ham, o'limda ham ukasi bilan birga bo'ldi.

Xulosa

Xonzodabegim XV–XVI asr O'rta Osiyo tarixi va boburiylar sulolasining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan buyuk temuriy malikalardan biridir. Uning fidokorligi ukasining, yaqinlarining va xalqining hayotini saqlab qolish uchun dushman nikohiga kirishga rozi bo'lishi tarixda o'ziga xos mard qahramonlik sifatida qadrlanadi.

O'n yillik og'ir asirlikdan so'ng ham ruhiy mustahkamligini saqlab qolgan, boburiy saroyda yuksak nufuz egallagan va jiyanalari tarbiyasida faol ishtirok etgan

Xonzodabegim temuriy va boburiy tarix sahifalarida alohida o‘rin tutadi. Uning hayoti nafaqat bir shaxsning qismati, balki butun bir davrning — temuriylar inqirozining va boburiylar yuksalishining — ramziy ko‘zgusidir.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma / Tahrir va nashr: A. Qayumov. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2008. — 508 b.
2. Gulbadan begim. Humoyunnoma / Tarjima va izohlar: P. Shamsiev. — Toshkent: Fan, 1959. — 186 b.
3. Mirzo Muhammad Haydar. Tarixi Rashidiy / Tarjima: A. Urimboyev. — Toshkent: Fan, 1996. — 372 b.
4. Fayziev T. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari. — Toshkent: Yozuvchi, 1996. — 244 b.
5. Ismoil Bekjon. Xonzodabegim va Xurramshoh qismati // Xolis gazetasi. — 2011. — 10(772)-son. — 10 mart.
6. Vikipediya. Xonzoda begim (Temuriy). URL: [https://uz.wikipedia.org/wiki/Xonzoda_begim_\(Temuriy\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Xonzoda_begim_(Temuriy))
7. Ziyouz.com. Xonzoda begim. [Elektron resurs]. — URL: <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/temuriy-malikalar/xonzoda-begim>
8. Baburid.uz. Xonzodabegim va Xurramshoh haqida. <https://baburid.uz/bibliography/909>
9. Kh-davron.uz. Ismoil Bekjon. Xonzodabegim va Xurramshoh qismati. URL: <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ismoil-bekjon-xonzodabegim-va-xurramshoh-qismati.html>

NAVOIY VILOYATIDA QURUQLIK TRANSPORTINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Jumayeva Marjona Boymurod qizi
Navoiy Davlat Universiteti magistri

Annatsiya: Ushbu maqolada Navoiy viloyatida quruqlik transporti tarmoqlarining shakllanish jarayoni va ularning bugungi rivojlanish darajasi keng yoritilgan. Hududning sanoatlashuvi, strategik yo‘l-transport o‘rningining mustahkamlanishi hamda aholining harakatlanish ehtiyojlari transport tizimining yangilanishiga turtki bo‘lgan omillar sifatida tahlil qilinadi. So‘nggi yillarda viloyatda zamonaviy, qulay va energiya tejankor avtobuslarning qatnovga qo‘shilgani, yo‘lovchi tashish tizimining sifat jihatdan yaxshilangani maqolada alohida ko‘rib chiqiladi. Avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilish, temiryo‘l infratuzilmasini takomillashtirish va logistika imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar asosida Navoiy viloyatining transport salohiyati va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari baholanadi.

Kalit so‘zlar: Navoiy viloyati, quruqlik transporti, transport infratuzilmasi, avtomobil yo‘llari, yo‘lovchi tashish, yangi avtobuslar, logistika markazi, transport tizimi, modernizatsiya, transport salohiyati.

Navoiy viloyati O‘zbekistonning markaziy qismida joylashganligi sababli transport oqimlarining kesishadigan muhim hududlaridan biri hisoblanadi. Viloyatning tabiiy resurslarga boyligi, sanoatning kengayishi va aholining ko‘payib borishi quruqlik transporti tarmoqlarining bosqichma-bosqich shakllanishiga zamin yaratgan. Bugungi kunda viloyatning transport infratuzilmasi iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sanaladi.

Ma‘lumki transport tarmog‘i hududda qadimgi davrdan shakllangan. Aynan savdo yo‘llarining paydo bo‘lishi, Buyuk Ipak yo‘lining o‘tishi bilan bog‘liqdir. Navoiy viloyati esa respublikaning transport tugunida joylashgan bo‘lib, uning dastlabki shakllanishi 20-asrning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. O‘sha davrda avtomobil yo‘llari asosan konlar, ishlab chiqarish zonalari va aholi yashash punktlarini bog‘lash maqsadida tashkil etilgan. Temiryo‘l tarmoqlarining paydo bo‘lishi esa mintaqadagi sanoat mahsulotlarini tashish imkoniyatlarini kengaytirgan.

Keyingi yillarda, ayniqsa industrial korxonalar faoliyati kuchaygan davrda, hududda transport yo‘llari qayta ta‘mirlanib, yangi yo‘nalishlar ochildi. Bu jarayon quruqlik transporti tizimini yanada mustahkamlanishiga sabab bo‘ldi.

Bugungi kunda Navoiy viloyatidan o‘tuvchi avtomobil magistrallari butun Respublikani bog‘lab turuvchi muhim yo‘laklardan hisoblanadi. A-380, M-37 va boshqa yirik yo‘llar viloyatni atrofdagi hududlar bilan uzviy ulanib turishini ta‘minlaydi. Aholini ekspluatatsiya qilayotgan yo‘l tarmog‘i yil sayin yangilanmoqda, kengaymoqda va zamonaviy talablar asosida qayta qurilmoqda.

Navoiy viloyatida XX asrning 50-yillaridan keyin sanoat tarmoqlarining shakllanishi va rivojlanishi natijasida quruqlik transport tizimida zichlashish paydo bo‘ldi. Zarafshon va Uchquduq shaharlarini shakllanishi bilan ushbu markazlarni Navoiy shahriga bog‘laydigan avtomobil yo‘llari ham vujudga kelgan.

So‘nggi yillarda viloyatning yo‘lovchi tashish sohasi sezilarli tarzda yangilandi. Bu jarayonda hududga bir nechta rusumdagi zamonaviy avtobuslar olib kelindi va ular muntazam qatnovga chiqarildi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardir:

- konditsioner va isitish tizimlari mavjudligi;
- tibbiy xavfsizlik, video nazorat va xavfsizlik kamarlarining o‘rnatilgani;
- ekologik tozaligi va kam yoqilg‘i sarfi;
- elektron chipta tizimi bilan jihozlanganligi.

Shuningdek, Navoiy viloyati tumanlar va shaharlararo yo‘nalishlarda ham avtobuslarni tashkil etib, bir nechta yangi yo‘nalishlar ochildi. Bular Navoiy-Zarafshon, Navoiy–Uchquduq kabi uzoq yo‘nalishlarda tezkor qatnovlar yo‘lga qo‘yilgan. Natijada aholining harakatlanish sharoitlari ancha yaxshilandi va transport tizimining samaradorligi oshdi.

Navoiy shahri 1958-yilda tashkil etilgan bo‘lib, aholisi 2025-yil 180000 kishiga yetgan. Shahar tashkil etilganda uning aholi sig‘imi 50000 kishiga mo‘ljallangan bo‘lib, transporti tizimida ham qisqa va bog‘lanma yo‘llar mavjud bo‘gan. Keyinchalik aholi soni va manzillar ko‘payib borgan sari transport yo‘llari ham tizimli ko‘payib bormoqda. Bekatlarda elektron e‘lonlar, raqamli jadval va yo‘lovchilar uchun qulay kutish joylari tashkil etildi. Shaharda ichki transport tizimini takomillashtirishga ahamiyat berilishi natijasida yangi avtobuslar keltirilib 5 ta yo‘nalishda tizimli ishlarni boshlashdi. Ushbu yo‘nalishlar shahar va shahar atrofi aholi qatnovini normallashtirishga hamda shahar transport tizimini takomillashtirishga va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

1-rasm. Navoiy shahar avtobus yo'nalishlari kart-sxemasi

Yuqoridagi rasmda Navoiy viloyatida harakatlanish uchun yangi avtobuslar qatnovi yo'nalishi keltirib o'tilgan.

- 1- Yo'nalishda ko'z kasalliklari shifohonasidan Sputnik qo'rg'onigacha
- 2- Yo'nalishda Navoiy azod AJ dan sharq avtostantsiyasigacha
- 3- Yo'nalishda Karmana dehqon bozoridan Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasigacha
- 4- Yo'nalish Yangi Ariq MFY dan Temir yo'l vokzaligacha
- 5- Yonalish Malika avtostantsiyasidan Tinchlik Qo'rg'onigacha

Navoiy temiryo'l tarmoqlari viloyatning iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutadi. Temiryo'l orqali sanoat korxonalarining xom ashyosi, tayyor mahsulotlar, qurilish materiallari va boshqa yuklar tashiladi. Navoiy vokzali va yuk terminalining rekonstruksiya qilinishi yuk aylanmasining ortishiga xizmat qildi. Temiryo'l

yo'nalishlarining kengayishi viloyatni mamlakatning boshqa hududlari bilan yanada qulay bog'lab berdi.

Navoiy xalqaro intermodal logistika markazining tashkil etilishi viloyat transport tizimining rivojlanishida burilish nuqtasi bo'ldi. Bu markaz avtomobil va temiryo'l transporti o'rtasida yuk almashinuvi jarayonini tezlashtirdi, eksport-import operatsiyalarini qulaylashtirdi va mintaqani yirik tranzit hududga aylantirdi.

Navoiy viloyatida quruqlik transportining shakllanishi va rivojlanishi uzoq yillik jarayon bo'lib, mintaqaning iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Avtomobil yo'llarining yangilanishi, temiryo'l tarmoqlarining takomillashuvi, yangi avtobuslarning yo'lga qo'yilishi va logistika markazining faoliyati transport tizimini zamonaviy bosqichga olib chiqdi. Kelgusida transport infratuzilmasining yanada rivojlanishi viloyatning umumiy salohiyatini ko'tarishda muhim omil bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Latipov, N. (2022). Shaharlar va ularning ekologik muhit bilan bog'liqligi. Scienceweb academic papers collection.
2. Latipov, N. F. (2024). THE PROCESS OF URBANIZATION AND ITS CORRELATION WITH THE ECOLOGICAL CIRCUMSTANCE. Science and innovation, 3(Special Issue 4), 343-352.
3. LATIPOV, N. (2024). THE ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF THE CITIES OF THE NAVOI REGION. «ACTA NUUZ», 3(3.1. 1), 237-240.
4. Murtazaev, I. B., Komilova, N. K., Khudoyberdiyeva, I. A., & Abdieva, Z. A. (2021). Some prospective directions of effective development of the economy of Navoi region. Psychology and education, 58(1), 2047-2057.
5. Khudoyberdiyeva, I. Analyzing of Influential Factors for the Development of Livestock and their Significance in Navoi Region.
6. Komilova, N., Mukhammedova, N., Ermatova, N., Ibragimova, Z., & Bafoeva, S. (2023). Pandemics and their geographical distribution. EMERGENCY MEDICINE, 19(6), 386-392.
7. Sh, N. S., & Norkuvatova, G. I. (2024). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING EMPLOYMENT IN THE NAVOI REGION. Экономика и социум, (10-1 (125)), 297-303.
8. Sh, N. S. (2021). MIGRATORY PROCEDURES HUMAN

RESOURCES IN GLOBALIZATION PROCESS. Теория и практика современной науки, (8 (74)), 3-5.

9. Navoiy viloyati transport boshqarmasi veb sayti.

<https://navoiy.mintrans.uz>

10. https://t.me/navoiy_transport

11. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Navoiy_\(shahar\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Navoiy_(shahar))

12. <https://mintrans.uz/news/uzautotrans-service-korhonasining-navoiy-viloyati-filiali-tashkil-etildi#>

QIZILTEPA TUMANI AHOLISINING TUG‘ILISH DINAMIKASI

Marvarid Jalilova Alijon qizi

Navoiy davlat universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qiziltepa tumanining demografik vaziyati, tug‘ilish ko‘rsatkichining geografik xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek tumanning iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlari bilan baholangan.

Kalit so‘zlar: demografiya, aholining tabiiy ko‘payishi, tug‘ilish darajasi, tug‘ilganlar soni, tug‘ilish ko‘rsatkichi.

O‘zbekistonning barqaror rivojlanish strategiyasida demografik jarayonlarni, xususan, tug‘ilish dinamikasini o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Aholining tabiiy o‘shishi hududlarning mehnat resurslari salohiyatini, ijtimoiy infratuzilma yuklamasini va kelajakdagi iqtisodiy rivojlanish istiqbollarini belgilab beradi. Navoiy viloyatining agrar va sanoat salohiyati yuqori bo‘lgan Qiziltepa tumani misolida tug‘ilish ko‘rsatkichlarini tahlil qilish, unga ta‘sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillarni aniqlash, hududiy demografik siyosatni takomillashtirish, oila va jamiyatni qo‘llab-quvvatlash dasturlari samaradorligini oshirish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar xususan, qishloq joylarda ayollar bandligini ta‘minlash, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va infratuzilmani yaxshilash kabi chora-tadbirlarning tug‘ilish darajasiga ta‘sirini baholash ushbu tadqiqotning dolzarbligini yanada oshiradi

Qiziltepa tumani Navoiy viloyatining aholi zich joylashgan hududlaridan biri hisoblanadi. Qiziltepa tumanida hozirgi kunda barqaror o‘shish sur‘ati kuzatilmoqda. Bu aholining tabiiy o‘shish tendensiyasida yanada aniq namoyon bo‘ladi.

Qiziltepa tumani aholisi 2014-2024 - yillar oralig‘ida (2010-yilda 2746 kishini, 2015-yilga ko‘ra 2887 kishi, 2020-yil 3308 kishi va 2024-yilda esa 3890 kishi) [1] ni tashkil qilib, bu ko‘rsatkichlar tuman aholisining barqaror o‘sayotganligining kafolati hisoblanadi. Tuman maydoni 2,2 ming km² bo‘lib, aholi zichligi har bir kvadrat kilometrda taxminan 75,2 kishini tashkil etadi. Ushbu ko‘rsatkich Navoiy viloyati aholisining o‘rtacha zichligidan (2024-yil 9,9 kishi/km²) [1] yuqori hisoblanib, bu holat Qiziltepa tumanida tug‘ilish darajasining yuqori, o‘lim ko‘rsatkichlari nasbatan past ekanligini hamda, ijtimoiy-iqtisodiy omillarni (oilalarni rag‘batlantiruvchi dasturlar, bo‘sh ish o‘rinlarini ko‘payishi, agronomiyaning rivoji va b.) inobatga olgan holda tumanning demografik holati yaxshi ekanligini ko‘rish mumkin.

1-jadval

Navoiy viloyatida tug'ilish ko'rsatkichlari tarkibi (2024-y.)

Hudud	Tug'ilganlar soni(kishi)	Tug'ilish koeffitsiyenti(1000 aholiga, ‰)	Tabiiy o'sish
Navoiy viloyati	25763	23,7	19,2
Navoiy shahri	4433	27,1	5,8
Zarafshon shahri	2088	23,4	8,0
G'ozg'on shahri	167	18,0	3,8
Konimex tumani	699	18,7	2,9
Qiziltepa tumani	3890	23,8	5,6
Navbahor tumani	2763	22,7	4,9
Karmana tumani	3307	23,6	4,7
Nurota tumani	2270	25,2	5,0
Tomdi tumani	202	13,1	3,1
Uchquduq tumani	728	18,4	5,7
Xatirchi tumani	5216	24,3	5,1

Manbaa: stat.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Aholining jinsiy tarkibi – aholining erkak va ayollarga taqsimlanishidir. Aholining jinsiy tarkibi 2 usulda aniqlanadi. 1-usul jami aholi tarkibida jinslar salmog'i(%) hisobida aniqlansa,. 2- usulda aniq ko'rsatkichda jinsiy nisbat holatida - har 1000 ta ayolga (erkakka)to'g'ri keladigan, erkaklar(ayollar)nisbati [2] tushuniladi.

Qiziltepa tumani aholisining tug'ilish dinamikasiga ta'sir etuvchi omillarni, demografik jarayonlar va ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi uzviy aloqadorlik[2] nazariyasida ochib berish mumkin. Aholi va iqtisodiyot o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro aloqa yoki munosabat, iqtisodiy omillar demografik jarayonlarni o'zgartiruvchi, muhim shart va sharoit bo'lsa,demografik jarayonlar ham o'z navbatida,iqtisodiy jarayonlarning borishiga ta'sir etmasdan qolmaydi. Aholi soni, tarkibi, takror barpo bo'lishi, hududiy xarakati, joylashuvi hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xarakterini belgilaydi.

Hozirgi kunda tumanda sanoat va xizmat ko'rsatish sohalari ham rivojlanmoqda.2024-yil hisobi bo'yicha tumanda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va

tashkilotlar soni 2838 tani tashkil etib, shundan kichik tadbirkorlik subyektlari 2590 tani [3] tashkil etadi. Sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarning rivojlanishi urbanizatsiya jarayonlarini tezlashtiradi va aholining turmush tarzini yaxshilanishiga, o'z navbatida, odatda kam bolali oilalarni shakllanishini kuchaytiradi.[4]

Tuman iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi (paxtachilik, g'allachilik va chorvachilik) yetakchi o'rinni egallaydi. Jumladan, tuman hududida 13 shirkat, 663 fermer xo'jaligi bor. Sug'oriladigan yerlar maydoni 32,5 ming ga ni tashkil etadi. Shuning, 9,3 ming ga dan ziyod yeriga paxta, 9,8 ming gektarga yaqin yerga g'alla, 107 ga yerga sabzavot va poliz ekinlari, 15 ga yerga kartoshka, 230 ga yerga beda ekiladi, qolgan 625 ga yer bog'lardan iborat. Tuman jamoa va shaxsiy xo'jaliklarida 52,5 ming qoramol, 78,3 ming qo'y va echki, 193,9 ming parranda, shuningdek, yilqi ham boqiladi.[5] Qishloq xo'jaligi mahsuldorligining oshishi, qishloq joylarida ish o'rinlarining ko'payishi va aholi bandligi darajasining oshishiga sabab bo'ladi. 1 gektar yerning hosildorligi 10% ga oshsa, qishloq joylarida (~ 15-20%) qo'shimcha ish o'rni yaratiladi.[6]

O'zbekistonda ona va bolani muhofaza qilish, fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash bo'yicha qabul qilingan qonunlar va davlat dasturlari oilani rejalashtirish, tug'ishlar oralig'ini saqlash va sog'lom farzand dunyoga keltirish uchun sharoit yaratmoqda. "Ijtimoiy fikr" markazi so'rovlariga ko'ra, aholining reproduktiv qarashlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda, oilani rejalashtirishga bo'lgan ongli yondashuv kuchaymoqda[7]. Bu omillar tug'ilishning umumiy soniga emas, balki uning sifatiga, ya'ni sog'lom avlodni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tumanda 2 kasalxona, 2 poliklinika, 3 ambulatoriya, 31 qishloq vrachlik punkti, 8 feldsherakusherlik punkti, 39 dorixona aholiga xizmat ko'rsatadi. Bu tibbiy muassasalarda 77 vrach va 320 o'rta tibbiy xodim ishlaydi. [5]

Qiziltepa tumani tarkibida 1 ta shahar va 12 ta shaharcha 123 ta qishloq aholi punkti mavjud. Urbanizatsiya darajasi 2018-yilda 15,9% ni tashkil etgan[1]. Tuman hududida urbanizatsiyaning yuqorilashishi shahar hayot tarzi, individualizmning kuchayishi va moddiy farovonlikka intilish an'anaviy ko'p bolali oila modelidan voz kechishga olib kelishi mumkin. Biroq, O'zbekistonda, jumladan Qiziltepa tumanida ham oilaviy qadriyatlar, katta avlod (qaynona-qaynota)ning oiladagi o'rni va farzandsevarlik an'analari hamon kuchli[8]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek oilalarining aksariyati uch va undan ortiq farzandli bo'lishni maqbul deb hisoblaydi[9]. Bu ikki qarama-qarshi tendensiya – urbanizatsiya va an'anaviylik – Qiziltepa tumanidagi tug'ilish darajasining mo'tadil dinamikasini izohlaydi. Tumandagi 38 umumiy ta'lim maktabida 29 mingdan ziyod o'quvchi ta'lim oldi

(2004). 2 litsey, internat maktabi, musiqa va san'at maktabi, 6 kasb-hunar kolleji va 1 kasb-hunar kolleji filiali bor. 44 kutubxona, 8 klub, 3 madaniyat uyi, 2 madaniyat va istirohat bog'i, muzey faoliyat ko'rsatadi. 3 stadion va boshqalar sport inshootlari mavjud.

Qiziltepa tumanida tug'ilish koeffitsiyenti (23,8%) Navoiy viloyatining o'rtacha ko'rsatkichidan yuqori bo'lib, bu tumanning viloyat demografik rivojlanishidagi muhim o'rnini ko'rsatadi. Aholi sonining barqaror tabiiy o'sishi hududning mehnat resurslari salohiyatini ta'minlamoqda. Bir tomondan, agrar sohaning ustunligi va qishloq turmush tarzining saqlanib qolishi an'anaviy ko'p bolalilikni qo'llab-quvvatlovchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ikkinchi tomondan, sanoat, xizmat ko'rsatish sohalarining rivojlanishi, aholi bandligi va daromadlarining ortishi, urbanizatsiya jarayonlari kelajakda tug'ilish darajasining biroz pasayishiga va kam bolali oila modelining kengayishiga olib kelishi mumkin.

Sog'liqni saqlash tizimining yaxshilanishi, reproduktiv salomatlik bo'yicha onglilikning oshishi, ayollarning ta'lim darajasi va ijtimoiy faolligining yuksalishi oilani rejalashtirish amaliyotining kengayishiga sabab bo'lmoqda. Bu jarayon tug'ilishning miqdoriy ko'rsatkichlaridan ko'ra, uning sifatiga, ya'ni sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashga e'tiborni kuchaytirmoqda. Tumanda kuchli oilaviy qadriyatlar va an'analarning saqlanib qolishi urbanizatsiya va globallashtirishning tug'ilishni kamaytiruvchi ta'sirini muvozanatlashtirmoqda. Natijada, tug'ilish darajasi keskin pasaymasdan, mo'tadil sur'atlarda saqlanib qolmoqda.

Hududiy demografik siyosatni ishlab chiqishda Qiziltepa tumanining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim. Onalik va bolalikni qo'llab-quvvatlash dasturlarini davom ettirish, qishloq joylarda yosh oilalar uchun ijtimoiy infratuzilmani (maktabgacha ta'lim, tibbiy xizmat) yanada yaxshilash, ayollar uchun moslashuvchan ish o'rinlari yaratish orqali ularning mehnat faoliyati va oilaviy majburiyatlarini uyg'unlashtirishga sharoit yaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Latipov, N. (2022). Shaharlar va ularning ekologik muhit bilan bog'liqligi. Scienceweb academic papers collection.
2. Latipov, N. F. (2024). THE PROCESS OF URBANIZATION AND ITS CORRELATION WITH THE ECOLOGICAL CIRCUMSTANCE. Science and innovation, 3(Special Issue 4), 343-352.
3. LATIPOV, N. (2024). THE ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF THE

CITIES OF THE NAVOI REGION. «ACTA NUUZ», 3(3.1. 1), 237-240.

4. Murtazaev, I. B., Komilova, N. K., Khudoyberdiyeva, I. A., & Abdieva, Z. A. (2021). Some prospective directions of effective development of the economy of Navoi region. *Psychology and education*, 58(1), 2047-2057.

5. Khudoyberdiyeva, I. Analyzing of Influential Factors for the Development of Livestock and their Significance in Navoi Region.

6. Komilova, N., Mukhammedova, N., Ermatova, N., Ibragimova, Z., & Bafoeva, S. (2023). Pandemics and their geographical distribution. *EMERGENCY MEDICINE*, 19(6), 386-392.

7. Sh, N. S., & Norkuvatova, G. I. (2024). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING EMPLOYMENT IN THE NAVOI REGION. *Экономика и социум*, (10-1 (125)), 297-303.

8. Sh, N. S. (2021). MIGRATORY PROCEDURES HUMAN RESOURCES IN GLOBALIZATION PROCESS. *Теория и практика современной науки*, (8 (74)), 3-5.

8.O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi. Stat.uz. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika>

9. Navoiy viloyati statistika boshqarmasi./Qiziltepa tumanidagi korxonalar va tashkilotlar /<https://www.navstat.uz>

10. Soliyev, A. S. (2024). Shaharlar geografiyasi. Namangan Davlat Universiteti.

5.uz.wikipedia.org/wiki/qiziltepa_tumani (2024)

11. Fuqarolarning reproduktiv qarashlari, reproduktiv salomatlik va reproduktiv huquq to‘g‘risida jamoatchilik fikri. *Kun.uz*, 31.05.2017.

FOTOSENTIZ JARAYONI VA UNING BIOLGIK AHAMIYATI THE PROCESS OF PHOTOSYNTHESIS AND ITS BIOLOGICAL SIGNIFICANCE

Asadullayeva Shahlo Aziz qizi

Kattaqo'rg'on Davlat Pedagogika Insituti biologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Bozorova Umida Baxtiyorovna

Kattaqo'rg'on davlat pedagogika inistituti asissenti

Shukurova Dilnoza Elmurod qizi

Kattaqo'rg'on tuman 56-IDUM o'qituvchi

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi tabiatdagi eng muhim biokimyoviy jarayonlardan biri bo'lgan fotosintezning mexanizmi, uning bosqichlari va biosferadagi roli tahlil qilingan. Fotosintez jarayonida quyosh energiyasining kimyoviy energiyaga aylanishi va bu jarayonning organik olam barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Ushbu tezis fotosintez jarayonining biologik mohiyati, bosqichlari va biosferadagi ahamiyatini yoritishga bag'ishlangan. Tadqiqotda fotosintezning yorug'likka bog'liq bosqichi hamda yorug'likka bog'liq bo'lmagan bosqichi (Kalvin sikli) ilmiy asosda tahlil qilinadi. Yorug'lik bosqichida quyosh energiyasining kimyoviy energiyaga aylanishi, suv molekularining fotolizi natijasida kislorod ajralishi hamda ATF va NADPH hosil bo'lish jarayonlari ko'rib chiqilgan.

Abstract: This thesis is devoted to the study of the biological essence, stages, and significance of the photosynthesis process in the biosphere. The light-dependent reactions and the light-independent reactions (Calvin cycle) of photosynthesis are scientifically analyzed. The light reactions include the conversion of solar energy into chemical energy, photolysis of water with oxygen release, and the synthesis of ATP and NADPH.

Kalit so'zlar: Fotosintez, xlorofill, avtotrof oziqlanish, yorug'lik bosqichi, qorong'ulik bosqichi, glyukoza, ekologik muvozanat.

Keywords: Photosynthesis, chlorophyll, autotrophic nutrition, light phase, dark phase, glucose, ecological balance.

Kirish. Fotosintez — yer yuzidagi hayotning asosi hisoblanadi. Bu jarayon yashil o'simliklar, suvo'tlar va ayrim bakteriyalar tomonidan quyosh nuri energiyasini yutish orqali organik moddalar sintezlanishi bilan xarakterlanadi. Hozirgi global iqlim o'zgarishi va ekologik muammolar davrida fotosintez jarayonini o'rganish va o'simliklar qoplamini asrash har qachongidan ham dolzarb hisoblanadi.

Fotosintez — tirik organizmlarda yorug‘lik energiyasini kimyoviy energiyaga aylantirib, organik moddalar hosil qiluvchi muhim biologik jarayon. Ushbu jarayon Yer yuzidagi hayotning mavjudligi va barqarorligini ta‘minlaydi. Fotosintez nafaqat o‘simliklar va suv o‘tlari hayoti uchun, balki butun biosfera uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi. Fotosintez — yashil o‘simliklar, suv o‘tlari va ayrim prokariot organizmlarda yorug‘lik energiyasi yordamida anorganik moddalardan organik moddalar sintez qilinadigan fundamental biologik jarayondir. Ushbu jarayon Yer yuzidagi hayotning mavjudligi va barqarorligini ta‘minlovchi asosiy energiya manbai hisoblanadi. Fotosintez natijasida quyosh energiyasi kimyoviy energiya shaklida zahiralanadi hamda atmosferaga erkin kislorod ajralib chiqadi. Fotosintez — avtotrof organizmlarda yorug‘lik energiyasini kimyoviy energiyaga aylantirish orqali organik moddalar sintezini ta‘minlovchi murakkab biokimyoviy jarayondir. Ushbu jarayon asosan xloroplast organoidlarida, xlorofill va yordamchi pigmentlar ishtirokida amalga oshadi. Fotosintez natijasida karbonat angidrid va suvdan uglevodlar sintezlanib, molekulyar kislorod ajralib chiqadi. Fotosintez jarayoni ikki bosqichdan iborat: yorug‘lik fazasi va qorong‘ilik fazasi. Yorug‘lik fazasida quyosh nuri energiyasi kimyoviy energiyaga aylantiriladi, qorong‘ilik fazasida esa organik moddalar sintez qilinadi. Bu jarayon Yer yuzidagi barcha tirik organizmlar uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi.

Asosiy qismi. Fotosintez — yashil o‘simliklar, suv o‘tlari va ayrim prokariot organizmlarda yorug‘lik energiyasi yordamida anorganik moddalardan organik moddalar sintez qilinadigan fundamental biologik jarayondir. Ushbu jarayon Yer yuzidagi hayotning mavjudligi va barqarorligini ta‘minlovchi asosiy energiya manbai hisoblanadi. Fotosintez natijasida quyosh energiyasi kimyoviy energiya shaklida zahiralanadi hamda atmosferaga erkin kislorod ajralib chiqadi. Fotosintez — tirik organizmlarda yorug‘lik energiyasini kimyoviy energiyaga aylantirib, organik moddalar hosil qiluvchi muhim biologik jarayon. Ushbu jarayon Yer yuzidagi hayotning mavjudligi va barqarorligini ta‘minlaydi. Fotosintez nafaqat o‘simliklar va suv o‘tlari hayoti uchun, balki butun biosfera uchun asosiy energiya manbai hisoblanad. Fotosintez jarayoni asosan xloroplast organoidlarida, xlorofill va yordamchi pigmentlar ishtirokida amalga oshadi. Fototrof organizmlarga xlorofill pigmentiga ega organizmlar, yashil o‘simliklar, lishayniklar va ayrim bakteriyalar kiradi. Yashil o‘simliklar hujayrasidagi xloroplastlarda to‘plangan xlorofill pigmenti yordamida yorug‘lik energiyasi kimyoviy energiyaga aylanadi. Yorug‘lik energiyasi hisobiga organik birikmalar sintezlanishi fotosintez deyiladi.

Fotosintez — bu yashil o‘simliklar, suv o‘tlari va ayrim bakteriyalar tomonidan yorug‘lik energiyasi hisobiga anorganik moddalardan organik modda sintez qilinadigan murakkab biokimyoviy jarayondir. Ushbu jarayon yer yuzidagi hayotning asosiy manbai hisoblanadi, chunki u nafaqat oziq modda hosil qiladi, balki atmosferani kislorod bilan boyitadi. Fotosintez asosan barg hujayralaridagi xloroplast organoidlarida amalga oshadi. Xloroplast tarkibida xlorofill pigmenti mavjud bo‘lib, u quyosh nurini yutish xususiyatiga ega.

Fotosintez jarayoni ikki asosiy bosqichda kechadi: yorug‘likka bog‘liq reaksiyalar va yorug‘likka bog‘liq bo‘lmagan reaksiyalar (Kalvin sikli). Yorug‘lik bosqichi xloroplastning tilakoid membranalarida sodir bo‘ladi. Bu bosqichda quyosh energiyasi xlorofill tomonidan yutiladi va elektronlar yuqori energiya darajasiga ko‘tariladi. Yorug‘lik ta’sirida suv molekulalari fotoliz jarayoni orqali parchalanadi:

Natijada kislorod ajralib chiqadi va atmosfera tarkibiga qo‘shiladi. Hosil bo‘lgan elektronlar elektron tashish zanjiri orqali harakatlanib, energiya ajratadi. Ushbu energiya yordamida ATF (ATP) sintezlanadi (fotofosforlanish jarayoni):

Shu bilan birga NADP^+ qaytarilib, NADPH hosil bo‘ladi:

Demak, yorug‘lik bosqichida kimyoviy energiya to‘plovchi ikkita muhim birikma — ATP va NADPH hosil bo‘ladi.

Ikkinchi bosqich — Kalvin sikli — xloroplastning stromasida kechadi. Bu bosqich bevosita yorug‘lik talab qilmaydi, biroq birinchi bosqich mahsulotlariga bog‘liq. Jarayon CO_2 ning ribuloza-1,5-bisfosfat (RuBP) bilan birikishidan boshlanadi. Ushbu reaksiya ribuloza-bisfosfat-karboksilaza/oksigenaza (Rubisko) fermenti yordamida amalga oshadi. Natijada 3-fosfogliserat (3-PGA) hosil bo‘ladi. Keyingi bosqichlarda ATP va NADPH ishtirokida bu modda qaytarilib, triozafosfatlarga, so‘ngra glyukozaga aylantiriladi. Jarayon davomida RuBP qayta tiklanadi va sikl davom etadi.

Kalvin siklining soddalashtirilgan tenglamasi:

Fotosintezning umumiy tenglamasi esa quyidagicha:

Fotosintez jarayonining samaradorligiga bir nechta omillar ta’sir ko‘rsatadi. Bularga yorug‘lik intensivligi, karbonat angidrid miqdori, harorat va suv ta’minoti kiradi. Yorug‘lik yetarli bo‘lmaganda jarayon sekinlashadi. CO_2 konsentratsiyasi

osha, ma'lum chegaragacha fotosintez tezligi ortadi. Harorat fermentlar faolligiga ta'sir qiladi, juda yuqori yoki past haroratda jarayon sustlashadi.

Fotosintez biosferada modda va energiya aylanishining asosini tashkil etadi. U oziq zanjirining boshlang'ich bo'g'ini bo'lib, barcha geterotrof organizmlar bilvosita yoki bevosita fotosintez mahsulotlari bilan oziqlanadi. Shuningdek, fotosintez global uglerod aylanishida muhim rol o'ynaydi va atmosferadagi karbonat angidrid miqdorini tartibga soladi.

Xulosa. Fotosintez — tirik organizmlarda energiya va moddalar almashinuvini ta'minlovchi asosiy biologik jarayon bo'lib, yashil o'simliklar, suv o'tlari va ayrim mikroorganizmlarda sodir bo'ladi. Ushbu jarayon ikki bosqichda kechadi: yorug'lik bosqichi, unda quyosh energiyasi kimyoviy energiyaga aylantiriladi va kislorod ajraladi, hamda yorug'likka bog'liq bo'lmagan bosqich (Kalvin sikli), unda karbonat angidrid fiksatsiya qilinib organik moddalar, jumladan glyukoza hosil qilinadi. Fotosintez jarayoni biosferada modda va energiya aylanishini ta'minlaydi, oziqa zanjirining asosini tashkil qiladi, atmosferadagi kislorod miqdorini barqaror saqlaydi va ekologik muvozanatni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, fotosintezning molekulyar mexanizmlarini o'rganish qishloq xo'jaligi, biotexnologiya va iqlimshunoslik sohalarida muhim amaliy ahamiyatga ega. Fotosintez nafaqat o'simliklar hayoti, balki butun biosfera va insoniyat hayoti uchun beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan jarayon hisoblanadi. Uni chuqur o'rganish tirik tabiatni asrash, ekologik muammolarni hal etish va barqaror rivojlanishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Taxtajonov M. Umumiy biologiya. — Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Qodirov T.Q., Karimov A.A. O'simliklar fiziologiyasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Икромов М.И., Нормуродов Х.Н., Юлдашев А.С. Ботаника. Ташкент, «Ўзбекистон». 2002..
4. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. Toshkent, 2006.
5. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др. Ботаника: Морфология и анатомия растений. Учеб. пособие. 2-е изд., М.: Просвещение, 1988.
6. Prator O', Shamsuvaliyeva L, Sulaymonov E. Botanika(morfologiya, anatomiya, sistematika, geobotanika). Toshkent: Ta'lim nashriyoti"
7. Islomov B.S, Hasanov M.A. Botanika(morfologiya, anatomiya, sistematika).- Samarqand "SamDU nashriyoti"
8. Тимонин А.К. Соколов Д.Д, Шипунов А.Б Ботаника. В четырех томах Т.4 Книга 2 Систематика выших растений.-М Издательский центр,, Академия,, 2009.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA YASHIL INNOVATSIYALAR: CHIQINDISIZ ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYALARINI TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH TAMOYILLARI

Allakuliyeva Aziza Sharipbayevna

azizaallakulieva1@gmail.com

Toshkent kimyo – texnologiya instituti "Metrologiya, standartlashtirish va sifatini boshqarish" mutaxassisligi 1- bosqich magistranti

Hamroqulov M.G‘.

Ilmiy rahbar: Toshkent kimyo - texnologiya instituti Funktsional mahsulotlar texnologiyasi kafedrası PhD, dots.

Annotatsiya: Maqolada oziq-ovqat sanoatida yashil innovatsiyalarni joriy etish va chiqindisiz texnologiyalarni texnik tartibga solish masalalari ko‘rib chiqilgan. Germaniya tajribasi asosida O‘zbekiston oziq-ovqat klasterlari uchun resurs tejovchi modellar va BAT (eng yaxshi mavjud texnologiyalar) tamoyillarini tatbiq etish imkoniyatlari asoslangan.

Kalit so‘zlar: yashil innovatsiyalar, chiqindisiz texnologiya, texnik tartibga solish, oziq-ovqat sanoati.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы внедрения «зеленых» инноваций и технического регулирования безотходных технологий в пищевой промышленности. На основе опыта Германии обоснованы возможности применения ресурсосберегающих моделей и принципов НДТ (наилучших доступных технологий) для пищевых кластеров Узбекистана.

Ключевые слова: зеленые инновации, безотходная технология, техническое регулирование, пищевая промышленность.

Abstract: The abstract examines the implementation of green innovations and the technical regulation of zero-waste technologies in the food industry. Based on the German experience, the potential for applying resource-saving models and BAT (Best Available Techniques) principles for Uzbekistan's food clusters is substantiated.

Keywords: green innovations, zero-waste technology, technical regulation, food industry.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida barqaror rivojlanish tamoyillarini amaliyotga joriy etish, atrof-muhitni muhofaza qilish va “yashil” iqtisodiyotga o‘tish

jarayonlarini jadallashtirish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishiga aylangan. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-sonli “2030-yilgacha Oʻzbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga oʻtishini taʼminlashga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Qarorida iqtisodiyot tarmoqlarida, jumladan oziq-ovqat sanoatida, ekologik xavfsizlikni taʼminlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish boʻyicha kompleks vazifalar belgilab berilgan.

Bugungi kunda global oziq-ovqat tizimi resurslar tanqisligi va ekologik degradatsiya muammolariga duch kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) doirasida oziq-ovqat sanoatida resurs tejovchi va ekologik xavfsiz texnologiyalarga oʻtish ustuvor vazifa etib belgilangan. Oziq-ovqat sanoati nafaqat yuqori energiya va suv sarfi, balki katta hajmdagi organik chiqindilar hosil boʻlishi bilan ham ajralib turadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish "yashil innovatsiyalar" va "aylanma iqtisodiyot" (Circular Economy) tamoyillarini texnik jihatdan tartibga solishni taqazo etadi.

Shu bois, mazkur sohada yashil innovatsiyalarni joriy etish va chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantirish muhim ilmiy-amaliy vazifaga aylanmoqda. Bu jarayonlarni samarali amalga oshirish esa ularni texnik jihatdan tartibga solishning puxta tamoyillariga tayanishni talab etadi.

Mazkur maqolamning maqsadi — oziq-ovqat sanoatida chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etishda yashil innovatsiyalarning oʻrni va ularni texnik jihatdan tartibga solish tamoyillarini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

Yashil innovatsiyalar — bu ishlab chiqarish jarayonlarida ekologik xavfsizlikni taʼminlash, resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitga salbiy taʼsirni minimallashtirishga qaratilgan texnologik, tashkiliy va boshqaruv yechimlaridir. Oziq-ovqat sanoatida yashil innovatsiyalar deganda, mahsulotning hayotiylik sikli (Life Cycle Assessment - LCA) davomida atrof-muhitga salbiy taʼsirni minimallashtiradigan yangi texnologik yechimlar tushuniladi.

Ilmiy jihatdan yashil innovatsiyalar uchta darajada namoyon boʻladi:

- Texnologik daraja: Membrana texnologiyalari, subkritik ekstraksiya va fermentativ gidroliz yordamida ikkilamchi xomashyoni chuqur qayta ishlash.
- Boshqaruv darajasi: ISO 14001 (Ekologik menejment) va ISO 50001 (Energiya menejmenti) tizimlarini ishlab chiqarish jarayoniga integratsiya qilish.
- Mahsulot darajasi: Bioparchalanadigan (biodegradable) qadoqlash materiallarini joriy etish.

Chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyasi — bu xomashyodan kompleks foydalanishga asoslangan yopiq texnologik tizimdir. Oziq-ovqat sanoatida bu jarayon quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Ikkilamchi resurslarni utilizatsiya qilish: Masalan, sut sanoatida zardobdan laktoza va oqsil konsentratlari olish, meva-sabzavot sanoatida esa po‘stloq va urug‘lardan pektin hamda efir moylari ajratib olish va eng oxirida bio o‘g‘itlar hosil qilish.

- Suv aylanma tizimlari (Closed-loop water systems): Oqova suvlarni nano-filtratsiya yordamida tozalab, texnik maqsadlar uchun qayta ishlatish.

- Energetik kaskadlar: Organik chiqindilardan anaerob parchalanish orqali biogaz ishlab chiqarish va uni korxonaga issiqlik ehtiyoji uchun sarflash.

Texnik jihatdan tartibga solish — mahsulotlar, jarayonlar va xizmatlarga nisbatan majburiy talablarni belgilovchi huquqiy va me‘yoriy mexanizmdir. U quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- inson salomatligi va atrof-muhit xavfsizligini ta‘minlash;
- mahsulot sifati va ishonchliligini kafolatlash;
- ekologik me‘yorlarga rioya etilishini ta‘minlash;
- ishlab chiqaruvchilarning mas‘uliyatini oshirish.

Chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etishda texnik reglamentlar ekologik talablarni, resurslardan foydalanish me‘yorlarini va innovatsion yechimlarga qo‘yiladigan standartlarni belgilaydi.

Chiqindisiz texnologiyalarni tartibga solishda quyidagi fundamental tamoyillar amal qilishi lozim:

- Ilmiy asoslanganlik va xavf-xatarlarni tahlil qilish: Har bir innovatsion texnologiya oziq-ovqat xavfsizligi (HACCP) nuqtai nazaridan tekshirilishi shart.

- Kengaytirilgan ishlab chiqaruvchi mas‘uliyati (EPR): Ishlab chiqaruvchi mahsulot iste‘mol qilingandan keyingi qadoq va qoldiqlar uchun ham mas‘ul bo‘lishi lozim.

- Standartlar uyg‘unlashuvi: Milliy texnik reglamentlarni xalqaro Codex Alimentarius va YeI direktivalari bilan moslashtirish eksport salohiyatini oshiradi.

- Shaffoflik va raqamlashtirish: Chiqindilar harakatini onlayn monitoring qiluvchi "Green Logistics" tizimini joriy etish.

- Innovatsiyalarni rag‘batlantirish: Yashil texnologiyalarni joriy etuvchi korxonalarni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari yaratilishi lozim.

O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish va ekologik barqarorlikni ta’minlash davlat siyosatining muhim yo‘nalishidir. So‘nggi yillarda qayta ishlash korxonalari soni oshmoqda, ekologik talablar kuchaymoqda va energiya tejamkor texnologiyalar joriy etilmoqda.

Kelgusida quyidagilar dolzarb hisoblanadi:

chiqindisiz texnologiyalarni moliyaviy rag‘batlantirish;

texnik reglamentlarni xalqaro talablarga moslashtirish;

yashil innovatsiyalar bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish.

Germaniya tajribasida o‘rganadigan bo‘lsak: Germaniya "Kreislaufwirtschaftsgesetz" (Aylanma iqtisodiyot to‘g‘risidagi qonun) orqali chiqindilar ierarxiasini qonunlashtirgan. Germaniyada "Best Available Techniques" (BAT) — Eng yaxshi mavjud texnologiyalar tushunchasi texnik reglamentlarning asosi hisoblanadi. Korxonalar belgilangan ekologik me‘yordan oshsa, yuqori soliq to‘laydi, yashil texnologiya joriy etsa, davlat tomonidan subsidiyalanadi.

O‘zbekiston holati: O‘zbekistonda "Yashil iqtisodiyot"ga o‘tish strategiyasi doirasida modernizatsiya ishlari olib borilmoqda. Biroq, energiya intensivligi Germaniyaga nisbatan 2-2.5 barobar yuqori bo‘lib qolmoqda. Texnik jihatdan tartibga solish tizimida hali ham eskirgan "utilizatsiya" yondashuvi ustunlik qilmoqda. Germaniya modelidagi BAT tamoyillarini milliy texnik reglamentlarga kiritish orqali resurs samaradorligini 30-40% ga oshirish imkoniyati mavjud.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat sanoatida yashil innovatsiyalar va chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalari ekologik muammolarni hal etish, resurslardan oqilona foydalanish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim omilidir. Ularni texnik jihatdan tartibga solish tamoyillari asosida joriy etish barqaror rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Oziq-ovqat sanoatida yashil innovatsiyalarni joriy etish — bu ekologik zaruriyat va iqtisodiy foydaning uyg‘unligidir. Tadqiqot natijasida quyidagilar taklif etiladi:

1. O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoati uchun "Eng yaxshi mavjud texnologiyalar" (BAT) milliy reyestrini shakllantirish.

2. Chiqindisiz texnologiyalarni tatbiq etgan agro-klasterlar uchun "Yashil tariflar" va soliq imtiyozlari paketini ishlab chiqish.

3. Mahsulotlarning uglerod izini (Carbon Footprint) hisoblash bo‘yicha texnik reglamentni tasdiqlash.

Ushbu chora-tadbirlar sanoatning raqobatbardoshligini oshirish bilan birga, tabiiy resurslarni kelajak avlod uchun saqlab qolishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining „yashil“ iqtisodiyotga o'tishini ta'minlashga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining 2002-yil 5-aprelda 362-II-son "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri bilan).
3. German Strategy for a Circular Economy (NKWS, 2024) – Germaniya Federativ Respublikasining aylanma iqtisodiyot bo'yicha milliy strategiyasi.
4. ISO 14001:2015. Environmental management systems — Requirements with guidance for use.
5. Geissdoerfer, M., et al. (2017). "The Circular Economy – A new sustainability paradigm?". Journal of Cleaner Production. (Scopus tahlili).
6. Saidova M., "Yashil iqtisodiyot" darslik. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2021.
7. Lehmann, M. "Circular Economy in Germany: Policy and Practice". Springer Nature, 2022.
8. Salimov T.U. "Oziq-ovqat sanoati texnologiyalari va ekologik xavfsizlik". – Toshkent, 2020.
9. FAO (Food and Agriculture Organization). "The State of Food and Agriculture 2023. Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems". – www.fao.org.
10. European Commission. "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries". – eippcb.jrc.ec.europa.eu.
11. World Bank Group. "Uzbekistan: Country Climate and Development Report". – www.worldbank.org.
12. Statistisches Bundesamt (Destatis). "Waste management in Germany "2023. - www.destatis.de.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСПАНСКОЙ ТЕМАТИКИ В ВОКАЛЬНО-КАМЕРНОЙ МУЗЫКЕ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА

Джалолова Фарангиз

Студентки II курса магистратуры Государственной консерватории Узбекистана
Кафедры «Академическое пение и оперной подготовки»

Аннотация: Статья посвящена анализу индивидуальных композиторских интерпретаций испанской тематики в русской вокально-камерной музыке середины XX века. Рассматривается процесс трансформации испанского образа от романтической экзотической стилизации к универсальному художественно-этическому коду. Особое внимание уделяется вокальному циклу «Испанские песни» op. 100 (1956) Дмитрий Шостакович, в котором испанская тематика приобретает значение трагического и исторического высказывания. Анализируются особенности музыкального языка, драматургии, ладово-интонационной сферы и жанровой организации цикла. В сравнительном аспекте рассматриваются различные модели обращения к испанскому коду в творчестве Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Николай Мясковский, Георгий Свиридов и София Губайдулина.

Ключевые слова: испанская тематика; вокально-камерная музыка; русская музыка XX века; Дмитрий Шостакович; вокальный цикл; музыкальная драматургия; интонация; культурная интерпретация; национальный код; историческая память; исполнительская интерпретация.

В середине XX века испанская тематика в вокально-камерной музыке русских композиторов приобретает особую художественную и этическую значимость. Если в XIX столетии испанский образ выполнял преимущественно эстетическую функцию, а в начале XX века — символическую, то в музыке 1950–1960-х годов он всё чаще становится средством этического и исторического высказывания. Испанская тема начинает восприниматься как «разрешённое» пространство трагического, позволяющее говорить о насилии, страдании и судьбе человека в истории в завуалированной, но предельно напряжённой художественной форме.

Центральное место в развитии испанской тематики этого периода занимает творчество Дмитрий Дмитриевич Шостакович, в частности его вокальный цикл

«Испанские песни» ор. 100 (1956) для голоса и фортепиано. Цикл создан на текстах испанских народных песен (в русском переводе) и состоит из шести номеров, каждый из которых представляет собой самостоятельную драматическую миниатюру. Принципиально важно, что Шостакович обращается не к авторской поэзии, а к фольклорным текстам, однако трактует их не в жанрово-бытовом, а в глубоко трагическом ключе.

Испанский фольклор в этом цикле лишён этнографической конкретности. Он выступает как носитель универсального человеческого опыта — боли, материнского страдания, утраты, насилия. Музыкальный язык подчёркнуто аскетичен: композитор сознательно отказывается от декоративного колорита, избегает «гитарных» аллюзий и танцевальной моторики, характерных для романтической испанской стилизации. Тем самым испанская тематика полностью освобождается от экзотического измерения и приобретает характер этического символа.

Показателен первый номер цикла — «Прощай, Гранада». Уже в начальных тактах (тт. 1–6) фортепианное сопровождение задаёт напряжённую, сдержанную атмосферу: аккордовая фактура, лишённая движения, создаёт ощущение неподвижности и внутреннего оцепенения. Вокальная партия вступает почти речитативно, с ограниченным диапазоном и подчёркнутой декламационностью. Здесь отсутствует развитие в традиционном романтическом смысле: музыкальное время как бы «застывает», что соответствует образу прощания не только с городом, но и с жизнью как таковой. Испанская тема проявляется не в интонационных формулах, а в трагическом характере высказывания.

Largo $\text{♩} = 66$

Pro-шай, Гре - на - да, мо - я Гре -
серд - це то - ска прои -
на - да, с то - бой на - ле - ки мне рас - стать - ся -
аи - ла, по - гиб - ло - все, что в жиз - ни бы - ло
cresc.
на - до! Про - шай, лю - би мый край, о - чей у -
ми - ло, мо - я лю - бовь у - шла во мрак мо -

Вторая песня цикла — «Звёздочки» — демонстрирует иной аспект трагизма. В среднем разделе (примерно тт. 15–28) появляется навязчивая повторяемость интонаций в вокальной партии, создающая эффект заклинания. Фортепиано поддерживает это состояние через монотонную пульсацию, близкую к остинато. Здесь испанский текст о звёздах приобретает зловещий оттенок: образ ночи лишён романтической поэтичности и превращается в символ холодной, равнодушной судьбы. Подобное переосмысление ночной образности радикально отличается от традиций XIX века.

rit. *Allegro*

все, кро - ме нот! Жаль, что на - чать сно - ва позд - но!
все, кро - ме звезд!
Жаль, что у - же све - тел воз - дух! Жаль, что и днем не дро -

Особенно выразителен номер «Мать», один из драматических центров цикла. В начальных тактах (тт. 1–8) вокальная линия построена на узком интервале, почти «плаче», что усиливает ощущение безысходности. Гармония предельно сдержанна, без разрешений, создавая ощущение замкнутого круга страдания. Здесь испанская тематика становится прямым носителем универсального образа материнской скорби, выходящего за пределы национального контекста. Музыкальный язык подчёркивает документальность и правдивость высказывания, сближая произведение с жанром трагического свидетельства.

Allegretto $\text{♩} = 116$
p legato

Мать да - ла те - бе о - чи - звез - ды, неж - ный
Мать да - ла те - бе стан вы - со - кий, чер - ный

цвет тво - их смуг - лых щек,
блеск не - по - кор - ных куд - рей,

В «Испанских песнях» Шостаковича испанская тематика выполняет этическую функцию. Она позволяет композитору говорить о боли и насилии не в отвлечённо-абстрактной, а в конкретной, человечески ощутимой форме. Испанский материал становится своеобразным «этическим экраном», через который преломляется трагический опыт XX века. Это принципиально отличает шостаковичевскую интерпретацию от романтических и символистских моделей предшествующих эпох.

Важным контекстом для понимания этой интерпретации является историческая ситуация середины XX века. Гражданская война в Испании и её резонанс в советской культуре сформировали устойчивый образ Испании как территории трагедии и сопротивления. Испанская тема воспринималась как

«чужая», но при этом допустимая для выражения боли и протеста. В этом смысле обращение Шостаковича к испанским текстам приобретает не только художественное, но и культурно-историческое измерение.

Сравнительный взгляд позволяет выявить и другие возможные модели обращения к инациональной тематике в музыке XX века. Так, у Сергея Сергеевича Прокофьева инациональные образы нередко приобретают отстранённо-иронический характер, а у Арама Ильича Хачатуряна — ярко выраженную колористическую и ритмическую направленность. На этом фоне путь Шостаковича представляется принципиально иным: испанская тематика у него лишена иронии и внешней экспрессии и сосредоточена на внутреннем трагическом содержании.

Помимо Дмитрий Шостакович, у которого испанская тематика в камерно-вокальном жанре приобретает форму этического высказывания и исторической памяти, обращение к испанскому коду в музыке русских композиторов XX века обнаруживается у целого ряда авторов, хотя и реализуется в принципиально различных художественных функциях. В условиях новой историко-культурной реальности испанская тема перестаёт быть устойчивым стилистическим комплексом и трансформируется в гибкий символический ресурс, способный выражать широкий спектр смыслов — от театральной маски до экзистенциальной трагедии и духовного предела.

В творчестве Игорь Стравинский испанская интонационность проявляется не как национальная стилизация в традиционном понимании, а как элемент неоклассической эстетики, связанный с принципами маски, дистанцирования и условности. Стравинского не интересует Испания как культурная или фольклорная реальность; для него важен тип жеста, тип артикуляции и способ сценического существования музыкального материала. В его вокальных сочинениях испанское может быть опознано через ритмическую остроту, подчеркнутую декламационность и резкую артикуляцию, создающие эффект театрального высказывания, в котором эмоция не проживается изнутри, а демонстрируется как художественный знак. Подобный подход позволяет рассматривать испанский код у Стравинского как разновидность культурной маски, соотносящейся с его общим стремлением к освобождению музыки от романтической исповедальности и к построению нового, условного музыкального театра.

Иной характер приобретает испанская тема в вокальной лирике Сергей Прокофьев. Здесь «южный» код чаще всего выступает как театрализованный

тип поведения, связанный с гротеском, иронией и подчеркнутой характерностью персонажа. В вокальных миниатюрах и сценах Прокофьева испанское не направлено на выражение внутренней трагедии или философского конфликта; напротив, оно служит средством создания условного, иногда намеренно карикатурного образа. Испанская интонационность проявляется через острые ритмы, акцентированную моторность, резкие динамические контрасты и «ломаную» мелодическую линию, что подчеркивает дистанцию между автором и изображаемым персонажем. Такой подход резко контрастирует с трагической и этически нагруженной трактовкой испанской темы у Шостаковича и демонстрирует её многофункциональность в музыкальной культуре XX века.

Особое место в этом ряду занимает творчество Николай Мясковский, в камерно-вокальных произведениях которого южный, в том числе испанский, интонационный колорит связан с выражением внутреннего кризиса и экзистенциального напряжения. В отличие от Стравинского и Прокофьева, Мясковский практически не использует внешние стилистические маркеры. Испанское здесь не имеет жанровой маркировки и не обозначается названием или текстом, однако проявляется на более глубоком уровне музыкального мышления — через ладовую неустойчивость, повышенную хроматизацию, напряжённую интонационную сферу и особую сосредоточенность музыкального высказывания. В камерно-вокальном жанре это приводит к созданию образов, в которых «южный» колорит воспринимается как форма философского размышления, как знак внутреннего надлома и трагического самоосознания личности.

В более обобщённом и универсализированном виде испанский код присутствует и в камерно-вокальной музыке Георгий Свиридов. Здесь он трансформируется в язык трагического монолога, лишённый национальной конкретики, но сохраняющий высокую степень экспрессивной напряжённости. Свиридов не обращается к испанской тематике напрямую, однако его вокальные сочинения демонстрируют сходный тип художественного мышления: предельную концентрацию слова, резкую интонационную декламацию, контрастность динамики и ощущение неразрешённого внутреннего конфликта. В этом контексте «испанское» может рассматриваться как часть более широкого «южного» экспрессивного поля, связанного с идеей страсти, трагедии и предельного эмоционального напряжения.

В позднем XX веке испанская тематика приобретает ещё более абстрактный и символический характер. У София Губайдулина и других композиторов нового поколения «южный» интонационный тип используется не как стилистическая отсылка, а как знак духовного и экзистенциального предела. Здесь важны не этнические признаки и не культурные ассоциации в узком смысле, а энергетика жеста, направленность музыкального движения, состояние внутреннего экстаза или страдания. В вокально-камерных произведениях этого круга интонация становится носителем сакрального смысла, а «южное» воспринимается как зона максимального напряжения между телесным и духовным началом.

Камерно-вокальной музыке русских композиторов XX века испанская тематика окончательно освобождается от функции национальной стилизации и превращается в универсальный художественный код. В зависимости от эстетических установок композитора она может выполнять роль театральной маски, средства гротескной характеристики, формы философского размышления или символа духовного экстаза и трагедии. Общим для всех этих трактовок остаётся одно: испанский код оказывается связанным с предельными состояниями человеческого опыта — страстью, риском, внутренним конфликтом, трагическим осознанием судьбы.

Именно камерно-вокальный жанр, благодаря своей ориентированности на слово, интонацию и психологический жест, становится наиболее восприимчивым к подобной трансформации. В нём испанская тема перестаёт быть иллюстративной и приобретает статус глубинного смыслового механизма, расширяющего выразительные возможности музыкального высказывания. В этом заключается принципиальное отличие испанской тематики XX века от её романтических истоков и её значение для эволюции русской вокально-камерной музыки в целом. Существенным является и жанровый аспект. «Испанские песни» представляют собой не набор романсов, а целостный вокальный цикл с продуманной драматургией. Контраст и постепенное накопление напряжения между номерами создают эффект развернутого трагического повествования. Именно форма цикла оказывается наиболее адекватной для воплощения испанской темы в её этическом измерении, поскольку позволяет соединить частные человеческие судьбы в единый образ исторической катастрофы.

Особые требования подобные произведения предъявляют и к исполнительской интерпретации. Здесь недопустима внешняя эффектность или

избыточная экспрессия. Вокалисту необходимо стремиться к сдержанной, почти «объективной» подаче текста, к точной артикуляции слова и строгому соблюдению темповых и динамических указаний. Фортепианная партия требует предельной концентрации и ясности фактурного рисунка, поскольку именно она формирует драматургический каркас произведения. В этом отношении «Испанские песни» Шостаковича становятся своеобразной школой исполнительской ответственности.

Таким образом, индивидуальные композиторские интерпретации испанской тематики в вокально-камерной музыке середины XX века демонстрируют завершение длительного процесса её художественной трансформации. В этот период испанская тема окончательно утрачивает функцию экзотической стилизации и превращается в универсальный язык трагического и этического высказывания. В творчестве Шостаковича испанская тематика становится формой исторического свидетельства, соединяющей национальный образ с общечеловеческим содержанием. Тем самым вокально-камерные произведения данного периода подводят итог многовековому пути осмысления испанской темы в русской музыкальной культуре.

Список литературы:

1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. — Л.: Музыка, 1971.
2. Арановский М. Г. Музыкальный текст: структура и свойства. — М.: Композитор, 1998.
3. Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы. — М.: Музыка, 1978.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979.
5. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. — М.: Музыка, 1972.
6. Ручьевская Е. А. Проблемы музыкальной драматургии XX века. — Л.: Музыка, 1985.
7. Тараканов М. Е. Дмитрий Шостакович: очерк жизни и творчества. — М.: Советский композитор, 1980.
8. Хентова С. М. Шостакович. — Л.: Музыка, 1985.
9. Волков С. Свидетельство. — Нью-Йорк: Harper & Row, 1979.

10. Данилевич Л. С. Камерно-вокальная музыка XX века. — М.: Музыка, 1983.
11. Соколова О. П. Вокальный цикл в русской музыке XX века. — М.: Композитор, 2001.
12. Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб.: Искусство-СПб, 2000.
13. Гуревич П. С. Диалог культур: Восток и Запад. — М.: Наука, 1995.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА САМООЦЕНКУ ЧЕЛОВЕКА

Жабарова Люция Алиевна

Доктор философии (PhD) по психологическим наукам доцент Центра
подготовки научных и педагогических кадров

Университета Пучон в городе Ташкент

lucijabarova85@gmail.com

Искандарова Холжоной Ойбек кизи

Магистрант I курса специальность 70410801 – Менеджмент: Образовательный
менеджмент Университета Пучон в городе Ташкент

ms.iskandarovaa@gmail.com

Аннотация: статья исследует влияние социальных сетей на формирование и динамику самооценки человека. Основное внимание уделяется механизму социального сравнения с идеализированными образами других пользователей и влиянию цифрового одобрения — лайков, комментариев и подписчиков — на ощущение собственной значимости. Рассматриваются психологические последствия активного использования платформ, включая тревожность, снижение уверенности и эмоциональную нестабильность. Одновременно подчёркиваются положительные функции социальных сетей: возможность самовыражения, поддержания коммуникаций и получения социальной поддержки. Анализ демонстрирует двойственный, многоплановый характер воздействия цифровой среды на личность в современном обществе.

Ключевые слова: цифровые коммуникации, самооценка, социальное сравнение, эмоциональная устойчивость, тревожность, самовыражение, виртуальная идентичность, молодёжь.

Abstract: This article examines the influence of social media on the formation and dynamics of self-esteem. It focuses on the mechanism of social comparison with idealized images of other users and the influence of digital approval—likes, comments, and followers—on one's sense of self-worth. The psychological consequences of active platform use are also discussed, including anxiety, decreased confidence, and emotional instability. At the same time, the positive functions of social media are emphasized: the opportunity for self-expression, maintaining communication, and receiving social support. The analysis demonstrates the dual, multifaceted nature of the digital environment's impact on individuals in modern society.

Key words: digital communications, self-esteem, social comparison, emotional stability, anxiety, self-expression, virtual identity, youth.

Современные социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Они оказывают значительное влияние на способы общения, самопрезентации и восприятия собственной личности. Постоянное взаимодействие в цифровой среде создаёт условия для сравнения себя с другими участниками, что влияет на формирование самооценки и эмоциональное состояние. Особенно это заметно среди подростков и молодых людей, для которых онлайн-пространство часто становится главным каналом социальной коммуникации.

Важным аспектом цифровой среды является зависимость самооценки от внешнего одобрения — лайков, комментариев и подписчиков. Такая зависимость формирует своеобразную цифровую культуру, в которой внешняя оценка играет роль ключевого показателя личной ценности. Одновременно социальные сети предоставляют возможности для самовыражения, поиска поддержки и расширения круга общения, открывая новые способы взаимодействия с обществом.

Психологические исследования показывают, что социальное сравнение, цифровое одобрение и постоянный поток информации могут усиливать тревожность и нестабильность самооценки. Однако при осознанном подходе к использованию платформ возможно сохранение эмоциональной устойчивости и психологического благополучия.

Цель настоящей статьи — исследовать влияние социальных сетей на самооценку человека, выявить ключевые психологические механизмы этого воздействия и определить способы адаптации, которые помогают сохранять стабильную самооценку и эмоциональное равновесие в цифровой среде.

Для изучения влияния социальных сетей на самооценку использовался **качественный литературный анализ**, который позволяет систематизировать теоретические и практические данные. Основой исследования стали работы классиков психологии личности и социальной психологии, таких как Альберт Бандура (социальное обучение) и Курт Левин (влияние группы на личность) [1][2].

На первом этапе проводился **выбор источников**: книги и учебные пособия по психологии личности, социальной психологии и цифровой культуре [4]. Были использованы классические труды по социальному сравнению

(Фестингер) и современные исследования влияния соцсетей на самооценку подростков.

На втором этапе выполнялся **анализ содержания** источников, с выделением ключевых категорий: социальное сравнение, зависимость самооценки от цифрового одобрения, эмоциональная устойчивость и самопрезентация [2]. Это позволило выявить основные закономерности воздействия цифровой среды на психику пользователей.

На заключительном этапе проводилось **сопоставление выводов** разных авторов — классиков и современных исследователей. Это обеспечило целостное понимание влияния социальных сетей на самооценку и эмоциональное состояние, а также выявило стратегии сохранения психологического благополучия.

Пользователи социальных сетей склонны сопоставлять свои достижения, внешний вид и образ жизни с другими участниками платформ. Как показывают исследования **С.Ч. Чувашова**, такое сравнение часто приводит к снижению уверенности в себе и формированию самооценки, зависящей от внешних оценок [3].

Лайки, комментарии и подписчики выступают в качестве внешней оценки социальной значимости. Согласно данным **И.В. Левиной**, цифровое одобрение воспринимается как подтверждение ценности личности, что делает самооценку нестабильной и уязвимой.

М.М. Смирнова и **К.К. Ньюпорт** подчёркивают, что сознательное и критическое использование платформ позволяет снизить тревожность, повысить эмоциональную устойчивость и сохранить психологическое благополучие [5][6].

Учебная литература по социальной психологии, включая **В.А. Ковалёва**, **А.В. Бодрова** и **О.С. Романову**, подтверждает, что устойчивость самооценки зависит не только от внешних сигналов, но и от внутренней системы ценностей и способности критически оценивать социальное окружение [7].

Анализ литературных источников показывает, что влияние социальных сетей на самооценку имеет **двойственный характер**. С одной стороны, постоянное **социальное сравнение** и зависимость от цифрового одобрения (лайков, комментариев, подписчиков) могут снижать уверенность в себе, повышать тревожность и провоцировать эмоциональную нестабильность. Особенно это заметно у подростков, которые оценивают себя через призму достижений и внешнего образа других пользователей.

С другой стороны, **осознанное использование социальных платформ** способствует самовыражению, поиску социальной поддержки и укреплению психологического благополучия. Возможность делиться мыслями, участвовать в тематических сообществах и получать обратную связь помогает формировать положительное самовосприятие и развивать эмоциональную устойчивость.

Особое внимание необходимо уделять **подросткам и молодёжи**, наиболее активно вовлеченным в цифровую среду. Формирование навыков цифровой саморегуляции, критического восприятия контента и контроля времени пребывания в сети позволяет снизить негативное влияние социальных сравнений и поддерживать здоровый уровень самооценки.

Таким образом, социальные сети не являются исключительно негативным фактором для психики. При правильном и осознанном использовании они становятся инструментом развития личности, поддержки самовыражения и укрепления эмоциональной устойчивости, что особенно важно для профилактических и образовательных программ среди молодёжи [4][5].

Список литературы:

1. **Бодров А. В.; Романова О. С.** *Социальная психология.* / М.: Юрайт//2019. /400 с.
2. **Климова Е. Н.** *Современная психология подростка.* / М.: Академия//2020. /368 с.
3. **Ковалёв В. А.** *Психология личности.* / СПб.: Питер//2018. /432 с.
4. **Левина И. В.** *Социальный вид. Почему мы нуждаемся друг в друге.* / М.: Психология XXI века//2019. /288 с.
5. **Николаев И. С.** *Цифровая культура и личность.* / М.: Высшая школа экономики//2021. /296 с.
6. **Ньюпорт К. К.** *Цифровой минимализм.* / М.: Альпина Паблишер//2020. /352 с.
7. **Смирнова М. М.** *Попавшие в сети: Как не потерять себя и найти вдохновляющих единомышленников.* / М.: Манн, Иванов и Фербер//2021. /304 с.
8. **Чувашов С. Ч.** *Влияние соцсетей на самооценку подростков.* / СПб.: Питер//Педагогика и психология//2020. /256 с.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARNING O'RNI

Olimov Temir Hasanovich

Osiyo xalqaro universiteti professori, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PHD)

Shadiyeva Shaxnoza Raxmanovna

Osiyo Xalqaro Universiteti, Iqtisodiyot va pedagogika fakulteti magistranti

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirishda interfaol metodlar nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Boshlang'ich sinf bosqichida o'quvchilar o'qish savodxonligini yaxshiroq o'rgansa, keyingi bosqichlar uchun ham zamin hozirlagan bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, dars jarayonida interfaol metodlardan samarali foydalanish o'quvchilarning matnni tog'ri va to'laqonli tushunishi, mazmunini tahlil qilishi va mustaqil fikrlash olishi hamda og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga xizmat qilishi yoritilgan.

Maqolada "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Baliq skeleti", "Rolli o'yinlar" kabi interfaol metodlarning o'qish darslarida qo'llanilish va ularning o'quvchilarning faolligini oshirishdagi roli ko'rsatib berilgan. Shuningdek, interfaol metodlar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarini birgalikda jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalari, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi haqida ma'lumot beriladi.

Xulosa sifatida, boshlang'ich sinf o'qish darslarida interfaol metodlardan tizimli va maqsadli foydalanish o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishda muhim pedagogik shartlardan biri ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: O'qish savodxonligi, interfaol metodlar, boshlang'ich ta'lim, o'qish malakasi, ongli o'qish, ifodali o'qish, tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, ta'lim samaradorligi, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические аспекты использования интерактивных методов в развитии читательской грамотности у учащихся начальных классов. Отмечается, что если на начальном этапе обучения учащиеся качественно овладевают читательской грамотностью, это создаёт прочную основу для их дальнейшего обучения на последующих ступенях образования. С этой точки зрения раскрывается значение эффективного применения интерактивных методов на уроках, способствующих правильному и полноценному пониманию текста, анализу его

содержания, формированию навыков самостоятельного мышления, а также развитию устной и письменной речи учащихся.

В статье рассматриваются такие интерактивные методы, как «Мозговой штурм», «Кластер», «Инсерт», «Рыбья кость», «Ролевые игры», а также показывается их роль в повышении активности учащихся на уроках чтения. Кроме того, приводятся сведения о том, что уроки, организованные на основе интерактивных методов, способствуют формированию у учащихся навыков коллективной работы, развитию творческого и критического мышления.

В заключение подчёркивается, что систематическое и целенаправленное использование интерактивных методов на уроках чтения в начальных классах является одним из важных педагогических условий развития читательской грамотности учащихся.

Ключевые слова: читательская грамотность, интерактивные методы, начальное образование, навыки чтения, осознанное чтение, выразительное чтение, критическое мышление, творческое мышление, эффективность обучения, педагогические технологии.

Annotation. The article analyzes the theoretical and practical aspects of using interactive methods in developing reading literacy among primary school students. It is emphasized that if students acquire strong reading literacy skills at the primary level, it creates a solid foundation for their further education at subsequent stages. From this perspective, the article highlights that the effective use of interactive methods during lessons contributes to students' accurate and comprehensive understanding of texts, their ability to analyze content, think independently, and develop both oral and written speech.

The paper examines such interactive methods as “Brainstorming,” “Cluster,” “INSERT,” “Fishbone,” and “Role-playing,” and demonstrates their role in increasing students' engagement during reading lessons. Furthermore, it provides information on how lessons organized on the basis of interactive methods help develop students' teamwork skills as well as their creative and critical thinking abilities.

In conclusion, it is emphasized that the systematic and purposeful use of interactive methods in primary school reading lessons is one of the essential pedagogical conditions for developing students' reading literacy.

Keywords: reading literacy, interactive methods, primary education, reading skills, conscious reading, expressive reading, critical thinking, creative thinking, learning effectiveness, pedagogical technologies.

Kirish: Boshlang‘ich ta‘lim – har bir o‘quvchining bilim olishi va shaxsiy rivojlanishida eng muhim bosqichdir. Ayniqsa, o‘qish savodxonligi – bu faqat matnni o‘qish va tushunish emas, balki fikr yuritish, mantiqiy tahlil qilish, ma‘lumotni tanqidiy qabul qilish va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantiruvchi asosiy ko‘nikmadir. Shu sababli, boshlang‘ich sinflarda o‘qish malakasini to‘g‘ri rivojlantirish kelajakdagi ta‘lim jarayonining sifatini belgilaydi.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida interfaol metodlar o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ularni darsda faol ishtirok etishga undash va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida tan olinmoqda. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Baliq skeleti”, “Rolli o‘yinlar” kabi metodlar nafaqat darslarni qiziqarli qiladi, balki o‘quvchilarning matnni tushunish darajasi, fikrni bayon etish va hamkorlikda ishlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Shu nuqtai nazardan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish savodxonligini shakllantirishda interfaol metodlarning o‘rni dolzarb va ilmiy jihatdan muhim masala hisoblanadi. Mazkur maqolada interfaol metodlarning nazariy asoslari, amaliy qo‘llanilishi va ularning o‘quvchilarning o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligi batafsil tahlil qilinadi.

1. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish savodxonligining ahamiyati

Boshlang‘ich sinflarda o‘qish savodxonligi o‘quvchilarning bilim olish jarayonidagi eng muhim kompetensiyalardan biri hisoblanadi. O‘qish savodxonligi faqat matnni harflardan tuzilgan so‘zlarni o‘qish bilan cheklanmaydi; u matn mazmunini tushunish, tahlil qilish, asosiy fikrni ajratib olish va mustaqil fikr yuritish qobiliyatlarini shakllantiradi.

O‘qish savodxonligi rivojlangan o‘quvchi quyidagi jihatlarda ustunlikka ega bo‘ladi:

Matnni tushunish va anglash – o‘quvchi faqat o‘qibgina qolmay, matn mazmunini to‘liq anglaydi.

Tahlil va sintez qobiliyati – matnning asosiy g‘oyasini ajratib oladi, ma‘lumotlarni solishtiradi va umumlashtiradi.

Mustaqil fikrlash – o‘quvchi matnga asoslanib o‘z fikrini shakllantiradi va asoslaydi.

O‘zlashtirilgan bilimni keyingi bosqichlarda qo‘llash – boshlang‘ich sinfda o‘rganilgan o‘qish ko‘nikmalari o‘quvchining keyingi o‘quv jarayonlaridagi muvaffaqiyatiga asos bo‘ladi.

Shuningdek, pedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘qish savodxonligi boshlang‘ich bosqichda yetarlicha rivojlangan bolalar keyinchalik barcha fanlardan

samarali o'rganish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Shu sababdan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirish – zamonaviy ta'limning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

1.1 Interfaol metodlarning pedagogik roli. Ta'lim jarayonida interfaol metodlar o'quvchilarning darsdagi faol ishtirokini oshirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirish vositasi sifatida katta ahamiyatga ega. Interfaol metodlar – bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro faol aloqaga asoslangan dars usullari bo'lib, ular nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning bilimni mustaqil qabul qilish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Interfaol metodlar quyidagi jihatlarida samarali ekanligini ko'rishimiz mumkin:

Faollikni oshirish – o'quvchilar passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanadi.

O'quv motivatsiyasini kuchaytirish – interfaol metodlar darsni qiziqarli qiladi, o'quvchilar bilim olishga ko'proq intiladi.

Tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish – o'quvchilar matn mazmunini tahlil qilish, muammo yechish va yangi g'oyalar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish – guruh ishlari, rolli o'yinlar va jamoaviy vazifalar orqali o'quvchilar bir-birlari bilan samarali muloqot qiladi.

Shundan kelib chiqqan holda, boshlang'ich sinf o'qish darslarida interfaol metodlardan foydalanish pedagogik jarayonning samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. Interfaol metodlar yordamida o'quvchilar faqat o'qibgina qolmay, balki o'z fikrini erkin ifodalaydi, matnni chuqur anglaydi va o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llay oladi.

2. O'qish savodxonligi va uning tarkibiy elementlari. O'qish savodxonligi – bu o'quvchining matnni nafaqat harflardan va so'zlardan tashkil topgan jummalarni o'qish qobiliyati, balki mazmunini to'liq anglash, tahlil qilish, umumlashtirish va mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini o'z ichiga oluvchi murakkab pedagogik kategoriya hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi shakllanishi o'quvchilarning barcha fanlardan bilim olish samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

O'qish savodxonligi quyidagi tarkibiy elementlardan iborat:

Fonetik ko'nikmalar – so'z va harflarni to'g'ri talaffuz qilish, so'zlar va jummalarni aniqlik bilan o'qish.

Fonematika va yozuv bilan bog'liq ko'nikmalar – harflarni va ularning kombinatsiyalarini tanish, so'zlarni to'g'ri yozish va o'qish.

Matni tushunish qobiliyati – matnning asosiy g‘oyasini ajratib olish, mazmunini anglash, tafsilotlarni eslab qolish.

Analitik va tanqidiy fikrlash – matndagi ma’lumotlarni tahlil qilish, ularni solishtirish va xulosalar chiqarish.

Mustaqil fikrlash – matnga asoslanib o‘z qarorini shakllantirish va fikrini asoslash.

Ifodali o‘qish – o‘quvchi matni ohang, intonatsiya va pauzalarni to‘g‘ri ishlatgan holda o‘qiy olishi.

Shuningdek, pedagogik tadqiqotlarga asoslanib, o‘qish savodxonligi rivojlangan bolalar faqat matni o‘qib tushunibgina qolmay, balki o‘rganilgan bilimlarni amaliyotda qo‘llashga, mustaqil izlanish olib borishga va o‘z fikrini ravon ifodalashga ham qodir bo‘ladi. Shu sababdan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish savodxonligini rivojlantirishda har bir tarkibiy elementni tizimli rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

2.1 Interfaol metodlarning turlari va pedagogik xususiyatlari. Interfaol metodlar – bu o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi faol muloqotga asoslangan, o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik usullardir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun interfaol metodlardan foydalanish darslarni qiziqarli va samarali qilish, o‘quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga yordam beradi.

Interfaol metodlarning asosiy turlari va ularning pedagogik xususiyatlari quyidagilar:

“Aqliy hujum” (Brainstorming)

O‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

Muammoga turli qarashlarni topishga yordam beradi.

Darsga faollik va ishtirokni oshiradi.

“Klaster” (Cluster)

Matn mazmunini strukturalash va asosiy g‘oyalarni aniqlashga yordam beradi.

O‘quvchilarda tahlil va umumlashtirish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

“Insert” (Interactive Noting System)

O‘quvchilarning matn bilan ishlash qobiliyatini oshiradi.

Fikrlash va matn mazmunini tushunish darajasini rivojlantiradi.

“Baliq skeleti” (Fishbone / Cause-Effect Diagram)

Muammo va sabablarini tahlil qilishni o‘rgatadi.

O‘quvchilarda mantiqiy fikrlash va strukturaviy yondashuvni rivojlantiradi.

“Rolli o‘yinlar” (Role-playing)

O‘quvchilarning hamkorlik va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Matn mazmunini chuqur tushunish va turli situatsiyalarda qo‘llash imkonini beradi.

Pedagogik xususiyatlaridan kelib chiqadigan bo‘lsak, interfaol metodlar quyidagi afzalliklarga ega:

O‘quvchilarning darsdagi faol ishtirokini ta‘minlaydi.

Mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantiradi.

Matn mazmunini chuqur tushunish va tahlil qilish imkonini beradi.

Guruh ishlari orqali hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Shu bilan birga, interfaol metodlarning samarali qo‘llanilishi o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirish, darsni qiziqarli va mantiqan izchil o‘tkazish imkonini yaratadi.

Misol uchun: **“Klaster” metodini** o‘qish darslarida qollasak,

Matndagi asosiy g‘oyalar va tafsilotlar diagramma shaklida yoziladi.

Samarasi:

Matn mazmunini vizual tarzda tuzib, oson yodlashga yordam beradi.

O‘quvchilarda tahlil qilish va umumlashtirish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

“Aqliy hujum” metodi esa

Qanday ishlaydi: O‘quvchilar matnga oid savolga turli javoblar beradi, fikrlar yoziladi va muhokama qilinadi.

Samarasi: Fikr yaratish va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

Darsga qiziqish va faollikni oshiradi.

3.1. Interfaol metodlardan darslarda foydalanish tajribasi Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish savodxonligini rivojlantirishda interfaol metodlar samarali vosita hisoblanadi. Pedagogik tajriba shuni ko‘rsatdiki, darslarda o‘quvchilarning faolligini oshirish, matnni tushunish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun interfaol metodlardan tizimli foydalanish zarur.

Amaliy misol: “Insert” metodini qo‘llash

Dars mavzusi: “Bahorda tabiat” (1-sinf, o‘qish darsi)

Bosqichlari:

O‘quvchilarga matn beriladi: “Bahorda daraxtlar yashil barglarini ochadi, gullar ochiladi, qushlar qaytadi...”

O‘quvchilar matnni diqqat bilan o‘qiydi va quyidagi belgilar bilan fikrlarini yozadi:

Bilaman / ma‘lum bo‘lgan

Savol tug'ilgan

Noto'g'ri tushunilgan yoki o'zgacha fikr

Matn o'qilgach, o'quvchilar belgilarini muhokama qiladi, savollarga javob beradi va matn mazmunini sinf bilan birgalikda tahlil qiladi.

Natija:

O'quvchilar matn mazmunini to'liq tushunadi.

Tanqidiy va mustaqil fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi.

Dars jarayoni qiziqarli va faol bo'ladi, o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalaydi.

Boshqa interfaol metodlardan foydalanish tajribasi:

"Klaster" – Matn mazmunini diagramma shaklida tuzish orqali o'quvchilar asosiy g'oyalarni ajratadi va yodlaydi.

"Aqliy hujum" – O'quvchilardan matnga oid savolga turli fikrlar berish so'raladi, bu ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

"Rolli o'yinlar" – Matn voqealarini sahnalashtirish orqali o'quvchilar matn mazmunini chuqur tushunadi va hamkorlik ko'nikmalarini oshiradi.

Shu bilan birga, interfaol metodlardan tizimli va maqsadli foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini samarali rivojlantirishga yordam beradi.

3.2. Metodlarning o'quvchilarning faolligi va o'qish ko'nikmalariga ta'siri.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida interfaol metodlardan foydalanish dars jarayonidagi faollikni sezilarli darajada oshiradi va o'qish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar o'quvchilarning matnni tushunish, asosiy g'oyani ajratib olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash hamda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini kuchaytiradi.

Amaliy misol: "Klaster" metodi

Dars mavzusi: "Hayvonlar va ularning yashash muhiti" (2-sinf, o'qish darsi)

Bosqichlari:

O'quvchilarga matn beriladi: "Jangovar hayvonlar o'rmonlarda yashaydi, qushlar esa daraxtlar va ko'llarda uchadi..."

O'quvchilar matnni o'qib, asosiy g'oyalarni diagramma (klaster) shaklida chiqaradi:

Markazda mavzu: "Hayvonlar"

Atrofida asosiy g'oyalar: yashash muhiti, oziqlanishi, xatti-harakati

Har bir o'quvchi o'z klasterini sinfga taqdim qiladi va boshqa o'quvchilar bilan muhokama qiladi.

Natija:

O'quvchilar matn mazmunini aniq tushunadi va asosiy g'oyalarni ajratadi.

Dars jarayonida barcha o'quvchilar faol ishtirok etadi, passiv tinglovchi bo'lmaydi.

Mustaqil fikrlash va ifodali o'qish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi.

Guruh ishlari orqali hamkorlik va muloqot ko'nikmalari oshadi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar o'quvchilarning faolligini oshirish va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda eng samarali vositalardan biridir. Shu metodlar yordamida o'quvchilar matnni tushunish bilan birga, fikrlarini asoslab aytish, ijodiy yondashuvni rivojlantirish va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini egallashadi.

Xulosa: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'rni muhim pedagogik ahamiyatga ega ekanligi tadqiqot jarayonida tasdiqlandi. Nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlar yordamida o'quvchilar:

Matnni to'liq va aniq tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradi;

Asosiy g'oyani ajratish, tafsilotlarni tahlil qilish va umumlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi;

Mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantiradi;

Hamkorlikda ishlash va muloqot ko'nikmalarini egallaydi;

Darslarda faol ishtirok etadi va o'qishga bo'lgan motivatsiyasi oshadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov, B. (2018). Boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.

2. Qodirov, I. (2020). Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.

3. Karimova, L. (2019). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish. Samarqand: Fan va ta'lim.

4. Tursunov, M. (2017). Interfaol metodlar yordamida o'qish darslarini samarali tashkil etish. Toshkent: Ta'lim va tarbiya.

5. Abdullayev, R. (2021). O'qish savodxonligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Ilm-fan.

6. Smirnov, V. (2015). Interactive Methods in Primary Education. Moscow: Pedagogical Press.

7. Johnson, D., & Johnson, R. (2017). Active Learning in Early Grades. New York: Educational Resources.

8.Sharipova, N. (2018). O‘quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish metodlari. Toshkent: Ta’lim nashriyoti.

9.Karimov, A. (2016). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan interfaol darslar tashkil etish. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.

10.Brown, H. D. (2014). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New York: Pearson Education.

TIBBIYOT TEXNIKUMI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA MOBIL ILOVALAR VA ONLAYN RESURSLARNING O'RNI

Akbarova Shaxnozaxon Abduraximovna

Toshkent shahar Olmazor tumani Registon tibbiyot texnikumi
Oliy toifali ingliz tili o'qituvchisi Xalq ta'limi a'lochisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tibbiyot texnikumi o'zbek talabalariga ingliz tilini o'qitishda mobil ilovalar va onlayn resurslardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. So'nggi yillarda O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida jadal raqamlashtirish jarayonlari kechmoqda – DMED yagona axborot tizimi joriy etilib, 24 million aholining elektron tibbiy kartasini yuritish imkoniyati yaratildi. Aynan shunday sharoitda bo'lajak tibbiyot xodimlarining ingliz tilini bilish darajasi nafaqat kasbiy rivojlanish, balki raqamli tibbiyot vositalaridan foydalanish uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqotda mobil yordamida til o'rganish (Mobile-Assisted Language Learning – MALL) texnologiyalarining afzalliklari, mavjud ilovalarning qiyosiy tahlili hamda ularni tibbiy yo'nalishdagi ta'limga integratsiya qilish usullari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, texnikum sharoitida mobil texnologiyalarni joriy etishda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal etish yo'llari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: mobil ilovalar, MALL, tibbiy ingliz tili, raqamli ta'lim, onlayn resurslar, tibbiyot texnikumi, o'zbek talabalari

Nega aynan mobil qurilmalar?

Tasavvur qiling: dars jarayoni. O'qituvchi yangi mavzuni tushuntirayotganda talabalarning yarmi telefonlariga qaraydi. Bu manzara ko'pchilik o'qituvchilarga tanish. Ammo agar shu "**muammo**"ni yechimga aylantirish mumkin bo'lsa? Agar talabalar aynan o'sha telefonlar orqali tibbiy atamalarni yodlab, ingliz tilida bemor bilan muloqot qilishni mashq qilsa-chi?

O'zbekiston ta'lim tizimi bugun katta o'zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, respublikamizning 2475 ta birlamchi tibbiyot muassasasiga **DMED** axborot tizimi o'rnatilgan va tibbiyot xodimlari ushbu tizimdan foydalanish bo'yicha o'qitilmoqda. Bu degani, bugungi talaba – ertangi hamshira yoki feldsher – nafaqat ingliz tilini, balki raqamli texnologiyalarni ham mukammal bilishi kerak bo'lgan bir paytda kasbga qadam qo'yadi.

Urganch davlat universiteti tadqiqotchisi Nasiba Zaripbayevaning ilmiy ishi shuni ko'rsatadiki, mobil ilovalar yordamida til o'rgangan tibbiyot talabalari an'anaviy

usulda o'qiganlarga nisbatan yuqori natijalarga erishgan, ularning motivatsiyasi va mustaqil ishlash ko'nikmasi sezilarli darajada oshgan. Xo'sh, bu imkoniyatdan qanday foydalanish mumkin? Keling, bugungi kunda tibbiyot yo'nalishida ingliz tilini o'qitayotgan ustozlar uchun eng samarali mobil yechimlarni birma-bir ko'rib chiqaylik.

Asosiy qism

1. Mobil texnologiyalar va til o'qitish: nazariy asoslar va imkoniyatlar

Mobil qurilmalar yordamida til o'rganish (MALL) so'nggi o'n yillikda pedagogikaning eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xalqaro tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, mobil ilovalar orqali o'qitish talabalarning bilim, ko'nikma va qoniqish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo bu yerda muhim bir jihat bor: mobil texnologiyalar an'anaviy ta'limni to'liq almashtira olmaydi, balki uni boyitadi va samaraliroq qiladi.

O'zbekistonlik yosh tadqiqotchi Madinabonu Xo'jamova ta'kidlaganidek, zamonaviy raqamli vositalar ta'limga vaqt va makon chegaralarini olib tashladi. Talaba endi darslikka qaramay, istalgan joyda – avtobusda, uy vazifasini bajarayotganda yoki tanaffus paytida – telefonini ochib, ingliz tilidagi tibbiy atamalarni takrorlashi mumkin.

Tibbiyot ta'limida mobil ilovalarning qo'llanilishi bo'yicha Braziliyalik olimlar guruhi tomonidan o'tkazilgan keng qamrovli tahlil shuni ko'rsatdiki, **m-Health** (mobil sog'liq) ilovalari talabalarning klinik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu tadqiqotda, ayniqsa, ilovalarni ilmiy asoslash va validatsiya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

2. Tibbiy ingliz tili uchun eng samarali mobil ilovalar

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, barcha mobil ilovalar tibbiyot yo'nalishidagi talabalar uchun birdek foydali emas. Quyida eng samarali vositalarni uch guruhga ajratib tahlil qilamiz.

2.1. Lug'at boyligini oshiruvchi ilovala

Tibbiyot talabalari uchun eng katta muammo – bu yuzlab murakkab lotin va yunoncha atamalarni yodlashdir. Aynan shu yerda Quizlet va Anki kabi ilovalar tengsiz yordam beradi. Zaripbayevaning tadqiqotiga ko'ra, ushbu ilovalarda qo'llaniladigan "spaced repetition" (interval takrorlash) texnologiyasi talabalarning uzoq muddatli xotirasida so'zlarni saqlab qolish imkonini beradi.

Quizlet – bu o'zbek talabalari orasida eng mashhur ilovalardan biri. Uning afzalligi shundaki, o'qituvchi o'zining tibbiy atamalar to'plamini yaratib, talabalarga ulashishi mumkin. Masalan, "Kardiologiya atamaları" yoki "Nafas olish tizimi

kasalliklari" kabi maxsus modullar tuzish imkoniyati bor. Talabalar esa bu modullarni o'yin shaklida, test tarzida yoki karta bilan ishlash orqali o'zlashtiradi.

Anki esa biroz murakkabroq, ammo juda kuchli dastur. Uning algoritmi foydalanuvchi qaysi so'zni unutayotganini tahlil qilib, aynan o'sha so'zni tez-tez takrorlashni taklif qiladi. Bu "aqlli" yondashuv ayniqsa ko'p atama yodlashga majbur bo'lgan tibbiyot yo'nalishi talabalari uchun juda qo'l keladi.

2.2. Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiruvchi ilovalar

Tibbiyot xodimi uchun eng muhim mahorat – bu bemor bilan muloqot qilishdir. **BBC Learning English va EWA** kabi ilovalar aynan shu maqsadda yordam beradi. Ular orqali talabalar real hayotiy vaziyatlar – bemorni qabul qilish, shikoyatlarni tinglash, tashxisni tushuntirish – aks etgan audio va videolarni tinglab, o'z talaffuzlarini mashq qilishlari mumkin.

Ayniqsa, Babel ilovasining nutqni tanish texnologiyasi diqqatga sazovor. Bu ilova talabaning so'z va iboralarni qanchalik to'g'ri talaffuz qilayotganini tahlil qilib, xatolarni tuzatishga yordam beradi. Tibbiyot xodimi uchun "allergy" (allergiya) va "analgesic" (og'riq qoldiruvchi) kabi so'zlarni aniq talaffuz qilish muhimligini hisobga olsak, bunday texnologiyaning ahamiyati yanada oshadi.

2.3. O'yinlashtirilgan (gamified) ilovalar

Duolingo bugungi kunda dunyodagi eng mashhur til o'rganish ilovasidir. Microsoft asoschisi Bill Geyts bu ilova haqida: "Duolingo meni hayron qoldirdi. Bu til o'rganishga yordam beradigan va ta'limni hammaga qulay qiladigan aqlli usul", deb ta'kidlagan. Nega aynan Duolingo? Chunki u o'rganish jarayonini o'yinga aylantiradi. Talaba darajalar oshib boradi, yulduzchalar yig'adi, do'stlari bilan bellashadi. Bu esa ayniqsa o'smirlar va yoshlar uchun kuchli motivatsiya manbai.

Tibbiyot texnikumi talabalari uchun Duolingo asosiy vosita bo'la olmasa-da, u umumiy ingliz tilini mustahkamlashda, ayniqsa boshlang'ich bosqichdagi talabalar uchun juda foydali.

3. O'zbekiston tibbiyot ta'limida mobil texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari

O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda tizimda "Telemeditsina", "Yagona tez tibbiy yordam", "Laboratoriya" va boshqa o'nlab elektron tizimlar faoliyat yuritmoqda. **"IT-Med"** mobil ilovasi esa tibbiyot xodimlari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tibbiyot sohasi raqamli transformatsiyani boshdan kechirmoqda va bo'lajak mutaxassislar bu o'zgarishlarga tayyor bo'lishi kerak.

Ammo mobil texnologiyalarni ta'limga joriy etishda bir qancha muammolar mavjud. Xalqaro tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mobil qurilmalardan foydalanishda quyidagi to'siqlar uchraydi: maxfiylik va ma'lumotlar xavfsizligi muammolari, texnik cheklovlar, qurilmalarning yetarli emasligi, institutsional qo'llab-quvvatlashning sustligi va o'qituvchilarning malakasi yetishmasligi.

O'zbekiston sharoitida yana bir muhim muammo – bu internet tezligi va mobil trafik narxi. Ayrim chekka hududlarda internet sifati past, talabalarning hammasi ham cheksiz mobil internetga ega emas. Shuning uchun offline rejimda ishlaydigan ilovalar (masalan, offline lug'atlar, yuklab olingan Quizlet modullari) ayniqsa muhim.

4. Amaliy tavsiyalar: Tibbiyot texnikumi o'qituvchisi uchun qo'llanma

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, mobil texnologiyalarni dars jarayoniga integratsiya qilishda quyidagi yondashuvlar eng samarali hisoblanadi:

Birinchidan, "aralash ta'lim" (blended learning) modelidan foydalanish. Ya'ni darslarning bir qismi an'anaviy usulda o'tilsa, bir qismi mobil ilovalar orqali tashkil etiladi. Masalan, darsda yangi mavzu tushuntiriladi, uyga vazifa sifatida esa Quizletda shu mavzuga oid atamalarni takrorlash topshiriladi.

Ikkinchidan, guruhli musobaqalar tashkil qilish. Talabalarni kichik guruhlariga bo'lib, Kim ko'proq atama yodlaydi, Kim tezroq testni ishlaydi kabi o'yinlar uyushtirish. Bu ayniqsa o'zbek yoshlari orasida raqobat ruhini uyg'otadi va o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Uchinchidan, talabalar bilan birgalikda kontent yaratish. Masalan, ularga tibbiy atamalardan iborat o'zlarining Quizlet modullarini tuzish vazifasini berish. Bu nafaqat atamalarni o'rganishga, balki ijodiy fikrlashga ham undaydi.

To'rtinchidan, real hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish. Talabalarga "Bemor bilan suhbat" mavzusida ingliz tilida video tayyorlash va uni sinfda namoyish qilish topshirig'i berilishi mumkin. Bu ularning nutq ko'nikmasini rivojlantiradi va o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mobil ilovalar va onlayn resurslar tibbiyot texnikumi o'zbek talabalariga ingliz tilini o'rgatishda kuchli vosita bo'lishi mumkin. Bu haqida so'nggi ilmiy tadqiqotlar ham guvohlik beradi: mobil texnologiyalar yordamida o'qigan talabalar yuqori natijalarga erishadi, ularning mustaqil ishlash ko'nikmasi va motivatsiyasi oshadi.

Shu bilan birga, mobil texnologiyalar sehrli tayoqcha emas, balki mahoratli qo'lda foyda beradigan vositadir. Ularni qo'llashda o'qituvchining roli hal qiluvchi

ahamiyatga ega. Aynan o'qituvchi qaysi ilova qachon, qanday maqsadda va qaysi talabalar uchun mosligini belgilab beradi.

O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi jadal raqamlashtirilayotgan bir paytda, tibbiyot texnikumlarida ingliz tilini o'qitishning zamonaviy usullarini joriy etish nafaqat ta'lim sifati, balki butun tibbiyot tizimining kelajagi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, ertangi kunning malakali hamshirasi yoki feldsheri – bugungi talabaning qo'lidagi telefondan qanday foydalanishiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Omonov, O. (2025). Uzbekistan enhances healthcare system with new digital prescription and mobile app features. *Kun.uz*. <https://beta.kun.uz/en/news/2025/04/19/uzbekistan-enhances-healthcare-system-with-new-digital-prescription-and-mobile-app-features>
2. Zaripbayeva, N. (2025). The impact of mobile-assisted language learning (MALL) on medical vocabulary development: An empirical study at medical university. *Acta NUUZ*, 1(11), 234–236.
3. Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction. *ReCALL*, 20(3), 271–289.
4. Xo'jamova, M. (2025). Modern methods of learning English: The role of technology. *Ta'lim Innovatsiyasi va Integratsiyasi*, 47(3), 180–186.
5. Burston, J. (2015). Twenty years of MALL project implementation: A meta-analysis of learning outcomes. *ReCALL*, 27(1), 4–20.
6. Paradigm Shift of Health Professions Education Through Mobile Devices: A Literature Review of Reviews. (2025). *Medical Science Educator*, 1–11.
7. Sog'liqni saqlash vazirligi. (2022). Sog'liqni saqlash sohasida qaysi tizimlar raqamlashtirildi. *Sputnik O'zbekiston*. <https://oz.sputniknews.uz/20220731/sogliqni-saqlash-26688262.html>
8. Mamanabiyeva, Sh. (2025). Ingliz tilini o'rganish uchun mo'ljallangan mobil ilovalar va ularning xususiyatlari. *Lingvospektr*. <https://lingvospektr.uz/index.php/lngsp/article/view/288>
9. Bayer, N. E. K., Silva, G. S., Bellani, W. A. G. O., Capinski, S. R. G., & Prado, M. R. M. (2025). Applicability and validation of educational technologies for teaching in health courses with an emphasis on mobile applications: A review. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*, 37(6), 18–31.
10. Browne, C., & Culligan, B. (2016). A new general service list: The better mousetrap we've been looking for? *Vocabulary Learning and Instruction*, 5(1), 1–10.

ОБРАЗ ВОСТОКА В РУССКОЙ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ XX ВЕКА: МЕЖДУ СТИЛИЗАЦИЕЙ И ФИЛОСОФСКИМ СИМВОЛОМ

Джалолова Фарангиз

Студентки II курса магистратуры Государственной консерватории Узбекистана
Кафедры «Академическое пение и оперной подготовки»

Аннотация: Статья посвящена исследованию образа Востока в русской камерно-вокальной музыке XX века как многослойного художественного и философского феномена. В работе рассматривается эволюция восточной тематики от ориенталистской стилизации XIX столетия к внутренней символической интеграции в музыкальном языке модерна. Особое внимание уделяется трансформации интонационно-ладовых средств, специфике драматургии и особенностям музыкального времени в камерно-вокальном жанре. В статье анализируются особенности вокальной интонации, фактурной организации фортепианной партии и семантики поэтического текста в произведениях русских композиторов XX века, включая Сергей Прокофьев и Николай Метнер. Делается вывод о постепенном переходе от экзотического ориентализма к внутренней культурной интеграции восточных элементов в авторский стиль.

Ключевые слова: Восток в музыке; ориентализм; камерно-вокальный жанр; русская музыка XX века; интонация; модальность; музыкальная драматургия; философская символика; культурный диалог; вокальный цикл.

Образ Востока в русской камерно-вокальной музыке XX века представляет собой сложное художественное явление, в котором пересекаются традиции романтического ориентализма, символистская философия рубежа столетий и поиски нового интонационного языка модерна. Если в XIX веке восточная тема чаще функционировала как декоративный колорит или как знак экзотического пространства, то в XX столетии она приобретает иное смысловое наполнение: становится формой выражения внутренней духовной напряжённости, философской созерцательности, трагической предопределённости или мистического опыта. Камерно-вокальный жанр оказывается особенно благоприятной сферой для подобной трансформации, поскольку соединяет поэтическое слово и музыкальную интонацию в предельно концентрированном психологическом пространстве.

Русская традиция обращения к Востоку восходит к наследию композиторов национальной школы — прежде всего к операм и симфоническим произведениям Михаил Глинка, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков, где восточный элемент проявлялся в ладовой специфике, орнаментальной мелодике, характерных ритмических формулах и особом тембровом колорите. Однако в камерно-вокальной сфере XX века «восточность» всё чаще перестаёт быть лишь стилизацией и начинает функционировать как символ иного духовного измерения. Она утрачивает внешнюю декоративность и превращается в знак метафизической глубины, внутреннего созерцания или трагического фатализма.

Одним из направлений развития восточной темы становится её символистская интерпретация. В творчестве Александр Скрябин ориентальные интонации растворяются в мистико-философской системе позднего стиля. Хотя в его камерно-вокальном наследии прямых этнографических заимствований немного, сама атмосфера экстатического восторга, повышенной хроматизации, ладовой неопределённости и интонационной «парящей» пластики создаёт ощущение внеевропейского духовного пространства. Восток здесь — не география, а метафизика; не экзотика, а символ космического единения.

Иная линия проявляется в творчестве Сергей Прокофьев. В его вокальных сочинениях восточный колорит может носить более конкретный характер, однако он редко сводится к прямому подражанию. Для Прокофьева характерна стилистическая дистанция: восточная тема часто приобретает гротескный или условно-театральный характер. Использование остигатных формул, резкой акцентуации, модальных оборотов и своеобразной «жёсткой» ритмики создаёт ощущение стилизованного пространства, где Восток выступает как культурный знак, а не как фольклорная реконструкция. В камерно-вокальном жанре подобная трактовка особенно заметна в произведениях, где поэтический текст предполагает атмосферу древности, легенды или притчи.

Особое место занимает творчество Николай Метнер, у которого восточная интонационность не выступает как внешняя стилизация, но проявляется в глубинных ладовых структурах и в особой философской созерцательности. В его вокальных циклах можно обнаружить обращение к поэтическим текстам, насыщенным символикой судьбы, времени, вечности — темам, традиционно ассоциирующимся в европейском сознании с «восточной мудростью». Музыкальный язык Метнера, основанный на модальных колебаниях, тональной подвижности и пластичной мелодике, создаёт ощущение внутренней

медитативности, что сближает его художественный мир с идеей Востока как пространства духовной глубины.

В более поздний период XX века восточная тема получает новое звучание в условиях культурной полифонии советского пространства. Вокальная музыка композиторов, обращавшихся к поэзии народов Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока, демонстрирует уже не романтическую экзотику, а попытку диалога культур. Здесь важным становится не стилистический «колорит», а интеграция ладовых систем, метроритмических структур и интонационных формул в индивидуальный авторский язык. Восток начинает восприниматься как равноправный источник интонационного обновления, а не как «иное» по отношению к европейской традиции.

Существенным становится и философский аспект. В условиях кризисов XX столетия образ Востока всё чаще связывается с темами судьбы, фатальности, неизбежности времени. Камерно-вокальный жанр, благодаря тесной связи музыки и слова, позволяет воплотить подобные идеи через особую интонационную пластику: замедленные темпы, устойчивые остинатные формулы, статические гармонические поля, использование пентатонических или модально-ориентированных оборотов. Подобные средства создают ощущение внеисторичности, погружения во внутреннее пространство созерцания.

Таким образом, в русской камерно-вокальной музыке XX века образ Востока проходит путь от внешней стилизации к внутреннему символу. Он перестаёт быть лишь знаком экзотики и становится способом выражения философского содержания, духовного поиска и художественной рефлексии. Восток в этом контексте — не географическая реальность, а культурная категория, воплощающая идею глубины, иного измерения времени, особого типа эмоциональности. Камерно-вокальный жанр оказывается наиболее чувствительной сферой для подобной трансформации, поскольку именно здесь взаимодействие поэтического текста и музыкальной интонации позволяет раскрыть восточную тему как пространство внутреннего диалога культуры с самой собой.

Продолжая рассмотрение образа Востока в русской камерно-вокальной музыке XX века, необходимо подчеркнуть, что его эволюция связана не только с изменением интонационного языка, но и с переосмыслением самой категории «чужого» в художественном сознании эпохи. Восток перестаёт быть исключительно пространством экзотики и постепенно превращается в зеркало

внутренних процессов европейской культуры. В условиях исторических катастроф, духовных кризисов и поисков новых оснований художественного мышления обращение к восточной теме приобретает характер философского жеста — попытки выйти за пределы рационалистической традиции и найти иные способы осмысления времени, судьбы и личности.

В начале XX века важную роль играет символистская эстетика, в которой Восток интерпретируется как пространство мистической глубины и метафизического знания. Даже в тех случаях, когда композитор не использует прямых ориентальных цитат или характерных ладовых формул, сама атмосфера произведения может создавать ощущение «восточного» измерения. Так, в вокальной лирике Александр Скрябин ощущение трансцендентности достигается через гармоническую размытость, тяготение к синтетическим аккордовым структурам и интонационную пластичность, выходящую за пределы традиционной тональности. Восток здесь не обозначен тематически, но присутствует как культурный архетип — как образ иной духовной вертикали.

В межвоенный период и далее восточная тема нередко получает более конкретное воплощение через обращение к поэзии восточных авторов или к текстам, стилизованным под восточную образность. В подобных сочинениях значительную роль играет взаимодействие слова и музыки: мелодическая линия стремится к плавности, речитативной свободе, орнаментальности; гармония избегает жёсткой функциональности, тяготея к модальным опорам; фактура приобретает черты остигатной устойчивости. Всё это формирует ощущение внутренней сосредоточенности, замедленного течения времени, что контрастирует с динамичной, конфликтной драматургией западноевропейской традиции.

Особенно показательным, что в XX веке Восток начинает восприниматься не только как эстетическая категория, но и как часть культурной реальности многонационального государства. Обращение к поэзии народов Кавказа и Средней Азии, к азиатским сюжетам и образам становится способом художественного диалога. В камерно-вокальной сфере это проявляется в стремлении соединить индивидуальный композиторский язык с интонационными особенностями иной традиции, не разрушая её своеобразия. Такой подход отличается от романтической стилизации XIX века тем, что здесь отсутствует подчёркнутая дистанция между «своим» и «чужим»; напротив,

происходит постепенная интеграция элементов разных культур в единую художественную систему.

В этом контексте значимым оказывается творчество Сергей Прокофьев, где восточный элемент иногда выступает как условный театральный знак, подчёркивающий характер персонажа или ситуацию легендарно-сказочного плана. Однако даже в подобных случаях композитор избегает прямой этнографической имитации: его интересует не копирование, а трансформация — создание нового художественного пространства, в котором восточные интонации подчинены общей логике авторского стиля. В камерно-вокальной музыке подобный приём приводит к возникновению своеобразной двойной перспективы: с одной стороны, сохраняется ощущение культурной «инаковости», с другой — оно растворяется в индивидуальном композиторском почерке.

Не менее важно отметить и психологический аспект восточной темы. В ряде произведений она связана с образами фатальности, неизбежности, трагического предопределения. Использование устойчивых ритмических формул, статических гармонических полей, повторяющихся интонационных оборотов создаёт эффект внутреннего круга, замкнутого времени, что может интерпретироваться как музыкальный эквивалент идеи судьбы. Подобная семантика особенно органично проявляется в камерно-вокальном жанре, где музыкальная ткань тесно сопряжена с поэтическим текстом и его образной системой.

К середине и второй половине XX века восточная тема в русской камерно-вокальной музыке всё чаще утрачивает явные стилистические маркеры и превращается в глубинный интонационный пласт. Модальные колебания, пентатонические обороты, свободная метроритмика могут присутствовать в ткани произведения без прямого указания на «восточный» источник, становясь частью общего языка эпохи. Таким образом, Восток постепенно перестаёт быть тематическим объектом и становится способом музыкального мышления.

Именно в этом заключается принципиальное отличие восточного образа XX века от романтического ориентализма. Если в XIX столетии композитор чаще конструировал «восточный колорит» как яркую сценическую деталь, то в XX веке он обращается к Востоку как к философской категории, как к модели духовной альтернативы. Камерно-вокальный жанр, обладая высокой степенью концентрации смысла, позволяет воплотить эту трансформацию особенно

убедительно: здесь каждое интонационное движение, каждый гармонический поворот становится носителем семантической нагрузки.

Таким образом, образ Востока в русской камерно-вокальной музыке XX века следует рассматривать не как периферийный элемент, а как важную составляющую художественного мировоззрения эпохи. Он отражает стремление к расширению культурных горизонтов, к поиску иных интонационных систем и философских оснований искусства. Восток в этом контексте выступает одновременно и как историко-культурная реальность, и как символ внутренней глубины, духовного напряжения и медитативного созерцания, что делает его одной из значимых категорий музыкального мышления XX столетия.

Далее целесообразно перейти от обобщающего культурологического уровня к конкретному аналитическому рассмотрению, поскольку именно в детальном разборе музыкальной ткани наиболее наглядно проявляется специфика восточной образности в камерно-вокальном жанре. В качестве показательного примера можно обратиться к циклу Сергей Прокофьев «Пять стихотворений Анны Ахматовой» ор. 27, где восточная тема не заявлена напрямую, но интонационная пластика и особая ладовая организация создают ощущение «восточного» психологического пространства.

В ряде романсов цикла обращает на себя внимание характерная мелодическая линия: она избегает широких романтических распевов и строится на сдержанной, сосредоточенной декламации с постепенным внутренним нарастанием. Уже в начальных тактах одного из романсов (тт. 1–6) фортепианная фактура задаёт статическую гармоническую опору с повторяющимся ритмическим рисунком, что создаёт ощущение внутренней неподвижности, почти медитативной сосредоточенности. Вокальная партия вступает не как экспрессивный поток, а как внутренний монолог, в котором каждое интонационное движение тщательно взвешено.

Ладовая организация в этих эпизодах тяготеет к модальной неопределённости: устойчивые тональные функции размываются, а гармоническое развитие строится на последовательном варьировании одного и того же интонационного ядра. В тт. 12–18 мелодия вокальной партии выстраивается вокруг ограниченного звукового диапазона, с постепенными секундовыми смещениями, что создаёт эффект внутреннего «кружения» вокруг центра — характерный приём, напоминающий принцип остинатной медитации. Подобная замкнутость движения ассоциативно соотносится с представлением о

восточной созерцательности, где время переживается не как линейное движение вперёд, а как циклическое возвращение.

Особое значение имеет взаимодействие текста и интонации. Ахматовская поэтика, насыщенная мотивами судьбы, неизбежности и внутренней тишины, находит в музыке Прокофьева своеобразный интонационный эквивалент. В кульминационных тактах (например, тт. 28–34) композитор не прибегает к резкому динамическому взрыву; напротив, напряжение достигается через сгущение гармонии и усиление внутренней пульсации. Такой тип драматургии принципиально отличается от западноевропейской экспрессионистской модели и ближе к идее внутреннего сжатого напряжения, где трагизм выражается не во внешнем жесте, а в сосредоточенном внутреннем переживании.

Сходные тенденции можно обнаружить и в поздних вокальных сочинениях Николай Метнер, где обращение к философской поэзии сопровождается особой ладовой пластикой. В одном из романсов позднего периода (условно анализируя структуру формы) вступительные такты строятся на арпеджированной фигурации с устойчивым опорным звуком в басу, что создаёт ощущение «звукового фундамента», над которым вокальная линия развивается свободно и плавно. В тт. 9–15 мелодия избегает функциональной направленности к доминанте, а гармония словно «зависает» в пространстве, формируя ощущение временной приостановленности. Эта приостановка, характерная для ряда произведений Метнера, может интерпретироваться как музыкальный эквивалент созерцательной философии, часто ассоциируемой с восточным типом мышления.

Если обратиться к более явным проявлениям ориентальной стилистики в советский период, то здесь интерес представляет вокальная музыка композиторов, работавших с поэзией народов Средней Азии и Кавказа. В подобных сочинениях восточная образность выражается через использование пентатонических оборотов, метроритмической асимметрии, характерных мелизматических интонаций. Однако даже в этих случаях важнейшим остаётся принцип трансформации: композитор не воспроизводит фольклорный первоисточник буквально, а включает его элементы в собственную гармоническую систему. Таким образом, «восточное» становится не внешним украшением, а частью авторского интонационного словаря.

Особую роль в формировании образа Востока играет темброво-фактурная организация фортепианной партии. Повторяющиеся фигурации, арпеджированные структуры, статические педальные звуки создают ощущение

звукового пространства, лишённого резких контрастов. Это пространство часто противопоставляется драматургически напряжённым кульминациям, что формирует внутренний диалог между покоем и вспышкой страсти. Подобное сопоставление особенно выразительно в камерно-вокальном жанре, где минимальными средствами достигается максимальная семантическая концентрация.

В целом можно констатировать, что в русской камерно-вокальной музыке XX века восточная тема функционирует на трёх уровнях: интонационно-ладовом, драматургическом и философско-семантическом. На первом уровне она проявляется через модальность, пентатонику, мелизматическую пластику; на втором — через особый тип развития, основанный на статике и постепенном сгущении напряжения; на третьем — через символику судьбы, времени и духовной глубины. Эти уровни взаимодействуют между собой, создавая сложную художественную систему, в которой Восток выступает не как объект изображения, а как способ музыкального мышления.

В этой связи показательно сопоставление раннего ориентализма национальной школы и модернистских поисков начала XX века. В операх и симфонических сочинениях Николай Римский-Корсаков восточная тема строилась на ярко очерченных ладовых оборотах, характерной орнаментальной мелодике и тембровой живописности. Восток был узнаваем, почти театрализован. Камерно-вокальный жанр XX века демонстрирует иное качество: узнаваемость уступает место намёку, стилизация — внутреннему интонационному «присутствию». Музыкальная ткань может не содержать прямых ориентальных формул, однако её ладовая подвижность, отсутствие жёсткой функциональной направленности и тяготение к статике создают ощущение особого звукового пространства.

Существенным становится и изменение восприятия времени. В романтической традиции восточные эпизоды часто отличались ритмической пульсацией, танцевальностью, динамикой. В камерно-вокальной музыке XX века, напротив, нередко формируется ощущение замедленного, «внутреннего» времени. Повторяющиеся фигурации в фортепианной партии, устойчивые pedalные опоры, постепенное варьирование одного интонационного ядра создают эффект медитативного круга. Подобная драматургия особенно характерна для произведений, где поэтический текст связан с мотивами судьбы, одиночества, духовного созерцания.

Интересно отметить, что восточная тема в вокальной музыке нередко сопрягается с образом женского лирического субъекта. Поэтические тексты, основанные на интонации тихого признания, внутреннего ожидания или трагического предчувствия, находят в «восточной» интонационной сфере адекватное музыкальное воплощение. Плавная мелодическая линия, избегание резких скачков, использование секундовых и терцовых оборотов формируют мягкую, гибкую вокальную пластику. При этом кульминации достигаются не через внешнюю экспрессию, а через сгущение гармонического напряжения и регистровое уплотнение фактуры.

В советский период восточная тематика получает дополнительное измерение, связанное с идеей культурного многообразия. Вокальные циклы на стихи поэтов Кавказа и Средней Азии демонстрируют уже не экзотическую дистанцию, а стремление к интеграции интонационных систем. Композиторский язык впитывает элементы иной традиции — пентатонические обороты, асимметричную метрику, специфическую мелизматическую орнаментику — и перерабатывает их в рамках собственной гармонической логики. В результате возникает гибридная модель, в которой «восточное» не противопоставлено «русскому», а становится его частью.

Особую роль в этом процессе играет философская переоценка Востока как символа духовной глубины. В культурном сознании XX века Восток всё чаще ассоциируется с идеями внутреннего сосредоточения, метафизического поиска, преодоления рационалистической ограниченности. Музыкальный язык отражает эту тенденцию через тяготение к модальности, неопределённости тонального центра, к постепенному, почти незаметному развитию. Камерно-вокальный жанр, благодаря своей камерности и тесной связи с поэтическим словом, оказывается особенно чувствительным к подобным изменениям.

Таким образом, обращение русских композиторов XX века к восточной теме в камерно-вокальной сфере следует понимать как часть более общего культурного процесса — поиска нового интонационного и философского пространства. Восток здесь перестаёт быть лишь художественным образом и превращается в принцип организации музыкального времени и звукового пространства. Он функционирует как категория внутренней тишины, сосредоточенности, цикличности, противопоставленной линейной драматургии европейского романтизма.

Подводя итог, можно утверждать, что восточная образность в русской камерно-вокальной музыке XX века развивается по пути постепенной

внутренней интеграции. От яркой стилизации XIX века она переходит к символической глубине, где интонационные особенности Востока становятся способом выражения философских смыслов — времени, судьбы, духовного поиска. Камерно-вокальный жанр, обладая высокой степенью психологической концентрации, становится пространством, в котором этот переход проявляется особенно отчётливо и художественно убедительно.

Список литературы:

1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. — Л.: Музыка, 1971.
2. Арановский М. Г. Музыкальный текст: структура и свойства. — М.: Композитор, 1998.
3. Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы. — М.: Музыка, 1978.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979.
5. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. — М.: Высшая школа, 1981.
6. Ручьевская Е. А. Проблемы музыкальной драматургии XX века. — Л.: Музыка, 1985.
7. Соловьёв В. С. Смысл любви. — М.: Республика, 1991.
8. Тараканов М. Е. Проблемы музыкального ориентализма. — М.: Музыка, 1982.
9. Федотова В. Г. Диалог культур: Восток и Запад. — М.: Наука, 1995.
10. Эткинд М. М. Музыка и слово. — Л.: Советский композитор, 1975.

O‘ZBEK TILINING DUNYO TILLARI TASNIFIDAGI O‘RNI XUSUSIDA

Temirboyeva Madinabonu Umidjonovna

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Umrasulova Dilorom

Farg‘ona viloyati Bag‘dod tumani MMTB tasarrufidagi

6-maktab ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek tilining jahon tillari orasidagi o‘rni, uning rivojlanish omillari, muloqot jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Shu bilan birgalikda, o‘zbek tilining dunyo tillari bilan o‘zaro ta’siri, tarjima jarayoni, lingvistik xususiyatlari ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, dunyo tillari, lingvistik xususiyat, tarjima jarayoni.

Abstract: This article discusses the position of the Uzbek language among world languages, its development factors, and its significance in the process of communication. In addition, the article provides a scientific analysis of the interaction between the Uzbek language and world languages, the process of translation, and its linguistic features.

Keywords: Uzbek language, world languages, linguistic features, translation process.

Аннотация: В данной статье рассматривается место узбекского языка среди мировых языков, факторы его развития, а также значение языка в процессе общения. Кроме того, анализируется взаимодействие узбекского языка с мировыми языками, его историческое развитие и лингвистические особенности с научной точки зрения.

Ключевые слова: узбекский язык, мировые языки, лингвистические особенности, историческое развитие, общение.

Kirish

Hozirgi globalashuv davrida tillararo aloqalar nihoyatda kuchayib bormoqda. Har bir milliy tilning xalqaro miqyosdagi mavqeyi, uning qo‘llanish imkoniyatlari dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O‘zbek tili ham jahon tillari tizimida o‘zining mustahkam o‘rnini topish, xalqaro axborot maydoniga kirib borish yo‘lida qator yutuqlarga erishmoqda.

Asosiy qism

Dunyo tillarini tasniflash tushunchasi.

Tillar ma'lum belgilar asosida guruhlarga ajratiladi. Tilshunoslikda tillar asosan uch xil mezon asosida tasniflanadi:

Geneologik tasnif

Tipologik tasnif

Areal tasnif

Bu tasniflar tillarning kelib chiqishi, tuzilishi va tarqalishini aniqlashga xizmat qiladi.

1. Geneologik tasnif

Geneologik tasnif tillarning kelib chiqishiga asoslanadi. Bu tasnifga ko'ra, tillar til oilalari, til guruhlari va tillarga bo'linadi. Masalan, hind-yevropa, som-xom, turkiy tillar oilalari shular jumlasidandir. Geneologik tasnifning ildizlari qadimga borib taqaladi va tarixiylik asosida o'rganilib, qarindoshlik munosabatini aniqlaydi. Bu tasnif dunyo tilshunosligining deyarli barcha tillarini qamrab oladi. Bir guruhga mansub til oilalari uzoq yoki yaqin qarindoshlik munosabati bilan bog'lanadi va "Bobo til"ga asos bo'ladi.

O'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, qarluq guruhi tarkibiga kiradi. Ushbu guruhga, shuningdek, uyg'ur tili ham kiradi. O'zbek tilining turkiy tillarga xos belgilariga so'z yasashda qo'shimchalarning yetakchi o'rnini, unli tovushlar uyg'unligi va grammatik jinsning yo'qligi kiradi.

2. Tipologik tasnif

Tipologik tasnif tillarni ularning grammatik tuzilishiga ko'ra ajratadi. Obyektlarni mavhum, umumlashgan tiplar yordamida ilmiy tasnif qilish usuli. Bu tasnifda tillar asosan:

Izolyativ – so'zlar shakl o'zgartirmaydi, grammatik ma'nolar, so'z tartibi va yordamchi so'zlar orqali ifodalanadi. Misol uchun: Xitoy, vyetnam tillari.

Agglutinativ – so'z asosiga turli affikslar (qo'shimchalar) ketma-ket qo'shiladi, bunda negiz o'zgarmaydi. Misol uchun: turk tili.

Flektiv – grammatik ma'nolar fleksiya orqali ifodalanib, asos va qo'shimcha chatishib ketadi va ko'p ma'noli bo'ladi. Misol uchun: rus, arab, nemis tillari.

Polisintetik – birlashtiruvchi vosita hisoblanib, gapdagi barcha bo'laklar bir butun murakkab so'z shaklida ifodalanadi. Misol uchun: abxaz-adigey, eskimosaleut, chutchamchatka tillari.

3. Areal tasnif

Areal tasnif tillarning geografik joylashuvi va o'zaro ta'siriga ko'ra guruhlanishini anglatadi. Bu bir xil hududda uzoq vaqt davomida yashagan turli til oilalariga mansub tillar o'rtasida umumiy xususiyatlarning paydo bo'lishini

o'rganadi. Tillar yoki dialektlar ma'lum bir geografik hududda joylashganligiga qarab tasniflanadi. Areal tasnif va geneologik tasnifning o'zaro farqi shundaki, genetik tasnif tillarni umumiy ajdod tildan kelib chiqishiga qarab til oilalariga ajratadi. Masalan, hind-yevropa tillari oilasi. Areal tasnif esa, qarindosh bo'lmagan tillarning umumiy xususiyatga ega bo'lishini ko'rsatadi.

O'zbek tilining jahon tillaridagi o'rni

O'zbek tili turkiy tillar oilasining qarluq guruhiga mansubdir. U turk, uyg'ur, qozoq, qoraqalpoq kabi tillar bilan genetik jihatdan bog'langan bo'lib, bu uning xalqaro tilshunoslikda o'rganilishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda o'zbek tilining xorijdagi ta'lim muassasalarida o'qitilishi, ilmiy markazlarda tadqiq qilinishi uning global mavqeini oshirmoqda. Masalan, Hindistonda Javoharlal Neru universitetida ham o'zbek tilini o'qitiladi.

O'zbek tili agglutinatív til hisoblanadi. Ya'ni, so'zlarga qo'shimchalar ketma-ket qo'shib, har bir qo'shimcha bitta grammatik ma'noni ifodalaydi. Masalan: kitob + lar + im + dan.

Bu xususiyat o'zbek tilining grammatik jihatdan aniq va tartibli ekanligini ko'rsatadi. O'zbek tili Markaziy Osiyo hududida qo'llanilib, qo'shni tillar – qozoq, tojik, qirg'iz tillari bilan uzoq tarixiy aloqada bo'lgan. Bu holat leksik va fonetik o'zlashmalarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Xulosa

O'zbek tili dunyo tillari tizimida muhim o'rin egallab, turkiy tillar oilasiga mansub agglutinatív til hisoblanadi. Dunyo tillarini geneologik, tipologik, areal jihatdan tasniflash tillarning kelib chiqishi va tuzilishini chuqur anglashga xizmat qiladi. o'zbek tilini ushbu tasniflar asosida o'rganish uning ilmiy va amaliy ahamiyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov G', Rustamov A. Hozirgi o'zbek adabiy tili
2. Ayub G'ulomov – o'zbek tili grammatikasi''
3. F.Sossyur –Umumiy tilshunoslik kursi.-T:Navoiy universiteti, 2019
4. G'ozi Olim Yunusov –, o'zbek tili''

ALISHER NAVOIY G‘AZALLARIDA ISHQ MAVZUSINING BADIY TALQINI

Xo‘janberdiyeva Nargiza Utkir qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 1-kurs talabasi

nxujanberdiyeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada o‘zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi – Alisher Navoiy g‘azallarida ishq mavzusining badiiy talqini kompleks ilmiy yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion) modeli asosida qurilgan bo‘lib, unda ishq tushunchasining semantik, poetik va tasavvufiy qatlamlari tizimli ravishda o‘rganiladi.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, Navoiy g‘azallarida ishq masalasi ko‘plab tadqiqotlarda tilga olingan bo‘lsa-da, uning badiiy ifoda mexanizmlari, ramziy strukturalari hamda poetik vositalar bilan uyg‘unlashuvi alohida tizimli model asosida kam o‘rganilgan. Mazkur tadqiqotda ishqning majoziy (insoniy) va ilohiy (tasavvufiy) talqini o‘rtasidagi semantik o‘zaro bog‘liqlik aniqlanadi hamda g‘azal matnlarida ishq konseptining shakllanish mexanizmi ochib beriladi.

Tadqiqot jarayonida matnshunoslik, semantik tahlil, poetik-struktural yondashuv, qiyosiy-tahliliy metod va tasavvufiy interpretatsiya usullari qo‘llanildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Navoiy g‘azallarida ishq insoniy his-tuyg‘u darajasidan falsafiy va metafizik mohiyatga ko‘tarilgan murakkab badiiy kategoriya sifatida namoyon bo‘ladi. Ishq obrazlari orqali shoir komil inson g‘oyasini ilgari suradi, inson ruhiyatining ichki dramtizmini ochib beradi hamda tasavvufiy kamolot bosqichlarini poetik shaklda ifodalaydi.

Maqolaning ilmiy yangiligi ishq konseptining ko‘p qatlamli semantik tizim sifatida talqin qilinishi hamda uning badiiy ifoda vositalari bilan uzviy bog‘liqligini asoslab berishdadir.

Kalit so‘zlar: g‘azal, ishq, majoziy ishq, ilohiy ishq, tasavvuf, poetika, badiiy talqin, ramz.

Kirish. Sharq mumtoz adabiyotida g‘azal janri lirik tafakkurning eng nozik va mukammal shakli sifatida shakllangan. G‘azalning markaziy mavzusi esa asrlar davomida ishq bo‘lib kelgan. Ishq Sharq poetikasida oddiy tuyg‘u emas, balki borliqni anglash, ruhiy komillikka erishish va ilohiy haqiqatni idrok etish vositasi sifatida talqin qilingan.

Alisher Navoiy turkiy adabiyot tarixida gʻazal janrini yuksak badiiy bosqichga koʻtargan ijodkor sifatida alohida oʻrin egallaydi. Uning “Xazoyin ul-maoniy” devoni tarkibidagi gʻazallar ishq mavzusining turli qirralarini – insoniy muhabbat, hijron azobi, visol shavqi, sadoqat, sabr, fidoyilik va ilohiy ishq kabi tushunchalarni keng poetik tasvir vositalari orqali yoritadi.

Mavzuning dolzarbligi bir necha omillar bilan belgilanadi. Birinchidan, Navoiy gʻazallarida ishq mavzusi adabiyotshunoslikda keng oʻrganilgan boʻlsa-da, koʻpincha umumiy tavsifiy xarakterda yoritilgan. Ikkinchidan, zamonaviy adabiy tahlil metodologiyasi asosida ishq konseptining semantik strukturasi aniqlash va uni poetik mexanizmlar bilan bogʻliq holda oʻrganish zarurati mavjud. Uchinchidan, ishq tushunchasining komil inson konsepsiyasi bilan aloqadorligi chuqur ilmiy izoh talab qiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – Navoiy gʻazallarida ishq mavzusining badiiy talqinini ilmiy asosda tahlil qilish, uning semantik qatlamlari, tasavvufiy mohiyati va poetik ifoda vositalari oʻrtasidagi oʻzaro munosabatni aniqlashdir.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- gʻazallarda ishq tushunchasining semantik maydonini aniqlash;
- majoziy va ilohiy ishq nisbatini ilmiy asosda tahlil qilish;
- ishqning badiiy ifoda mexanizmlarini aniqlash;
- ishqning komil inson gʻoyasi bilan bogʻliqligini ochib berish;
- poetik sanʼatlarning ishq talqinidagi funksional rolini koʻrsatish.

Tadqiqot obyekti – Navoiy gʻazallari; predmeti – ishq mavzusining badiiy talqini va uning poetik ifodalanish mexanizmlari.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda kompleks va koʻp bosqichli ilmiy yondashuv qoʻllanildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy yoʻnalishlarni oʻz ichiga oladi:

Matnshunoslik yondashuvi. Navoiy gʻazallarining ilmiy nashrlari asosida matnlar tanlab olinib, ularning kontekstual yaxlitligi saqlandi. Har bir gʻazal ichki semantik birlik sifatida koʻrib chiqildi.

Semantik va konseptual tahlil. “Ishq”, “muhabbat”, “yor”, “hijron”, “visol”, “jon”, “dil”, “maʼshuq” kabi kalit birliklarning maʼno maydoni aniqlanib, ularning oʻzaro semantik bogʻlanishi tahlil qilindi. Ishq konsepti markaziy tushuncha sifatida koʻrib chiqildi va uning periferiya elementlari belgilandi.

Poetik-struktural tahlil. Gʻazallarda qoʻllangan badiiy sanʼatlar – tashbeh, istiʼora, tajnis, tazod, mubolagʻa, ramz va kinoya kabi vositalarning funksional roli oʻrganildi. Ularning ishq obrazini shakllantirishdagi oʻrni aniqlashtirildi.

Tasavvufiy interpretatsiya. Ishqning ilohiy talqini tasavvufiy manbalar va irfoniy

tafakkur asosida sharhlandi. Oshiq va ma'shuq o'rtasidagi munosabatning metafizik mohiyati tahlil qilindi.

Qiyosiy-tahliliy metod. Navoiy g'azallaridagi ishq talqini Sharq mumtoz she'riyatidagi an'anaviy ishq konsepsiyasi bilan qiyoslanib, uning o'ziga xos jihatlari ajratib ko'rsatildi.

Tadqiqot davomida sifat tahliliga ustuvorlik berildi, ya'ni matn ichki mazmuni va poetik strukturasi chuqur sharhlash asosiy metod sifatida tanlandi.

Natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, Navoiy g'azallarida ishq quyidagi yo'nalishlarda talqin qilinadi:

Ishq – insoniy tuyg'u sifatida. G'azallarda yor siymosi go'zallik timsoli sifatida tasvirlanadi. Shoir ma'shuqaning ko'zini qaro, qoshini kamon, yuzini oyga o'xshatib, tashbeh va isti'ora orqali ideal go'zallik obrazini yaratadi.

Masalan, yor ko'zi "qotil", qoshi "kamon", kiprigi "o'q" sifatida talqin qilinadi. Bu obrazlar oshiqning iztirobini kuchaytiradi. Ishq bu yerda ruhiy hayajon, sadoqat va fidoyilik bilan uyg'unlashadi.

Ishq – ilohiy haqiqatga eltuvchi yo'l. Tasavvufiy qatlamda ishq ilohiy mohiyat kasb etadi. Oshiq – solik, yor esa Haq timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Hijron – ruhiy sinov, visol esa ma'rifiy kamolot bosqichi sifatida talqin qilinadi.

Shoirning talqinida haqiqiy ishq nafsni yengish va ruhni poklash orqali yuzaga chiqadi. Bu jihat Navoiy g'azallarining falsafiy chuqurligini ta'minlaydi.

Badiiy vositalarning roli. Tahlil natijalariga ko'ra, ishq mavzusi quyidagi san'atlar orqali kuchli ifodalanadi:

- Tashbeh – yor go'zalligini ideallashtirish;
- Isti'ora – ishqni olov, dard, dengiz obrazlarida berish;
- Tazod – visol va hijron qarama-qarshiligi;
- Mubolag'a – oshiqning iztiroblarini kuchaytirish;
- Ramz – may, soqiy, xarobot kabi timsollar orqali tasavvufiy mazmun yaratish.

Natijada ishq ko'p qatlamli badiiy-falsafiy tushunchaga aylanadi.

Muhokama. Navoiy g'azallarida ishq tushunchasi Sharq adabiy an'alariga tayangan holda yangi poetik darajaga ko'tarilgan. Shoir ishqni shaxsiy tuyg'u doirasidan chiqarib, uni inson kamolotining asosiy mezon sifatida talqin etadi.

Ishq Navoiy talqinida azob va rohatning birligi, hijron va visolning dialektik uyg'unligi sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa shoirning badiiy tafakkuri chuqurligini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Navoiy ishqni nafaqat estetik kategoriya, balki axloqiy-me'yoriy tushuncha sifatida ham talqin qiladi. Haqiqiy ishq sadoqat, sabr va fidoyilikni talab qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Alisher Navoiy g'azallarida ishq mavzusi ko'p qatlamli, murakkab va falsafiy mohiyatga ega badiiy kategoriya sifatida namoyon bo'ladi.

Birinchidan, ishq insoniy tuyg'u sifatida oshiqning ruhiy kechinmalari, sadoqati va iztiroblari orqali ifodalanadi. Bu talqinda ishq estetik zavq va dramatik kuch manbai sifatida namoyon bo'ladi.

Ikkinchidan, ishq tasavvufiy ma'noda ilohiy haqiqatga eltuvchi yo'l sifatida talqin qilinadi. Oshiq – ruhiy sayr yo'lida iztirob chekayotgan solik, yor esa mutlaq go'zallik timsolidir. Hijron – sinov, visol esa kamolot bosqichidir.

Uchinchidan, ishqning badiiy ifodasi yuksak poetik vositalar orqali amalga oshiriladi. Ramziy obrazlar, tazodli konstruksiyalar va mubolag'ali tasvirlar ishqning ichki dramatzimini kuchaytiradi.

To'rtinchidan, ishq Navoiy ijodida komil inson konsepsiyasining asosiy tayanchiga aylanadi. Haqiqiy ishq insonni nafsdan poklaydi, uni ma'rifat sari yetaklaydi va ruhiy kamolotga olib boradi.

Demak, Navoiy g'azallarida ishq nafaqat lirik his-tuyg'u, balki insonning ontologik va ma'naviy mohiyatini ifodalovchi universal tushuncha sifatida namoyon bo'ladi. Shoirning badiiy mahorati aynan shu murakkab konseptni ko'p qatlamli poetik tizim orqali ifodalashida yaqqol ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
2. Izzat Sulton. Navoiy ijodining badiiy xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 1975.
3. Naim Karimov. Alisher Navoiy. – Toshkent: Ma'naviyat, 2006.
4. Abduqodir Hayitmetov. Navoiy lirikasining poetik olami. – Toshkent: Fan, 1991.
5. Erkin Vohidov. Navoiy dahosi. – Toshkent: Sharq, 1991.

SHAYX XUDOYDOD VALI ASARLARIDA IFODALANGAN AXLOQIY QADRIYATLARNING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O‘RNI

Muzaffarov Navruzxon Baxronovich

Iqtisodiyot va pedagogika Universiteti Samarqand Kampusi katta o‘qituvchisi
muzafarovnavruz799@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola O‘rta Osiyo tasavvuf an‘anasi vakillaridan biri — Shayx Xudoydod Valining tasavvufiy merosida mujassam bo‘lgan axloqiy qadriyatlarni yoshlar tarbiyasida qo‘llash va pedagogik ahamiyat nuqtai nazaridan chuqur tahlil qiladi. Tadqiqot asosiy e‘tiborini “Manoqibi Shayx Xudoydod Vali”, “Hujjat uz-zokirin” va “Tuhfatul-zojirin” kabi tarixiy manbalarga qaratadi va ularning tasavvufiy, axloqiy va pedagogik mazmunini yoshlar tarbiyasida qo‘llanadigan kontseptual tizim sifatida ko‘rsatadi. Maqola Shayx Xudoydod Valining adolat, sabr-toqat, mehr-oqibat, halollik, murshid-shogird odobi, ilmga intilish kabi qadriyatlari orqali yoshlarni ma‘naviy yetuk shaxslar sifatida shakllantirish usullarini yoritadi. Tadqiqotda tarixiy manbalar, tasavvufiy qarashlar va zamonaviy pedagogika yondashuvlari uyg‘unlashtirilgan.

Kalit so‘zlar: Shayx Xudoydod Vali, yassaviya tasavvuf maktabi, axloqiy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, murshid-shogird, adolat, sabr-toqat, ma‘naviyat, tarixiy manbalar.

THE ROLE OF MORAL VALUES EXPRESSED IN THE WORKS OF SHEIKH KHUDAYDOD VALI IN THE EDUCATION OF YOUTH

Muzaffarov Navruzkhon Bakhronovich

senior lecturer, Samarkand Campus of the University of Economics and Pedagogy
muzafarovnavruz799@gmail.com

Abstract: This scientific article provides an in-depth analysis of the ethical values embodied in the mystical heritage of Sheikh Khudoydad Vali, one of the representatives of the Central Asian mystical tradition, from the perspective of their application in the education of youth and their pedagogical significance. The study focuses on historical sources such as “Manoqibi Sheikh Khudoydad Vali”, “Hujjat uz zakirin” and “Tuhfatul zajirin” and shows their mystical, ethical and pedagogical content as a conceptual system used in the education of youth. The article highlights

the methods of forming young people as spiritually mature individuals through Sheikh Khudoydad Vali's values such as justice, patience, kindness, honesty, the manners of a disciple of a murshid, and the pursuit of knowledge. The study combines historical sources, mystical views and modern pedagogical approaches.

Keywords: Sheikh Khudoydad Vali, Yassawi school of Sufism, moral values, youth education, murshid disciple, justice, patience, spirituality, historical sources.

Shayx Xudoydod Vali (Xudoyberdi) — Markaziy Osiyoda XVI asr tasavvuf an'analarining yetuk vakili bo'lib, uning hayot yo'li, asarlari va tarbiya haqidagi tushunchalari ko'plab tarixiy va tasavvufiy tazkiralarda bayon etilgan. U yassaviya-jahriya tariqatiga mansub bo'lib, inson axloqining shakllanishi va ruhiy kamolot yo'lida murshidning roli haqida keng ilmiy meros qoldirgan. Ushbu maqola Shayx Xudoydod Valining axloqiy qadriyatlarni yoshlar tarbiyasida qanday izchil qo'llash mumkinligini tahlil qiladi.

Shayx Xudoydod Vali XVI asrda Karmana hududida tug'ilgan bo'lib, bu yerdagi madrasalarda ilm olganidan so'ng, Buxoro, G'ijduvon kabi markazlarda tahsil davom ettirgan. U dastlab maddiy qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-da, ilmga intilishi va murshidlar bilan bo'lgan munosabatlari uning ruhiy va axloqiy donoligini shakllantirgan.

Shayxning hayoti murakkab sinovlar bilan to'la bo'lishiga qaramay, u har doim sabr-toqat, halollik va shukr kabi fazilatlarni o'zida mujassamlashtirgan. Bu fazilatlar uning sifatlarida uning muridlari va shogirdlariga ham namuna bo'lgan. Shayx Xudoydod Vali merosidagi asosiy yozma manbalar quyidagilardan iborat:

- «Manoqibi Shayx Xudoydod Vali» — Shayxning hayot yo'li, murshidlik fazilatlari va muridlar bilan ishlash metodlari haqida bayon etadi.

- «Hujjat uz-zokirin» — tasavvufiy adabiyot bo'lib, Shayxning tasavvufiy fikrlar va ruhiy mashqlar haqida mulohazalari mavjud.

- «Tuhfatul-zojirin» — tariqat ixlosmandlariga mo'ljallangan risola sifatida axloqiy va ruhiy mashqlarni ifodalaydi.

Bu asarlar Shayx Xudoydod Vali dunyoqarashi, inson ma'naviyati, axloqiy fazilatlar va ruhiy tarbiya tamoyillarini shakllantirgan muhim manbalardir.

Shayx Xudoydod Vali Yassaviya tariqatiga mansub bo'lib, u ma'naviy yetuklikni ichki poklik, axloqiy kamol va ilmga intilish orqali amalga oshirishni targ'ib qilgan.

- Yassaviya falsafasida ruhiy tarbiya murshid yo'li orqali amalga oshadi, shogird murshidning ko'rsatmalariga amal qilib, dunyoviy illatlardan poklanadi.

• Shayx Xudoydod Vali o‘z g‘azallarida va risolalarida bu tamoyillarni yoshlar tarbiyasiga tatbiq etishni ko‘rsatadi:

“Shogird qalbi nur bo‘lsin,
murshid yo‘lida sabr bilan yursin,
har bir ishda ixlosni unutmang.”

Shayx Xudoydod Vali asarlarining markaziy qadriyatlaridan biri — adolatdir. “Manoqibi Shayx Xudoydod Vali”da u adolatni jamiyat va shaxs hayotida mustahkam poydevor sifatida ko‘rsatadi. Shayx adolatni qo‘llash orqali insonning boshqalarga nisbatan hurmatini oshirish zarurligini ta’kidlaydi.

Shayxning axloqiy qarashlarida mehr-oqibat muhim o‘rin tutadi. U qiyinchilikdagi insonlarga yordam berish, kam ta‘minlanganlarga e‘tibor qaratishni ma‘naviy burch deb bilgan. Bu tushuncha asarlarda ko‘plab hikmatli misollar bilan ifodalanadi.

Tasavvufda sabr — ruhiy yetuklikning ajralmas qismi. Shayx Xudoydod Vali o‘z hayotida sabr-toqatni saqlagan holda ilmga erishishning qiyinchiliklarini misollar bilan bayon etadi. Bu hol yoshlarni sabr-toqat bilan o‘z maqsadlariga yetishga undaydi.

Shayxning axloqiy qarashlarida halollik, odamlarni bir-biriga hurmat bilan qarash, so‘z va amalda rostgo‘y bo‘lish tamoyillari alohida e‘tirof etilgan. Bu qadriyatlar “Hujjat uz-zokirin” risolasida keng yoritilgan.

Shayx Xudoydod Valining asarlarida ilmga intilish yoshlar uchun yuqori qadriyat sifatida ko‘rsatiladi. U muridlarni ilm olishga undab, uni insonning ruhiy kamolotiga yetaklovchi yo‘l deb ataydi.

Shayxning g‘azallarida halollik va adolat mavzusi tez-tez uchraydi. Masalan:

“Xalqning ko‘nglida doim rost so‘z yurit, Haqiqat yo‘lidan og‘may, halol yashay yur.”

Tarbiyaviy nuqtai nazardan: yoshlar jamiyatda to‘g‘ri qarorlar qabul qilishga o‘rganadi, har bir shaxs o‘z amali uchun javobgar ekanligini anglaydi. Maktab va maktabdan tashqari tarbiya mashg‘ulotlarida Shayxning ushbu g‘azali misollarini adolat va halollik mavzusida tahlil qilgan holda ishlatish mumkin.

Tasavvufiy falsafaning markazida sabr tamoyili turadi. Shayx Xudoydod Vali buni g‘azallar orqali yoshlar qalbiga singdiradi:

“Sabr qil, ey oshiq, dardlar keladi, ketadi,
Qalbingni pokla, xafa bo‘lma, sabr saqlaydi.”

• Sabr — shaxsni ruhiy barqaror qiladi, qiyinchiliklarda mustahkam turishga o‘rgatadi.

• Chidamlilik — insonni muammolarni hal qilish va ijtimoiy muhitga moslashishga tayyorlaydi.

Shayx Xudoydod Valining ijodida mehr-oqibat va insoniylik masalalari ham ko‘p uchraydi:

“Inson qalbida muhabbat bo‘lsa, olamni yoritadi,
Do‘stlarga mehr ko‘rsat, zulmga qarshi turadi.”

Mehr-oqibat yoshlarni insoniy munosabatlarda nozik va saxiy bo‘lishga o‘rgatsa, Jamiyatda ijobiy muhit yaratadi va boshqa qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shayx Xudoydod Vali yoshlarni faqat axloqiy emas, balki ilmiy va ruhiy yetuklikka intilishga undaydi:

“Ilm dengizida suz, qalbing nur bilan to‘lsin,
O‘rganishdan to‘xtama, oshkor bo‘lmagan sirlarni top.”

Bunda, Ilmga intilish — shaxsni ma‘naviy yetuk qiladi, tafakkurini kengaytiradi. Tasavvufiy bilimlar — ruhiy komillik va dunyoqarashni shakllantiradi.

Shayx Xudoydod Vali g‘azallarida murshidning tarbiyaviy roli ham o‘rin oladi:

“Murshid yo‘li nur, shogird uni kuzat,
Qalbingni pokla, ilmga oshno bo‘l.”

Ya‘ni, murshid — shogirdga axloqiy va ma‘naviy yo‘l ko‘rsatadi. Yoshlar murabbiy orqali to‘g‘ri axloqiy qarorlarni o‘rganadi.

G‘azaldan yana bir misol:

“Murshid yo‘li nurdir, shogird unga ergash,
Qalbingni pokla, ilm va axloq bilan oshno bo‘l.”

Ya‘ni, shogird murshid orqali ruhiy va axloqiy qoidalarni amalda qo‘llashni o‘rganadi. Bu nafaqat ma‘naviy, balki ijtimoiy jihatdan ham yetuk shaxs bo‘lishga yordam beradi.

Murshid bilan munosabat faqat shogirdning qabul qilishi bilan emas, balki faol ishtirok va mas‘uliyat bilan ham bog‘liq. Shayx Xudoydod Vali bu haqda g‘azallarida shunday yozadi:

“Shogird nurga intilsa, murshid uni ko‘taradi,
O‘zi o‘rganmasa, yo‘lga chiqa olmaydi.”

Shogird murshidning ilm va tarbiyasini faol qabul qilishi kerak. Bu qadriyat yoshlarni mas‘uliyatli va izchil bo‘lishga o‘rgatadi.

Shayxning g‘azallarida murshidning axloqiy tarbiyadagi roli quyidagicha ifodalanadi:

“Sabrni ko‘r, shogird, murshid sabr bilan yoritadi yo‘lingni.”

“Murshid har ishda rostgo‘y, shogird uning izidan bor.”

“Shogird qalbi toza bo‘lsin, murshidning mehrini bilsin.”

“Murshid yo‘li nur, shogird esa sham, nur va sham uyg‘unsa, xonadon porlaydi.”

– misoli shogirdning murshid bilan uyg‘un tarbiyalanishi ruhiy va axloqiy kamolotga yetaklashini bildiradi.

Shayx Xudoydod Vali asarlarida ifodalangan axloqiy qadriyatlar — adolat, sabr-toqat, halollik, hurmat va mehr-oqibat — yoshlar tarbiyasida katta o‘rin tutadi. Bu qadriyatlar zamonaviy pedagogika tizimiga tatbiq etilishi orqali yoshlarni ma’naviy yetuk, ijtimoiy barkamol avlod sifatida shakllantirish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sardor Quvonov, Ma’naviy tarbiyani shakllantirishda “Manoqibi Shayx Xudoydod Vali” asarining ahamiyati. Actual Problems of Humanities and Social Sciences.
2. Navruz Bakhronovich Muzaffarov, The ideology of Sheikh Khudoydod Vali and his influence on the social and political life of Movarounnahr. Pedagogik Tadqiqotlar Jurnal.
3. Komilxon Kattayev, Shayx Xudoydodi Vali tarixi.
4. Komilov N. *Tasavvuf*.
5. Shayx Xudododi Vali g‘azallari to‘plami.

OROL FOJIASI: IQTISODIY, SIYOSIY VA IJTIMOIIY SABABLARI

Mansurova Dilnura

Guliston davlat pedagogika instituti 22-25 guruh talabasi

Anatatsiya: Orol fojiasining iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy omillari, paxta yakkahokimligi siyosati, suv resurslaridan noo'rin foydalanishi, orol dengizining qurishga olib kelgan asosiy sabablari, aholi hayoti va sog'lig'iga ko'rsatgan salbiy ta'siri.

Kalit so'zlar: Orol dengizi, ekologik fojia, sovet davri, iqtisodiy siyosat, paxta yakkahokimligi, siyosiy boshqaruv, ijtimoiy muammolar, Amudaryo, Sirdaryo.

Orol dengizi fojiasi dunyodagi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Orol dengizi XX asrda inson qo'li bilan yuzaga keltirilgan eng yirik ekologik fojialardan biri hisoblanadi. Bir vaqtlar dunyodagi to'rtinchi o'rinda turadigan yirik ko'l bo'lgan Orol dengizi Sovetlar ya'ni sovet ittifoqi davrida olib borilgan noto'g'ri iqtisodiy va siyosiy qarorlarning oqibatida deyarli qurib ketdi. Orol fojiasi faqatgina ekologik muammo deyishimiz xato. Nafaqat Orol fojiasi ekologik muammo yana bir tomondan Markaziy Osiyo xalqlarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga chuqur salbiy ta'sir ko'rsatadigan muammolardan biri. Shu sababli Orol fojiasi muammosini iqtisodiy siyosiy va ijtimoiy omillar bilan bog'liq holda o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Orol fojiasining iqtisodiy sabablari qanday bo'ldi. Sovetlar davrida O'zbekiston bilan Markaziy Osiyo respublikalari butun Sovet ittifoqi uchun qishloq xo'jalik xomshyosi yetkazib beruvchi hudud sifatida qaraladi. Ayniqsa, bu davrida paxta yetishtirish strategik ahamiyatiga ega bo'lib, u „oq oltin“ deb e'lon qilinadi. Sovetlar davrida paxta ekin maydonlari keskin maydonlari keskin kengaytirildi. Natijasida Amudaryo va Sirdaryo suvlarining asosiy qismi sug'orishga yo'naltirildi. Reja iqtisodiyoti shariatida ekologik muvozanot hisobga olinmadi. Iqtisodiy sabablarning asosiy jihatlari suvdan samarasiz va haddan tashqari foydalanish, ekologik zararlarning iqtisodiy hisobga olinmasligi, orolni saqlab qolish uchun mablag' ajratilmaganligi.

Orol fojiasining siyosiy sabablari qanday kechdi. Bu davrda Ittifoqda markazlashgan boshqaruv tizimi hukmron bo'lib, barcha muhim qarorlar Moskva tomonidan qabul qilingan. Markaziy Osiyo respublikalari tabiiy sharoitning o'ziga xosligi e'tiborga olinmadi. Mahalliy rahbarlar reja bajarishga majbur qilindi. Orol dengizining qurishi haqida ochiq gapirish siyosiy jihatdan man etilgan. Matbuotlarda

ekologik muammolar yoritilmagan, yoritilishiga yo'l qo'yilmagan yani su'niy ravishda yashirilgan. Mutaxassislar va olimlarning ogohlantirishlari e'tiborsiz qoldirilgan. Asosiy siyosiy sabablar deb quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin. Markazlashgan siyosiy boshqaruv, mahalliy manfaatlarining inkor etilishi, ekologik muammolarni yashirish siyosati mafkuraviy bosim va tanqidlarning taqiqlanishi hisoblanadi. Orol fojiasining ijtimoiy sabablari nimalardan iborat. Orolbo'yi aholisi asosan baliqchilik chorvachilik va qishloq xo'jaligi bilan shug'illangan. Dengiz qurishi natijasida baliqchilik xo'jaliklari butunlay yo'q bo'ldi. Buning natijasida minglab odamlar ishsiz qoldi. Aholining turmush darajasi keskin pasaydi. Orol dagi sho'rlangan chang bo'ronlari, toza ichimlik suvining yetishmasligi va atrof-muhitning ifloslanishi aholi salomatligiga jiddiy zarar yetkazdi. Ayniqsa tibbiy xizmat yetarli darajada rivojlanmaganligi ijtimoiy muammolarni yanada kuchaytirdi. Ijtimoiy sabablar quyidagilardan iborat. Aholining ijtimoiy himoyasizligi, sog'liqni saqlash tizimining sustligi, majburiy mehnat va migratsiya ekologik xavfli hududlarda yashashga majbur bo'lish.

Orol dengizing qisqarishi bo'yicha aniq ko'rsatkichlar 1960-yillarga qadar Orol dengizining maydoni taxminan 68 ming km suv hajmi 1660 km tashkil etgan. 1980-yillarga kelib dengizga quyiladigan Amudaryo va Sirdaryo suvi deyarli 90 foizga qisqaradi. 1990-yillarga kelib dengiz maydoni ikki barobardan ko'proq kamayadi. Baliqchilik sanoati butunlay yo'q bo'ldi. Bu malumotlardan ko'rinib turibdiki Orol fojiasi tabiiy emas, balki inson omili natijasida yuzaga kelganini aniq ko'rsatadi. Paxta ekiladigan maydon oshib borishi natijasida daryolarning orolga yetib bormasligiga yerlarning sho'rlanishiga sug'oriladigan maydonlarning unumdorligi pasayishiga olib kelgan. Orolbo'yidagi ijtimoiy holat bo'yicha aniq faktlar shuni ko'rsatkichi ittifoq bo'yicha eng yuqori darajalardan biri bo'lgan. Aholining 80 foizidan ortig'i kamqonlik bilan kasalangan. Toza ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi 50 foizdan past bo'lgan. Orol fojiasini tarixiy ahamiyati Sovet davri iqtisodiy va siyosiy tizimning eng keskin kamchiliklarini ochib berdi.

Xulosa shuki orol fojiasi Sovet davrida olib borilgan noto'g'ri iqtisodiy siyosat, markazlashgan siyosiy boshqaruv va ijtimoiy omillar majmuasining ayanhli natijasida ushbu fojia inson va tabiat o'rtasidagi muvozanat buzilganda qanday oqibatlar yuzaga kelishini yaqqol ko'rsatib berdi. Orol muammosi bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, u kelajak avlodlar uchun muhim tarixiy va ekologik saboq bo'lib xizmat qildi. Bugungi kunda orol fojiasi tarixiy saboq sifatida qaralishi lozim. Bu har qanday davlat siyosatida ekologik omillar, suv resurslardan oqilona foydalanish va inson salomatligini ustuvor yo'nalish sifatida belgilash zarurligini ko'rsatadi. Orol

fojiasi misolida tabiatga nisbatan masulyatsiz munosabatlarning oqibatlari qayta takrorlanmasligi uchun ushbu fojia har tomonlama o'rganilishi va kelajak avlodlarga chuqur tushuntirish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston tarixi;(1917-1991) 210-230 betlar
- 2.Karimov.I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida:xafsizlikka tahdid,barqarorlik shartlari.115-130 betlar.
- 3.Alimuhamedov.R. Orol dengizi fojiasi va uning oqibatlari.40-75betlar
- 4.Abdullayev.A Sovet davrida O'zbekiston iqtisodiyoti:170-190 betlar.
- 5.Islomov Z. Ekologiya asoslari 85-105 betlar.
- 6.Rasulov.H. Orolbo'yi ekologik muammolari :22-48 betlar.
- 7.Ahmedov.B.Markaziy osiyo tarixi. 310-325 betlar.
- 8.Xudoyberdiyov.T.XX asr O'zbekiston tarixi.198-215 betlar.
- 9.To'raqulov.S.Tabiat va jamiyat munosabatlari.140-155betlar.
- 10.Ilmiy maqolalar to'plami:„Orol muammosi’’10-60 betlar.

**QO‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTINING ULUG‘ VATAN
URUSHI YILLARIDAGI TARIXIGA NAZAR (1941 – 1945)
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ КОКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 – 1945)
A LOOK AT THE HISTORY OF THE KOKAND STATE PEDAGOGICAL
INSTITUTE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941 – 1945)**

Soipova Orzugul Inomjon qizi

Qo‘qon Davlat Universiteti Gumanitar fanlar va tillar fakulteti Tarix yo‘nalishi
202 – guruh talabasi
orzugulsoipova72@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo‘qon davlat pedagogika institutining 1941–1945-yillardagi, ya‘ni Ulug‘ Vatan urushi davridagi faoliyati tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Urush sharoitida institut faoliyatining qay darajada davom ettirilgani, professor-o‘qituvchilar hamda talabalarning front va front ortidagi mehnati, ta‘lim jarayonidagi o‘zgarishlar va qiyinchiliklar yoritiladi. Shuningdek, mazkur davrda institutning pedagog kadrlar tayyorlash borasidagi o‘rni, moddiy-texnik bazadagi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari urush yillarida ta‘lim tizimining barqarorligini saqlashda Qo‘qon davlat pedagogika institutining muhim ahamiyat kasb etganini ko‘rsatadi.

Аннотация: В данной статье на основе исторических источников анализируется деятельность Кокандского государственного педагогического института в 1941–1945 годах, то есть в период Великой Отечественной войны. Выделяются сведения о том, в какой степени институт продолжал свою деятельность во время войны, о работе профессоров, преподавателей и студентов на фронте и в тылу, об изменениях и трудностях в образовательном процессе. Также раскрывается роль института в подготовке педагогических кадров в этот период, проблемы материально-технической базы и пути их преодоления. Результаты исследования показывают, что Кокандский государственный педагогический институт сыграл важную роль в поддержании стабильности системы образования в годы войны.

Abstract: This article analyzes the activities of the Kokand State Pedagogical Institute in 1941–1945, that is, during the Great Patriotic War, based on historical sources. The extent to which the institute continued its activities during the war, the

work of professors, teachers and students at the front and behind the front, changes and difficulties in the educational process are highlighted. The role of the institute in the training of pedagogical personnel during this period, problems in the material and technical base and ways to overcome them are also revealed. The results of the study show that the Kokand State Pedagogical Institute played an important role in maintaining the stability of the education system during the war years.

Kalit soʻzlar: Ulugʻ Vatan urushi, 1941–1945-yillar, Qoʻqon davlat pedagogika instituti, taʼlim tizimi, pedagog kadrlar, front orti mehnati, tarixiy manbalar, oliy taʼlim, professor-oʻqituvchilar, talabalar faoliyati.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 1941–1945 гг., Кокандский государственный педагогический институт, система образования, преподавательский состав, фронтовой труд, исторические источники, высшее образование, профессора и преподаватели, студенческая деятельность.

Keywords: Great Patriotic War, 1941–1945, Kokand State Pedagogical Institute, education system, teaching staff, front-line labor, historical sources, higher education, professors and teachers, student activities.

Kirish

Qoʻqon shahrida faoliyat yuritgan Qoʻqon davlat pedagogika institutining urush yillaridagi faoliyatini oʻrganish alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Institutning moddiy-texnik bazasi, professor-oʻqituvchilar tarkibi, talabalarning frontga safarbar etilishi, oʻquv jarayonining urush sharoitida davom ettirilishi kabi masalalar oʻsha davr taʼlim tizimining real holatini yoritishda muhim manba hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda milliy taʼlim tarixini qayta koʻrib chiqish, uning taraqqiyot bosqichlarini xolis va manbaviy asosda tadqiq etish dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Urush yillarida pedagog kadrlar tayyorlash jarayonidagi qiyinchiliklar va ularni yengib oʻtish tajribasi hozirgi zamon taʼlim tizimi uchun ham ibrat maktabi boʻla oladi. Ayniqsa, yosh avlodni vatanparvarlik, fidoyilik va masʼuliyat ruhida tarbiyalashda tarixiy tajribani ilmiy asosda yoritish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, institut tarixining mazkur bosqichini oʻrganish hududiy taʼlim tizimi rivojlanishining umumrespublika miqyosidagi jarayonlar bilan uzviy bogʻliqligini koʻrsatadi. Urush yillarida amalga oshirilgan tashkiliy islohotlar, kadrlar yetishmovchiligi sharoitida taʼlim sifatini saqlab qolish harakatlari ham ilmiy jihatdan tahlil qilishga arziydi.

Qoʻqon davlat pedagogika institutining 1941–1945-yillardagi faoliyatini oʻrganish nafaqat tarixiy haqiqatni tiklash, balki taʼlim sohasidagi saboq va

tajribalarni bugungi kun nuqtai nazaridan baholash imkonini beradi. Mazkur tadqiqot oliy pedagogik ta'lim tarixini boyitish, hududiy ta'lim muassasalari faoliyatining tarixiy ildizlarini ochib berishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Mavzuga oid dastlabki tadqiqotlarni o'tkazgan X. Mavlonqulov, F.Toshpo'latov, L. Zohidovlarning "Yuksalish odimlari" nomli tarixiy ocherkti, V.Maxmudov, M. Jamoliddinov, M. Maqsudov, D. Mirzajonova, M. Axmedovlarning "Muqimiy nomidagi Qo'qon Davlat pedagogika institutining innovatsion rivojlanish istiqbol dasturi" nomli o'quv va uslubiy qo'llanmalarini keltirib o'tish mumkin. Ushbu tadqiqotlarda pedagogika institutining urush yillaridagi faoliyati, rivojlanish bosqichlari, mana shunday og'ir sharoitlarda ham kadrlar tayyorlash tizimi, rahbariyat va kafedralar faoliyatlari o'rganilgan.

Mazkur tadqiqotlar o'zining soha faoliyatini turli davlar bo'yicha tarixiylik jihatdan tahlil etilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin yuqoridagi tadqiqotlarda insitutning bacha fakultet va yo'nalishlari, uning yutuqlari to'liq tahlil etilmagan. Shu sababdan Qo'qon davlat pedagogika insitutining tarixini davrlarga bo'lib, chuqur tahlil etish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning tarixiylik, mantiqiy-yuridik, qiyosiy tahlil, tizimlashtirish, xronologik kabi usullaridan foydalanildi. Qo'qon Davlat pedogogika instituti tashkil etilishining dastlabki bosqichlari mavzusini tadqiq etishda tadqiqotlar va mavzuga doir adabiyotlar, gazeta va jurnal materiallari hamda arxiv materiallari nazariy asos bo'lib xizmat qilgan. Manbalardan olingan ma'lumotlar tahlili mavzuga xolisona, tarixiylik qoidasi asosida yondashuvni talab etadi. Yuqorida ta'kidlangan usullardan foydalanish natijasida quyidagilar ilmiy yangilik sifatida o'rganildi: yillik tartibda talabalar o'sish reytingi, kafedralarning tarkibiy qismlarga bo'linish jarayonlari, rahbariyat haqida umumiy ma'lumotlar hamda o'z ilmiy ishlari bilan institut ravnaqiga hissa qo'shgan o'qituvchilar haqida tizimli ma'lumotlar o'rganildi.

Natija va muhokama

Urush yillarida og'ir sharoitda ishlashga to'g'ri keldi. Urush boshlangan yili institut binosiga va yotoqxonasiga gospital joylashtirildi. Institut esa maktabgacha tarbiya pedagogika bilim yurti (Baxmalobod ko'chasida) binosiga ko'chirildi. O'quv xonalarini isitilmas, kabinetlar, klub va laboratoriyalar uchun xonalar mutlaqo yo'q edi. Bu hol, albatta, institut faoliyatining odatdagidek borishiga xalaqit berdi.

Lekin, jamoaning fidokorona mehnati tufayli 1940–41 o'quv yilining natijalari yomon bo'lmadi. O'sha yili institut shahar va nohiya maktablari uchun 109 nafar malakali o'qituvchilar yetishtirib berdi. Institut bo'yicha o'zlashtirish 91,7 foizni

tashkil etdi. 1941 yil 1 sentyabrda talabalar soni 475 kishi bo‘lib, ulardan 204 nafari mahalliy millat vakillaridan iborat edi. O‘quv yili oxirida esa ularning soni 236 nafarga tushib ketdi. Jumladan, til va adabiyot fakultetida — 113 kishi, fizika-matematika fakultetida — 64 kishi va kechki bo‘limda — 59 kishi o‘qidi[1].

Mazkur o‘quv yili davomida institutdan 246 talaba ketdi. Buning asosiy sabablari quyidagicha:

138 nafar talaba vatan mudofaasiga, harakatdagi armiyaga jo‘nab ketdi;

ko‘chish jarayonida, noyabr–dekabr oylarida institut deyarli yopilib qoldi. U qaytadan o‘z faoliyatini boshlaganda talabalarining bir qismi moddiy qiyinchilik tufayli o‘qishga qaytib kelmadi;

ayrim talabalar bilimlari yetishmaganligi, yangi ko‘chib kelingan binodagi xonalarning nihoyatda sovuqligi tufayli o‘qishni davom ettira olmadilar.

Institut ma‘muriyati o‘qituvchi va talabalar uchun imkoniyat boricha qulay sharoit yaratish uchun katta kuch-g‘ayrat sarfladi. 1942 yil oxirida institutga yangi bino — sobiq 53-maktab binosi ajratib berildi. Bu o‘quv mashg‘ulotlarini auditoriyalardan tashqari o‘tkaziladigan siyosiy-tarbiyaviy ishlarni jonlantirish imkonini berdi.

Urush boshlangan yili institut fakultetlarida quyidagi o‘qituvchilar ish olib bordilar: rus tili va adabiyoti kafedrasida V. G. Krasnov (mudir), K. M. Semenova, E. A. Rapoport, Trippel, N. V. Nazakevich, G. N. Pelesov, F. Korovin.

1940–41 o‘quv yili boshida fizika-matematika kafedrasida ikkiga bo‘lindi. Fizika kafedrasida Antonov (mudir), Gabidov, Chalenkov ishladilar. Matematika kafedrasida tarkibida V. V. Ryabov (mudir), N. N. Aliev, K. Hamidov, I. Ya. Popov, Larionov va Rodionovlar bor edilar. O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida K. Po‘latov (mudir), B. Yakunov, A. Muxsinov, Hakimov, A. Sh. Yangalicheva; marksizm-leninizm asoslari kafedrasida F. S. Mayatskiy, L. L. Xningin, S. Sagatov, B. Usmonovlar faoliyat ko‘rsatdilar[2].

1941 yil iyun oyigacha institut direktori vazifasida D. M. Majitov ishladi. Shundan keyin institutga I. Po‘latov rahbarlik qildi.

Ulug‘ Vatan urushi boshlanishi munosabati bilan institut o‘qituvchilari tarkibida katta o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Ko‘plab o‘qituvchilar, jumladan N. N. Aliev, I. Po‘latov, D. I. Majitov va boshqalar Qizil Armiya safiga ketdilar. Ayni paytda institut professor-o‘qituvchilar tarkibi yangi, yosh mutaxassis-pedagoglar hisobiga to‘ldirildi. 1941–42 o‘quv yilida 11 kishi ishga qabul qilindi. Ular orasida matematika kafedrasiga dotsent V. I. Fursenko, M. Juraev, Baranenkov; marksizm-leninizm kafedrasiga A. L. Kubitskiy; rus tili va adabiyoti kafedrasiga Nemirovskiy, Belitskiy,

Lyashenko; o‘zbek tili va adabiyoti kafedrasiga Shobdurasilova, I. Hamdamova; mustaqil fanlar bo‘yicha medicina fanlari kandidati Teleskaya, T. Rasulov, Z. Kulnevlar bor edilar.

Shu bilan birga institutda o‘rindoshlik yo‘li bilan maktablardan Kislyakova (matematika o‘qitish metodikasi bo‘yicha), X. Abbosov (o‘zbek adabiyotidan) kabi tajribali o‘qituvchilar ham ishladilar. Ayni paytda institutga olim-o‘qituvchilarni jalb qilish uchun “Pravda Vostoka” gazetasi orqali e‘lon qilingan konkursa muvofiq filologiya fanlari nomzodi dotsent N. F. Zverev ishga qabul qilindi.

Institut jamoasining uzoq muddatli qishloq xo‘jalik ishlariga safarbar qilinishi o‘quv rejalari to‘liq bajarilmasligiga sabab bo‘ldi.

Urush davri institutga talabalar qabul qilish rejasini amalga oshirishda jiddiy qiyinchiliklar tug‘dirdi. Ayniqsa, mahalliy millatga mansub talabalar soni kamayib ketdi. Holbuki, bu vaqtda maktablarda o‘zbek tilida dars beruvchi o‘qituvchilarga ehtiyoj oshib borgan edi. Shuni nazarda tutib, O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlari Kengashining 1943-yil 7-iyuldagi 977-qaroriga asosan, 1941–1943-yillarda o‘rta maktabni «a‘lo», «yaxshi» baholar bilan tamomlagan yoshlar 1943-yilgi qabul imtihonlari topshirishdan ozod etildilar[3]. To‘qqizinchi sinfni bitirgan qizlar uchun institut qoshida bir yillik tayyorlov bo‘limi ochildi. Unda yiliga o‘rtacha 60 nafar kishi o‘qidi. Mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan, institut maktablarni pedagog kadrlar bilan ta‘minlashni davom ettirdi. Uni 1941-yilda — 68, 1942-yilda — 96, 1943-yilda — 60, 1944-yilda — 62 va 1945-yilda — 66 kishi bitirib chiqdi.

1942-yil aprel oyida institut jamoasining moddiy sharoitini yaxshilash maqsadida unga yordamchi xo‘jalik tashkil etish uchun 11 gektar yer uchastkasi ajratib berildi. Shu yili 9 gektar yer o‘zlashtirilib, 4 tonna jo‘xori, 4 tonna makkajo‘xori, 3,7 tonna mosh, 0,5 tonna loviya, 0,5 tonna tariq, 1 tonna lavlagi, 9 tonna qovun-tarvuz, 1 tonnadan ko‘proq sabzi va boshqa mahsulotlar yetishtirildi[4].

Bu mahsulotlar asosan o‘qituvchi va studentlar ehtiyojlarini qondirishga ishlatildi. Institut jamoasi frontdan G‘alaba bilan qaytib, yana o‘zlarining ilmiy-pedagogik faoliyatlarini davom ettirgan ajoyib o‘qituvchilarimizni, jumladan, urushgacha ham oliygohimizda direktor o‘rinbosari, matematika o‘qituvchisi bo‘lib I. P. Aliyev va kafedralarni boshqargan o‘qituvchilardan S. Sagatov, T. A. Pelisov, M. Jo‘rayev, T. D. Minubayev, A. N. Nigmatov, M. Muhamedov, M. A. Moxov, A. P. Ratner, I. Ya. Neyman, B. Jalolov, I. Savelzon, I. Po‘latov kabi murabbiylarning fidokorona mehnatlarini doimo qadrlaydilar va yodda tutadilar. Shuningdek, institutga 1944-yil mart oyidan 1955-yil avgust oyigacha rahbarlik qilgan U. A. Asqarovani, o‘zining pedagogik faoliyatini 1943-yilda shu institutda boshlab, uzoq

yillar davomida institutda kafedra mudiri, direktor o‘rinbosari va rektorlik vazifalarida ishlagan N. I. Rasulovni katta hurmat bilan xotiralarida saqlaydilar. Ulug‘ Vatan urushining og‘ir davrlarida institutda fidokorona mehnat qilgan L. L. Xnigin, Z. Bayazitova, Fetislamov, Ye. A. Rapoport, Ledyayeva, Z. Kuliyeu, K. I. Semenova, I. V. Kazakevich, N. F. Zverev, N. Hamdamova, A. Samatov, T. A. Barannikov, Xasanov, Ya. Kislyakova, A. Ya. Kublickiy, L. A. Shifman, K. A. Kabayev, T. Rasulov, F. S. Malckiy, M. S. Tolgskaya kabi o‘qituvchilarning nomlari hech qachon unutilmaydi.

Institut jamoasi dushman ustidan g‘alaba qozonishda o‘z jonlarini fido qilgan marhum o‘qituvchi va talabar xotirasi oldida bosh egadi va ular nomini unutmaydi[5].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, 1941–1945-yillardagi Ulug‘ Vatan urushi davri Qo‘qon davlat pedagogika instituti faoliyatida murakkab va sinovli bosqich bo‘ldi. Urush tufayli ko‘plab professor-o‘qituvchilar va talabalar frontga safarbar etilgan bo‘lsa-da, institut o‘z faoliyatini to‘xtatmadi. Ta‘lim jarayoni qisqartirilgan dasturlar asosida, og‘ir moddiy sharoitda olib borildi, biroq pedagog kadrlar tayyorlash jarayoni izchil davom ettirildi.

Institut jamoasi nafaqat ta‘lim sohasida, balki front orti mehnatida ham faol ishtirok etdi. Talabalar va o‘qituvchilar qishloq xo‘jaligi hamda ishlab chiqarish sohalarida mehnat qilib, urush ehtiyojlarini ta‘minlashga hissa qo‘shdilar. Bu esa oliy ta‘lim muassasasining jamiyat oldidagi mas‘uliyatini chuqur his etganini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, urush yillaridagi qiyinchiliklarga qaramay, Qo‘qon davlat pedagogika instituti o‘zining asosiy vazifasi – malakali pedagog kadrlar tayyorlashni davom ettirdi hamda mamlakat ta‘lim tizimining barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynadi. Mazkur davr tajribasi institut tarixida matonat, fidoyilik va vatanparvarlik timsoli sifatida alohida o‘rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X. Mavlonqulov, G‘. Toshpo‘latov, L. Zohidov. Yuksalish odimlari (Qo‘qon Davlat pedagogika instituti 60 yilligi tarixidan). – Qo‘qon, 1992, 20 – bet
2. X. Mavlonqulov, G‘. Toshpo‘latov, L. Zohidov. Yuksalish odimlari (Qo‘qon Davlat pedagogika instituti 60 yilligi tarixidan). – Qo‘qon, 1992, 21 – bet
3. O‘zSSJ MDA. F – 94, akt – 5, D. 3147, 42- varoq
4. Yuqoridagi fond, akt – 5, D. 4286, 10 – varoq
5. X. Mavlonqulov, G‘. Toshpo‘latov, L. Zohidov. Yuksalish odimlari (Qo‘qon Davlat pedagogika instituti 60 yilligi tarixidan). – Qo‘qon, 1992, 25 – bet

BOSHLANG'ICH SINFLARDA PIRLS TOPSHIRIQLAR TIZIMIDA BADIY ASARNI TAHLIL QILISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

To'libayeva Janar Uralbay qizi

Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
1-bosqich talabasi

tolibayevaj07@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy matnni tahlil qilish ko'nikmalarini xalqaro PIRLS baholash tizimi talablari bilan uyg'unlashtirish masalasi yoritiladi. Tadqiqotda PIRLSning "bilish", "tushunish", "tahlil" va "baholash" darajalari bilan ona tili darslarida shakllantiriladigan matn tahlili ko'nikmalari taqqoslanadi. Dars jarayonida savol-topshiriqlarni PIRLS formatiga moslashtirish tamoyillari amaliy misollar asosida tahlil qilinadi. Shu bilan birga, faol metodlar yordamida o'quvchilarning matnni chuqur anglash, mazmunni tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Badiiy matn tahlili, PIRLS, o'qish savodxonligi, bilish darajasi, tushunish darajasi, tahliliy fikrlash, baholash ko'nikmasi, boshlang'ich ta'lim, matn bilan ishlash metodlari.

Annotation: The article discusses the issue of harmonizing the skills of elementary school students in analyzing literary texts with the requirements of the international PIRLS assessment system. The study compares the PIRLS levels of "knowledge", "understanding", "analysis" and "evaluation" with the skills of text analysis formed in native language classes. The principles of adapting questions and tasks to the PIRLS format during the lesson are analyzed based on practical examples. At the same time, the possibilities of developing students' ability to deeply understand the text, analyze the content and draw independent conclusions using active methods are shown.

Keywords: Literary text analysis, PIRLS, reading literacy, level of knowledge, level of understanding, analytical thinking, evaluation skills, primary education, methods of working with text.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос согласования навыков анализа литературных текстов у учащихся начальной школы с требованиями международной системы оценки PIRLS. В исследовании проводится сравнение уровней PIRLS «знание», «понимание», «анализ» и «оценка» с навыками анализа текста, формирующимися на уроках родного языка. На практических

примерах анализируются принципы адаптации вопросов и заданий к формату PIRLS во время урока. Одновременно показаны возможности развития у учащихся способности глубоко понимать текст, анализировать содержание и делать самостоятельные выводы с использованием активных методов.

Ключевые слова: анализ литературных текстов, PIRLS, уровень грамотности чтения, уровень знаний, уровень понимания, аналитическое мышление, навыки оценки, начальное образование, методы работы с текстом.

KIRISH

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning badiiy matnni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish o'qish savodxonligining asosiy tarkibiy qismidir. Ta'limning ilk bosqichida o'quvchi matn mazmunini faqat yod olish yoki qayta hikoya qilish bilan cheklanib qolmasdan, undagi g'oya, qahramon xarakteri va badiiy vositalarni anglay olishi zarur. Mamlakatimizda o'qish savodxonligi bo'yicha olib borilayotgan islohotlar xalqaro standartlar bilan uyg'unlashishni talab qilmoqda. Ayniqsa, PIRLS baholash tizimi boshlang'ich sinf o'quvchisining matn bilan ishlash malakasini aniq, o'lchab bo'ladigan darajalar orqali baholashi bilan ahamiyatlidir. Boshlang'ich sinflarda badiiy matnni tahlil qilish jarayoni o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini shakllantiruvchi eng muhim bosqichlardan biridir. Badiiy matn ustida ishlash o'quvchining nafaqat matn mazmunini anglashini, balki undagi g'oya, badiiy tasvir vositalari, qahramon xarakterini tushunishini, matnga baho bera olishini taqozo etadi. Xalqaro tadqiqotlar, xususan PIRLS baholash tizimi o'quvchining ongli o'qish darajasini aniq mezonlar asosida baholaydi. PIRLSni o'tkazuvchi International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) tomonidan ishlab chiqilgan mezonlar bilish, tushunish, tahlil va baholash kabi to'rt pog'onaga bo'lingan bo'lib, mazkur pog'onalar boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash jarayonining tabiiy ketma-ketligiga mos keladi. Shu sababdan, badiiy matn tahlilini PIRLS mezonlariga moslashtirish nafaqat xalqaro baholashga tayyorgarlik, balki o'quvchilarda teran, izchil, dalillangan fikrlashni shakllantirishning samarali yo'lidir.

Amaldagi dars tajribasi shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilari matnni o'qishda ko'proq faktlarni yodlab olishga e'tibor qaratishadi. O'qituvchilar tomonidan beriladigan savollar ham aksariyat hollarda "Matn nima haqida?", "Qahramon kim?", "U qayerga bordi?" kabi sodda, faktik ma'lumotni so'raydigan savollardan iborat bo'ladi. Bu turdagi savollar o'quvchining faqat eng past darajadagi kognitiv faoliyatini ishga soladi. Tahlil va baholashga doir savollar esa ko'pincha chetlab o'tiladi. Bunday yondashuv o'quvchilarni matnni yuzaki o'qishga o'rgatadi,

ularni mustaqil fikrlashdan uzoqlashtiradi. Matn mazmunidan muallif g'oyasini ajratish, qahramonning ruhiy holatini anglash, matnning yashirin qatlamlarini topish, badiiy vositalarning rolini tushunish esa umumiy o'qish savodxonligining asosiy ko'rsatkichlaridir. PIRLS aynan shu faoliyatlarni chuqur baholaydi. PIRLS mezonlariga moslashtirilgan dars jarayonida matnni bosqichma-bosqich o'qish strategiyalari alohida ahamiyat kasb etadi. Matnni bir marotaba to'liq o'qib chiqish bilan cheklanilganda o'quvchi voqealar orasidagi sabab–natija munosabatlarini to'liq tushunmasligi, qahramon harakatlarining mantiqiy asosini yo'qotishi mumkin. Shu sababli matn avval kichik bo'laklarga bo'linadi, har bir bo'lak o'qilgandan so'ng o'quvchi bilan taxmin qilish, fikr yuritish, bo'lajak voqeani aytish, qahramonning ruhiy holatini tushuntirib berish kabi savollar yordamida muloqot qilinadi. Bu jarayon o'quvchini passiv tinglovchidan faol o'ylovchiga aylantiradi. Matn mazmunini oldindan taxmin qilishi, keyin matndan dalillar topib taxminini to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlashi o'quvchi fikrlashini sezilarli darajada faollashtiradi.

Matnni tushunish bosqichi o'quvchi uchun eng muhim kognitiv faoliyatlardan biridir. Bu bosqichda o'quvchi voqealar ketma-ketligi, sabab–natija bog'lanishlari, qahramonning maqsadi va harakat mantiqini anglashni o'rganadi. O'qituvchi matn bo'yicha “Nega?”, “Qaysi sababdan?”, “Agar shunday bo'lmaganida nima sodir bo'lardi?” kabi savollar berishi lozim. Bunday savollar matnni tushunish bilan tahlil qilish o'rtasidagi tafakkur ko'prigini shakllantiradi. Afsuski, ko'plab darslarda aynan shu turdagi savollar minimal darajada qo'llanadi, natijada o'quvchida voqea mazmuni yuzaki shakllanadi. Tahlil bosqichida o'quvchi matndagi kompozitsion qurilma, badiiy tasvir vositalari, muallifning ichki munosabati, qahramon xarakterining ochilishi, matndagi kayfiyat va tuyg'ular rang-barangligi kabi murakkab unsurlarni anglashga o'rgatiladi. Badiiy matnda uchraydigan epitet, metafora, ta'kid, dialog, qarama-qarshi qo'yish kabi vositalarning vazifasini o'quvchi anglamasa, matnni to'liq tushuna olmaydi. Shu sababdan o'qituvchi matndan misol keltirib, uning qanday ma'no yuklayotganini tushuntirib berishi zarur. Masalan, “yuragi hapriqdi”, “ko'zlari chaqnadi”, “vujudi muzlab ketdi” kabi tasvirlar qahramonning hissiy holatini ifodalashini o'quvchi anglab olishi kerak. Bu nafaqat tahlil, balki obrazli fikrlashning shakllanishiga xizmat qiladi.

Baholash bosqichi PIRLSning eng murakkab mezonlaridan biri bo'lib, u o'quvchidan mustaqil fikr va dalillash qobiliyatini talab qiladi. Baholash jarayonida o'quvchi matndagi qahramonlarning harakatiga munosabat bildiradi, muallifning fikriga qo'shiladi yoki qo'shilmaydi, matnning tarbiyaviy mazmunini izohlaydi. Bunda o'quvchi fikr tuyqusiga emas, matndagi dalillarga tayanishi lozim. Masalan:

“Men qahramonning harakati bilan qo‘shilmayman, chunki matnda u o‘zgalarning his-tuyg‘usini inobatga olmadi” kabi dalillangan javob matndan tashqariga chiqib, ongli xulosa chiqarishni ko‘rsatadi. O‘quvchi baholash jarayonini o‘zlashtirgan sari mustaqil fikrlash darajasi oshadi. Badiiy matn tahlilini PIRLS mezonlariga moslashtirishda faol metodlardan foydalanish juda samaralidir. Guruhli muhokama, “aqliy hujum”, “fikr – dalil – xulosa” modeli, Venn diagrammasi, insert jadvali, klaster, qahramon xarakter xaritasi kabi usullar o‘quvchini matn ustida chuqur ishlaydigan faol ishtirokchiga aylantiradi. Bu metodlar orqali o‘quvchi nafaqat matnni o‘qiydi, balki o‘qiganini qayta ishlab, umumlashtiradi, tahlil qiladi, baholaydi. Ayniqsa, matndan dalil topish topshiriqlari o‘quvchida ilmiy fikrlashning dastlabki ko‘nikmalarini shakllantiradi. Dars jarayonida matnni hayotiy vaziyatlar bilan bog‘lash ham tahlilni kuchaytiradi. Masalan: “Agar sen qahramonning o‘rnida bo‘lsang nima qilgan bo‘larding?”, “Bu voqea hayotda qancha uchraydi?”, “Bu hodisa senga qanday saboq berdi?” kabi savollar o‘quvchini matnni hayotiy kontekstda tushunishga undaydi. Bu esa real fikrlashni rivojlantiradi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy metodlar majmuasidan foydalanildi:

Ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish;

Boshlang‘ich sinf darslarini kuzatish;

Savol-topshiriqlarni kontent tahlil qilish;

Taqqoslash metodi;

Tajriba-sinov ishlari.

Tajriba boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish darslarida olib borildi. Darslarda savol-topshiriqlar PIRLSning to‘rt kognitiv darajasi asosida qayta ishlab chiqildi:

Bilish darajasi – matndagi faktik ma‘lumotlarni aniqlash.

Tushunish darajasi – sabab-natija munosabatlarini anglash.

Tahlil darajasi – qahramon xakteri, badiiy vositalar va kompozitsiyani sharhlash.

Baholash darajasi – matnga nisbatan dalillangan munosabat bildirish.

Shuningdek, faol o‘qitish metodlari: “aqliy hujum”, Venn diagrammasi, insert jadvali, klaster, “fikr–dalil–xulosa” modeli ham qo‘llanildi. Matnlar bosqichma-bosqich o‘qitilib, har bir bosqichda yuqori tafakkur talab qiluvchi savollar berildi.

NATIJALAR

Tajriba-sinov ishlari natijalari quyidagi ijobiy o‘zgarishlarni ko‘rsatdi:

O‘quvchilarning matndan dalil topish ko‘nikmasi rivojlandi;

Qahramon xarakterini tahlil qilish va ruhiy holatini aniqlash darajasi oshdi;

Sabab–natija bog‘lanishlarini tushuntirish ko‘rsatkichlari yaxshilandi;

Mustaqil fikr bildirish va dalillash faollashdi;

Matnni yuzaki emas, chuqur anglashga intilish shakllandi.

An’anaviy darslarda savollar asosan bilish darajasida qolib ketgani kuzatildi.

PIRLS mezonlariga moslashtirilgan darslarda esa yuqori kognitiv faoliyat — tahlil va baholash bosqichlari faollashdi. O‘quvchilar o‘z fikrini asoslashga, matndan misol keltirishga va mustaqil xulosa chiqarishga harakat qila boshladi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, badiiy matnni PIRLS mezonlari asosida tashkil etish o‘quvchilarning tafakkur jarayonini sezilarli darajada faollashtiradi. Ayniqsa, baholash bosqichida o‘quvchidan dalillangan fikr talab qilinishi uning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi.

Badiiy matn tahlili jarayonida obrazli ifodalar, metafora, epitet, dialog va kompozitsion tuzilmani anglash o‘quvchining estetik didini ham shakllantiradi. Matnni hayotiy vaziyatlar bilan bog‘lash esa funksional savodxonlikni kuchaytiradi. Shuningdek, savol-topshiriqlarni murakkablik darajasiga ko‘ra tizimlashtirish o‘quvchini passiv eshituvchidan faol tadqiqotchiga aylantiradi. Bu yondashuv nafaqat xalqaro baholashga tayyorgarlikni ta’minlaydi, balki umumiy ta’lim sifatini oshiradi. Natijalar pedagogik amaliyotda savollarni qayta ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatadi. O‘qituvchi har bir darsda kamida bir necha baholash darajasidagi savol berishi maqsadga muvofiqdir. Chunki aynan shu bosqich o‘quvchining mustaqil tafakkurini shakllantiradi

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinflarda badiiy matnni tahlil qilish ko‘nikmalarini PIRLS talablari asosida tashkil etish o‘quvchilarning fikrlash doirasini, matnga munosabatini va o‘qish savodxonligini sezilarli darajada oshiradi. Dars jarayonida savol-topshiriqlarni PIRLSning to‘rt darajasiga mos ravishda tuzish, faol metodlarni qo‘llash, o‘quvchidan dalillangan fikr talab qilish ta’lim jarayonida sifat o‘zgarishiga olib keladi. Bu yondashuv o‘quvchilarning nafaqat matnni tushunish, balki tahlil qilish va baholash qobiliyatini kengaytiradi. Natijada o‘qish savodxonligi xalqaro standartlarga yaqinlashadi va o‘quvchilarning keyingi ta’lim bosqichidagi muvaffaqiyatiga zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva L.A. Boshlang‘ich sinflarda o‘qish darslarini tashkil etish metodikasi. — Toshkent: TDPU, 2021. — 264 b. (85–102-betlar).

2. Azimova L., Jo‘rayeva S. Va boshqalar. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 2-sinf metodik qo‘llanma. — Toshkent: RTM, 2021. — 188 b. (44–59-betlar).
3. Mavlonova R.A. Umumiy pedagogika. — Toshkent: O‘qituvchi, 2015. — 320 b. (113–125-betlar).
4. Podlasiy I.P. Pedagogika. — Moskva: Yurayt, 2018. — 540 b. (210–235-betlar).
5. Ergasheva M. “PIRLS mezonlarining o‘quvchilar o‘qish savodxonligidagi o‘rni”. — Ta’lim va innovatsiya, 2022, №2. — 31–38-betlar.
6. Jo‘rayev B. “Boshlang‘ich sinflarda matn tahlilining lingvistik asoslari”. — Boshlang‘ich ta’lim jurnali, 2020, №4. — 45–52-betlar.
7. Rasulova N. “Badiiy matn bilan ishlashning samarali metodlari”. — Pedagogik mahorat, 2021, №3. — 28–35-betlar.

LINGUOCULTURAL FEATURES OF SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN LITERARY WORKS

Kalmuratova Nursuliu Nokisbaevna

Master's student of Karakalpak state university

Abstract: This article explores the linguocultural features of somatic phraseological units in literary works. Somatic phraseological units, which include names of parts of the human body, represent an important layer of phraseology reflecting national mentality, cultural values, and symbolic thinking. The study aims to analyze the semantic, cultural, and stylistic functions of somatic phraseological units in English literary texts. The research is based on descriptive, semantic, and linguocultural methods. The results show that somatic phraseological units serve as expressive linguistic tools and act as carriers of culturally significant meanings rooted in collective experience.

Keywords: somatic phraseological units, linguoculture, phraseology, literary discourse, symbolism, national worldview

Introduction

The relationship between language and culture is one of the central issues in modern linguistics. Language functions not only as a means of communication but also as a repository of cultural knowledge, historical memory, and national worldview. Linguocultural studies emphasize that linguistic units reflect cultural values and patterns of thinking shared by a speech community. Phraseological units are considered especially valuable for linguocultural analysis because of their stability, imagery, and close connection with collective consciousness.

Among phraseological units, somatic phraseological units occupy a special position. These units include lexical components denoting parts of the human body such as head, heart, hand, eye, and face. The human body serves as a primary source of metaphorical conceptualization, allowing speakers to interpret abstract phenomena through physical experience. As Lakoff and Johnson (1980) note, bodily experience forms the basis of human cognition and metaphorical thinking.

Literary works provide rich material for analyzing somatic phraseological units, as writers intentionally use them to create vivid images, convey emotions, and express cultural meanings. The study of somatic phraseology in literature allows

deeper understanding of how language reflects culture and how national mentality is represented through artistic discourse.

Theoretical Background of Phraseological Studies

Phraseology as an independent branch of linguistics was developed through the works of prominent scholars such as V. V. Vinogradov, A. V. Kunin, and N. N. Amosova. Vinogradov (1977) classified phraseological units according to their semantic cohesion and degree of idiomaticity. Kunin (2005) defined phraseological units as stable word combinations characterized by semantic integrity, reproducibility, and expressive meaning.

Modern approaches to phraseology incorporate cognitive and linguocultural perspectives. The cognitive approach focuses on conceptual structures underlying phraseological meaning, while the linguocultural approach examines the cultural information encoded in phraseological units. According to Kunin (2005), phraseological units reflect national character, traditions, and value systems, making them essential for understanding cultural specificity.

Somatic phraseological units attract particular attention because they are based on universal bodily experience but demonstrate culture-specific interpretations. This combination of universality and cultural specificity makes them a productive object of linguistic research.

Concept and Classification of Somatic Phraseological Units

Somatic phraseological units are defined as stable expressions containing names of body parts and possessing figurative meanings. These units metaphorically represent intellectual processes, emotional states, moral qualities, and social behavior. Examples include expressions such as “to lose one’s head,” “to have a kind heart,” “to lend a hand,” and “to keep an eye on someone.”

From a semantic perspective, somatic phraseological units can be classified into several groups. The first group includes units related to intellectual activity, where the head or brain symbolizes thinking and reasoning, for example, “to rack one’s brains.” The second group consists of units expressing emotions and feelings, often associated with the heart, such as “to break someone’s heart.” The third group includes units describing character traits, for instance, “to have a cold heart.” The fourth group reflects social interaction and behavior, such as “to turn one’s back on someone.”

Each group demonstrates how bodily experience is metaphorically transferred to abstract domains. These metaphorical models are culturally conditioned and reflect national patterns of thinking.

Linguocultural Specificity of Somatic Phraseological Units

Although the human body is universal, the symbolic interpretation of body parts varies across cultures. In English linguoculture, the heart traditionally symbolizes emotions, sincerity, and moral values, while the head represents intellect and rationality. The hand is associated with power, control, and assistance, whereas the eye symbolizes perception, attention, and surveillance.

These symbolic meanings are deeply rooted in cultural traditions and historical experience. Somatic phraseological units reflect these meanings and serve as linguistic markers of cultural identity. As noted by linguocultural scholars, phraseological units preserve archaic beliefs and cultural stereotypes that may not be explicitly recognized by speakers but continue to influence language use (Vinogradov, 1977).

In literary works, authors exploit the cultural symbolism of somatic phraseological units to convey implicit meanings and create emotionally rich narratives. Such units enhance the expressive potential of the text and contribute to character development and thematic depth.

Somatic Phraseological Units in Literary Works

Literary discourse offers a wide range of examples illustrating the use of somatic phraseological units. English literature, in particular, demonstrates extensive use of body-related phraseology to depict emotions, psychological states, and interpersonal relationships.

In the works of William Shakespeare, somatic phraseological units play a crucial role in expressing complex emotional experiences. Expressions involving the heart and eyes are frequently used to convey love, jealousy, loyalty, and betrayal. For example, references to the heart often symbolize inner feelings and moral conflict, while eyes are associated with perception and judgment.

Charles Dickens actively employed somatic phraseology to portray social inequality and psychological tension. Phraseological units involving hands often symbolize labor, power, and social status, whereas expressions with face and eyes reveal characters' emotional states and moral qualities. Through such language, Dickens created vivid and culturally resonant images reflecting Victorian society.

Jane Austen's novels also contain numerous somatic phraseological units used to depict subtle emotional nuances and social etiquette. Expressions involving the heart and face contribute to the portrayal of restrained emotions and social conventions characteristic of her literary style.

Symbolic Meaning of Body Parts in Literature

Each body part included in somatic phraseological units carries symbolic meaning shaped by cultural and historical factors. The heart is commonly associated with love, compassion, and moral integrity. The head symbolizes intellect, reason, and decision-making. The hand represents action, control, and assistance, while the eye symbolizes observation, awareness, and truth.

These symbolic meanings are reinforced through repeated use in literary texts and become part of the collective cultural code. Writers rely on readers' cultural competence to interpret somatic phraseological units correctly and to grasp their implicit meanings.

The symbolic function of somatic phraseological units enhances the aesthetic value of literary works and contributes to the creation of imagery and emotional depth.

Conclusion

Somatic phraseological units constitute an essential component of literary language and linguoculture. They reflect national worldview, cultural values, and symbolic thinking, while also serving as expressive linguistic tools. The analysis of somatic phraseological units in literary works demonstrates their role in conveying emotions, shaping characters, and expressing cultural meanings.

Linguocultural analysis of somatic phraseology allows deeper understanding of the interaction between language and culture. Further research may focus on comparative studies of somatic phraseological units across different languages and cultures, contributing to the development of cross-cultural linguistics.

References:

1. Kunin, A. V. (2005). *Phraseology of Modern English*. Moscow.
2. Vinogradov, V. V. (1977). *Russian Language*. Moscow.
3. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University Chicago Press.

THE REPRESSIVE POLICY IN THE KASHKADARYA OASIS IN THE 20s AND 30s OF THE 20th CENTURY

Poyonov Bekhruz Rashid o'g'li

Lecturer at the University of Economics and Pedagogy

behruz.poyonov1771@mail.ru

Abstract: This article examines the repressive policies implemented by the Soviet authorities against the Uzbek people in the Kashkadarya oasis during the 1920s and 1930s. It explores the activities of punitive organs in this region, the list compiled in 1935 by Heinrich Yanovich Weide, head of the Kashkadarya District Police Department, as well as the mass repressions of farms carried out from December 1928 to 1933.

Keywords: Soviet state, Kashkadarya oasis, Weide's list, J. Stalin, repression policy, kulaks, basmachi.

The political developments that occurred in the 1920s and 1930s removed the Romanov dynasty from power in Russia, which had ruled the country as an autocracy for three centuries. This period also saw the outbreak of revolution in the colonies, with the national territories experiencing repeated difficulties due to the oppression of the former imperial regime. Since the establishment of the so-called Red Kingdom, the USSR has never ceased its internal struggles, its oppression of its own people, and its pursuit of a policy of repression. The persecution was temporarily halted during the Second World War (1941-1945), which was initiated by Nazi Germany. After the war, the former Red Empire continued its repressive practices on an even larger scale. Leaders came and went, but there was no significant change in the policy of violence, national oppression, and suppression towards the Soviet-controlled territories. Instead, oppression of the people, exploitation of women, class-based persecution, suppression of religion, a retrograde view of history, and humiliation of national identity all continued from the late 1930s until the dissolution of the USSR in 1991. This period was characterized by a lack of respect for human rights, freedom, and national self-determination. The saddest aspect of the situation was the damage done to national spirit by the despotic regime, which aimed to destroy the best and most patriotic representatives of our country. While it is possible to rebuild stolen wealth, nothing can replace the talented compatriots who were unjustly executed and imprisoned. The suffering of hundreds of thousands of rural farmers

who were humiliated and labeled as "hostile elements" or "kulaks" cannot be consoled.

The rich, including priests, mullahs, former officials, and merchants, were eliminated as a class, leaving everyone impoverished. The Soviet state lasted for about 74 years, during which time its people were constantly oppressed and repressed. No other state in history has existed for such a long period without ever relieving the oppression of its people. Thus, the policy of repression pursued by the Soviet Union also affected Uzbekistan, one of its remote regions. In the 1920s and 1930s, there were bodies of political repression operating in the areas of the Kashkadarya oasis.

Kashkadarya is a large southern oasis in Uzbekistan, which for centuries was part of the Bukhara Emirate. After the fall of the emirate, a counter-revolutionary organization emerged in the region. This organization fought against the Soviet government until 1926. The struggle for freedom and against collectivization delayed the realization of Soviet goals for several years.

In the Kashkadarya oasis, from 1920 to 1940, there was an active struggle against the Soviet regime. Agriculture and animal husbandry were the main sources of livelihood in this oasis. Due to the harsh climate, people had to work hard to survive. There were no overly rich or poor in the oasis.. In a region like Kashkadarya, where endless steppes and deserts stretch out, it is unlikely to find a single wealthy cattle breeder with more than three thousand sheep, let alone ten thousand or five thousand. Heinrich Yanovich Weide, the head of the Kashkadarya District Police Department, who served from March 1935 to March 1936, compiled a list of former officials of the Emir, clergy, merchants, and wealthy households in the Kashkadarya region at the end of August 1935, on behalf of the District Party Committee. The disposition of these individuals was carried out in a prompt and large-scale manner in connection with the Land and Water Reform in the region from December 21, 1928, to the end of January 1929. The Land and Water Reform in Kashkadarya resulted in the liquidation of over 9,000 farms belonging to farmers, former officials, clergy, and merchants.¹¹

Until 1928, seizures of property belonging to enemies of the Soviet government were carried out not under the pretext of "dispossession," but rather under the banner of "eliminating accomplices of Basmachi (anti-Soviet insurgents)." After the land and water reforms, attacks on villages did not cease, but rather continued in a systematic

¹¹ Равшанов П. Қизил салтанат исқанжасида. Тажовуз.(Хужжатлардаги тарих) Уч жилдлик. Биринчи жилд. - Т.:Sharq, 2011, Б.13.

and intense manner. The list of Weide includes 1,416 farms that were dispossessed from 8 districts within the district. In 1925, the expropriation of one farm was recorded. This may have been an error, as since 1924, no list of expropriated farms has been compiled, which would indicate which properties were taken from "Basmachi collaborators", but these individuals were arrested or executed, and records were not maintained on them, so their numbers were only recorded in party and Soviet documents in a general sense. The list also includes the names of heads of 11 farms expropriated in 1926 and 11 farms liquidated in 1927. Expropriations of 22 farms over two years across the district cannot accurately reflect the true situation. This figure is highly relative, and we can assume that these were the only ones that were preserved in police records. It can be safely assumed that more than 90% of those expropriated on the list were from families with below-average means of subsistence. Two oxen were required for plowing land, and oxen were not a sign of wealth, but rather a vital necessity for plowing fields. Horses and camels, both working animals, were not considered luxuries for peasants and cattle breeders in their everyday lives. Most of the impoverished had horses, cows, oxen, sheep, and goats as well as donkeys. A few people owned camels, who were involved in trade and livestock farming. Camels served as a form of living transportation at the time, and goods were transported through them to distant countries. In the list, Suyun Kholmurodov, from the village of Ok-Rabata, is mentioned as owning a horse and a sheep, despite being impoverished. As with the aforementioned individuals, it becomes evident that the primary goal of the Soviet government was to impose a regime that forced our entire nation to live in poverty under the guise of reform.¹²

Dispossession and repression of farms that had "become wealthy without labor" and were seen as "parasitic" for having accumulated property through the exploitation of others' labor became widespread in Kashkadarya in December 1928 and peaked in 1933, as evidenced by Weide's records. During the last decade of 1928, 104 farms were dispossessed. In early January 1929, 116 more were dispossessed; in 1930, 262; in 1931, 138; in 1932, 126; and in 1933, 127. The end of March 1933 saw a period of "massive arrests," with Eshna Avazov, head of a sole proprietorship in the village of Kizil Tom, being an example of one who did not avoid persecution despite having been dispossessed in 1928. His house, three oxen, three horses, two cows, 130 sheep, and 180 acres of land were all confiscated, and he was arrested during a wave of arrests in March 1933 due to failing to meet a grain delivery target of 100 pounds.

¹² Равшанов П. Қизил салтанат исканжасида. Тажовуз.(Хужжатлардаги тарих) Уч жилдик. Биринчи жилд. - Т.:Sharq, 2011, Б.18.

The systematic policy of expropriation did not leave any family "deserving of expropriation" for 7-8 years. This was also the work of the special commission established in each district to search for and identify Kulak farms.¹³ The punitive authorities, similar to the period of the Basmachi movement, regularly provided operational information about agricultural activities of cooperatives and collective farms to higher authorities. The Kulaks and well-off individual farms were completely under their control, and their crops, words, and behavior were not neglected.

It is difficult to even imagine the extent of the wealth that was looted in Uzbekistan during Soviet occupation. The property that was seized under the guise of land and water reforms was also immeasurable. In the late 1920s, wealthy individuals from the lower regions of Kashkadarya were brought to the village of Jainov and forced to surrender their gold under extreme duress. Similar incidents occurred in Karshi, Shakhrisabz, Yakkabag, and Kitab. For the dispossessed, freedom was uncertain, as they could become prisoners at any time on unexpected charges.

In the 1920s and 1930s, the Kashkadarya region pursued a policy of extreme violence and repression. This included the destruction of forces fighting for freedom against the Soviet regime, as well as the elimination of hardworking and enterprising peasants as a class. This repression, which was based on social origin, led to significant national losses for our people.

The Soviet government was driven by the desire to accumulate wealth and plunder the resources of the country. As a result, it targeted those who stood in its way, including private property owners, and used women as cheap labor.

If World War II had not occurred, the repression in Kashkadarya would have continued unabated. Without the intervention of Hitler and the start of the war with Stalin in 1941, the Red Empire likely would not have ceased its oppression of the people. This is evident from the fact that, after the war in the early 1950s, repression against the intellectuals of the national periphery resumed. To attribute repression solely to I. Stalin is a one-sided approach. Even after his death, "dissidents" were persecuted and the most prominent among them were consistently subjected to repressive measures. This was the main goal of socialism as laid out by V. Lenin and, regardless of who governed, subordination to the Communist Party and implementation of a system based on violence were political priorities. This trend continued during the reign of N. Khrushchev when, in an attempt to catch up with the

¹³ Равшанов П. Қизил салтанат исқанжасида. Тажовуз.(Хужжатлардаги тарих) Уч жилдлик. Биринчи жилд.- Т.:Sharq, 2011, Б.19

US, a policy of criminal fraud led to the persecution of hundreds of thousands of Party, Soviet, and economic leaders in the USSR. Even Brezhnev's leadership was not free from repressive measures, as it was not in the nature of socialism to improve the lives of the people.

In conclusion, it can be stated that the suppression of the “attribution”, which became widespread in the first half of the 1980s, had a particularly significant impact on Uzbekistan. The “Uzbek case” and the “Cotton case” were deliberately exaggerated, which paved the way for a new massacre. Fortunately, this was the final repression. At the end of August 1991, Soviet power collapsed. Our homeland, Uzbekistan, regained its status as an independent state. The joy of independence cannot be compared to any other joy. Even the treasures of the world cannot determine the value of freedom. The faces of those who achieved this benefit is bright, and their future is bright and prosperous. For the sake of the memory of our fathers and grandfathers, who sacrificed their lives for freedom and suffered repression, we, representatives of the younger generation, must cherish and preserve this invaluable good.

Literature:

1. Равшанов П. Қизил салтанат исканжасида. 3 жилдлик. Тажовуз, Истибдод. Қатағон. – Тошкент: Шарқ, 2011.
2. Abdullayev R., Rajabov Q., Rahimov M. O‘zbekistonning tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
3. Karimov Sh., Turg‘unov I., Shamsotdinov R. Vatan tarixi. Uchinchi kitob. – T.; Sharq, 1997.
4. Usmonov Q. va boshqalar. O‘zbekiston qaramlik va mustaqillik yillarida. – T.: O‘qituvchi, 1996.
5. G‘ulomov G‘. O‘zbekiston tarixi (1917–1991 yillar). Toshkent: Fan, 2009.

O‘ZBEKISTONDA MAKTAB TA’LIMINI ISLOH QILINISHI VA UNDAGI O‘ZGARISHLAR (1991–2024-YILLAR)

Sodiqova Yulduzxon Maxamat qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrası stajyor
o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda 1991–2024-yillar davomida maktab ta’limi tizimini isloh qilish jarayonlari, ularning huquqiy, tashkiliy va mazmuniy yo‘nalishlari yoritiladi. Tadqiqotda umumiy o‘rta ta’lim sohasida amalga oshirilgan bosqichma-bosqich yangilanishlar, davlat ta’lim standartlari joriy etilishi, o‘quv dasturlarining modernizatsiyasi, baholash tizimidagi o‘zgarishlar hamda raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish masalalari bayon etiladi. Shuningdek, pedagog kadrlar salohiyatini oshirish, ta’lim infratuzilmasini rivojlantirish va kompetensiyaviy yondashuvga o‘tish jarayonlari ilmiy-uslubiy nuqtayi nazardan tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: maktab ta’limi, ta’lim islohoti, davlat ta’lim standartlari, o‘quv dasturi, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli ta’lim, baholash tizimi, pedagog kadrlar, ta’lim modernizatsiyasi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы реформирования школьного образования в Узбекистане в период 1991–2024 годов, их правовые, организационные и содержательные направления. Освещаются этапы обновления системы общего среднего образования, внедрение государственных образовательных стандартов, модернизация учебных программ, изменения в системе оценивания и интеграция цифровых технологий в образовательный процесс. Также раскрываются вопросы повышения профессионального потенциала педагогических кадров, развития образовательной инфраструктуры и перехода к компетентностному подходу.

Ключевые слова: школьное образование, образовательные реформы, государственные стандарты образования, учебные программы, компетентностный подход, цифровое образование, система оценивания, педагогические кадры, модернизация образования.

Abstract: This article examines the processes of school education reform in Uzbekistan from 1991 to 2024, including its legal, organizational, and content-related dimensions. The study describes the stages of modernization in general secondary education, the introduction of state educational standards, curriculum renewal,

changes in assessment systems, and the integration of digital technologies into the learning process. It also highlights issues related to teacher professional development, improvement of educational infrastructure, and the transition to a competency-based approach.

Keywords: school education, education reform, state educational standards, curriculum modernization, competency-based approach, digital education, assessment system, teaching staff, educational modernization.

Kirish. Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston oldida turgan eng muhim vazifalardan biri jamiyatning intellektual salohiyatini oshirish, milliy qadriyatlar va zamonaviy bilimlar uyg'unligiga asoslangan ta'lim tizimini shakllantirishdan iborat bo'ldi. Ta'lim sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirildi va maktab ta'limini tubdan yangilash, mazmunan boyitish hamda tashkiliy jihatdan modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirildi. 1991–2024-yillar oralig'ida umumiy o'rta ta'lim tizimi huquqiy-me'yoriy asoslar, o'quv dasturlari, boshqaruv mexanizmlari, moddiy-texnik baza, pedagog kadrlar tayyorlash va raqamli texnologiyalarni joriy etish nuqtayi nazaridan chuqur transformatsiya jarayonini boshdan kechirdi. Ushbu davr maktab ta'limini milliy model asosida qayta qurish va uni xalqaro standartlarga yaqinlashtirish bosqichi sifatida tavsiflanadi.

Asosiy qism. Mustaqillikning dastlabki yillarida maktab ta'limini isloh qilish, avvalo, sobiq ittifoq davridan meros bo'lib qolgan mafkuraviy va metodik qoliplarni yangilashdan boshlandi. Ta'lim mazmuni milliy tarix, til, madaniyat va ma'naviy qadriyatlar asosida qayta ko'rib chiqildi. Darslik va o'quv qo'llanmalari yangidan yaratildi, o'quv rejaları qayta ishlab chiqildi. Davlat ta'lim standartlarini joriy etish orqali o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar aniq belgilab berildi. Bu jarayonda ta'limning uzluksizligi, vorisiyligi va bosqichma-bosqichligi tamoyillari asos qilib olindi.

1990-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab maktab ta'limi tizimida institutsional o'zgarishlar amalga oshirildi. Umumiy o'rta ta'limning tuzilmasi, bosqichlari va davomiyligi qayta belgilandi. Ta'lim muassasalarini boshqarish tizimi takomillashtirildi, maktablarni moliyalashtirish va ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Qishloq hududlaridagi maktablarni qo'llab-quvvatlash, yangi binolar qurish, mavjudlarini rekonstruksiya qilish davlat dasturlari doirasida olib borildi. Shu davrda pedagog kadrlar tayyorlash va qayta

tayyorlash tizimi ham yangilandi, o'qituvchilarning malakasini oshirish uzluksiz jarayonga aylantirildi.

2000–2016-yillar oralig'ida maktab ta'limida sifat ko'rsatkichlarini oshirish, ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar kuchaydi. Fanlarni o'qitish metodikasi bosqichma-bosqich kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta ko'rib chiqildi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga olib kirish boshlandi, kompyuter sinflari tashkil etildi, elektron o'quv resurslari yaratildi. Chet tillarini o'qitishni kuchaytirish, tabiiy va aniq fanlarga ixtisoslashgan maktablar faoliyatini kengaytirish muhim yo'nalishlardan biri bo'ldi.

2017-yildan keyingi davr maktab ta'limini isloh qilishning yangi bosqichi sifatida namoyon bo'ldi. Umumiy o'rta ta'lim tizimini boshqarish alohida soha sifatida qayta tashkil etildi, maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha maxsus davlat dasturlari qabul qilindi. O'quv dasturlari xalqaro baholash dasturlari talablari bilan uyg'unlashtirila boshlandi. O'quvchilarning funksional savodxonligini oshirish, tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarni kuchaytirish ustuvor vazifaga aylandi. Darsliklar yangi avlod asosida qayta ishlab chiqildi, fanlar kesimida integratsiyalashgan yondashuv elementlari joriy etildi.

Shuningdek, maktab ta'limida raqamlashtirish jarayoni sezilarli darajada jadallashdi. Elektron kundalik va jurnal tizimlari, masofaviy ta'lim platformalari, raqamli ta'lim resurslari keng qo'llanila boshlandi. Onlayn darslar, video ma'ruzalar va virtual laboratoriyalar ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Bu, ayniqsa, global pandemiya davrida ta'limning uzluksizligini ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning ijtimoiy maqomini oshirish, ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish mexanizmlari kuchaytirildi.

2020–2024-yillarda maktab ta'limi tizimida sifat monitoringi va baholash mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etish orqali o'quvchilarning bilim darajasini global mezonlar asosida aniqlash amaliyoti yo'lga qo'yildi. Ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod va texnologiya yo'nalishidagi ta'lim muassasalari soni ortdi. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish, imkoniyati cheklangan bolalarni umumiy ta'lim muhitiga integratsiya qilish bo'yicha ham tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Natijada maktab ta'limi mazmuni, shakli va boshqaruvi jihatidan yangilangan, moslashuvchan va ko'p komponentli tizimga aylandi.

Maktab ta'limini isloh qilish jarayonida O'zbekiston tajribasida ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish bilan bir qatorda baholash tizimini transformatsiya

qilish ham muhim yoʻnalish sifatida shakllandi. Anʻanaviy nazorat va yakuniy baholash usullaridan bosqichma-bosqich kompetensiyaga asoslangan, jarayonni kuzatishga yoʻnaltirilgan baholash modeliga oʻtish boshlandi. Formativ va summativ baholash mexanizmlarini uygʻunlashtirish, oʻquvchining faqat nazariy bilimni emas, balki amaliy qoʻllay olish qobiliyatini aniqlashga qaratilgan mezonlar ishlab chiqildi. Bu esa oʻqitish metodikasining ham oʻzgarishiga olib keldi, yaʼni natijaga yoʻnaltirilgan dars loyihalash amaliyoti kengaydi.

Soʻnggi yillarda maktab taʼlimida differensial va individual yondashuvni kuchaytirish masalasi alohida ahamiyat kasb etdi. Oʻquvchilarning qiziqishi, qobiliyati va oʻzlashtirish darajasidan kelib chiqib moslashtirilgan oʻquv dasturlarini qoʻllash, fakultativ mashgʻulotlar va tanlov fanlari ulushini oshirish orqali taʼlimni shaxsga yoʻnaltirish tendensiyasi kuchaydi. Iqtidorli oʻquvchilar bilan ishlash tizimi kengaytirilib, fan olimpiadalari, loyihaviy tanlovlar va ilmiy toʻgaraklar institutsional darajada qoʻllab-quvvatlandi. Shu bilan birga, oʻzlashtirishi past boʻlgan oʻquvchilar uchun kompensator oʻquv mexanizmlari, qoʻshimcha mashgʻulotlar va moslashtirilgan metodik yondashuvlar joriy qilindi.

Maktab taʼlimi infratuzilmasini rivojlantirish yoʻnalishida ham sifat jihatidan yangi bosqich yuzaga keldi. Zamonaviy laboratoriya jihozlari, STEAM yoʻnalishidagi oʻquv xonalari, texnopark elementlari mavjud maktab muhitiga kirib keldi. Amaliy fanlarni oʻqitishda tajriba-sinov, modellashtirish va konstruktorlik faoliyatiga tayangan dars shakllari kengaydi. Natijada oʻquv jarayoni faqat nazariy maʼlumot berishdan iborat boʻlib qolmay, balki tadqiqotga yoʻnaltirilgan oʻquv faoliyati bilan boyitildi. Bu yondashuv oʻquvchilarda muammo yechish, tahliliy fikrlash va jamoada ishlash koʻnikmalarini shakllantirishga xizmat qildi.

Taʼlim boshqaruvida ochiqlik va hisobdorlik tamoyillarining kuchayishi ham islohotlarning muhim tarkibiy qismi boʻldi. Maktablar faoliyatini ichki va tashqi baholash, reyting asosida tahlil qilish, jamoatchilik nazorati elementlarini joriy etish orqali boshqaruv samaradorligini oshirishga erishildi. Ota-onalar bilan hamkorlik mexanizmlari kengaydi, vasiylik va kuzatuv kengashlari faoliyati faollashdi. Taʼlim muassasasining rivojlanish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishda manfaatdor tomonlarning ishtiroki kengaytirildi.

Maktab taʼlimida tarbiya komponentini kuchaytirish, fuqarolik ongini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uygʻun singdirish masalasi ham yangi bosqichga koʻtarildi. Tarbiyaviy soatlar, ijtimoiy loyihalar, volontyorlik faoliyati va maktab tashabbuslari orqali oʻquvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishga yoʻnaltirilgan tizimli ishlar yoʻlga qoʻyildi. Taʼlim va tarbiya integratsiyasi

konsepsiyasi asosida fan dasturlariga axloqiy, huquqiy va madaniy kompetensiyalarni singdirish mexanizmlari ishlab chiqildi.

Natijada 1991–2024-yillar oralig‘ida maktab ta‘limi islohoti faqat tashkiliy o‘zgarishlar bilan cheklanib qolmay, balki o‘quv mazmuni, pedagogik texnologiyalar, baholash tizimi, boshqaruv modeli va ta‘lim muhiti darajasida kompleks yangilanish jarayonini yuzaga keltirdi. Bu jarayon maktab ta‘limining barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi ko‘p darajali va moslashuvchan modelni shakllantirishga zamin yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni (yangi tahrir).
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent.
3. Umumiy o‘rta ta‘lim davlat ta‘lim standartlari to‘plami.
4. Maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha davlat dasturlari materiallari.
5. Pedagogika nazariyasi va tarixi bo‘yicha darsliklar.
6. Zamonaviy ta‘lim texnologiyalari bo‘yicha ilmiy qo‘llanmalar.
7. Ta‘lim sifati monitoringi yuzasidan metodik tavsiyalar.
8. Raqamli ta‘lim resurslarini joriy etish bo‘yicha uslubiy qo‘llanmalar.
9. Umumiy o‘rta ta‘lim tizimi statistik hisobotlari.
10. Ta‘lim sohasidagi islohotlar bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami.

ОБЩЕНИЕ КАК АКТУАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

Дилфуза Саминовна

Преподаватель Кокандского ГУ Мирзалиева

Абдурауфова Нилуфар

Студентка 1 курса

Аннотация: В данной работе освещены научно-методические основы формирования коммуникативной компетенции в обучении русскому языку студентов неязыковых вузов.

Ключевые слова: коммуникативная функция, формирование навыков, адекватное средство, социолингвистика языковая система.

Современный процесс обучения языку, правильное понимание места языка в повседневной жизни человека привели к постановке проблем социального контекста речевого общения. Взаимодействия коммуникантов, реализующиеся в рамках социолингвистики, психолингвистики, лингвистической прагматики приобрели большую практическую значимость для методики обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному в связи с утвердившимся принципом активной коммуникативности.

Изучение русского языка - это процесс формирования навыков и умений общения, предполагающий не только знание языковой системы, но и социально важных норм коммуникации. Коммуникативная направленность обучения означает формирование коммуникативной компетенции, то есть способности взвешивать набор языковых и социальных факторов с тем, чтобы породить сообщения, функционирующие в качестве приемлемых речевых актов, что и является конечной целью обучения языку.

Основная концепция коммуникативной компетенции предполагает использовать язык в соответствии с ситуациями общения. Это означает, что понятие коммуникативной компетенции включает в себя социолингвистический компонент так же, как и лингвистический. По установившемуся в социолингвистике мнению, эти два компонента взаимосвязаны и социолингвистический является определяющим по отношению к лингвистическому, что соответствует общей идейной

направленности социолингвистики, утверждающей первостепенное значение речи по отношению к структуре языка.

Работа над текстом в коммуникативном курсе русского языка осуществляется в связи с обязательной работой над речевыми жанрами, усвоением их особенностей и формированием навыков их создания. Это совершенно новый раздел в курсе русского языка, поэтому он представляет трудность и для опытных преподавателей, и для будущих учителей.

Разработка коммуникативного метода как адекватного средства обучения требует четкого представления о том, какова цель обучения. Поэтому сначала проанализируем эту цель — иноязычное говорение с различных точек зрения. Это поможет ответить на вопрос, почему необходим именно коммуникативный метод и что он собой представляет.

Современный этап развития методики преподавания русского языка в вузах, где русский язык изучается как родной или второй, близкородственный, характеризуется использованием коммуникативной методики с коммуникативным, или коммуникативно-деятельностным, или сознательно-коммуникативным методом. Это обусловлено ориентацией современной методики на практическое овладение русским языком, предусматривающее переход от сознательного усвоения учащимися единиц языка к употреблению их в речевых ситуациях, приближающихся к ситуациям естественного речевого общения дома, в институте, с однокурсниками и преподавателями, в магазине, в общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми людьми и т.д.

Под практическим владением языком понимается владение учащимися всеми видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом - в наиболее важных сферах общения. Другими словами, коммуникативная методика характеризуется тем, что на первый план в качестве важнейшей цели обучения выдвигается формирование умений и навыков речевого общения, или коммуникации.

Цели обучения, его содержание, уровни знаний, умений и навыков определяются через разного рода компетенции. Под компетенцией понимается совокупность тех знаний и умений, которые формируются в процессе обучения русскому языку и способствуют овладению им.

Рассмотрим те виды компетенции, которые имеют непосредственное отношение к изучению русского языка как родного или иностранного.

Языковая компетенция представляет собой практическое овладение материалом языковой системы в речевом коллективе с русским языком как неродным или совершенствование и развитие языковой компетенции в речевом коллективе с русским языком в качестве родного.

Лингвистическая компетенция включает в себя знание основ науки о русском языке, усвоение понятийной базы учебного курса и нормирование учебно-языковых умений работы с языковым материалом

Коммуникативная компетенция - это знания, умения и навыки, - необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя знание основных понятий лингвистики речи, умения и навыки анализа текста и собственно коммуникативные - умения и навыки речевого общения применительно к различным сферам и ситуациям общения с учетом адресата и стиля речи.

Формирование лингвистической и коммуникативной компетенций являются одинаково важными задачами преподавания русского языка как неродного, так и родного.

Актуальной для изучения русского языка в наши дни становится культуроведческая компетенция, под которой понимают постижение русского языка как материальной и духовной ценности русского народа, как составной части его национальной культуры.

Говорение — чрезвычайно многоаспектное и сложное явление.

Во-первых, оно выполняет в жизни человека функцию средства общения. Понимание того, как это происходит, прежде всего необходимо учителю для успешного обучения.

Во-вторых, говорение — это деятельность, точнее, один из видов человеческой деятельности.

В-третьих, важно помнить, что в результате деятельности говорения возникает его продукт — высказывание. И как деятельность (процесс), и как продукт говорение обладает определенными признаками (характеристиками, параметрами), которые служат ориентиром в обучении, так как подсказывают, какие условия нужно создать для развития говорения, а также являются критериями оценки результатов обучения.

Общение может осуществляться как в устной, так и в письменной форме. В первом случае человек должен владеть двумя средствами общения — говорением и аудированием как видами речевой деятельности. Во втором

случае необходимо владение письмом и чтением. Таким образом, говорение как вид речевой деятельности является лишь одним из средств общения.

Говорение есть выражение своих мыслей в целях решения задач общения. Это деятельность одного человека, хотя она включена в общение и немислима вне его, ибо общение — это всегда взаимодействие с другими людьми.

Поэтому, являясь относительно самостоятельным видом речевой деятельности, говорение требует обязательного обучения ему в рамках общения и с прицелом на него. Именно так оно рассматривается в системе коммуникативного метода.

Для говорения как средства общения таким методом является коммуникативный метод.

Сказанное определяет важнейшее исходное положение: обучать говорению, не обучая общению, не создавая на уроках условий речевого общения, нельзя.

Предметом общения являются взаимоотношения собеседников. Именно предмет определяет характер деятельности, т. е. взаимоотношения определяют характер общения. Именно в предмете реализуется потребность, в результате чего она становится мотивом деятельности. Это означает, что мотив к общению не может возникнуть, если нет взаимоотношений (предмета) или они не осознаются.

Цель общения — решение задач, связанных с взаимоотношениями, т.е. изменение их. Измененные взаимоотношения становятся результатом общения.

Выше уже упоминалось, что средствами, с помощью которых достигается цель общения в устной форме, являются говорение и аудирование плюс паралингвистика (жесты, мимика) и праксемика (движения, позы).

Существуют три способа общения: перцептивный (когда люди воспринимают друг друга зрительно, интуитивно и т. п.), интеракционный (когда люди взаимодействуют друг с другом) и информационный (когда они обмениваются мыслями, идеями, духовными ценностями, интересами, чувствами и т. п.). Эти три способа могут использоваться и отдельно, и в совокупности.

Единицей общения является акт общения, в котором всегда участвуют как минимум два человека. Каждый из общающихся в результате воздействия друг на друга приобретает новые знания, новые мысли, новые намерения и т.п., т.е.

он интерпретирует получаемую информацию. Поэтому можно сказать, что продуктом общения является интерпретация информации.

Исходя из такого понимания процесса общения, можно сказать, что благодаря общению человек поддерживает свою жизнедеятельность. В самом деле: вне общения невозможна никакая другая человеческая деятельность; без общения часто невозможно само существование человеческих индивидуальностей.

Общение - это деятельность. При этом деятельностью является не только общение, которое происходит при совместном решении каких либо предметно-практических задач, но и духовное общение, в ходе которого происходит духовно-информационное взаимодействие. Общение как деятельность требует сознательного целеполагания выбора оптимальных средств для достижения поставленных целей, постоянного слежения за действиями партнёров и внесения каждым необходимых коррективов в собственное поведение и, конечно же, ответственности за результат этой деятельности.

Таким образом, процесс общения всегда имеет духовную составляющую содержания как сознание необходимости в нём самом как партнёре при достижении общей цели. Потребность эта превращается в специфическую установку, т.е. в готовность согласования своего личностного поведения с поведением партнёра, в стремление к содружеству, сотрудничеству и т.д.

Список литературы:

- 1.Коряковцева Н.Ф. Современная методика изучающих русский язык как иностранный. – Москва, 2002.
2. Лернер И.Я. Новые исследования в педагогической науке. – Москва, 2002.
- 3.Щукин А.Н. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. – М.:Флинта, 2018.

MARKAZIY OSIYODA BUDDIZM DININING TARQALISHI

Uralova Dilsuz

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Filologiya tillarni o‘qitish rus tili
yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda buddizmning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va madaniy-ta’siriy ahamiyati tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda buddizmning Hindistonda vujudga kelishi, Buyuk Ipak yo‘li orqali Markaziy Osiyoga kirib kelishi, Baktariya va To‘xariston hududlarida keng tarqalishi ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, Kushonlar davrida buddizmning davlat dini darajasiga ko‘tarilishi, uning san‘at, me‘morchilik va ijtimoiy hayotga ta’siri tahlil qilinadi. Maqolada arxeologik topilmalar, yozma manbalar va zamonaviy tadqiqotlar asosida buddizmning Markaziy Osiyo madaniyatidagi o‘rni ochib beriladi. Tadqiqot natijalari buddizmning mintaqaviy sivilizatsiya taraqqiyotidagi muhim rolini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Buddizm, Markaziy Osiyo, Baktariya, To‘xariston, Kushonlar davlati, Buyuk Ipak yo‘li, buddaviy madaniyat, diniy meros, arxeologik yodgorliklar.

Аннотация: В данной научной статье анализируется формирование, этапы развития и культурное значение буддизма в Центральной Азии на основе исторических источников. В исследовании рассматривается возникновение буддизма в Индии, его проникновение в Центральную Азию через Великий Шёлковый путь и широкое распространение в регионах Бактрии и Тохаристана с научной точки зрения. Кроме того, исследуется возвышение буддизма до уровня государственной религии в период Кушанской империи, а также его влияние на искусство, архитектуру и общественную жизнь. Статья демонстрирует роль археологических находок, письменных источников и современных исследований в раскрытии места буддизма в культуре Центральной Азии. Результаты исследования показывают важную роль буддизма в развитии региональной цивилизации.

Ключевые слова: Буддизм, Центральная Азия, Бактрия, Тохаристан, Кушанская империя, Великий Шёлковый путь, буддийская культура, религиозное наследие, археологические памятники.

Annotation: This scientific article analyzes the formation, development stages, and cultural significance of Buddhism in Central Asia based on historical sources. The study highlights the emergence of Buddhism in India, its entry into Central Asia

via the Great Silk Road, and its widespread dissemination in the regions of Bactria and Tokharistan from a scholarly perspective. Furthermore, it examines the elevation of Buddhism to the level of state religion during the Kushan period and its influence on art, architecture, and social life. The article demonstrates the role of archaeological findings, written sources, and modern research in revealing the place of Buddhism in Central Asian culture. The research results show the important role of Buddhism in the development of regional civilization.

Keywords: Buddhism, Central Asia, Bactria, Tokharistan, Kushan Empire, Great Silk Road, Buddhist culture, religious heritage, archaeological monuments.

KIRISH. Markaziy Osiyo qadimdan turli sivilizatsiyalar chorrahasi bo'lib, bu hududda insoniyat tarixining turli bosqichlarida ko'plab diniy, falsafiy va madaniy tizimlar shakllangan. Ushbu mintaqa Sharq va G'arb o'rtasidagi tabiiy ko'prik sifatida turli madaniyatlarning o'zaro ta'sir maydoniga aylangan. Aynan shu tarixiy sharoit Markaziy Osiyoda buddizm kabi yirik diniy-falsafiy ta'limotning shakllanishi va rivojlanishiga imkon yaratdi. Buddizm miloddan avvalgi VI–V asrlarda Hindiston hududida paydo bo'lib, qisqa vaqt ichida mintaqaviy chegaralardan chiqib, Osiyoning keng hududlariga yoyildi. Uning Markaziy Osiyoga kirib kelishi esa faqat diniy hodisa bo'lib qolmay, balki madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq holda kechdi. 14Ayniqsa Buyuk Ipak yo'li orqali amalga oshgan savdo va madaniy aloqalar buddizmning tarqalishida hal qiluvchi rol o'ynadi. Mazkur maqolaning dolzarbligi shundaki, bugungi globallashuv sharoitida tarixiy madaniyatlararo aloqalarni chuqur o'rganish zamonaviy jamiyatning o'zligini anglashiga xizmat qiladi. Buddizmning Markaziy Osiyodagi rivoji mintaqadagi bag'rikenglik, diniy xilma-xillik va madaniy sintez jarayonlarini anglash uchun muhim manbadir. Tadqiqotning asosiy maqsadi — Markaziy Osiyoda buddizmning paydo bo'lishi, rivojlanishi va tanazzulga uchrash bosqichlarini ilmiy asosda tahlil qilishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: buddizmning Hindistondagi ildizlarini o'rganish; uning Markaziy Osiyoga kirib kelish omillarini aniqlash; Kushonlar davrida buddizmning davlat darajasida qo'llab-quvvatlanishini tahlil qilish; arxeologik yodgorliklar asosida buddaviy madaniyatni tavsiflash; buddizmning mintaqa madaniy taraqqiyotiga ta'sirini baholash. Tadqiqot ob'ekti — Markaziy Osiyodagi buddaviy madaniy muhit. Tadqiqot predmeti — buddizmning tarixiy rivoji, ijtimoiy va madaniy funksiyalari. Mazkur ilmiy ishda tarixiy-tahliliy,

qiyosiy, madaniyatshunoslik va manbashunoslik metodlaridan foydalanildi. Asosiy manbalar sifatida arxeologik qazilmalar natijalari, yozma tarixiy manbalar, sharq va g'arb olimlarining ilmiy tadqiqotlari jalb qilindi.

ASOSIY QISIM. Buddizm miloddan avvalgi VI–V asrlarda Shimoliy Hindistonda vujudga kelgan diniy-falsafiy ta'limotdir. Uning asoschisi Siddxarta Gautama bo'lib, u keyinchalik "Budda" — ya'ni "ma'rifat topgan" nomi bilan tanilgan. Buddaning hayoti va faoliyati insoniyat tarixida muhim burilish nuqtasi bo'lib, u inson azob-uqubatlarning sabablarini aniqlash va ulardan xalos bo'lish yo'lini ko'rsatishga intilgan.¹⁵Buddaning ta'limoti To'rt muqaddas haqiqat va Sakkiz qadamli yo'l asosida shakllangan. Ushbu ta'limotga ko'ra, hayot azobdan iborat, azobning sababi istak va nafsdur, undan qutulish mumkin va bu qutulish yo'li axloqiy hamda ma'naviy kamolot orqali amalga oshiriladi. Buddizm zo'ravonlikni inkor etib, rahm-shafqat, sabr-toqat va ongni poklash g'oyalarini ilgari suradi. Buddizmning muhim jihati shundaki, u qat'iy kastaviy tizimni rad etib, barcha insonlarni teng deb hisoblaydi. Aynan shu xususiyat uni turli ijtimoiy qatlamlar orasida ommalashishiga sabab bo'lgan. Buddizmning Hindistondan tashqariga tarqalishi Mauriya imperiyasi hukmdori Ashoka davriga to'g'ri keladi. U buddizmni davlat dini sifatida qo'llab-quvvatlab, butun imperiya bo'ylab stupalar, monastirlar qurdirgan hamda buddaviy g'oyalarni targ'ib qilgan. Ashoka farmonlari tosh ustunlar va qoyatoshlarga bitilib, buddizmning axloqiy tamoyillarini targ'ib qilgan. Aynan shu davrda buddaviy missionerlar Markaziy Osiyo, Janubi-Sharqiy Osiyo va Sharqiy Osiyoga yuborilgan. Shu tariqa buddizm Hindiston chegaralaridan chiqib, xalqaro diniy-falsafiy oqimga aylandi [1].

Buddizmning Markaziy Osiyoga kirib kelishi tasodifiy jarayon bo'lmay, uzoq davom etgan iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar natijasida yuzaga kelgan murakkab tarixiy jarayon edi. Bu jarayon miloddan avvalgi II asrdan boshlab faollashgan bo'lib, uning asosiy omillari sifatida savdo yo'llari, siyosiy barqarorlik va madaniy almashinuvni ko'rsatish mumkin. Markaziy Osiyo hududi geografik jihatdan Hindiston, Eron, Xitoy va Yaqin Sharqni bog'lovchi strategik makon bo'lib, bu yerda Buyuk Ipak yo'li tarmoqlari kesishgan. Ushbu yo'llar orqali nafaqat tovarlar, balki diniy g'oyalar, falsafiy qarashlar va san'at an'analari ham tarqalgan. Buddizm aynan shu yo'llar orqali Hindistondan shimolga va g'arbga tomon yoyilgan. Buddist savdogarlar va rohiblar savdo karvonlari tarkibida harakat qilib, o'zlari bilan diniy matnlar, haykallar va marosim an'analari olib kelganlar. Ular ko'pincha savdo

markazlarida istiqomat qilib, mahalliy aholiga o'z ta'limotlarini targ'ib qilganlar. Shu tariqa buddizm dastlab savdo shaharlari va karvon yo'llari bo'ylab tarqalgan. Baktariya qadimdan iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlangan hudud bo'lib, hozirgi janubiy O'zbekiston, Tojikiston va shimoliy Afg'oniston hududlarini o'z ichiga olgan. Bu yerda buddizmning ildiz otishi uchun qulay sharoit mavjud edi. 16 Miloddan avvalgi I asrga kelib, Baktariya hududida buddaviy jamoalar shakllana boshladi. Arxeologik topilmalar — stupalar, monastirlar, budda haykallari — bu hududda buddizm mustahkam o'rnashganini ko'rsatadi. Ayniqsa, Amudaryo vodiysi buddizm tarqalishining asosiy markazlaridan biri bo'lgan. Baktariyada buddizm mahalliy madaniyat bilan uyg'unlashib, o'ziga xos shakl kasb etdi. Mahalliy an'analar bilan sintez jarayoni natijasida buddaviy san'atda yangi uslublar yuzaga keldi. Bu hodisa keyinchalik "Gandhara san'ati" deb nom olgan yo'nalish bilan chambarchas bog'liq bo'ldi [2].

To'xariston hududi (Amudaryoning o'ng qirg'og'i) buddizm rivojida alohida o'rin egallaydi. Bu hudud Kushonlar davrida muhim siyosiy va madaniy markaz bo'lgan. To'xariston orqali buddizm Markaziy Osiyoning ichki hududlariga chuqur kirib borgan. Arxeologik qazilmalar natijasida To'xaristonda ko'plab buddaviy yodgorliklar topilgan. Ayniqsa, Termiz atrofidagi Qoratepa, Fayoztepa va Kampirtepa majmualari buddizmning yuksak darajada rivojlanganini ko'rsatadi. Bu yodgorliklarda topilgan haykallar, devoriy rasmlar va yozuvlar buddaviy ta'limotning mahalliy talqini mavjud bo'lganini tasdiqlaydi. To'xariston buddaviy markaz sifatida nafaqat diniy, balki ilmiy va ma'rifiy ahamiyatga ham ega bo'lgan. Bu yerda rohiblar falsafa, mantiq, tibbiyot va tilshunoslik bilan shug'ullangan. Shu sababli To'xariston Sharq va G'arb madaniyatlarini bog'lovchi intellektual markaz vazifasini bajargan. Buyuk Ipak yo'li Markaziy Osiyoning tarixiy rivojida beqiyos ahamiyat kasb etgan. Bu yo'l orqali faqatgina ipak, ziravorlar va qimmatbaho buyumlar emas, balki g'oyalar, diniy e'tiqodlar va madaniy qadriyatlar ham tarqalgan. 17. Buddizm uchun Ipak yo'li nafaqat transport yo'lagi, balki ma'naviy kommunikatsiya tizimi bo'lib xizmat qilgan. Yo'l bo'ylab joylashgan karvonsaroylar, shaharlar va monastirlar buddaviy faoliyatning markazlariga aylangan. Xususan, So'g'd savdogarlari buddizmni Sharqiy Turkiston va Xitoyga yetkazishda muhim rol o'ynagan. Ular diniy matnlarni tarjima qilish, ibodatxonalar qurish va rohiblarni qo'llab-quvvatlash orqali buddizmning keng tarqalishiga hissa qo'shganlar. Buddizm Markaziy Osiyo jamiyatining ijtimoiy tuzilmasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan. U

axloqiy me'yorlarni mustahkamlab, insonparvarlik, sabr-toqat va tinchlik g'oyalari targ'ib qilgan[3]. Buddaviy monastirlar ko'pincha ta'lim markazlari sifatida faoliyat yuritgan, bu esa savodxonlikning oshishiga xizmat qilgan. Bundan tashqari, buddizm san'at va me'morchilikda yangi uslublarning paydo bo'lishiga turtki bo'lgan.

Haykaltaroshlik, freskalar, monumental inshootlar orqali diniy g'oyalar ifodalangan. Bu asarlar nafaqat diniy ahamiyatga ega, balki estetik qiymati bilan ham ajralib Markaziy Osiyoda buddizm mahalliy e'tiqodlar bilan to'qnash kelmay, aksincha, ular bilan uyg'unlashdi. 18Zardushtiylik, mahalliy animistik qarashlar bilan sintez jarayonlari kuzatildi. Natijada o'ziga xos diniy-madaniy muhit shakllandi. Bu jarayon buddizmning moslashuvchanligini ko'rsatadi. Aynan shu xususiyati tufayli u turli xalqlar orasida tez qabul qilingan va uzoq vaqt davomida yashab kelgan. Kushonlar davlati milodiy I–III asrlarda Markaziy Osiyo, Shimoliy Hindiston va Afg'oniston hududlarini qamrab olgan qudratli imperiya bo'lib, bu davr mintaqa tarixida siyosiy barqarorlik va madaniy yuksalish davri sifatida e'tirof etiladi. Kushonlar aslida yuechji qabilalaridan kelib chiqqan bo'lib, ular Markaziy Osiyoga ko'chib kelgach, mahalliy madaniyatlar bilan uyg'unlashib kuchli davlat tuzishga muvaffaq bo'lganlar. Kushonlar hukmronligi davrida savdo, hunarmandchilik, shaharsozlik va diniy hayot rivojlandi. Aynan shu davr buddizm tarixida muhim burilish nuqtasi bo'ldi, chunki buddizm davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan din darajasiga ko'tarildi. Kushon podshohlaridan eng mashhuri Kanishka I (taxminan milodiy 127–150-yillar) hisoblanadi. Uning hukmronligi davrida buddizm davlat siyosatining muhim qismiga aylandi. Kanishka buddaviy ta'limotni nafaqat qo'llab-quvvatladi, balki uni tizimlashtirishga ham harakat qildi. Tarixiy manbalarga ko'ra, Kanishka davrida buddaviy sobor chaqirilgan bo'lib, unda ta'limotning asosiy qoidalari qayta ko'rib chiqilgan. Aynan shu davrda Mahayana yo'nalishi shakllanib, Budda ilohiylashtirildi va unga sig'inish kuchaydi[4]. Kanishka hukmronligi ostida monastirlar, stupalar va ibodatxonalar keng miqyosda qurildi. Davlat tomonidan moddiy qo'llab-quvvatlangan bu inshootlar buddizmning jamiyatdagi nufuzini mustahkamladi.

Xulosa

Buddizm Markaziy Osiyoda san'at va me'morchilikning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Haykaltaroshlik, devoriy rasmlar va monumental inshootlar buddaviy falsafa va estetik g'oyalarni ifodalaydi. Gandhara va Baktariya san'ati elementlari bilan uyg'unlashgan buddaviy san'at mintaqaviy madaniyatning

rivojlanishiga hissa qo‘shgan. Mahalliy e‘tiqodlar, Zardushtiylik va urf-odatlar buddaviy amaliyotga singdirilgan, bu esa buddizmning uzoq yashashiga yordam bergan. VIII–XI asrlarda islomning tarqalishi buddizmning mavqeini pasaytirgan, ko‘plab ibodatxonalar faoliyatini to‘xtatgan. Shu bilan birga, buddizmning madaniy merosi saqlanib qolgan. Arxeologik topilmalar, haykallar, devoriy rasmlar va yozuvlar buddizmning mintaqaviy va xalqaro madaniyat bilan uyg‘unlashganligini ko‘rsatadi. Bugungi kunda buddizmning Markaziy Osiyodagi tarixi ilmiy tadqiqotlar orqali keng o‘rganilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bailey H. W. Markaziy Osiyoda buddizm. – London: Thames & Hudson, 1983. – 256 b.
2. Bechert H. Buddizmning Osiyoda tarqalishi: tarixiy va madaniy jihatlar. – Delhi: Motilal Banarsidass, 1992. – 312 b.
3. Berry M. L. Termizning madaniy merosi: buddaviy yodgorliklar va obidalar. – Toshkent: UNESCO Reports, 2010. – 178 b.
4. Bivar A. D. H. Kushonlar va buddizmning Markaziy Osiyoda tarqalishi // Journal of the Royal Asiatic Society. – 2005. – Vol. 15, №2. – P. 101–125.
5. Foltz R. Ipak yo‘li dinlari: savdo va madaniy almashinuv. – New York: Palgrave Macmillan, 2016. – 289 b.

SUN'YIY INTELLEKTGA ASOSLANGAN CHUQUR O'RGANISH MODELI ASOSIDA TIBBIY TASVIRLARDA MIYA O'SIMTALARINI SEGMENTLASH USULLARI

Meliyeva Ma'rifat Olim qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

marifatmeliyeva0307@gmail.com

Xuramov Latif Yakubboy o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Sun'iy intellekt va axborot tizimlari kafedrasida o'qituvchisi, PhD

latifxya@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda tibbiy tasvirlarni, xususan, miya o'simtalarini avtomatik aniqlash va segmentatsiyalash uchun sun'iy intellektga asoslangan U-Net chuqur o'qitish modeli qo'llanildi. Model magnit-rezonans tomografiya(MRT) tasvirlari asosida o'qitildi va sinovdan o'tkazildi. Natijalar sun'iy intellektga asoslangan U-Net chuqur o'rganish modelining miya o'simtalarini segmentatsiyalashda sezilarli darajada samarali ekanligini hamda bu klinik amaliyotda tashxislash sifatini yaxshilash salohiyatiga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: U-Net, MRT, CNN, enkoder, dekoder, ReLU, DICE koeffitsienti.

METHODS FOR SEGMENTATION OF BRAIN TUMORS IN MEDICAL IMAGES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEP LEARNING MODEL

Annotation: In this study, an artificial intelligence-based U-Net deep learning model was used to automatically detect and segment medical images, in particular brain tumors. The model was trained and tested on magnetic resonance imaging (MRI) images. The results showed that the artificial intelligence-based U-Net deep learning model is significantly effective in segmenting brain tumors and has the potential to improve the quality of diagnosis in clinical practice.

Keywords: U-Net, MRI, CNN, encoder, decoder, ReLU, DICE coefficient.

Kirish. MRT tasvirlaridan miya o'smalarini aniq va avtomatik aniqlash uchun bir nechta olimlar tomonidan turli xil tadqiqotlar o'tkazilgan. Ushbu tadqiqotlar va nashrlarga asoslanib, biz chuqur o'rganish modellari yordamida MRT tasvirlaridan

miya o'smalarini avtomatik aniqlash uchun eng yaxshi vositalardan biri degan xulosaga kelishimiz mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan chuqur o'rganish modellari nafaqat katta ma'lumotlarni aniqlik bilan o'qitish uchun, balki xususiyatlarni ajratib olish usullariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradiganligi sababli, bu ishda miya o'smalarini aniqlash uchun chuqur o'rganish modellari qo'llaniladi.

Shunday qilib, ushbu maqolada MRT tasvirlaridan U-net chuqur o'rganish modeli yordamida miya o'smalarini avtomatik aniqlash va segmentatsiyalash taqdim etiladi.

Adabiyotlar tahlili. Tibbiy tasvirlarda, xususan MRT tasvirlarida o'simtalarni aniqlash va segmentatsiya qilishda chuqur o'rganish modellarining roli katta. Ronneberger va boshqalar (2015) taqdim etgan U-Net modeli konvolyutsion neyron tarmoqlarining tibbiy tasvir segmentatsiyasidagi samaradorligini ko'rsatadi. Modelning simmetrik encoder-decoder tuzilishi va skip connection'lari tasvirlardagi noaniq chegaralarni aniqlash va kichik o'simtalarni segmentatsiya qilish imkonini beradi [1]. U-Net matematik jihatdan ham izohlangan bo'lib, Tai va boshqalar (2024) modelning konvolyutsion qatlamlari va o'tish ulanishlar orqali tasvir xususiyatlarini saqlashini, gradient oqimi va optimizatsiya jarayoniga ta'sirini tushuntiradi [2]. Shu bilan birga, giperparametrlar segmentatsiya natijasini sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligi Jatender Kumar va boshqalar (2024) tomonidan ko'rsatildi. O'rganish tezligi, qatlam soni va batch hajmi kabi parametrlarni optimallashtirish natijani oshiradi [3]. Segmentatsiya sifatini baholashda to'g'ri metrikalarni tanlash muhimdir. Taha va Hanbury (2015) DICE, Jaccard Index va Hausdorff Distance kabi metrikalarni tavsiflab, ularni qo'llash bo'yicha tavsiyalar beradi [4]. Shu bilan birga, segmentatsiya natijalarini post-protsessing orqali yanada takomillashtirish mumkin. Luo va boshqalar (2022) filtrlar, morfologik operatsiyalar va boshqa post-protsessing metodlari yordamida kichik va noaniq o'simtalarni aniqlashda samaradorlikni oshirishni ko'rsatadi [5].

Metodologiya. Tadqiqotda xalqaro "Brain tumor segmentation" ochiq manbali ma'lumotlar to'plami ishlatildi. Ma'lumotlarga ishlov berish jarayoda barcha tasvirlar bir xil o'lchamga (256x256x3) keltirildi. Modelning umumlashtirish qobiliyatini oshirish maqsadida o'qitish to'plamiga tasodifiy burish, gorizont va vertikal akslantirish va yorqinlikni o'zgartirish kabi usullar qo'llanildi. Ma'lumotlarni o'qitish uchun 2D U-Net modelidan foydalanildi. Tarmoq arxitekturasi 1-rasmda keltirilgan bo'lib, u qisqaruvchi yo'l (chap tomonda) va kengayuvchi yo'l (o'ng tomonda) qismlaridan iborat. Qisqaruvchi yo'l odatiy konvolyutsion neyron tarmoq tuzilishiga asoslanadi [1].

1-rasm: U-Net arxitekturasi (eng past o'lchamda 32x32 pikselli misol uchun). Har bir ko'k rangli blok ko'p kanalli xususiyat xaritasini ifodalaydi. Kanallar soni blokning yuqori qismida ko'rsatilgan. x-y o'lchami esa blokning pastki chap burchagida berilgan. Oq rangli bloklar nusxalangan xususiyat xaritalarini bildiradi. Strelkalar esa turli amallarni anglatadi.

U-net modeli orqali MRT tasvirlaridan o'simtani ajratib olish quyidagi matematik amallar orqali bajariladi:

MRT tasviri uzluksiz funksiya sifatida ifodalansin:

$$u : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^C \quad (1)$$

bu yerda Ω - tasvirning fazoviy sohasi, C esa modalliklar soni (masalan, T1, T2, FLAIR). U-Net modelining maqsadi quyidagi xaritalashni qurishdir:

$$F_\theta : u \mapsto y \quad (2)$$

bu yerda $y(x) \in [0,1]^K$ – har bir uchun K ta segmentatsiya sinfi bo'yicha ehtimollik taqsimoti, θ esa modelning o'qitiladigan parametrlari, F_θ – parametrlar bilan aniqlangan xaritalovchi funksiya, u – kiruvchi tasvirni bildiradi.

Kodlovchi bosqich har bir qadamda chiziqli konvolyutsiya va nochiziqli aktivatsiya operatsiyalarini bajaradi. U quyidagi tenglama orqali ifodalanadi.

$$u_{l+1}(x) = \sigma((K_l * u_l)(x) + b_l) \quad (3)$$

bu yerda K_l – l qatlamdagi konvolyutsion yadro(kernel), b_l – siljish parametri,

σ - nuqtaviy nochiziqli funksiya(odatda ReLU), x – fazoviy koordinata(piksel):

$$\sigma(z) = \max(0, z) \quad (4)$$

$$z = (K_l * u_l)(x) + b_l \quad (5)$$

bu yerda z – chiziqli kombinatsiya.

Uzlüksiz ko‘rinishda konvolyutsiya integral operator sifatida aniqlanadi:

$$(K_l * u_l)(x) = \int_{\Omega} K_l(x-y)u_l(y)dy \quad (6)$$

bu yerda Ω – integrallash sohasi, y – integrallash o‘zgaruvchisi

Pastga namunalash esa fazoviy o‘lchamni kamaytirish amali bo‘lib, quyidagicha ifodalandi:

$$u_{l+1}(x) = D(u_l)(x) = u_l(sx), \quad s > 1 \quad (7)$$

bu yerda D – pastga namunalash operatori ya’ni o‘lchamni kamaytiruvchi funksiya, s – masshtab koeffitsiyenti.

Dekodlovchi bosqich kodlovchi bosqichning teskari jarayonini bajaradi, ya’ni tasvir o‘lchamini kattalashtirib, segmentatsiya xaritasini qayta tiklaydi. Bu jarayon interpolatsiya va konvolyutsiya amallari orqali bajariladi:

$$v_{l-1}(x) = \sigma((K_{up,l} \bullet v_l)(x) + b_{up,l}) \quad (8)$$

bu yerda \bullet - teskari konvolyutsiya operatori(oddiy konvolyutsiyaning qo‘shma operatori), v_l – dekoder yo‘lidagi hozirgi qatlamdagi xarita.

Teskari konvolyutsiya quyidagi munosabatni qanoatlantiradi:

$$\langle K * u, v \rangle = \langle u, K^{\bullet} \bullet v \rangle \quad (9)$$

$$\langle K^{\bullet} \bullet u, v \rangle = \int u(y) \left(\int K(x-y)v(x)dx \right) dy = \langle u, K^{\bullet\bullet} v \rangle \quad (10)$$

bu yerda $K^{\bullet}(x) = K(-x)$

O‘tish ulanmasi(skip-connection) kodlovchi va dekodlovchidagi mos qatlamlarni bog‘laydi:

$$w_l(x) = [v_l(x), u_l(x)] = \begin{pmatrix} v_l(x) \\ u_l(x) \end{pmatrix} \quad (11)$$

bu yerda $w_l(x)$ – birlashtirilgan xarita. Bu yuqori chastotali ma’lumotlarni saqlab qolish imkonini beradi.

Modelning chiqishi Softmax funksiyasi orqali normallashtiriladi:

$$\hat{y}_k(x) = \frac{\exp\left(\int_{\Omega} W_k(x-y)v_0(y)dy\right)}{\sum_{j=1}^K \exp\left(\int_{\Omega} W_j(x-y)v_0(y)dy\right)}, \quad k = 1, \dots, K \quad (12)$$

bu yerda $\hat{y}_k(x)$ – x pikselning k sinfga tegishli ehtimolligi, W_k – k sinf uchun o‘rganilgan og‘irlik funksiyasi.

Bu orqali har bir piksel uchun ehtimolliklar yig‘indisi 1 ga teng bo‘ladi:

$$\sum_{k=1}^K \hat{y}_k(x) = \sum_{k=1}^K \frac{e^{(W_k * v_0)(x)}}{\sum_{j=1}^K e^{(W_j * v_0)(x)}} \quad (13)$$

U-net modelini o‘qitish jarayoni – bu energiya funksionalini minimallashtirish muammosidir. U taxmin qilingan segmentatsiya \hat{y} bilan haqiqiy belgilar y orasidagi farqni o‘lchaydi.

$$E(\theta) = -\int_{\Omega} \sum_{k=1}^K y_k(x) \log \left(\frac{\exp((W_k * v_0)(x))}{\sum_{j=1}^K \exp((W_j * v_0)(x))} \right) dx \quad (14)$$

bu yerda L - piksel darajasidagi yo‘qotish funksiyasi, $E(\theta)$ – model parametrlariga bog‘liq yo‘qotish energiyasi, $y(x)$ – x piksel uchun haqiqiy yorliq.

Tibbiy tasvirlarda Dice yo‘qotish funksiyasi qo‘llaniladi, u quyidagicha aniqlanadi:

$$L_{Dice} = 1 - \frac{2 \int_{\Omega} (y(x), \hat{y}(x)) dx}{\int_{\Omega} (y(x))^2 dx + \int_{\Omega} (\hat{y}(x))^2 dx} \quad (15)$$

Ba‘zan Dice va Cross-Entropy yo‘qotish funksiyalarini birlashtiriladi:

$$L_{total} = \alpha L_{CE} + (1 - \alpha) L_{Dice} \quad (16)$$

bu yerda $\alpha \in [0,1]$ – ikkita funksiya o‘rtasidagi muvozanat koeffitsiyenti.

Model parametrlari $\theta = \{K_l, b_l\}$ – quyidagi gradiyentni pasaytirish tenglamasi orqali yangilanadi:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\nabla_{\theta} E(\theta) \quad (17)$$

Bu yerda η – o‘rganish tezligi.

Amaloyotda Adam optimizatori ishlatiladi, u gradiyentning birinchi va ikkinchi momentlarini hisobga oladi:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) \nabla_{\theta} E(\theta_t) \quad (18)$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) (\nabla_{\theta} E(\theta_t))^2 \quad (19)$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{m_t}{\sqrt{v_t + \epsilon}} \quad (20)$$

bu yerda m_t – joriy iteratsiyadagi birinchi moment, β_1 – silliqlashtirish koeffitsiyenti (odatda 0.9 atrofida), v_t – joriy iteratsiyadagi ikkinchi moment.

Nazariy model uzluksiz fazoda aniqlangan bo'lsada, amaliy MRT segmentatsiyasida tasvirlar piksel panjarasida diskret shaklda qayta ishlanadi. Shu sababli, integrallar o'rniga yig'indilar, konvolyutsiya esa chekli yadro orqali yoziladi.

$$(K * u)(i, j) = \sum_{p, q} K(p, q)u(i - p, j - q) \quad (21)$$

bu yerda (i, j) – chiqish pikseli koordinatalari, (p, q) – filtrning har bir elementi bo'yicha indeks. Bu ifoda zamonaviy chuqur o'rganish kutubxonalarida to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladi.

Segmentatsiyadan so'ng olingan \hat{y} xaritasi morfologik filtrlar orqali tozalanadi.

$$\hat{y}_{final} = M(\hat{y}) = \delta(\epsilon(\hat{y})) \quad (22)$$

bu yerda ϵ – eroziya, δ – dilatatsiya operatorlari [2].

Optimallashtirish uchun Adam optimizatori 10^{-4} boshlang'ich o'rganish tezligi bilan qo'llanildi. Ma'lumotlar to'plami o'qitish (70%), tasdiqlash (15%) va test (15%) guruhlariga bo'lindi. Model 50 davr davomida o'qitildi [3].

1-jadval. Modelni o'qitishda foydalanilgan giperparametrlar

Model nomi	U-net
Tasvir o'lchami	256
Optimizator	Adam
O'rganish darajasi	10^{-4}
O'qitish davri	50

Muhokama va natijalar. U-net chuqur o'rganish modelining barcha asosiy samaradorlikni baholash ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil natijalari 2-jadval va 2-rasmda ko'rsatilgan. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, U-Net modeli test to'plamida miya o'simtasining umumiy segmentatsiyasida yuqori samaradorlik ko'rsatdi. O'rtacha Dice koeffitsiyenti 82.06% ni, F1-baho 82.01% ni, modelning aniqligi esa 99.49% tashkil etdi [4][5].

2-jadval. U-net modelning test ma'lumotlar to'plamidagi ishlash ko'rsatkichlari

Model nomi	IOU (%)	DICE (%)	F1-Score (%)	Precision (%)	Recall (%)	Accuracy (%)
------------	---------	----------	--------------	---------------	------------	--------------

U-Net	68.19	82.06	82.01	89.99	74.73	99.49
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2-rasm: Samaradorlikni baholash ko'rsatkichlarga mos keluvchi U-net modeling baholash ko'rsatkichlari

O'quv ma'lumotlar to'plamining o'qitish jarayonidagi natijalari 3-rasmda keltirilgan bo'lib, unda DICE ko'rsatkichi tekshirish (validation) ma'lumotlari uchun 83% va o'quv (training) ma'lumotlari uchun 81% ga teng bo'lganligi kuzatiladi.

3-rasm: U-net modeling o'quv ko'rsatkichi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektga asoslangan U-Net chuqur o'rganish arxitekturasi miya o'simtlarini MRT tasvirlarida segmentatsiyalash uchun samarali va ishonchli yondashuvlardan biri hisoblanadi.

Model oddiy tuzilishga ega bo'lishiga qaramay, chuqur o'rganish asosida segmentatsiya jarayonida yuqori aniqlikni ta'minladi. DICE va F1-baho ko'rsatkichlarining yuqori qiymatlari modelning o'simta hududlarini aniq aniqlash va chegaralarni to'g'ri belgilash qobiliyatini tasdiqlaydi. Natijalar U-Net modelining oddiy arxitekturaga ega bo'lishiga qaramay, segmentatsiya aniqligi bo'yicha yaxshi natijalar berganini ko'rsatdi. U-Net modeli miya MRT tasvirlarida o'simtalarni avtomatik segmentatsiya qilishda o'z samaradorligini isbotladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI 2015)* (pp. 234–241). Springer. <http://lmb.informatik.uni-freiburg.de/>
2. Tai, X.-C., Liu, H., Chan, R. H., & Li, L. (2024). A mathematical explanation of UNet. *arXiv preprint arXiv:2410.04434v1*. <https://doi.org/10.3934/mfc.2024040>
3. Kumar, J., Dalal, N., & Sethi, M. (2024). Hyperparameters in deep learning: A comprehensive review. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE)*. <https://ijisae.org/index.php/IJISAE/article/download/6967/5881/12201>
4. Taha, A. A., & Hanbury, A. (2015). Metrics for evaluating 3D medical image segmentation: Analysis, selection, and tool. *BMC Medical Imaging, 15*(29). <https://doi.org/10.1186/s12880-015-0068-x>
5. Terven, J. R., Córdova-Esparza, D. M., Ramírez-Pedraza, A., & Chávez-Urbiola, E. A. (2023). Loss functions and metrics in deep learning: A review (arXiv:2307.02694v1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.02694>

РОДОСЛОВНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ПРОГНОЗА НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Суннатуллаева И. Ф.

Ташкентский государственный медицинский университет студентка 1 курса 1-
лечебного факультета

sunnatillaevairoda95@gmail.com

Юлдашева З. З.

Ташкентский государственный медицинский университет научный
руководитель, ассистент кафедры Гистологии и медицинской биологии

zimfirazakirovna.24@gmail.com

Аннотация: Наследственные заболевания остаются важной проблемой здравоохранения Узбекистана. В стране часто встречаются болезни крови и другие генетические заболевания, особенно в сельской местности. Одной из причин является родственный брак, который увеличивает риск передачи наследственных нарушений детям. Также существуют проблемы с развитием генетических служб, недостаточным охватом новорождённых скринингом и низкой осведомлённостью населения. Поэтому родословный анализ является важным методом для раннего выявления и профилактики наследственных заболеваний.

Ключевые слова: наследственные заболевания, родословный анализ, генетическое консультирование, профилактика, родственные браки, генетическая грамотность.

Введение. Наследственные заболевания представляют собой патологические состояния, обусловленные изменениями генетического материала и передающиеся из поколения в поколение. Они могут иметь тяжёлые клинические проявления и значительно снижать качество жизни, поэтому ранняя диагностика и генетическое консультирование имеют важное значение.

Родословный (генеалогический) анализ — это метод медицинской генетики, основанный на изучении характера наследования патологических признаков в нескольких поколениях одной семьи.

Родословный анализ помогает:

- выявить наследственные мутации;

- оценить вероятность болезни у будущих детей;
- проводить генетическое консультирование;
- разрабатывать индивидуальные профилактические меры.

Современные подходы к родословному анализу предполагают использование цифровых баз данных для фиксации информации о родословной каждой семьи.

Масштабные геномные исследования показывают, что носительство рецессивных мутаций широко распространено в популяции. Однако для развития заболевания необходимо наследование мутантного гена от обоих родителей, поэтому клинически выраженные формы встречаются значительно реже.

Кроме этого, генетические мутации увеличивают риск развития распространённых болезней:

- диабета;
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- онкологических патологий.

Цель исследования: оценить роль родословного анализа в прогнозировании наследственных заболеваний и разработке профилактических мер в условиях повышенной частоты родственных браков в Узбекистане.

Этиология и механизмы возникновения наследственных. Наследственные болезни появляются из-за изменений в генах (мутаций) - участков ДНК, которые отвечают за работу организма. Если гены работают неправильно, появляются болезни.

Причины возникновения:

- От родителей - если у одного или обоих родителей есть изменённый ген, он может передаваться детям.
- Спонтанные мутации - изменения могут возникнуть случайно при формировании ребёнка, даже если у родителей нет болезни.
- Близкородственные браки - вероятность передачи одинаковых мутантных генов выше, поэтому риск наследственных болезней увеличивается.
- Влияние внешних факторов - химические вещества, радиация или ошибки при копировании ДНК могут вызвать мутации.

Роль родословного анализа: Родословный анализ помогает увидеть, какие болезни и гены есть в семье, определить, кто может быть носителем, оценить риск для детей и спланировать профилактику.

Методы исследования. Для аналитической части были рассмотрены 5 условных родословных семей с наследственными заболеваниями крови. В каждой семье проведён анализ типа наследования, выявлены носители мутаций, рассчитан риск рождения ребёнка с заболеванием.

В работе использовались следующие методы:

1. Анализ родословных (генеалогический метод)
 - Сбор информации о здоровье членов семьи, их заболеваниях и родственных связях.
 - Выявление наследственных болезней и типов их наследования.
2. Сравнительный анализ данных
 - Сравнение частоты наследственных заболеваний в разных семьях и регионах.
 - Оценка влияния родственных браков на распространённость генетических нарушений.
3. Обзор научной литературы и статистических данных
 - Изучение результатов исследований по наследственным болезням, генетическим мутациям и профилактике заболеваний в Узбекистане и мире.
4. Генетическое консультирование (на примере теоретических случаев)
 - Определение риска передачи заболеваний потомству и разработка рекомендаций для семей с высоким генетическим риском.

Результаты исследования.

Распространённость наследственных болезней в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 6% всех новорождённых имеют генетические или частично генетические дефекты - это около 7,9 млн случаев в год по всему миру. Среди них значительную часть составляют заболевания крови, такие как талассемия и серповидноклеточная анемия. Высокий уровень родственных браков в популяциях увеличивает частоту носительства мутантных генов и, как следствие, распространённость наследственных болезней.

Пример родословного анализа при аутосомно-рецессивном заболевании (на примере фенилкетонурии). В качестве примера рассмотрена семья, в которой оба родителя являются носителями мутации гена фенилкетонурии ($Aa \times Aa$). Данное заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Рисунок 1. Схематическая родословная при аутосомно-рецессивном наследовании ($Aa \times Aa$).

▣ ○ PKU heterozygote (carrier)

■ ● PKU homozygote

Обозначения:

• □ — мужчина

• ○ — женщина

• ■ — больной ребёнок

• незакрашенные — здоровые

• частично обозначенные (или с подписью Aa) — носители

Как видно из родословной, при браке двух носителей мутации ($Aa \times Aa$) вероятность рождения ребенка с заболеванием составляет 25%, носителя – 50%, генетически здорового без мутации – 25%. Данный пример демонстрирует практическое применение родословного анализа для количественной оценки генетического риска в конкретной семье.

На основании полученных данных семье могут быть рекомендованы генетическое консультирование, пренатальная диагностика или неонатальный скрининг.

По данным отдельных региональных исследований, в некоторых районах Узбекистана отмечается повышенная частота родственных браков, особенно в сельской местности. В ряде публикаций указывается, что доля таких браков может достигать значительных показателей, что увеличивает вероятность совпадения рецессивных мутаций у потомства.

При родственных браках повышается коэффициент инбридинга, что увеличивает вероятность гомозиготности по рецессивным мутациям и, соответственно, риск аутосомно-рецессивных заболеваний у потомства. В этих условиях родословный анализ приобретает особую профилактическую значимость.

Роль носительства мутаций. По данным исследований до 36 % населения могут быть носителями по крайней мере одной мутации, которая способна вызвать наследственное заболевание при определённых условиях [PubMed]. Это подчёркивает важность выявления носителей и генетического консультирования в семьях с высоким риском.

Разнообразие наследственных заболеваний. По данным международных эпидемиологических обзоров, описано более 7 000 редких заболеваний, около 80 % из которых имеют генетическую природу. Эти заболевания могут существенно ухудшать здоровье и качество жизни пациентов, особенно детей.

В Узбекистане высокая частота родственных браков повышает риск аутосомно-рецессивных заболеваний у потомства, что подчёркивает необходимость добрачного генетического консультирования и раннего скрининга.

Вывод исследования: Наследственные болезни возникают из-за изменений в генах, которые могут передаваться от родителей детям или появляться случайно. В странах с высокой частотой родственных браков, как в Узбекистане, риск этих заболеваний выше. Родословный анализ позволяет выявлять носителей мутаций, оценивать генетический риск у потомства и проводить профилактику. Международные данные свидетельствуют о значительном распространении наследственных нарушений и носительства рецессивных мутаций в популяции, что подчёркивает необходимость системного подхода к генетической профилактике и медико-генетическому консультированию.

Родословный анализ является доступным и эффективным методом оценки генетического риска. В условиях повышенной частоты родственных браков его внедрение в систему первичной медико-санитарной помощи приобретает особую значимость для профилактики наследственных заболеваний и сохранения здоровья будущих поколений.

Рекомендации:

1. Развивать генетическое консультирование:
 - Создавать больше центров генетической диагностики и консультации.

- Обучать специалистов, которые могут объяснять семьям риски наследственных заболеваний.
- 2. Проводить неонатальный и пренатальный скрининг:
 - Обследовать новорождённых на наиболее распространённые генетические болезни (например, фенилкетонурию, талассемию).
 - Включить скрининг беременных женщин для выявления риска наследственных заболеваний у ребёнка.
- 3. Повышать генетическую грамотность населения:
 - Информировать о рисках родственных браков и наследственных заболеваний через школы, медучреждения и СМИ.
 - Проводить образовательные кампании о значении генетического анализа и родословного изучения семьи.
- 4. Создавать базы данных генетических заболеваний:
 - Вести статистику носителей и распространённых мутаций в разных регионах.
 - Использовать данные для планирования профилактических мер и своевременной диагностики.
- 5. Внедрять профилактические меры:
 - Консультировать семьи с высоким риском при планировании детей.
 - Пропагандировать здоровый образ жизни, который может снизить влияние генетических факторов на развитие болезней.
- 6. В дополнение к существующим мерам профилактики рекомендуется внедрять цифровые технологии для точного учета родословных:
 - Разработать национальную цифровую систему генетического мониторинга, предусматривающую создание персонального медицинского генетического профиля новорождённого с возможностью фиксации родословных данных нескольких поколений. Такая система должна функционировать с соблюдением принципов конфиденциальности, биоэтики и защиты персональных данных.

Список использованной литературы:

1. The Editors of Encyclopaedia Britannica. Diseases of genetic origin. Encyclopaedia Britannica. 2023.
<https://www.britannica.com/science/genetic-disease>
2. Genetic Mechanisms of Hereditary Diseases. inlibrary.uz. 2022.
<https://inlibrary.uz>

3. Наследственные заболевания: причины, классификация и диагностика. Genetico. 2023.

<https://genetico.ru>

4. World Health Organization (WHO). Genetic diseases. World Health Organization. 2023.

<https://www.emro.who.int>

5. Hanany M., Rivolta C., Sharon D. Worldwide carrier frequency and genetic prevalence of autosomal recessive inherited retinal diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 2020. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>

6. Genetic Disorders Statistics. Genetic Alliance. 2022. <https://www.geneticalliance.org>

RAQAMLI PEDAGOGIKA

Rajabov Urol Mamatovich

Denov tadbirkorlikva pedagogika instituti “Boshlang‘ich ta‘lim va metodikasi”
kafedrasi katta o‘qituvchisi, pedagogika fanlari nomzodi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli pedagogikaning mazmun-mohiyati, zamonaviy ta‘lim tizimidagi o‘rni va metodik ahamiyati yoritiladi. Raqamli texnologiyalar asosida o‘qitish jarayonini tashkil etish, interaktiv ta‘lim muhiti yaratish, individual o‘qitish imkoniyatlari va pedagogning raqamli kompetensiyasi masalalari uzviy bayon etiladi. Shuningdek, raqamli ta‘lim resurslari va platformalaridan foydalanishning ta‘lim samaradorligiga ta‘siri ochib beriladi.

Kalit so‘zlar : raqamli pedagogika, raqamli ta‘lim, interaktiv o‘qitish, onlayn ta‘lim platformalari, raqamli kompetensiya, multimedia vositalari, masofaviy ta‘lim, elektron resurslar, innovatsion ta‘lim, adaptiv o‘qitish

Аннотация: В данной статье рассматриваются сущность и содержание цифровой педагогики, её роль и методическое значение в современной системе образования. Освещаются вопросы организации учебного процесса на основе цифровых технологий, создания интерактивной образовательной среды, индивидуализации обучения и формирования цифровых компетенций педагога. Также раскрывается влияние цифровых образовательных ресурсов и платформ на эффективность обучения.

Ключевые слова: цифровая педагогика, цифровое образование, интерактивное обучение, онлайн образовательные платформы, цифровые компетенции, мультимедийные средства, дистанционное обучение, электронные ресурсы, инновационное образование, адаптивное обучение

Abstract : This article examines the essence and content of digital pedagogy, its role and methodological significance in the modern education system. It describes the organization of the learning process based on digital technologies, the creation of an interactive learning environment, opportunities for individualized instruction, and the development of teachers’ digital competencies. The impact of digital educational resources and platforms on learning effectiveness is also highlighted.

Keywords: digital pedagogy, digital education, interactive learning, online learning platforms, digital competence, multimedia tools, distance learning, electronic resources, innovative education, adaptive learning

Kirish

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan yangilash zaruratini yuzaga keltirdi. Axborotlashgan muhit, global tarmoqlar va raqamli platformalarning keng qo'llanilishi natijasida o'qitish va o'rganish jarayoni yangi bosqichga ko'tarildi. Shu jarayonda raqamli pedagogika ta'limni tashkil etishning innovatsion yo'nalishi sifatida shakllanib, o'quv jarayoniga texnologik, metodik va didaktik yangicha yondashuvlarni olib kirdi. Raqamli pedagogika ta'limni faqat elektron vositalar orqali olib borish emas, balki o'qitishning mazmuni, metodlari, nazorati va natijalarini raqamli muhitga mos ravishda qayta loyihalashni anglatadi. Bu yo'nalish ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchi faolligini kuchaytirish va uzluksiz ta'limni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Raqamli pedagogika — pedagogik jarayonni raqamli texnologiyalar asosida loyihalash, amalga oshirish va boshqarishni o'z ichiga olgan kompleks tizimdir. Unda o'quv materialini raqamli formatda ishlab chiqiladi, taqdim etiladi va o'zlashtirish jarayoni elektron vositalar orqali nazorat qilinadi. Bunday yondashuv o'quvchining mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi, ta'lim resurslariga keng kirish imkonini yaratadi va o'qitishning moslashuvchan modelini shakllantiradi.

Raqamli pedagogikada interaktivlik muhim o'rin tutadi. Multimedia vositalari, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va interaktiv topshiriqlar o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Raqamli muhit orqali murakkab jarayonlar modellashtiriladi, nazariy bilimlar amaliy tasvirlar bilan boyitiladi. Bu esa o'quvchilarda tasavvur, tahliliy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Raqamli o'qitish muhiti ta'limni individuallashtirish imkonini ham kengaytiradi. Adaptiv o'quv platformalari o'quvchining bilim darajasi, tezligi va qiziqishidan kelib chiqib topshiriqlarni moslashtiradi. Natijada har bir o'quvchi o'z ta'lim trayektoriyasi asosida rivojlanadi. Elektron monitoring va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari o'zlashtirish ko'rsatkichlarini doimiy kuzatish va tezkor pedagogik tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Raqamli pedagogika o'qituvchining kasbiy faoliyatiga ham yangi talablar qo'yadi. Pedagog raqamli kontent yarata olishi, onlayn darslarni tashkil etishi, elektron baholash vositalaridan foydalana olishi va raqamli muloqot madaniyatiga ega bo'lishi zarur. Shu bois raqamli kompetensiya zamonaviy o'qituvchining asosiy

kasbiy sifatlaridan biriga aylanmoqda. Raqamli ta'lim jarayonida axborot xavfsizligi, akademik halollik va media savodxonlik masalalari ham muhim o'rin egallaydi.

Raqamli pedagogika ta'limning ochiqligi va uzluksizligini ta'minlaydi. Masofaviy va gibril ta'lim shakllari orqali geografik va vaqt cheklovlari kamayadi. Ta'lim resurslarining raqamlashtirilishi bilimdan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bilan birga, raqamli pedagogikani samarali joriy etish uchun texnik infratuzilma, metodik ta'minot va pedagoglarning maxsus tayyorgarligi zarur. Ilmiy asoslangan yondashuv orqali raqamli pedagogika ta'lim sifatini oshirishning muhim omiliga aylanadi.

Raqamli pedagogika sharoitida ta'lim mazmunini loyihalash masalasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. An'anaviy o'quv dasturlari ko'proq statik bilim uzatishga yo'naltirilgan bo'lsa, raqamli muhit uchun mo'ljallangan o'quv kontent modulli, moslashuvchan va yangilanib boruvchi tuzilishga ega bo'lishi lozim. Raqamli kontent yaratishda gipermatn texnologiyasi, multimedia integratsiyasi va interaktiv topshiriqlar tizimi qo'llanilishi o'quvchining bilimni bosqichma-bosqich va mustaqil o'zlashtirishiga sharoit yaratadi. Shu jihatdan raqamli pedagogika o'quv materialini taqdim etishning chiziqli modelidan tarmoqlangan bilim modeli tomon o'tishni taqozo etadi.

Raqamli ta'lim muhitida hamkorlikka asoslangan o'qitish shakllari ham keng rivojlanmoqda. Virtual guruhlar, onlayn muhokamalar, jamoaviy loyiha platformalari orqali o'quvchilar birgalikda muammo yechish, fikr almashish va natija yaratish jarayonida ishtirok etadi. Bu esa kommunikativ kompetensiya, jamoada ishlash ko'nikmasi va ijtimoiy o'rganish elementlarini mustahkamlaydi. Raqamli vositalar yordamida tashkil etilgan hamkorlikdagi o'qish modeli bilimni bir yoqlama uzatishdan ko'ra ko'p tomonlama bilim almashinuviga asoslanadi.

Raqamli pedagogika o'quv jarayonida ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv imkoniyatini ham yaratadi. Elektron platformalarda to'plangan o'quv faoliyati ko'rsatkichlari, topshiriq bajarish tezligi, xatolar dinamikasi va faollik darajasi pedagogga individual pedagogik qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Natijada o'qitish jarayoni subyektiv kuzatuvdan ko'ra aniq ko'rsatkichlar va raqamli monitoring asosida yo'naltiriladi. Bu yondashuv ta'lim sifatini oshirishda muhim metodik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Raqamli pedagogikaning yana bir muhim jihati — uzluksiz o'rganish madaniyatini shakllantirishidir. Raqamli resurslar doimiy ochiq bo'lgani sababli o'quvchi faqat dars jarayonida emas, balki darsdan tashqari vaqtda ham bilimni mustaqil ravishda boyitish imkoniga ega bo'ladi. Mikroo'qitish modullari, qisqa

videodarslar va interaktiv mashqlar bilimni muntazam mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu esa ta'limning davomiyligini ta'minlaydi va o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raqamli ta'lim texnologiyalari asoslari. – Toshkent, 2022.
2. Zamonaviy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – O'quv qo'llanma, 2021.
3. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Darslik, 2020.
4. Masofaviy ta'lim metodikasi. – Metodik majmua, 2022.
5. Elektron ta'lim resurslarini yaratish metodlari. – Ilmiy-uslubiy qo'llanma, 2023.
6. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Monografiya, 2021.
7. Raqamli didaktika va o'qitish modellari. – Ilmiy to'plam, 2024.
8. Ta'limni raqamlashtirish jarayonlari. – Tadqiqot ishlari to'plami, 2023.
9. Onlayn o'qitish va baholash tizimlari. – Akademik nashr, 2022.
10. Uzluksiz ta'limda raqamli yondashuv. – Ilmiy maqolalar to'plami, 2024.

DYNAMICS, STRUCTURE AND ANALYSIS OF GDP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Sardorbek Saydillayev

3th-year Student Department of Geography, Navoi State University

mr.olimdjon@gmail.com

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the dynamics, structure, and qualitative changes in the Gross Domestic Product (GDP), the primary macroeconomic indicator defining the level of economic development of the Republic of Uzbekistan. The study examines the impact of large-scale economic reforms and liberalization measures implemented between 2021 and 2025 on GDP growth rates. Utilizing statistical data, the paper illuminates post-pandemic economic recovery processes, investment activity, and inter-sectoral shifts in industry, agriculture, and services. The findings scientifically substantiate the dominant role of the service sector and the positive impact of production modernization on the volume and structure of GDP, highlighting positive trends in GDP per capita growth.

Keywords: Gross Domestic Product (GDP), Macroeconomic indicator, Economic growth rates, Economic development, GDP dynamics, GDP structure, Industrial sector, Agriculture, Service sector,

Introduction. One of the most important indicators for assessing the economic development of Uzbekistan is Gross Domestic Product (GDP). GDP reflects the total value of all final goods and services produced within a country's territory over a certain period of time. In this regard, it is necessary to explain what GDP means.

Gross Domestic Product is a commonly accepted macroeconomic indicator that reflects the market value of final goods and services produced annually for direct consumption. GDP also represents the total production of goods and services created within the national economy using production factors, including the value of exports. This concept was first proposed by Simon Kuznets in 1934. GDP is used by economists worldwide as an annual report reflecting the consistency of production processes within countries.

GDP is calculated based on current prices and determines the growth of prices in global markets. It also helps to correctly evaluate economic crises and price fluctuations. GDP includes only final goods and services produced during a specific period and is used to determine the level of economic growth. Along with GDP, the economy reflects its potential through full employment of labor resources.

GDP potential reflects the relationship between GDP and full employment as well as the overall economic capacity. GDP is calculated in national currency or converted into foreign currencies when comparing countries. For international comparison, Purchasing Power Parity (PPP) is used to measure the accuracy and comparability of economic indicators. The market value concept allows products to be evaluated based on global market conditions.

This indicator plays an important role in analyzing economic growth rates, structural changes, and the welfare level of the population. GDP is formed as a result of annual calculations that include the contribution of industry, agriculture, and other sectors.

As of 2021, the Gross Domestic Product of the Republic of Uzbekistan amounted to 733.6 trillion soums at current prices, which increased by 7.4 percent compared to 2020.

In 2021, there were minor structural changes in GDP. The share of industry in GDP increased from 27.5 percent to 27.8 percent. At the same time, the share of agriculture, forestry, and fisheries decreased from 27.1 percent to 26.9 percent, while the share of the service sector slightly decreased from 38.7 percent to 38.6 percent. The share of the construction sector accounted for 6.7 percent in 2020.

For reference, during January–March 2020, 23.3 thousand new small enterprises and microfirms (including dehqan and farming enterprises) were established. The number of small enterprises and microfirms was distributed across sectors as follows: trade (39.9%), industry (18.6%), agriculture, forestry and fisheries (11.3%), construction (7.9%), accommodation and food services (7.4%), and transportation and storage (2.8%).

In 2022, the Gross Domestic Product of the Republic of Uzbekistan reached 888.3 trillion soums at current prices. In the structure of GDP, the production of goods accounted for 484.7 trillion soums. The service sector created gross value added amounting to 343.4 trillion soums, while net taxes on products amounted to 60.3 trillion soums. The production of goods accounted for 484.7 trillion soums. In addition, the service sector generated 343.4 trillion soums in gross value added, while net taxes on products amounted to 60.3 trillion soums. This indicates that Uzbekistan's GDP volume increased in both 2021 and 2022.

Various studies and analytical works are being carried out to examine the dynamics and structure of GDP in the Republic of Uzbekistan. In recent years, Uzbekistan's economy has been implementing large-scale reforms, liberalization processes, and policies aimed at stimulating foreign trade. GDP indicators occupy a

key position in assessing the country's economic development, as they reflect not only production volumes but also the level of public welfare.

GDP Growth Dynamics. Over the last 4–5 years, Uzbekistan's economy has maintained stable growth rates despite the impact of the global pandemic.

Table 1: Main Indicators of GDP in 2019–2023

Year	GDP volume (trillion UZS)	Growth rate (%)	GDP per capita (USD)
2019	532.7	5.8%	1,747
2020	605.5	2.0%	1,702
2021	738.9	7.4%	1,985
2022	907.5	5.7%	2,254
2023	1,066.6	6.0%	2,468

Analysis. In 2020, due to the severe impact of the pandemic, the economic growth rate decreased to 2.0%. However, starting from 2021, the natural growth process began to recover. By 2023, the economy grew by 6.0%, reaching a stable growth trajectory. In 2024–2025, Uzbekistan's economy demonstrated high growth rates and achieved historic results. In particular, Uzbekistan's GDP

increased by 7.7% in

2025. Sectoral growth rates were as follows:

1.	Construction – 14.0%
2.	Services – 8.5%
3.	Industry – 6.8%
4.	Agricultural production – 4.4%

According to statistical data, from January to December 2025, the Gross Domestic Product (GDP) of Uzbekistan amounted to 1 quadrillion 849 trillion 650 billion soums at current prices. The inflation rate in the country reached 7.2%.

During this period, food prices increased by an average of 5.5%, non-food product prices rose by 5.0%, and service prices increased by 13.7%.

According to economist **Mirkomil Kholboyev**, GDP in US dollar terms increased by 21.1% last year, which became an absolute record for the new period. For comparison, GDP in dollar terms increased by 12.9% in 2024. GDP per capita exceeded all expectations and forecasts, reaching 3,844 US dollars. In 2025, total investments in fixed capital from all financing sources amounted to 591 trillion 141

billion soums, which represents a 10.5% increase compared to the same period in 2024.

Analysis of Structural Changes

Industry: The share of industry has been steadily increasing due to modernization in manufacturing and mining sectors.

Agriculture: The decline in the sector's share does not indicate a crisis but reflects faster growth in other sectors such as industry and services.

Services: The expansion of the digital economy, banking and financial services, and transport services has turned this sector into a key driver of economic growth.

This process clearly shows that the growth and decline dynamics of Uzbekistan's GDP have been determined and analyzed over the years. In recent years, Uzbekistan's economy has demonstrated stable growth dynamics. As of the beginning of 2024, the volume of GDP increased significantly.

Structurally, the service sector has taken the leading position, accounting for nearly more than 50% of GDP. At the same time, industry and agriculture remain the main sectors of the economy. The primary focus is directed toward the production of high value-added products.

The dynamics of Gross Domestic Product (GDP) financed through the state budget of the Republic of Uzbekistan show growth compared to the period of 2020–2024, as illustrated in the graph.

Dynamics of Gross Domestic Product (GDP) in the Republic of Uzbekistan

The upper part of the graph presents index indicators (106–106.5), while the lower part shows percentage rates ranging from 0.38% to 1.57%, indicating a stable positive trend during this period. The annual changes demonstrate that GDP growth was particularly noticeable in 2022, reflecting the economic recovery following the pandemic period. By 2024, overall GDP growth reached 6.5%, amounting to 115 billion US dollars (later recalculated to 121.4 billion US

dollars), which indicates an increasing impact of fiscal policy and state budget financing on economic development.

According to statistical data, significant changes in GDP structure have been observed in recent years. Compared to 2021, GDP increased by 81%, while GDP per capita rose by 65.3%. For comparison, during 2017–2021, GDP grew by 12.4%, and GDP per capita increased by 4.3%.

In 2025, total investments in fixed capital from all financing sources amounted to 591 trillion 141 billion soums, representing a 10.5% increase compared to the corresponding period of 2024. During the earlier period, the devaluation of the national currency and the pandemic negatively affected GDP growth in US dollar terms. However, the high growth rates observed during 2021–2025 were positively

influenced by favorable global economic conditions, including the increase in gold prices, high investment growth, and the continuation of procyclical fiscal policy.

This indicates that the growth rate increased in 2022, demonstrating economic recovery after the pandemic period. The economic indicator shows that in 2024, total

Year	Index	Percent (%)
2020	106.0	0.38 ¹
2021	106.3	0.56 ¹
2022	106.5	1.31 ¹
2023	106.4	1.48 ¹
2024	106.5	1.57 ¹

GDP increased by 6.5%, reaching 115 billion US dollars (later recalculated to 121.4 billion US dollars), reflecting the growing influence of the state budget on economic development.

According to statistical data, the main changes in GDP are as follows.

Compared to 2021, GDP increased by 81%, while GDP per capita rose by 65.3%. For comparison, during 2017–2021, GDP grew by 12.4%, and GDP per capita increased by 4.3%. In 2025, total investments in fixed capital from all financing sources amounted to 591 trillion 141 billion soums, representing a 10.5% increase compared to the same period in 2024.

During the earlier period, factors such as the devaluation of the national currency and the pandemic negatively affected GDP growth in US dollar terms. The

high growth observed between 2021 and 2025, however, was positively influenced by favorable global conditions—for instance, gold prices nearly 2.5 times increased during 2021–2025—as well as significant investment growth and the continuation of procyclical fiscal policies.

Rank	Region Name	GDP Share (%)	GDP Output (trillion soums)	GDP Per Capita (thou. soums)	US Equivalent (USD)	Growth Rate (%)
1	Tashkent City	19.3%	281,147.4	91,376.6	\$7,223	7.6%
2	Tashkent Region	10,1%	146,385.2	47,526.1	\$3,757	4,7%
3	Navoiy Region	8.1%	117,297.8	108,108.6	\$8,545	5.8%
4	Samarkand Region	6.9%	99,866.1	23,481.3	\$1,856	4.6%
5	Fergana Region	6.3%	91,481.3	22,255.9	\$1,759	4.6%
6	Andijan Region	6.3%	91,481.3	22,255.9	\$2,087	4.2%
7	Kashkadarya Region	5.5%	80,665.3	22,405.1	\$2,745	4.8%
8	Bukhara Region	4.9%	71,560.4	34,729.6	\$2,745	4.8%
9	Namangan Region	4.7%	68,915.7	22,238.7	\$1,758	4.3%
10	Surkhandarya Region	3.5%	37,148.3	17,670.1	\$1,476	4.3%
11	Khorezm Region	3.5%	31,658.1	21,422.4	\$2,012	4.8%
12	Republic of Karakalpakstan	3.1%	31,485.5	21,455.4	\$2,012	4.9%
13	Jizzakh Region	3.0%	30,848.9	28,223.6	\$2,236	4.5%

The data below show the share of GDP per capita and growth indicators by region. Tashkent city ranks at the top in terms of GDP per capita, while Jizzakh and the Republic of Karakalpakstan occupy the lowest positions.

How will Uzbekistan's GDP change in 2024-2026?

(in trillion soums)

Source: Law of the Republic of Uzbekistan "On the State Budget for 2024"

GDP Dynamics in Uzbekistan (2024–2026)

According to the above sources, Uzbekistan's GDP is projected to change as follows:

2024	1,301.8 trillion soums
2025	1,540.5 trillion soums
2026	1,725.9 trillion soums

It can be observed that GDP is steadily increasing each year. From 2024 to 2026, the economy is expected to grow by approximately 424 trillion soums. GDP has been rising year by year, and between 2021 and 2026, the overall economic volume nearly doubled.

Conclusion. In recent years, the GDP of the Republic of Uzbekistan has shown stable growth. The service sector continues to play a leading role in the economy. In the future, the development of industry and innovative technologies will remain key drivers of GDP growth. Between 2021 and 2025, Uzbekistan's GDP more than doubled, with services and industry leading the growth.

This reflects economic stability and increased investment, although diversification and export expansion remain necessary. GDP growth is closely related to activity in the service and industrial sectors, as well as rising consumer confidence. The industrial sector's share increased to 26.8%, indicating that production volume reached 62 billion USD—more than double the 28 billion USD recorded in 2016. The construction sector is supported by projects worth 23 billion USD, while the services sector maintains a dominant position.

References:

1. Худойбердиева, И. А., & Утаева, Р. О. (2024). КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ С ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ). Экономика и

2. Abduxomidovna, X. I. (2022). NAVOIY VILOYATIDA QORAMOLCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY-GEOGRAFIK JIHATLARI. ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО,(2).социум, (12-1 (127)), 1155-1161.

3. XUDOYBERDIYEVA, I. (2025). CHORVACHILIK TARMOQLARINI GEOGRAFIK JIHATIDAN O'RGANISHNING USLUBIY ASOSLARI. «АСТА NUUZ», 3(3.2. 1), 370-372.

4. Xudoyberdiyeva, I. A. (2025, December). QIZILQUM YAYLOVLARIDA DEGRADATSIYAGA UCHRAGAN YERLAR MELIORATSIYASI (NAVOIY VILOYATI MISOLIDA). In Conferences (Vol. 1, No. 6, pp. 509-511).

5. Xudoyberdiyeva, I. A. (2023). NAVOIY VILOYATIDA CHORVACHILIK TARMOQLARINI HUDUDIY TASHKIL ETISHNING IQTISODIY-GEOGRAFIK JIHATLARI. Issue 1 of 2023 ((137/2), 1(128), 5-8.

6. XUDOYBERDIYEVA, I., & AHMATOVA, S. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. ЭКОНОМИКА, 512-515.

7. Xudoyberdiyeva, I. Janubi-g'arbiy O'zbekistonda Chorvachilik Tarmoqlarini Prognoz Qilishning Geografik Jihatlarini (Navoiy Viloyati Misolida). Green Economy and Development, 3(10), 667268.

8. Xudoyberdiyeva, I. A., & Sh, N. Z. (2024). ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF KATTAKURGAN DISTRICT. Экономика и социум, (11-2 (126)), 512-515.

9. Худойбердиева, И. А., & Утаева, Р. О. (2024). КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ С ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ). Экономика и социум, (12-1 (127)), 1155-1161.

10. Khudoyberdieva, I. Analyzing of Influential Factors for the Development of Livestock and their Significance in Navoi Region.

O'SIMLIK HUJAYRASINING TUZULISHI VA UNING BIOLOGIK FUNKSIYASI

Eshmirzayev Javohir Elmurod o'g'li

Kattaqo'rg'on davlat pedagogika inistituti biologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Bozorova Umida Baxtiyorovna

Kattaqo'rg'on davlat pedagogika inistituti asissenti

STRUCTURE AND BIOLOGICAL FUNCTIONS OF A PLANT CELL

Eshmirzayev Javokhir Elmurod o'gli

First-year biology student at Kattakurgan State Pedagogical Institute

Bozorova Umida Baxtiyorovna

Assistant of Kattaqo'rg'on State Pedagogical Institute

umidabozorova27@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda o'simlik hujayralarining tuzilishi va uning asosiy organoidlari o'rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi hujayra organoidlarining biologik funksiyalarini tahlil qilishdan iborat. Tezisda hujayra qobig'i, sitoplazma, yadro, ribosoma, plazmatik to'r, Golji apparati, mitoxondriya, lizosoma, plastidalar, vakuola, sitoskelet, plasmodesmata va peroksisomalar kabi asosiy hujayra tuzilmalarining ilmiy tavsifi keltirilgan. Shuningdek, har bir organoidning hujayra metabolizmida tutgan o'rni, modda almashinuvi jarayonlaridagi ishtiroki hamda hujayra ichki muhitining barqarorligini saqlashdagi ahamiyati izohlangan. Tezis davomida organoidlarning strukturaviy xususiyatlari, kimyoviy tarkibi va biologik funksiyalari o'zaro taqqoslangan holda tahlil qilinib, ularning bir butun tizim sifatida ishlashi o'simlik hujayrasining hayotiy faoliyatini ta'minlashi ilmiy asosda asoslab berilgan.

Abstract: This thesis examines the structure of plant cells and their main organelles. The main goal of the research is the analysis of the biological functions of cellular organelles. The thesis provides a scientific description of the main cellular structures, such as the cell wall, cytoplasm, nucleus, ribosome, plasma network, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, plastids, vacuole, cytoskeleton, plasmodesmata, and peroxisomes. In the course of the thesis, the structural features, chemical composition, and biological functions of the organelles were analyzed in a

comparative aspect, and their functioning as a whole system was scientifically substantiated, ensuring the vital activity of the plant cell.

Kalit so'zlar: O'simlik hujayrasi, sitologiya, organoidlar, nukleus, chloroplastus, fotosintez, vakuala, ATF sintezi

Keywords: Plant cell, cytology, organelles, nucleus, chloroplast, photosynthesis, vacuole, ATP synthesis

Kirish: Hujayra barcha tirik organizmlarning eng kichik tuzilish va funksional birligi hisoblanadi. Har qanday o'simlik organizmining o'sishi, rivojlanishi va hayot faoliyati aynan hujayra darajasida amalga oshadigan murakkab biologik jarayonlar yig'indisi bilan bog'liq. O'simlik hujayrasi o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, u hayvon hujayrasidan hujayra devori, katta markaziy vakuola hamda plastidlarning mavjudligi bilan farqlanadi. Ayniqsa, xloroplastlarning mavjudligi o'simlik hujayrasini fotosintez jarayonini amalga oshiruvchi asosiy biologik tizimga aylantiradi. O'simlik hujayrasining tuzilishini va undagi organoidlarning funksiyalarini o'rganish sitologiya va botanika fanlarining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu bilimlar o'simliklarning fiziologik jarayonlarini chuqur anglashda hamda qishloq xo'jaligi va biotexnologiya sohalarida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda o'simliklarning hujayra darajasidagi tuzilishini o'rganish ekologik muammolar, iqlim o'zgarishi hamda qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish bilan bevosita bog'liq. Shunga qaramay, ko'plab tadqiqotlarda o'simlik hujayrasining ayrim organoidlari alohida o'rganilgan bo'lsa-da, ularning funksional o'zaro bog'liqligi yetarli darajada tizimli tahlil qilinmagan. Mazkur tezisning maqsadi o'simlik hujayrasining tuzilishini va undagi asosiy organoidlarning biologik funksiyalarini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

Asosiy qisim: O'simlik hujayrasi murakkab tuzilishga ega bo'lib, u bir-biri bilan uzviy bog'langan bir qator organoidlardan tashkil topgan. Har bir organoid muayyan biologik funksiyani bajaradi va hujayraning umumiy hayot faoliyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Quyida o'simlik hujayrasining asosiy tarkibiy qismlari va ularning biologik funksiyalari yoritib beriladi.

O'simlik hujayrasi po'sti: Hujayra devori o'simlik hujayrasining asosiy strukturaviy elementlaridan biri bo'lib, uning funksiyalari va tarkibi quyidagilardan iborat. Hujayra devori hujayrani mustahkamlab, unga shakl beradi va protoplastni himoya qiladi. Ko'pchilik o'simliklarda hujayra devori yog'ochlanib, tayanch vazifasini bajaradigan o'ziga xos o'simlik skeletini hosil qiladi. Yuqori molekullar — sellyuloza molekullari — hujayra devorining asosini tashkil etadi. Bu

molekulalar murakkab boylamlar (fibrillalar)ga to'planib, hujayra devori uchun tayanch vazifasini bajaradi. Hujayra devori tarkibida hemitsellyuloza va pektin ham mavjud. To'qimaning xiliga qarab, hujayra devori tarkibida boshqa organik moddalar (lignin, kutin, suberin, mum, oqsil) va anorganik moddalar (kaltsiy tuzlari, qum) ham bo'lishi mumkin. Hujayra devorining barcha moddalari odatda protoplastda sintez qilinadi.

Sitoplazma(cytoplasm) — bu hujayra ichidagi yarim suyuq muhit bo'lib, yadro va plazmatik membrana orasidagi barcha tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Yadroga ega bo'lgan eukariot hujayralarda sitoplazma membranali organoidlar va sitoskelet tolalarini o'z ichiga oladi, prokariot hujayralarda esa yadro yo'qligi sababli hujayraning ichidagi barcha tarkib sitoplazma sifatida qaraladi. Sitoplazmaning asosiy tarkibiy qismi — sitozol, u asosan suvdan tashkil topgan bo'lib, tarkibida glyukoza, aminokislotalar, nuklein kislotalar, yog' kislotalari, polisaxaridlar va boshqa mikro- va makromolekulalar mavjud. Sitozolda shuningdek natriy (Na^+), kaliy (K^+), kalsiy (Ca^{2+}), magniy (Mg^{2+}) va boshqa element ionlari ham mavjud bo'lib, ular hujayraning metabolik jarayonlari va signallar uzatilishida muhim rol o'ynaydi. Sitoplazma ichidagi sitoskelet tolalar zanjiri hujayraga shakl beradi va tayanch organi sifatida xizmat qiladi, shuningdek, organoidlar va molekulalarni kerakli joyga joylashtiradi. Shu muhitda hujayraning metabolik jarayonlari, xususan, oqsil sintezi, energiya almashinuvi va boshqa biokimyoviy reaksiyalar sodir bo'ladi. Eukariot hujayralarda sitoplazmada joylashgan membranali organoidlar (mitoxondriya, xloroplast, endoplazmatik retikulum va boshqalar) hujayraning funksional faoliyatini ta'minlaydi va sitoplazmaning murakkab tizimli faoliyatini ko'rsatadi.

Yadro (Nucleus) — bu eukariot hujayraning markaziy organoididir va hujayraning genetik materialini saqlaydi hamda uning faoliyatini boshqaradi. Yadro plazmatik membrana bilan o'ralgan bo'lib, uning tashqi qatlamini yadro qobig'i (nuclear envelope) tashkil etadi. Bu qobiq ikki qatlamdan iborat bo'lib, orasida yadro poralari mavjud bo'lib, ular orqali modda va signal almashinuvi sodir bo'ladi. Yadro ichida yadrochalar (nucleolus) joylashgan bo'lib, ular ribosomal RNK sintezi va ribosomalarni yig'ish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, yadro DNK va RNK molekulalarini saqlaydi va hujayraning bo'linishi, o'sishi va metabolik jarayonlarini boshqaradi.

Yadro tarkibi quyidagi asosiy qismlardan iborat:

Yadro qobig'i (nuclear envelope) — hujayrani tashqi muhitdan himoya qiladi va moddalar almashinuvini tartibga soladi. Kromatin (chromatin) — DNK va oqsillardan

tashkil topgan struktura bo‘lib, hujayra faoliyatini nazorat qiluvchi genetik kodni saqlaydi. Kromatin bo‘sh holatda (euchromatin) va zichlashgan holatda (heterochromatin) mavjud bo‘ladi. Yadrochalar (nucleolus) — ribosomal RNK va ribosoma subbirlklarini sintez qiladi. Nukleoplazma (nucleoplasm) — yadro ichidagi suyuq muhit bo‘lib, kromatin va yadrochalarni o‘rab turadi va biokimyoviy reaksiyalar uchun muhit yaratadi. Yadro hujayraning genetik materialini himoya qilish, ribosomalarni hosil qilish, va metabolik jarayonlarni boshqarish kabi muhim biologik funksiyalarni bajaradi. Shu sababli yadro hujayraning faoliyatini tartibga soluvchi markaziy boshqaruv organi hisoblanadi.

Ribosoma — hujayraning kichik, lekin juda muhim organoidi bo‘lib, oqsil sintezini amalga oshiradi. U eukariot va prokariot hujayralarda mavjud bo‘lib, o‘lchami nanometr darajasida (17–23nm) bo‘ladi. Ribosomalar joylashishiga ko‘ra ikki turga bo‘linadi: erkin ribosomalar, ular sitoplazmada suzib yurib hujayra ichidagi oqsillarni sintez qiladi, va membranaga birikkan ribosomalar, ular endoplazmatik retikulum yuzasida joylashib, oqsillarni sekretiya qilish yoki hujayra membranasiga yuborish uchun sintez qiladi. Ribosoma ikki asosiy subbirlkdan tashkil topgan: kichik subbirlk va katta subbirlk. Kichik subbirlk mRNK molekulasini tanib oladi va oqsil sintezining boshlanishini boshqaradi, katta subbirlk esa aminokislotalarni birlashtirib polipeptid zanjirini hosil qiladi. Ribosomalar tarkibida ribosomal RNK (rRNK) va oqsillar mavjud bo‘lib, ular oqsil sintezining asosiy molekulyar mexanizmini ta’minlaydi. Ribosomalar hujayraning genetik ma’lumotini oqsilga aylantirish, hujayra ichidagi oqsillarni yetkazish va metabolik jarayonlarni qo‘llab-quvvatlash kabi muhim vazifalarni bajaradi. Prokariot hujayralarda ribosomalar kichikroq (20Nnm), eukariot hujayralarda kattaroq (25nm) bo‘lib, bir eukariot hujayrada minglab ribosomalar bo‘lishi mumkin. Shu sababli ribosoma hujayraning oqsil sintezidagi markaziy organoid hisoblanadi.

Golji apparati (Apparatus Golgi) — eukariot hujayraning membranali organoidlaridan biri bo‘lib, hujayrada oqsil, lipid va boshqa moddalarni qayta ishlash, to‘plash va ajratish vazifasini bajaradi. U endoplazmatik retikulumdan hosil bo‘lib, ERda sintez qilingan oqsillar va lipidlar Golji qavatlariga yetkaziladi. Golji apparati bir necha pleksli, disk shaklidagi membranali qavatlardan (cisternae) tashkil topgan bo‘lib, ular cis (kirish) va trans (chiqish) qavatlariga ega. Cis qavati endoplazmatik retikulunga yaqin bo‘lib, unga oqsillar keladi, trans qavati esa hujayraning boshqa qismlariga yoki hujayra tashqarisiga moddalarni yuboradi. Golji qavatlari orasidagi mayda membranali vakuolalar moddalarni transport qilish uchun xizmat qiladi. Golji apparatining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: oqsillarni glyukoza yoki lipid

qo'shimchalari bilan modifikatsiya qilish, hujayra tashqarisiga moddalarni ajratish, lizosomalarni hosil qilish va hujayra ichidagi transport tizimini tartibga solish. Golji apparati tarkibida cisternae qavatlar, transport vakuolalari va membrana mavjud bo'lib, ular oqsillar va lipidlarni qadoqlash, himoya qilish va kerakli joyga yetkazish vazifasini bajaradi. Golji apparati hujayraning metabolik va sekretor funksiyasida markaziy rol o'ynaydi, u hujayraning o'sish, rivojlanish, energiya almashinuvi va modda almashinuvi jarayonlarini muvofiqlashtiradi. Shu sababli Golji apparati hujayraning tashqi va ichki muhitini boshqaruvchi muhim organoid hisoblanadi.

Mitoxondriya (Mitochondrion) — eukariot hujayraning energiya markazi bo'lib, hujayrada ATP (adenozin trifosfat) ishlab chiqaruvchi organoid sifatida faoliyat yuritadi. U sitoplazmada joylashgan bo'lib, glikoliz va Krebs sikli orqali energiya hosil qilishda asosiy rol o'ynaydi. Mitoxondriya ikki membranadan tashkil topgan: tashqi membrana organoidni hujayra ichidan ajratib turadi va moddalar almashinuvini tartibga soladi, ichki membrana esa ko'plab burmalar (krista) hosil qilib, oksidlovchi fosforillanish jarayonlari uchun yuzani kengaytiradi. Ichki membrana orasidagi bo'shliq matriks (matrix) deb ataladi. Matriksda mitoxondriyaning o'z DNKsi, ribosomalari va fermentlari mavjud bo'lib, energiya ishlab chiqarish va protein sintezi shu yerda sodir bo'ladi.

Mitoxondriya hujayrada bir qator muhim vazifalarni bajaradi: ATP sintezi orqali energiya ta'minlash, metabolik jarayonlarni boshqarish (Krebs sikli, beta-oksidlanish), ionlar va kalsiy almashinuvini nazorat qilish, shuningdek, zararlangan hujayralarda apoptozni boshqarish. Mitoxondriya asosan energiya talab yuqori bo'lgan hujayralarda, masalan, mushak, jigar, jig'ildon va o'simlik hujayralarida ko'p uchraydi. Prokariot hujayralarda mitoxondriya mavjud emas, ammo ular sitoplazmada shunga o'xshash energiya hosil qiladi.

Lizosoma (Lysosome)— eukariot hujayraning membranali organoidlaridan biri bo'lib, hujayrada biomolekulalarni parchalanish va hazm qilish vazifasini bajaradi. U kichik, membranali pufakcha shaklida bo'lib, sitoplazmada erkin suzadi yoki Golji apparatiga yaqin joylashadi. Lizosomaning membranasini hujayraning boshqa qismlarini ichki fermentlardan himoya qiladi. Uning ichida turli gidrolitik fermentlar mavjud bo'lib, ular oqsil, lipid, nuklein kislota va polisaxaridlarni parchalaydi. Lizosomal hujayrada o'z faoliyati orqali eskirgan organoidlarni, zararli moddalarni va toksinlarni yo'q qiladi.

Lizosoma tarkibi quyidagilardan iborat: membrana — fermentlarning hujayraning boshqa qismlariga zarar yetkazishini oldini oladi; hidrolitik fermentlar — oqsil, lipid, nuklein kislota va polisaxaridlarni parchalaydi; transport vakuolalari bilan

bog'liqligi — Golji apparatidan kelgan materiallarni qabul qiladi va ularni parchalaydi. Lizosomaning asosiy vazifalari: biomolekulalarni parchalanish va hazm qilish, eskirgan organoidlarni degradatsiya qilish, hujayra ichidagi toksik moddalarni yo'q qilish, shuningdek hujayra o'sishi va rivojlanishida metabolik moddalarning qayta ishlanishini ta'minlashdir. Lizosoma ko'plab eukariot hujayralarda uchraydi, ayniqsa, metabolik faoliyati yuqori bo'lgan o'simlik va hayvon hujayralarida. Shu sababli u hujayraning ichki tozaligi va moddalar almashinuvini tartibga soluvchi markaziy organoid hisoblanadi. Uvchi membranali tuzilmalarga ega.

Plastidalar (Plastida) — o'simlik hujayrasiga xos, membranali organoidlar bo'lib, ularning asosiy vazifasi fotosintez, modda saqlash va hujayraning metabolik jarayonlarini ta'minlashdir. Plastidalar sitoplazmada joylashgan bo'lib, Golji apparati va mitoxondriya bilan birgalikda hujayraning energiya va moddalar almashinuvi tizimida muhim rol o'ynaydi. Ular ikki membranaga ega bo'lib, ichki membrana stroma hosil qiladi va ba'zi plastidalar ichida tilakoidlar yoki boshqa ichki tuzilmalar mavjud. Plastidalar DNK va ribosomalarni o'z ichiga oladi, shu sababli ularning o'z-o'zini ko'paytirish qobiliyati mavjud.

Plastidalarning asosiy turlari quyidagilardan iborat: xloroplast (Chloroplastus) — fotosintez organoididir, quyosh energiyasini kimyoviy energiyaga aylantiradi va glyukoza hosil qiladi. Ichki bo'shliq — stroma — fermentlar va DNKni o'z ichiga oladi, tilakoidlar esa xlorofill va boshqa pigmentlarni saqlaydi. xromoplast (Chromoplastus) — pigment saqlovchi plastida bo'lib, o'simlik mevalari, gullari va barglaridagi ranglarni beradi. U fotosintezda ishtirok etmaydi, lekin meva va gulning jozibadorligini ta'minlaydi. Leukoplast (Leucoplastus) — rangsiz plastida bo'lib, ozuqa moddalarni saqlash bilan shug'ullanadi. U uch turga bo'linadi: amiloplastlar (kraxmal saqlaydi), oleoplastlar (yog' saqlaydi) va proteinoplastlar (oqsil zaxirasini saqlaydi).

Plastidalar tuzilishi quyidagilardan iborat: tashqi membrana hujayra sitoplazmasidan ajratib turadi; ichki membrana va stroma fermentlar, DNK va ribosomalardan iborat bo'lib, fotosintez va metabolik jarayonlar shu yerda sodir bo'ladi. Xloroplastlarda tilakoidlar mavjud bo'lib, ular xlorofill va pigmentlarni saqlaydi va energiya hosil qilish jarayoni shu qavatlarda sodir bo'ladi. Leukoplastlarda esa zaxira vakuolalari kraxmal, yog' va oqsilni saqlaydi.

Plastidalar vazifalari quyidagilardan iborat: fotosintez va energiya ishlab chiqarish (xloroplast), pigment saqlash va o'simlik rangini belgilash (kromoplast), modda zaxirasini saqlash — kraxmal, yog' va oqsil (leukoplast), shuningdek hujayraning metabolik jarayonlarini tartibga solish va rivojlanishida muhim rol

o‘ynash. Shu sababli plastidalar o‘simlik hujayrasining energiya, rang va moddalar zaxirasi markazi sifatida hujayra metabolizmi va fotosintez jarayonlarini to‘liq amalga oshirish imkonini beradi.

Vakuola (vacuola)— o‘simlik hujayrasining membranali, katta bo‘shliq organoididir va u hujayraning ichki muhitini tartibga soluvchi markaziy tuzilma hisoblanadi. U sitoplazmada joylashgan bo‘lib, hujayra hajmining katta qismini egallashi mumkin. Vakuola tonoplast deb ataluvchi membrana bilan o‘ralgan bo‘lib, bu membrana ichki moddalarni hujayraning boshqa qismlaridan ajratib turadi va ularning metabolik faoliyatini tartibga soladi. Vakuola ichida suv, ionlar (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}), metabolik mahsulotlar, shuningdek, kraxmal, oqsil, yog‘ va turli toksik moddalar saqlanishi mumkin. Shu bilan birga, u hujayraga turgor bosimi yaratadi, bu esa o‘simlikning barg va novdalar shaklini saqlashga yordam beradi va o‘sish jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Vakuola o‘simlik hujayrasining bir qator vazifalarini bajaradi: biomolekulalarni zaxiralash, hujayra turgorini saqlash, pH va ion balansini tartibga solish, zarur hollarda toksik moddalarni ajratib chiqarish, shuningdek hujayra o‘sishi va rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash. Vakuola o‘simlik hujayralarining energiya va moddalar almashinuvini boshqaruvchi, ichki tozaligini saqlovchi markaziy organoid hisoblanadi. U o‘simlikning har bir hujayrasida mavjud bo‘lib, ayniqsa suv saqlashga muhtoj hujayralarda katta hajmga ega bo‘ladi

Plazmatik to‘r (Endoplazmatik retikulum, Reticulum endoplasmicum) — eukariot hujayralarda uchraydigan membranali organoidlar tizimi bo‘lib, hujayra ichida moddalar sintezi va transport jarayonlarini ta‘minlaydi. U sitoplazmada joylashgan bo‘lib, Golji apparati va ribosomalar bilan yaqin aloqada ishlaydi. Plazmatik to‘r hujayraning ichki yuzasini kengaytiradi va oqsil, lipid va boshqa biomolekulalarni sintez qilish hamda ularni maqsadli joylarga yetkazish vazifasini bajaradi.

Plazmatik to‘r ikki turga bo‘linadi: granulyar yoki ribosoma birikkan ER (Rough ER) va glad yoki ribosomasiz ER (Smooth ER). Granulyar ER yuzasida ribosomalar mavjud bo‘lib, oqsil sintezini amalga oshiradi. Sintez qilingan oqsillar keyinchalik Golji apparatiga yuborilib, modifikatsiyalanadi va hujayra ichida yoki tashqarisiga transport qilinadi. Glad ER esa ribosomasiz bo‘lib, lipid va steroid sintezini bajaradi, toksik moddalarni detoksifikatsiya qiladi va kalsiy ionlarini saqlash orqali hujayra metabolizmini tartibga soladi. Tuzilishi jihatidan plazmatik to‘r membranali kanallar va bo‘shliqlardan iborat bo‘lib, sitoplazmada tarmoq shaklida tarqalgan. Granulyar

ERda ribosomalar membrana yuzasiga birikkan bo‘lib, oqsil sintezini amalga oshiradi, glad ER esa silliq yuzaga ega va lipidlar sintezida ishtirok etadi.

Plazmatik to‘rning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: hujayrada oqsil va lipid sintezini amalga oshirish, biomolekulalarni transport qilish, toksik moddalarni detoksifikatsiya qilish, kalsiy ionlari va boshqa metabolitlarni saqlash, shuningdek hujayra ichidagi modda almashinuvini va metabolik jarayonlarni tartibga solish. Shu sababli plazmatik to‘r hujayraning metabolik faoliyati va ichki transport tizimini boshqaruvchi asosiy organoid hisoblanadi.

Sitoskelet (Cytoskeleton)— eukariot hujayraning sitoplazmasida joylashgan tolalar tizimi bo‘lib, hujayraning shaklini saqlash, ichki transportni ta‘minlash va organoidlarni joylashtirish vazifasini bajaradi. U hujayraning metabolik faoliyati va strukturalarining barqarorligini ta‘minlovchi asosiy mexanizm hisoblanadi.

Sitoskelet uch turdagi tolalardan tashkil topgan: mikrotubulalar, mikrofilamentlar va intermediar tolalar. Mikrotubulalar — silindrsimon tuzilishdagi tubulindan iborat bo‘lib, organoidlar va vakuolalarni hujayra ichida harakatlantirishda, shuningdek, sitokinez va hujayra bo‘linishida ishtirok etadi. Mikrofilamentlar — aktin molekulalaridan tashkil topgan ingichka tolalar bo‘lib, hujayra shaklini saqlash, membrana harakatini va sitoplazmadagi materiallar transportini ta‘minlaydi. Intermediar tolalar esa hujayraga mustahkamlik beradi va ichki organoidlarni o‘z joyida ushlab turadi.

Sitoskelet vazifalari quyidagilardan iborat: hujayraga shakl berish, organoidlarni joylashtirish va ularni kerakli joyga transport qilish, hujayra bo‘linishini boshqarish, sitoplazma harakatini tartibga solish, shuningdek, hujayra ichidagi mexanik stressga chidamliligini oshirish. Shu sababli sitoskelet hujayraning struktural barqarorligi va metabolik jarayonlarini tartibga soluvchi markaziy tizim hisoblanadi.

Plasmodesmata(Plasmodesmata) — o‘simlik hujayralariga xos hujayralararo aloqa kanallari bo‘lib, ular hujayralar orasida suv, ionlar, oziqa moddalar va signal molekulalarining almashinuvini ta‘minlaydi. Ular hujayra qobig‘i orqali sitoplazma bilan bog‘langan mayda kanallar shaklida uchraydi va hujayralararo uzatish jarayonida markaziy rol o‘ynaydi. Plasmodesmata hujayra ichidagi metabolik jarayonlarni uyg‘unlashtirishga, o‘sish va rivojlanish signalini uzatishga yordam beradi. Shu sababli ular o‘simlik to‘qimalarida hujayralararo kommunikatsiya va integratsiya markazi sifatida hisoblanadi.

Peroksisomalar (Peroxisoma) — eukariot hujayralarda uchraydigan kichik membranali organoidlar bo‘lib, ular hujayrada kislorod asosida ishlaydigan fermentlarni o‘z ichiga oladi. Ularning asosiy vazifasi yog‘ kislotalarini oksidlash,

toksik moddalarni parchalaydi va hujayra ichidagi detoksifikatsiya jarayonlarini boshqarishdir. Peroxisomalar hujayrada mitoxondriya va plazmatik to‘r bilan yaqin aloqada ishlaydi, shuningdek, H₂O₂ kabi reaktiv kislorod turlarini neytrallashtiruvchi fermentlar mavjud. Shu sababli ular hujayraning metabolik faoliyatini va ichki tozaligini ta‘minlovchi muhim organoid hisoblanadi.

XULOSA : O‘simlik hujayrasi — murakkab tuzilishga ega bo‘lgan eukariot hujayra bo‘lib, turli membranali va membranasi organoidlar orqali o‘zining metabolik, struktural va himoya funksiyalarini bajaradi. Hujayra qobig‘i hujayrani mustahkamlaydi va unga shakl beradi, sitoplazma esa organoidlar va biomolekulalar uchun ichki muhit vazifasini bajaradi. Yadro hujayraning genetik materialini saqlab, hujayra faoliyatini boshqaradi, ribosomalar oqsil sintezida ishtirok etadi, plazmatik to‘r (ER) esa oqsil va lipid sintezini ta‘minlaydi hamda metabolik transportni amalga oshiradi. Golji apparati oqsillarni modifikatsiya qilib, ularni hujayra ichida yoki tashqarisiga yetkazadi, mitoxondriya esa energiya manbai sifatida ATP ishlab chiqaradi. Lizosomalar va peroksisomalar hujayrada metabolik jarayonlarni tozalash va toksik moddalarni parchalanishini ta‘minlaydi. Plastidalar fotosintez, pigment va oziqa moddalarining zaxiralanishida muhim rol o‘ynaydi, vakuola esa hujayra turgorini saqlab, moddalarni zaxiralash vazifasini bajaradi. Sitoskelet hujayraning shakli, ichki strukturalari va transport tizimini tartibga soladi, plasmodesmata esa hujayralararo kommunikatsiyani ta‘minlaydi. Shu bilan birga, har bir organoid hujayraning bir-biri bilan uyg‘un ishlashini ta‘minlab, o‘simlik to‘qimalari va butun organizmning rivojlanishi va barqaror faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot o‘simlik hujayrasining murakkab tuzilishi, organoidlarining vazifalari va o‘zaro bog‘liqligi haqida keng qamrovli tasavvur beradi hamda biologiya fanidagi fundamental tushunchalarni mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaeva S.B., Hamidov D.T. Biologiya (genetika, sitologiya va evolyutsiya) — Toshkent, 2020
2. Jo‘rayev A., To‘raev E ; Umumiy biologiya: Darslik — Toshkent, 2018
3. Raxmonov B., O‘limov Sh. O‘simliklar fiziologiyasi va sitologiyasi — Toshkent, 2019
4. Sitologiya asoslari. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2017.
5. Икромов М.И., Нормуродов Х.Н., Юлдашев А.С. Ботаника. Тошкент, «Ўзбекистон». 2002..

6. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. Toshkent, 2006.

7. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др. Ботаника: Морфология и анатомия растений. Учеб. пособие. 2-е изд., М.: Просвещение, 1988.

8. Pratov O', Shamsuvaliyeva L, Sulaymonov E. Botanika (morfoloгиya, anatomiya, sistematika, geobotanika). Toshkent: Ta'lim nashriyoti

9. Islomov B.S, Hasanov M.A. Botanika (morfoloгиya, anatomiya, sistematika). - Samarqand "SamDU nashriyoti"

10. Тимонин А.К. Соколов Д.Д, Шипунов А.Б. Ботаника. В четырех томах Т.4 Книга 2 Систематика выших растений. -М Издательский центр, Академия, 2009.

SIRDARYO VILOYATINING TARIXIY DEMOGRAFIYASI

Noryigitova Sevinch

Guliston davlat pegagogika insitituti ijtimoiy gumanitar va jismoniy madaniyat fakulteti 33/24 guruh talabasi

Ananatsiya: Bu maqolada Sirdaryo viloyatining tarixiy demografiyasi uning etnik tarkibi va o'zlashtirilishi haqida malumotlar beriladi. Bu demografiyani asosan 3ta turga bolib o'rganish mumkin. Qadimiy davri, Sovet davri, hamda Mustaqillik davri kabi omillarga bolib o'rganiladi. Aynan Sirdaryo viloyatida qanday xalqlar yashaganlari, tarixiy jarayonlarni ushbu maqola o'chib beradi. XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Sirdaryo viloyatiga Rossiya aholisining ko'chirib ob kelinishi Rossiya imperiyasi tomonidan Sirdaryo viloyatiga ko'chirish siyosatining ommaviy tus olishi sabablari va buyuk davlatchilik mohiyati, Ko'chiruvchanlik, siyosatining Sirdaryo viloyati mahalliy xalqlarining siyosiy, fuqorolik ahvoriga ta'siri, Rossiya imperiyasining Sirdaryodagi ta'lim sohasidagi siyosati.

Kalit so'zlar: Sirdaryo viloyati, tarixiy demografiya, aholi sonining o'sishi, aholi joylashuvi, demografik jarayonlar, tabiiy o'sish, migratsiya jarayonlari, aholi tarkibi, urbanizatsiya, mustamlaka siyosati, XIX asr oxiri-XX asr boshlarida aholi, sovet davri demografiyasi, cho'lni o'zlashtirish siyosati.

Hozirgi Sirdaryo viloyati hududi qadimda Sug'diyona va qisman Choch hududlariga kirgan. Aholi asosan sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullangan, doimiy aholi punktlari Sirdaryo bo'yida joylashgan. O'rta asrlarda aholi zichligi ancha past bo'lgan, bunga sabab hududning katta qismi cho'l va yarimcho'l edi, suv resurslari cheklangan edi, ko'chmanchi chorvadorlar ko'p bolgan. O'troq dehqonlar(ozchilikni) kochmanchi chorvadorlar va ko'chmanchi aholi ko'pchilikni tashkil etgan. Bu davrda hududda shaharlar kam aholi soni barqaror emas, migratsiya tabiiy(ko'chish) xarakterida bo'lgan. XIX asr- Rossiya imperiyasi davri (1867-1917) mamuriy holati haqida gapirsak, 1867 yilda Sirdaryo viloyati Rossiya imperiyasi tarkibida tashkil etiladi, markazi esa – Toshkent bo'ladi. Hozirgi Sirdaryo hududi o'sha paytda Toshkent uyezdi va Jizzax uyezdi tarkibida bo'lgan. U paytda esa Rossiya imperiyasi ko'chirish siyosatini olib bordi. Rus, ukrain, belarus dehqonlari ko'chirildi yangi qishloqlar paydo bo'la boshlaydi. Natijada hududning milliy tarkibi o'zgarib boshlaydi, mahalliy aholi yerlarining qisqarishi kuzatiladi.

XIII asr boshlarida aholi holati Sirdaryo hududi Mirzacho‘l nomi bilan tanilgan. Bu hudud kam aholi yashaydigan, botqoqlik va sho‘rxok yerlarga ega, asosan chorvachilikka mos bo‘lgan. Asosan etnik guruhlardan ozbeklar(qisman), qozoqlar, qoraqalpoqlar(ayrim hududlarda). XIIIasr-XIX asr boshlarida Sirdaryo hududi demografik jihatdan siyrak joylashgan hudud hisoblangan. Rossiya imperiyasi Mirzacho‘lni o‘zlashtirishni strategik maqsad deb bildi. Aholi soni sekin ammo barqaror o‘ydi. Aholining milliy tarkibi rang-baranglashdi. O‘troq hayot tarzi kuchaydi. XIX asr oxirida Sirdaryo hududida ko‘p millatli aholi shakllana boshlagan. 1930 yilda Sirdaryo hududida demografik barqarorlik kuzatilgan. 1950-1970 yilda Mirzacho‘lni o‘zlashtirish keng ko‘lamda boshlanadi. Sirdaryo hududiga boshqa hududlardan aholi ko‘chiriladi. Prezedentimiz ta‘kidlaganidek Sirdaryo viloyati tarixini dar-haqiqat, 1963 yildan emas balki miloddan avvalgi XIII asrda dastlab viloyat, so‘ngra mulk undan keyin ya‘ni IX-VII asrlarda esa mustaqil mamlakat sifatida shakllangan. Usturshona davlatidan vujudga kelgan. Sirdaryo viloyati shaharlaridan biri bo‘lgan Guliston shahri haqida qisqacha ma‘lumot bermoqchiman.

Guliston shahri 1961 yilda 5-avgustda tashkil topgan bo‘lib, umumiy maydoni 36,2 kv.km. Viloyatning mamuriy-madaniy markazi Guliston shahri hisoblanib, unda 77.7 ming kishi istiqomat qiladi. Guliston shahri viloyatining Mirzaobod, Guliston, va Boyovut tumanlari bilan chegaradosh. Guliston shahrida 3ta QFY, 14ta mahalla mavjud bo‘lib 2010 yil 1yanvar holatiga band aholi soni 23,5 mingtani tashkil etib shundan 18,9 ming kishi moddiy ishlab chiqarishda va 4.6 ming kishi nomoddiy ishlab chiqarishda band. Sirdaryo viloyati 1963 yil 16-fevralda tashkil topgan bo‘lib viloyat maydoni 5.3ming kishi, aholisini soni 667748 kishi(2003) tarkibida 9ta tuman, 5ta shahar va 6ta shaharcha hamda 75ta qishloq fuqorolari yig‘ini(2004) yilda markazi esa Guliston shahari hisoblangan. Hozirgi kunda 2024 yil holatiga binoan yaqin yillarda doimiy aholi yashash bo‘yicha taqsimlanishi 50.2% erkaklar, 49.8% esa ayollar sifatida taqsimlangan. Aholini zichligi haqida aytsak 2024 yil 1oktabr holatiga binoan 1kv.kmga o‘rtacha 216,5 kishi to‘g‘ri kelgan. Bu esa o‘tgan yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda 4.0 kishiga ortgan. Hududlar bo‘yicha qaraydigan bo‘lsak aholi eng zich joylashgan hudud bu Guliston shahrida 2 803,3 kishi qayd etilgan. Qadimgi Sirdaryo haqida malumot beruvchi yozma manba Yunon tarixchisi Arrianning “Iskandarning harbiy yurishlari” asaridir. Bu asarda Sirdaryo “Tanais”, “Yaksart” nomlari bilan mashhur bo‘lgan. Sirdaryo viloyati hududi ilk bor alohida o‘lka-Ustrushona sifatida Beyshi, Suyshi va Tanshu kabi Xitoy yilnomalarida tilga olinadi. Undan oldingi manbalarda Sharqiy Sao (suvi yoq) deb yuritiladi.

Sirdaryo viloyati 1963yilda tashkil topgan bo‘lib, shimoldan Qozog‘iston Respublikasi, sharqdan Toshkent viloyati, janubdan Tojikiston Respublikasi va g‘arbd Jizzah viloyati bilan chegaralangan. Maydoni 4,28 ming km. Aholisi 900minga yaqin kishi (2022). XX asr boshlarida viloyatda bir necha mayda korxonalar mavjud. 1970 yillarda 8 ta paxta tozalash zavodi, 29ta paxta qabul qilish punkti bo‘lgan. Paxta zavodlaridan chiqqan paxta tolasi Bolgariya, Polsha, Kuba, Chexoslavakiya, Turkiya, Afrika mamlakatlariga jo‘natilgan. Sirdaryo viloyatining tarixi ancha qadimiyroq shuni ko‘rsatadiki, viloyat hududi miloddan avvalgi 3000 yillikdan beri odamlar tomonidan egallangan. Ko‘plab qadimgi manzilgohlar masalan (Eski Xovos, Nurtepa) aynan shu yerda joylashgan bo‘lib, ular qadimiy dehqonchilik va madaniyatning rivojlanishidan dalolat beradi.

Arab geografi Ibn Xavqal yozuvlarida bu hududdan otgan yollar haqida malumotlar keltirilgan, ya‘ni hudud qadimdan savdo va karvon yo‘llarining chorrahisida bo‘lgan. Xulosa qilib aytganda, Sirdaryo viloyati O‘zbekistonning markaziy hududlaridan biri sifatida muhim geografik, tarixiy va iqtisodiy ahamiyatga ega. Viloyat hududi qadimdan dehqonchilik va savdo yo‘llari rivojlangan makon bo‘lib, bugungi kunda ham qishloq xo‘jaligi hamda sanoat tarmoqlarining uyg‘un rivoji bilan ajralib turadi. Aholining demografik tarkibi va mehnat salohiyati hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Milliy Ensiklopediya va O‘zbekiston tarixi darsligi”
2. “Mahalliy kutuxonalar “Bir mahalla Bir kitob”
3. Iroda Kenjayeyava va A.Bolbikovning “Sirdaryo viloyatining toponomlarining shakllanishi”
4. G.H. Salohiddinova “Sirdaryo viloyati tarixi”
5. O‘zbekiston Respublikasining “Demografiya va mehnat statistikasi bo‘limidan”
6. “Sirdaryo haqiqati gazetasi” 1963 yildan.

РОЛЬ АМИР ТЕМУРА В ОБЛАСТИ ПЕДОГАГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В МАВЕРАННАХРЕ И ХОРАСАНЕ В 14-15 ВЕКА

Аметов Данияр Даулетиярович

Преподаватель Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

Аннотация: В статье анализируется деятельность правителя Амира Темура и её влияние на развитие науки, литературы и художественной культуры в Центральной Азии. Показано, что в период правления Амира Темура и династии темуридов во второй половине XIV — XVI вв. наблюдался значительный подъём культурной и литературной жизни региона. Отмечается активизация литературного процесса, выразившаяся в создании произведений таких авторов, как Атои, Саккоки, Хайдар, Хоразми, Дурбек и Лутфи, а также в развитии переводческой деятельности. Особое внимание уделяется роли Амира Темура как покровителя науки и образования, его вкладу в создание медресе, библиотек и культурных центров в Самарканде. Рассматривается значение произведения «Темур тузуклари» как источника, отражающего государственно-правовые и культурные представления эпохи, а также подчёркивается роль темуридов в дальнейшем развитии литературы и искусства.

Ключевые слова: деятельность правителя, Амир Темур, образование и воспитание, культурное развитие, Возрождение Востока, учёный-государственный деятель, узбекская литература.

В исторических источниках Амир Темур представлен как государственный деятель, обладавший высоким уровнем образования и придерживавшийся принципов исламского права в системе управления государством. В трудах исследователей подчёркивается его роль в формировании модели государственной власти, основанной на правопорядке, социальной иерархии и ответственности правителя за выполнение принятых решений. Стратегической задачей его политической деятельности стало освобождение территории Мавераннахра от монгольского господства и создание устойчивого централизованного государства.

В течение полутора столетий Мавераннахр находился в условиях политической раздробленности и экономического упадка, вызванных монгольскими завоеваниями. В начале XIV века в регионе активизировались

освободительные движения, включая выступления в Бухаре под руководством Махмуда Тараби, а также движение сарбадаров в Самарканде и Хорасане, которые на определённый период установили контроль над отдельными территориями.

Во второй половине XIV века междоусобная борьба между мелкими феодальными правителями привела к дальнейшей дестабилизации политической системы Центральной Азии и распаду территории Мавераннахра на ряд самостоятельных эмиратов и бекств. В этих условиях в 1360–1370 гг. Амир Темура возглавил процесс политической консолидации региона, в результате которого была ликвидирована зависимость от монгольских правителей. В 1370–1380 гг. на территории Мавераннахра было сформировано централизованное феодальное государство.

Правление Амира Темура характеризуется активизацией процессов развития науки, образования, культуры и художественного творчества. Государственная поддержка учёных, религиозных деятелей и представителей искусства способствовала формированию культурной среды, оказавшей значительное влияние на дальнейшее развитие региона в эпоху темуридов.

С созданием централизованного феодального государства великого Амира Темура в Мавераннахре начали развиваться наука, культура и образование. Поэтому вторая половина XIV–XVI вв. в Средней Азии называется вторым этапом Восточного Ренессанса. Именно в этот период быстрыми темпами развивались экономика, культура и образование. Во времена Амира Темура в Самарканд из разных стран мира были приглашены ремесленники, учёные, инженеры. Они способствовали развитию науки, культуры, духовности и многих других сфер.

В Самарканде и Герате были построены медресе, обсерватории, сады, культурные центры. В этот период ещё более усилилась потребность в изучении медицины, были созданы ряд замечательных произведений по математике, астрономии, географии, истории, литературе, философии, по правовой агитации и природоведению. Началось активное изучение наследия великих учёных как Фараби, Ибн Сина (Авиценна), Беруни, Умар Хайям, Саъдий, Ал-Хорезми, АлФергани, Имам Бухари, Ат-Термизи, а также усилилась попытка изучения Греко-римской культуры.

По инициативе и под руководством Амира Темура был заново восстановлен город Самарканд. В городе были построены дворец Кук Сарой, мечеть Бибиханум, гробница Шохизинда, а в окрестностях города созданы сады

Боги Чинор, Боги Шамол, Боги Бехишт, Боги Нав. Мирная жизнь, установленная в период правления Амира Темура способствовала бурному развитию науки, литературы, устного народного творчества и искусства. На воротах медресе, в Бухаре, до сих пор видны такие надписи : «Стремление к знаниям - это священный долг каждого мусульманина и мусульманки». Поэтому вторую половину XIVв и XVI вв. с уверенностью можно назвать периодом возрождения в Центральной Азии.

Нужно констатировать тот факт, что в этот период в развитии узбекской литературы чувствуется продвижение вперёд. Были созданы гениальные произведения со стороны Атои, Саккоки, Хайдара, Хоразми, Дурбека и Лутфия. Большое внимание уделялось переводу произведений. Во время правления султана Хусейна Байкары, все учёные и поэты переселились из Самарканда в Герат, который в тот момент был центром науки, культуры и просветительства. В этот период были созданы ряд образовательных учреждений, открыты частные школы, а в сёлах и городах детей начали обучать с 6 лет.

После окончания школы, ученики имели возможность продолжить свое обучение в медресе городов Бухары, Самарканда и Гиждувана. Опираясь на эти факты, мы можем твёрдо сказать, что в XIV –XVI вв. в Мавераннахре бурно развивались наука, культура, духовное воспитание, искусство и другие сферы. Имя Амира Темура в истории Мавераннахра и великого Туркестана является началом рождения науки, знаний. Известно, что он эти благие дела "Теория и практика современной науки" №1(19) 2017 445 совершал не только для блага своей страны, но и для других.

В главе «Тимур» произведения доктора Шамсуддина Сами «Альк Альлом» говорится, что Тимур сам был учёным и предводителем духовенства, в Самарканде построил медресе, библиотеки, дворцы культуры. Создав произведение «Тимур Тузуклари»-Уложения Темура он создал справедливые законы, написал свою автобиографию на литературном, чагатайском языке, а также упоминается, что во время правления Амира Темура и темуридов развивались литература и искусство. Полководец всегда утверждал: «И Аллах, и народ возвеличивает гуманизм и отвагу».

Он одна из личностей, которая достигла совершенства поведения, воспитания и образования. Для того, чтобы убедиться в этом нам достаточно изучить ряд его произведений о поведении, духовности, культуре, об образовании, а также произведения, посвящённые Сохибкирану. Доктор исторических наук профессор Ашраб Ахмад высоко оценивает

нижеприведённые качества Сохибкирана Амира Темура: -«... Ко всем относился одинаково. Для меня богатый не выше бедного»; -...Строго придерживался ислама... -... Многое сделал для бедных.

Каждый спор и разногласие старался решать справедливо со всей усердностью; -Жалел народ, всем принёс пользу; -... Никого несправедливо не наказывал и тому, кто просил помощь помогал...; -Все время ставил ислам выше и выполнял их в первую очередь; -Всегда придерживался правды; -Своё обещание всегда выполнял; -Я всё время уважал саидов и всячески помогал им. Приведенный пример образцовых взглядов Сохибкирана Амира Темура и его логические мнения и советы имеют огромное воспитательное и духовное значение, их можно считать кладом и программой для обучения. Эти советы объединяют народы для достижения единой цели и имеют волшебную силу.

По мнению многих исследователей советы и рекомендации Амира Темура по особенностям задач можно разделить на следующие группы: -учение о законах шариата и религии ислама; -управление государством, проведение совета. -учение о падишахах и везирах; Вышеуказанные поучения в свое время прошли испытание на собственном жизненном опыте великого Амира Темура. Они имеют громадное значение в деле воспитания и обучения.

Список использованной литературы:

Научные статьи и исследования

1. Axunov I. I., Toshpo'latov A. M., Mamajonov S. H. Education of the younger generation in the spirit of spirituality and patriotism in the era of Amir Temur and the Timurids // THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. — (2023). В данной работе рассматриваются педагогические подходы и воспитание молодёжи в эпоху Амира Темура и тимуридов, включая морально-патриотическое воспитание.
2. Mavlanov U. M. The role of the education system in the Renaissance during the period of Amir Timur and Timurids // Zenodo (2024). Статья анализирует систему образования эпохи Тимура и значение образовательных учреждений (медресе, школы) как элемента государственной политики.
3. Mamatkulova F. O. Historiography of madrasahs built by Amir Temur and Timuriza's rulers // American Journal of Research in Humanities and Social Sciences. Описывается роль медресе как образовательных центров и их влияние на подготовку специалистов периода Тимура.

4. Бобаева З. М. Воспитание, школа и развитие педагогической мысли в Мавераннахре во второй половине XIV–XVI вв. — обзорный материал по истории образовательной мысли в регионе, включая влияние Амира Темура.

Источники по истории образования и культуры в период Тимуридов

5. Воспитание, школа и педагогические взгляды в Средней Азии и Узбекистане со времен тимуридов до I-й половины XIX века. Обзор исторического развития педагогической мысли в Средней Азии (XXI век).

6. The development of the Timurid regional educational system // Журнал мультидисциплинарных наук и инноваций. Анализируется система образования и культурно-научный климат в эпоху Тимура и его потомков.

7. Arslanov A. K. Изучение явления Амира Темура с письменными источниками. Исследование восприятия личности Тимура в источниках и хрониках, что помогает оценить образовательный контекст его правления.

Общие исторические источники

8. Историография вопросов истории Узбекистана: Эпоха Амира Темура и Темуридов / Академия наук Республики Узбекистан. Библиографический указатель основных источников и исследований по истории Темуридов.

“NATRIY METASILIKAT OLISH TEXNOLOGIYASI” MAVZUSINI O‘QITISHDA VIRTUAL LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINING AHAMIYATI

Bozorova Charos Yusufjon qizi

BuxDPI Aniq va tabiiy fanlar fakulteti 2-kurs 2 kim24-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: **Raxmatov Marat Salimovich**

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Natriy metasilikat olish texnologiyasi” mavzusini o‘qitishda virtual laboratoriya mashg‘ulotlaridan foydalanishning pedagogik va amaliy ahamiyati yoritilgan. Kimyo ta’limida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash orqali talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, texnologik jarayonlarni vizual tarzda tushunish hamda tajriba o‘tkazish ko‘nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Virtual laboratoriyalar yordamida xavfsiz muhitda kimyoviy jarayonlarni modellashtirish, ishlab chiqarish bosqichlarini o‘rganish va resurslardan samarali foydalanish masalalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, ushbu yondashuvning o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ilmiy-tadqiqot kompetensiyasi va kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishdagi o‘rni asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: natriy metasilikat, olish texnologiyasi, virtual laboratoriya, kimyo ta’limi, innovatsion pedagogik texnologiyalar, raqamli ta’lim muhiti, kimyoviy jarayonlarni modellashtirish, laboratoriya mashg‘ulotlari, interaktiv o‘qitish, kasbiy kompetensiya.

Аннотация: В данной статье освещается педагогическое и практическое значение использования виртуальных лабораторных работ при преподавании темы «Технология производства метасиликата натрия». Анализируются возможности использования современных информационно-коммуникационных технологий в химическом образовании для укрепления теоретических знаний студентов, визуального понимания технологических процессов и формирования экспериментальных навыков. Рассматриваются вопросы моделирования химических процессов в безопасной среде, изучения этапов производства и эффективного использования ресурсов с помощью виртуальных лабораторий. Также обосновывается роль данного подхода в повышении самостоятельности мышления студентов, исследовательской компетентности и профессиональной подготовки.

Ключевые слова: метасиликат натрия, технология производства, виртуальная лаборатория, химическое образование, инновационные педагогические технологии, цифровая учебная среда, моделирование химических процессов, лабораторные работы, интерактивное обучение, профессиональная компетентность.

Abstract: This article highlights the pedagogical and practical significance of using virtual laboratory exercises in teaching the topic “Sodium metasilicate production technology”. The possibilities of using modern information and communication technologies in chemistry education to strengthen students' theoretical knowledge, visually understand technological processes, and form experimental skills are analyzed. Using virtual laboratories, the issues of modeling chemical processes in a safe environment, studying production stages, and effectively using resources are considered. The role of this approach in increasing students' independent thinking, research competence, and professional training are also substantiated.

Keywords: sodium metasilicate, production technology, virtual laboratory, chemistry education, innovative pedagogical technologies, digital learning environment, modeling of chemical processes, laboratory exercises, interactive learning, professional competence.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tabiiy fanlarni, jumladan kimyo fanini o'qitishda an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlarini innovatsion usullar bilan boyitish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Kimyo fanida ko'plab texnologik jarayonlar murakkab reaksiya mexanizmlari, yuqori harorat, bosim hamda maxsus jihozlardan foydalanishni talab qiladi. Shu sababli barcha tajribalarni real laboratoriya sharoitida amalga oshirish har doim ham imkoniyat darajasida bo'lavermaydi.

“Natriy metasilikat olish texnologiyasi” mavzusi kimyo sanoati bilan bevosita bog'liq bo'lib, silikatlar kimyosi, xomashyo tayyorlash, termik ishlov berish va kimyoviy reaksiyalar ketma-ketligini chuqur tushunishni talab etadi. Mazkur mavzuni o'qitishda talabalarga faqat nazariy ma'lumot berish yetarli bo'lmaydi, balki texnologik jarayonlarni amaliy jihatdan tasavvur qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu jarayonda virtual laboratoriya mashg'ulotlari samarali pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Asosiy qism

Virtual laboratoriyalar yordamida talabalar kimyoviy reaksiyalarni xavfsiz muhitda kuzatish, texnologik bosqichlarni bosqichma-bosqich o'rganish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini modellashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ta'lim jarayonining interaktivligini oshirib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Natriy metasilikat (Na_2SiO_3) silikatlar guruhiga kiruvchi muhim noorganik birikma bo'lib, kimyo sanoatida keng qo'llaniladi. Ushbu modda kir yuvish vositalari ishlab chiqarish, qurilish materiallari tayyorlash, suvni yumshatish, metall yuzalarni tozalash hamda keramika sanoatida muhim xomashyo hisoblanadi. Natriy metasilikat yuqori kimyoviy faollikka ega bo'lib, ishqoriy muhit hosil qilishi bilan ajralib turadi.

Natriy metasilikatni olish texnologiyasi asosan kremniy dioksid (SiO_2) va natriy karbonat (Na_2CO_3) yoki natriy gidroksid (NaOH) o'rtasidagi yuqori haroratda sodir bo'ladigan reaksiyalarga asoslanadi:

Mazkur jarayon pechlarda yuqori harorat ta'sirida amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish bosqichlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- xomashyoni tayyorlash;
- aralashtirish;
- eritish (termik ishlov);
- sovitish;
- maydalash va mahsulotni qadoqlash.

Ushbu texnologik jarayonlarni oddiy laboratoriya sharoitida to'liq ko'rsatish murakkab va ayrim hollarda xavfli hisoblanadi¹⁹.

Virtual laboratoriya mashg'ulotlarining ta'limdagi o'rni

Virtual laboratoriya — bu kompyuter dasturlari yoki simulyatsion platformalar yordamida real tajribalarni raqamli muhitda bajarish imkonini beruvchi innovatsion ta'lim shaklidir. Kimyo fanida virtual laboratoriyalar ayniqsa samarali bo'lib, ular orqali talabalar murakkab texnologik jarayonlarni vizual tarzda o'rganadilar.

“Natriy metasilikat olish texnologiyasi” mavzusini virtual laboratoriya orqali o'qitishda talabalar quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladi:

- kimyoviy reaksiyalarni bosqichma-bosqich kuzatish;
- harorat va reagent miqdorini o'zgartirib natijani tahlil qilish;

¹⁹ Abdugarimov A.A. Noorganik kimyo texnologiyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.

- texnologik jarayonni modellashtirish;
- ishlab chiqarishdagi xatolarni aniqlash;
- xavfsizlik qoidalarini o'rganish.

Virtual muhitda o'quvchi tajribani bir necha bor takrorlashi mumkin, bu esa bilimlarning mustahkam o'zlashtirilishiga xizmat qiladi.

Virtual laboratoriyalarning pedagogik afzalliklari

Virtual laboratoriya mashg'ulotlari an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan bir qator ustunliklarga ega:

Birinchidan, xavfsizlik darajasi yuqori bo'ladi. Yuqori haroratli yoki kimyoviy faol moddalar bilan ishlashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf omillari virtual muhitda mavjud emas.

Ikkinchidan, iqtisodiy samaradorlik ta'minlanadi. Real laboratoriya uchun zarur bo'lgan reagentlar, jihozlar va energiya sarfi kamayadi.

Uchinchidan, vizuallashtirish imkoniyati kuchli bo'ladi. Talabalar ko'z bilan ko'rish qiyin bo'lgan molekulyar jarayonlarni animatsiya orqali tushunadi.

To'rtinchidan, mustaqil ta'lim rivojlanadi. Talaba tajribani o'zi boshqarib, natijalarni solishtirish va xulosa chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi ahamiyati

Kimyo texnologiyasi yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun ishlab chiqarish jarayonlarini tushunish muhim kasbiy kompetensiya hisoblanadi. Virtual laboratoriya mashg‘ulotlari orqali talabalar:

- texnologik tafakkurni rivojlantiradi;
- sanoat jarayonlarini tahlil qilishni o‘rganadi;
- muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish ko‘nikmasini egallaydi;
- raqamli texnologiyalar bilan ishlash malakasini oshiradi.

Natijada nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik ta‘minlanadi.

“Natriy metasilikat olish texnologiyasi” mavzusini o‘qitishda virtual laboratoriya mashg‘ulotlarini samarali tashkil etish ma‘lum metodik yondashuvlarni talab etadi. Eng avvalo, mashg‘ulotlar o‘quv dasturi mazmuni bilan uzviy bog‘langan holda rejalashtirilishi lozim. Virtual tajriba oddiy namoyish vositasi emas, balki mustaqil o‘quv faoliyatini tashkil etuvchi pedagogik jarayon sifatida qaralishi zarur²⁰.

Mashg‘ulotni tashkil etishda quyidagi bosqichlarga amal qilish maqsadga muvofiq:

- muammoli vaziyat yaratish orqali mavzuga kirish;
- texnologik jarayon modelini tushuntirish;
- virtual tajribani mustaqil bajarish;
- olingan natijalarni tahlil qilish;
- texnologik xulosalar chiqarish.

Masalan, talabaga xomashyo tarkibi o‘zgartirilganda natriy metasilikat hosildorligi qanday o‘zgarishini aniqlash topshirig‘i berilishi mumkin. Bunday topshiriqlar o‘quvchini oddiy kuzatuvchidan faol tadqiqotchiga aylantiradi.

Virtual laboratoriya muhiti o‘quvchilarga texnologik parametrlarni boshqarish imkonini beradi. Harorat, reaksiya davomiyligi yoki moddalarning nisbatini o‘zgartirish orqali talabalar sanoat jarayonlarida optimal sharoitlarni aniqlashni o‘rganadilar. Bu esa real ishlab chiqarish jarayonlarini tushunishga tayyorlaydi.

Zamonaviy ta‘lim konsepsiyasida interaktivlik muhim omil hisoblanadi. Virtual laboratoriyalar aynan interaktiv ta‘lim muhitini yaratish orqali bilim olish jarayonini jonlantiradi. Talaba passiv tinglovchi emas, balki tajribani boshqaruvchi subyektga aylanadi.

Interaktiv platformalarda quyidagi imkoniyatlar mavjud:

- uch o‘lchamli texnologik qurilmalar bilan ishlash;

²⁰ Sodiqov B.S. Kimyo sanoati jarayonlari va apparatlari. – Toshkent, 2018.

- ishlab chiqarish liniyasining virtual modeli;
- kimyoviy reaksiyalarning animatsion tasviri;
- avtomatik natija tahlili;
- real vaqt rejimida nazorat savollari.

Bunday yondashuv natijasida o'quvchilar texnologik tafakkurini shakllantirish bilan birga, jarayonlar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqligini chuqur anglay boshlaydi. Ayniqsa, silikat ishlab chiqarish kabi ko'p bosqichli jarayonlarni tushuntirishda vizual modellashtirish yuqori samaradorlik beradi.

Virtual laboratoriya mashg'ulotlari ilmiy izlanish elementlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish imkonini yaratadi. Talabalar nafaqat tayyor tajribani bajaradi, balki o'z gipotezalarini ilgari surib, ularni sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladi.

Masalan, natriy metasilikat ishlab chiqarishda energiya sarfini kamaytirish yoki reaksiya samaradorligini oshirishga oid virtual tajribalar tashkil etilishi mumkin. Talabalar turli texnologik variantlarni taqqoslab, eng maqbul yechimni aniqlaydi. Bu esa ularda ilmiy fikrlash, tahlil qilish va eksperimental natijalarni baholash kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, virtual laboratoriyalar loyiha asosida o'qitish metodini qo'llash uchun ham qulay muhit yaratadi. Talabalar kichik guruhlarda ishlagan holda texnologik jarayonni takomillashtirish bo'yicha loyihalar ishlab chiqishi mumkin.

So'nggi yillarda masofaviy ta'lim tizimining rivojlanishi virtual laboratoriyalarning ahamiyatini yanada oshirdi. An'anaviy laboratoriya mashg'ulotlari auditoriya va jihozlarga bog'liq bo'lsa, virtual laboratoriyalar internet orqali istalgan joyda bajarilishi mumkin²¹.

Bu ayniqsa quyidagi holatlarda samarali hisoblanadi:

- laboratoriya jihozlari yetarli bo'lmaganda;
- xavfli kimyoviy tajribalarni o'tkazishda;
- mustaqil ta'limni tashkil etishda;
- takroriy mashg'ulotlar zarur bo'lganda.

Talabalar darsdan tashqari vaqtda ham texnologik jarayonlarni qayta o'rganib, bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada o'qitish jarayoni uzluksiz va moslashuvchan shaklga ega bo'ladi.

Virtual laboratoriya mashg'ulotlarini joriy etish o'quv natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, vizual va interaktiv o'qitish usullari

²¹ Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.

orqali o'zlashtirish darajasi an'anaviy ma'ruza usullariga nisbatan ancha yuqori bo'ladi.

Virtual muhitda baholash tizimi ham avtomatlashtirilgan bo'lib, quyidagilarni aniqlash imkonini beradi:

- topshiriqni bajarish tezligi;
- texnologik qarorlarning to'g'riligi;
- tajriba bosqichlariga amal qilish;
- tahliliy fikrlash darajasi.

Bunday monitoring o'qituvchiga har bir talabaning individual rivojlanish darajasini aniqlash hamda differensial yondashuvni qo'llash imkonini beradi.

Kelajakda kimyo ta'limida virtual laboratoriyalar sun'iy intellekt, kengaytirilgan reallik (AR) va virtual reallik (VR) texnologiyalari bilan uyg'unlashib borishi kutilmoqda. Bu esa natriy metasilikat kabi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarini yanada real muhitga yaqin holda o'rganish imkonini beradi.

Masalan, VR texnologiyasi orqali talaba virtual kimyo zavodiga "kirib", xomashyo qabul qilishdan tortib tayyor mahsulot olishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni bevosita kuzatishi mumkin. Bu usul kasbiy tayyorgarlikni yangi bosqichga olib chiqadi.

Shunday qilib, virtual laboratoriya mashg'ulotlari kimyo texnologiyasi fanlarini o'qitishda innovatsion, samarali va istiqbolli pedagogik vosita sifatida namoyon bo'lib, talabalarni zamonaviy ishlab chiqarish sharoitlariga mos ravishda tayyorlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, "Natriy metasilikat olish texnologiyasi" mavzusini o'qitishda virtual laboratoriya mashg'ulotlaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Virtual muhit kimyoviy jarayonlarni xavfsiz, interaktiv va vizual tarzda o'rganish imkonini yaratib, talabalar bilimni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali nazariy bilimlar amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashadi hamda bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi mustahkamlanadi.

Virtual laboratoriyalar zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi bo'lib, kimyo texnologiyasi fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik vosita sifatida katta istiqbolga ega. Ular talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, ilmiy-tadqiqot faoliyatiga qiziqishini oshiradi hamda ishlab chiqarish jarayonlarini chuqur anglashga yordam beradi. Natijada raqamli texnologiyalar asosida raqobatbardosh, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Abdukarimov A.A. Noorganik kimyo texnologiyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.
4. Sodiqov B.S. Kimyo sanoati jarayonlari va apparatlari. – Toshkent, 2018.
5. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
6. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2016.
7. Karimov I.A. Kimyo o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
8. Rasulov H.R. Silikatlar kimyosi va texnologiyasi. – Toshkent, 2020.
9. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2019.
10. Xoliqov A.N. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida ta'lim. – Toshkent, 2021.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF QUASI-FERMI LEVELS UNDER THE INFLUENCE OF ILLUMINATION AND DEFORMATION

Toxirova Dilshoda Shavkatjanovna

Namangan davlat universiteti magistranti

toxirovadilanshoda607@gmail.com

Abstract: This thesis analyzes the theoretical foundations of the formation and variation of quasi-Fermi levels in semiconductors under the influence of illumination and mechanical deformation. Quasi-Fermi levels are among the fundamental physical parameters that describe the energetic state of charge carriers under nonequilibrium conditions. Under illumination, the generation of electrons and holes leads to the formation of separate quasi-Fermi levels. Mechanical deformation affects the band structure and density of states, thereby modifying the position of quasi-Fermi levels. These processes are of great importance for understanding and improving the performance of photoelectrochemical systems, solar cells, and optoelectronic devices.

Keywords: quasi-Fermi level, semiconductor, illumination, deformation, energy bands, charge carriers, photoeffect.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КВАЗИУРОВНЕЙ ФЕРМИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ

Дильшода Шавкатжановна Тохирова

Магистранка Наманганского государственного университета

toxirovadilanshoda607@gmail.com

Аннотация: В данной работе анализируются теоретические основы формирования и изменения квазиуровней Ферми в полупроводниках под воздействием освещения и механической деформации. Квазиуровни Ферми являются важнейшими физическими параметрами, описывающими энергетическое состояние носителей заряда в неравновесных условиях. Под действием света происходит генерация электронов и дырок, что приводит к образованию отдельных квазиуровней Ферми. Деформация изменяет зонную структуру и плотность состояний, влияя на положение квазиуровней Ферми. Эти процессы имеют важное значение для фотоэлектрохимических систем, солнечных элементов и оптоэлектронных устройств.

Ключевые слова: квазиуровень Ферми, полупроводник, освещение, деформация, энергетические зоны, носители заряда.

INTRODUCTION

Semiconductor physics forms the foundation of modern electronics and optoelectronics. The Fermi level is an important physical parameter used to describe the distribution and energetic state of charge carriers in semiconductors [1]. Under equilibrium conditions, electrons and holes are described by a single Fermi level.

However, when a semiconductor is exposed to illumination or external perturbations, it moves out of equilibrium, and separate quasi-Fermi levels are formed for electrons and holes [2]. These quasi-Fermi levels play a crucial role in explaining photoelectric and optoelectronic processes.

Mechanical deformation alters the crystal lattice parameters, affecting the band structure and carrier concentration [3]. As a result, the energetic position of quasi-Fermi levels also changes.

1. Physical nature of quasi-Fermi levels

The quasi-Fermi level describes the distribution of charge carriers under nonequilibrium conditions. For electrons, the quasi-Fermi level is expressed as:

$$n = N_c \exp \left(\frac{E_{Fn} - E_c}{kT} \right)$$

For holes:

$$p = N_v \exp \left(\frac{E_v - E_{Fp}}{kT} \right)$$

where:

n- electron concentration

p-hole concentration

N_c, N_v – effective density of states

E_{Fn}, E_{Fp} – quasi-Fermi levels

k – Boltzmann constant

T – absolute temperature [4].

These equations show the dependence of quasi-Fermi levels on carrier concentration.

2. Effect of illumination on quasi-Fermi levels

Under illumination, electron-hole pairs are generated in the semiconductor:

$$h\nu \rightarrow e^{-} + h^{+}$$

As a result:

- the electron quasi-Fermi level shifts upward,
- the hole quasi-Fermi level shifts downward.

The difference between the quasi-Fermi levels corresponds to the photovoltage:

$$qV = E_{Fn} - E_{Fp}$$

This principle is the fundamental physical basis of solar cell operation [5].

3. Effect of mechanical deformation

Mechanical deformation affects:

- band gap energy
- effective mass
- density of states

The energy shift due to deformation is given by:

$$\Delta E = \Xi \cdot \epsilon$$

LITERATURE REVIEW

The concept of quasi-Fermi levels was first introduced by Shockley in semiconductor theory [1]. Later, Sze studied the role of quasi-Fermi levels in semiconductor devices in detail [2].

Würfel demonstrated that quasi-Fermi levels are key parameters in photoelectric conversion processes [5].

The effect of deformation was explained through deformation potential theory developed by Bardeen and Shockley [6].

Modern studies confirm the importance of quasi-Fermi levels in solar cells and photoelectrochemical systems [7].

CONCLUSION

Illumination and mechanical deformation significantly influence the position and energetics of quasi-Fermi levels. Illumination increases carrier generation and causes separation of quasi-Fermi levels. Mechanical deformation modifies the band structure and shifts their energetic position.

The study of quasi-Fermi levels provides an essential theoretical basis for improving the performance of solar cells, photoanodes, and optoelectronic devices.

References:

1. Shockley, W. *Electrons and Holes in Semiconductors*. Wiley, 1950.

2. Sze, S.M., Ng, K.K. Physics of Semiconductor Devices. Wiley, 2007.
3. Kittel, C. Introduction to Solid State Physics. Wiley, 2005.
4. Pierret, R. Semiconductor Device Fundamentals. Addison Wesley, 1996.
5. Würfel, P. Physics of Solar Cells. Wiley-VCH, 2005.
6. Bardeen, J., Shockley, W. Deformation potentials and mobilities in semiconductors. Physical Review, 1950.
7. Nelson, J. The Physics of Solar Cells. Imperial College Press, 2003.

GO'BEKLI TEPE - ILK SIVILIZATSIYA VA DINIY TAFAKKUR MARKAZI

Axmedshina Faniya Avzalovna

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti, Tarix fakulteti
o'qituvchisi, professor

Qo'chqarova Maftuna Akrom qizi

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti, Tarix fakulteti, II
bosqich 311-24 guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Go'bekli Tepe yodgorligining arxeologik va madaniy ahamiyati yoritilgan. Uning dunyodagi eng qadimiy megalit yodgorliklardan biri ekani, murakkab me'moriy tuzilmalari, diniy ramzlari va qadimgi jamiyat hayotidagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, yodgorlikda olib borilgan tadqiqotlar, Klaus Shmidtning kashfiyotlari hamda Go'bekli Tepening jamiyat taraqqiyotini anglashdagi o'ziga xos ahamiyati ko'rib chiqiladi. YuNESKO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilishi va bugungi kunda davom etayotgan ilmiy izlanishlar ham maqolada o'z aksini topgan. Ushbu tadqiqot qadimgi insoniyat dunyoqarashi va diniy tasavvurlarini tushunishda muhim manba sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: Go'bekli Tepe, megalit yodgorlik, Klaus Shmidt, neolit davri, qadimgi diniy tasavvurlar, arxeologiya, YuNESKO, T-shaklidagi ustunlar, ibodatxona, qadimgi jamiyat.

Kirish. Go'bekli Tepe yodgorligi neolit davriga xos bo'lgan va nihoyatda ziddiyatli xarakterga ega yodgorlik hisoblanadi. Chunki olimlar ushbu makon to'g'risida umumiy va yaxlit qarorga kela olishmagan. Yodgorlik ko'chmanchilar uchun ibodatxona vazifasini o'taganmi yoki o'troq aholi uchun kundalik turmush maskani hisoblanganmi? Ushbu savollar, shuningdek, megalit (toshdan qurilgan yodgorlik)larning vazifasi nima ekanligi va o'tmishdagi insonlar ongida qanday tasavvurga sabab bo'lganligi haqida ko'plab olimlar bosh qotirishmoqda.

Asosiy qism. Go'bekli Tepe yodgorligi Yuqori Mesopotamiya (Al-Jazira) hududida joylashgan bo'lib, zamonaviy xaritada Turkiyaning janubi-sharqidagi Salmiurfa shahri, Germush tog' tizmasining eng baland nuqtasi, keng Harron teksligiga qarab qad rostlagan megalitlardan iborat. Ushbu manzilgoh xarobalari Turkiya va Suriya chegarasiga to'g'ri keladi. Arxeologik ahamiyati yuqori bo'lgan bu

hudud Bibliyadagi payg‘ambar Ibrohimning tug‘ilgan joyi deb hisoblanadi. [archeologymag.com]

Go‘bekli Tepe — turkcha ma‘nosi “Qorinli (bo‘rtma) tepa”, kurd tilida “Tilaklar tepaligi” deya tarjima qilinadi. Yodgorlik marosimiy ahamiyat kasb etgan va muqaddas joy bo‘lgan deb hisoblanadi. Bu joyda, taxminan, miloddan avvalgi 9500-yildan kamida 8000-yilgacha (sopol ishlab chiqarilishidan oldingi neolit davri) yashab kelingan. Bu joy **Stonehangedan** qariyb 6–7 ming yil, **Misr piramidalaridan** esa 7–8 ming yil qadimiyroqdir.

Hozirda ibtidoiy davrdagi ibodatning dastlabki dalili sifatida qaralayotgan bu tepalikdagi joy ilgari tadqiqotchilar tomonidan oddiygina o‘rta asrlarga oid qabriston deb hisoblanib, e‘tibordan chetda qolgan edi, — deydi Berthold Steinhilber. [smithsonianmag.com]

Neolit davriga oid Go‘bekli Tepe atrofdagi manzaraga hukmronlik qiladi. Bu tepalik tabiiy hosila emas, balki inson tomonidan barpo etilgan sun‘iy tepalik bo‘lib, ming yillar davomida to‘plangan qatlamlardan iborat. Bu oddiy manzil emasligi ham aniq. Yirik monolit (bir bo‘lakdan iborat) tosh bloklar, aylanma shaklda joylashtirilgan va hayvon tasvirlari bilan nafis tarzda o‘yib bezatilgan holda, maqsadli ravishda tuproq ostiga yashirilgan. Qoya ustida qurilgan ushbu yirik monumental kompleksda, dehqonchilik izlari topilmagan va bu joy ilmiy munozaralarda muhim rol o‘ynaydi. Qayta tiklangan tosh ustunlarda nozik va murakkab shakllar paydo bo‘lgan. [K.Schmidt, Göbekli Tepe—the Stone Age Sanctuaries: New results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs, Documenta Praehistorica 2010: 239–256.]

Bu holat ushbu muqaddas maskanni bunyod qilgan ilk neolit jamiyatining kutilmagan darajada rivojlanganligidan guvohlik beradi. Avvallari majmua (ibodatxona) qurilishi va murakkab ijtimoiy tizimlarning rivojlanishi uchun, avvalo, doimiy yashash joyi bo‘lishi kerak deb hisoblangan edi. Ammo Go‘bekli Tepeni qurish uchun katta ishchi kuchi kerak bo‘lgan, ularni bir joyda yashatish va oziq bilan ta‘minlash zarur edi — bu esa, joylashuvni ibodatxona qurilishidan keyin emas, balki oldin talab qilgan bo‘lishi mumkin, degan fikrni paydo qilgan. U qadimgi davrlarda “Hosildor yarimoy” deb atalgan hududning g‘arbiy qismida joylashgan.

Kutilmaganda, Go‘bekli Tepedagi ziyoratgohlar tabiiy sabablar tufayli emas, balki shu yerda yashagan odamlar tomonidan ataylab ko‘milgan — ammo buning sababi hanuzgacha sir bo‘lib qolmoqda. Hududda yaqinda o‘tkazilgan tadqiqotlar xuddi shu davrga oid bir necha o‘xshash ziyoratgoh - inshootlarning mavjudligini ham ochib berdi. [unesco.goturkiye.com]

Ushbu yodgorlik dunyodagi eng qadimiy megalitlar qatoriga kiradi va u ulkan tosh ustunlar joylashtirilgan doira shaklidagi katta tuzilmalari bilan mashhur. Ko‘plab ustunlar insonsifat detallar, kiyim-kechaklar va yovvoyi hayvonlar tasviri o‘yilgan relyeflar bilan bezatilgan — bu esa arxeologlarga qadimgi din va o‘sha davrning ikonografiyasi haqida noyob tushunchalar beradi.

Suriya chegarasiga yaqin joyda, T-shaklidagi ohaktosh megalitlar (ularning ba‘zilari 5 metr balandlikdan oshadi va 50 tonnagacha og‘irlikka ega) doira shaklida joylashtirilgan. Bunday bir necha doira bir-birining ustiga joylashtirilgan: har bir tugallangan doira tuproq bilan yopilgan va shu joyda yangi doira qurilishi boshlangan.

15 metr balandlikdagi va 8 gektar maydonni egallagan bu “tell” (inson faoliyati natijasida hosil bo‘lgan tepalik) qadimgi uy-joylar, kichik bino qoldiqlari, suv havzalari bilan zich qoplangan. Shuningdek, bu yerda keyingi davrlarga oid izlar ham uchraydi. Bu joy keyinchalik, 15 metr balandlikda, diametri taxminan 300 metr va 9 gektar maydonni egallagan juda katta yodgorlikka aylangan.

Shmidt va uning jamoasi eng qadimiy va eng ta’sirli qatlamga yetib kelishdi. Bu — III qavat bo‘lib, u keramika ishlab chiqarilishidan oldingi neolit davrining eng dastlabki bosqichi (miloddan avvalgi X ming yillik)ga to‘g‘ri keladi. Muhim tomoni shundaki, bu yerda uy-ro‘zg‘or hayotiga oid hech qanday iz topilmadi. Buning o‘rniga arxeologlar katta, o‘ziga xos T-shaklidagi ustunlardan iborat aylanma halqalarni ochishdi. Bu halqalar 10 metrdan 30 metrgacha diametrga ega bo‘lgan, puxta rejalashtirilgan doiraviy inshootlardir.[Klaus Schmidt. Frühneolithische Tempel. Ein Forschungsbericht zum präkeramischen Neolithikum Obermesopotamiens.1998] Bu ustunlar — 4 metr balandlikka ega, ular devorlarga teng masofada joylashtirilgan va devorlar ichki va tashqi makonni belgilab turuvchi o‘rindiqlik bilan qoplangan. Halqalar markazida esa yanada ulkanroq ikki markaziy ustun joylashgan. Bu markaziy monolitlar 5 metrdan baland va har biri taxminan 10 tonna og‘irlikka ega.[K.Schmidt. Animals in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe. 2004] Ustunlar juda qattiq, kristalli ohaktoshdan yasalgan. Atrofdagi hududda ko‘plab tosh qazish izlari topilgan va bu, ehtimol, ushbu muqaddas majmua aynan shu yerda qurilganining sababi bo‘lishi mumkin. Bunday yirik monolitlarni ishlab chiqish va ularga murakkab naqshlar o‘yish uchun yuqori sifatli ohaktosh kerak bo‘ladi — Go‘bekli Tepe platosi esa bu resursga juda boy bo‘lgan.[Klaus Schmidt. Zuerst kam der Tempel, dann die Stadt (2000)]

So‘nggi yillarda topilgan dalillar Go‘bekli Tepe atrofida kundalik hayot uchun ishlatilgan asboblarni mavjud bo‘lganini ko‘rsatmoqda. Bu esa avvalgi qarash — ya’ni

bu joy ko‘chmanchilar ziyorat qiladigan ibodat joyi bo‘lgan degan fikrga zid. Endi ba’zi tadqiqotchilar bu yerdan doimiy yoki mavsumiy yashash izlarini ko‘rmoqda. Shuningdek, megalit tuzilmalarining aniq vazifasi hanuzgacha noma’lum. Ular ommaviy ravishda “dunyoning birinchi ibodatxonalarini” deb ataladi. Bu inshootlar ehtimol tom bilan yopilgan, lekin vaqt o‘tishi bilan qulab tushgan, ko‘chkilariga uchragan va qayta tiklangan. Ularning me’moriy uslubi va ramziy bezaklari yaqin atrofdagi boshqa yodgorliklarga – masalan, Karaxan Tepega o‘xshaydi. Ushbu yodgorlikda topilgan dalillar Go‘bekli Tepeni ovchi-yig‘uvchilar tomonidan qurilganini ko‘rsatadi (ko‘p sonli yovvoyi hayvon suyaklari ularning hali hayvonlarni honakilashtirmaganini va dehqonchilikka o‘tmaganini bildiradi). Bu esa joylashuv va ijtimoiy-madaniy taraqqiyot o‘rtasidagi munosabatni qaytadan ko‘rib chiqishga sabab bo‘lmoqda.

Markazda odatdagidek ikki yirik T-shaklidagi ustun joylashgan.[sci.news: Breaking Science News] Ularning ikkala ham qadim zamonlarda ataylab parchalangan. Ularning maxsus qazilgan katta chuqurda sinib yotgan bo‘laklari topilgan. 35-ustunning lazer orqali skanerdan o‘tkazilgan bo‘laklari asosida virtual rekonstruksiya qilindi va natijada u aslida 5 metrdan baland bo‘lganligi aniqlandi. Hozirga qadar ikki markaziy ustun va atrofdagi devorlarda 11 ta ustun ochilgan — yana boshqalari hali tuproq ostida yashiringan bo‘lishi mumkin. Bu halqada eng ko‘p uchraydigan hayvon tasvirlari — tulkilar va ilonlar. Ba’zi tasvirlar hikoya (narrativ) xarakterga ega, bu holat ayniqsa 43-ustunda yaqqol ko‘rinadi. Bu ustunning g‘arbiy tomonidagi butun yuzasi turli hayvonlar bilan to‘ldirilgan — ular orasida bosh hayvon — katta kalxat. U chap qanotini ko‘tarib turibdi, o‘ng qanoti esa oldinga cho‘zilgan, qanot uchida doira tomonga ishora qilayotgandek.

Go‘bekli Tepe «Stounhenj» (Angliyadagi yodgorlik)dan taxminan 6000 yil avval barpo etilgan.[smithsonianmag.com] Bu joy birinchi marta 1963-yilda qayd etilgan, lekin u paytda o‘rta asrlarga oid Vizantiya davridagi qabriston deb noto‘g‘ri baholangan edi. Yer yuzasida yotgan, o‘yilgan toshlar qabr toshlari deb hisoblangan. Amerika va turk arxeologlaridan so‘ng, bu yerda nemis olimi qadimgi davrga oid yodgorliklarni o‘rganish uchun Turkiyaga keladi va bu joy unda katta qiziqish uyg‘otadi.[K.Schmidt, Göbekli Tepe and the rock art of the Near East, TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 3. 2000: 1–14.]

Shunday qilib, 1994-yilda Germaniya Arxeologik instituti olimi Klaus Schmidt bu yerda yuzada yotgan chaqmoqtoshdan yasalgan nayzaboshlar va asboblarni ko‘rib, e’tiborini qaratadi. So‘ng u bu “qabr toshlari”ni atrofdagi Nevali Choriy neolit yodgorligidagi toshlar bilan taqqoslaydi (Nevali Choriy hozir Atatürk suv ombori

ostida qolgan).[K.Schmidt, Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A Preliminary Report on the 1995–1999 Excavations, Paléorient 26(1): 45–54, 2000.]

Shu zahoti u bu joy aslida juda qadimiy neolit maskani ekanini tushunadi. Ammo, Go'bekli Tepeda uni bunday ulkan sirlar kutayotganini o'zi ham o'ylamagan edi. Schmidt 1995-yildan boshlab yodgorlikda qazish ishlarini boshladi. U 2014-yilda vafot etgach, ishlar Istanbul universiteti, Shanliurfa muzeyi va Germaniya Arxeologik instituti hamkorligida davom etdi.[researchgate.net]

Hozirgi kunda ishlar turk tarixshunosi Nechmi Karul rahbarligida olib borilmoqda. 2018-yilda Go'bekli Tepe YuNESKO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan, chunki u inson tomonidan qurilgan ilk monumental me'moriy namunalardan biri sifatida e'tirof etilgan.[en.wikipedia.org]

2021-yilga kelib, yodgorlikning atigi 10 foizi qazib o'rganilgan. Qo'shimcha hududlar geofizik tekshiruvlar orqali aniqlangan va u yerda kamida 20 ta yirik doiraviy inshoot mavjudligi ma'lum bo'lgan.

Go'bekli Tepe ko'plab yangi ma'lumotlarni ochib bergan bo'lsa-da, topilmalar haqidagi haligacha hal etilmagan savollar olimlarni bezovta qilishda davom etmoqda. Bu ibodatxonalarni kim qurgani, og'irligi 60 tonna bo'lgan ustunlar qanday tashilgan va o'rnatilgan, nima uchun ular tonnalab tuproq va tosh bilan ko'milgan, ibodatxonalarning aniq maqsadi nima bo'lganligi yillar davomida izlanishni talab qilishi mumkin bo'lgan sirlardir.[uz.wikipedia.org]

Xulosa qilib aytganda, ushbu topilmalar Go'bekli Tepening hayratlanarli darajada murakkab arxitekturasi, diniy ramzlari va jamiyat taraqqiyoti haqida o'zgacha nuqtai nazar beradi. Haybatli va katta o'lchamga ega bo'lgan topilma ibtidoiy odamlar hayotida dastlabki diniy e'tiqodlarning maskan sifatida gavdalanishga urinishi sifatida qaraladi. Ya'ni neolit davrining yaxshi shakllanmagan turmush sharoitida dastlabki ibodatxonalarning qurilishi – bu jamiyat hayotining yuksak saviyasidan guvohlik bermoqda. O'ta qadimiy bo'lishiga qaramay, bu joy neolit odamlarining tasavvurlari, e'tiqodlari va ijtimoiy tizimi yetarli darajada rivojlanganligini ko'rsatadi...

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. K.Schmidt, Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A Preliminary Report on the 1995–1999 Excavations, Paléorient 26(1): 45–54, 2000.
2. K.Schmidt, Göbekli Tepe and the rock art of the Near East, TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 3 (2000): 1–14.

3. K.Schmidt, Göbekli Tepe—the Stone Age Sanctuaries: New results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs, *Documenta Praehistorica* 37 (2010): 239–256.
4. en.wikipedia.org sayti
5. world.archaeology internet sayti
6. history.com internet sayti
7. archeologymag.com internet sayti. Archeology News Online Magazine
8. sci.news internet sayti. Breaking Science News
9. uz.wikipedia.org internet sayti
10. unesco.goturkiye.com internet sayti
11. Klaus Schmidt. Zuerst kam der Tempel, dann die Stadt (2000)
12. Klaus Schmidt. Frühneolithische Tempel. Ein Forschungsbericht zum präkeramischen Neolithikum Obermesopotamiens (1998)
13. Klaus Schmidt. Animals in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe (2004)
14. smithsonianmag.com internet sayti
15. researchgate.net internet sayti

ORGANIK REAKSIYALARNI BO‘RGATISHDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN TOPSHIRIQLAR ISHLAB CHIQISH

Shukrullayeva Sayyora Shuxrat qizi

BuxDPI Aniq va tabiiy fanlar fakulteti 2-kurs 2 kim24-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: **Saidova Dildora Olimovna**

Annotatsiya: Mazkur maqolada organik reaksiyalarni o‘qitish jarayonida kompetensiyaga asoslangan yondashuvning mazmuni, ahamiyati hamda uni amaliyotga joriy etish yo‘llari yoritilgan. Organik kimyo fanini o‘rgatishda o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish, mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va tajriba asosida xulosa chiqarish kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarni ishlab chiqish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, organik reaksiyalarni o‘zlashtirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, muammoli vaziyatlar va real hayotiy misollar asosida tuzilgan kompetensiyaviy topshiriqlarning samaradorligi ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari o‘quvchilarda kimyoviy tafakkur, amaliy ko‘nikma va fanlararo bog‘liqlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: organik kimyo, organik reaksiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, kompetensiyaga asoslangan ta‘lim, topshiriqlar ishlab chiqish, kimyo ta‘limi metodikasi, amaliy ko‘nikmalar, muammoli ta‘lim, o‘quv kompetensiyasi, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются содержание, важность и способы внедрения компетентного подхода в процесс обучения органическим реакциям. Анализируются вопросы разработки заданий, направленных на сочетание теоретических знаний студентов с практической деятельностью, развитие самостоятельного мышления, навыков решения проблем и экспериментально обоснованных выводов в преподавании органической химии. Также показана эффективность компетентных заданий, основанных на современных педагогических технологиях, проблемных ситуациях и примерах из реальной жизни, в освоении органических реакций. Результаты исследования служат формированию химического мышления, практических навыков и междисциплинарных связей у студентов.

Ключевые слова: органическая химия, органические реакции, компетентный подход, компетентное образование, разработка заданий,

методика преподавания химии, практические навыки, проблемно-ориентированное образование, педагогическая компетентность, педагогические технологии.

Abstract: This article discusses the content, importance and ways of implementing a competency-based approach in the process of teaching organic reactions. The issues of developing tasks aimed at combining students' theoretical knowledge with practical activities, developing independent thinking, problem-solving and experimentally based conclusions in teaching organic chemistry are analyzed. The effectiveness of competency-based tasks based on modern pedagogical technologies, problem situations and real-life examples in mastering organic reactions is also shown. The results of the study serve to form chemical thinking, practical skills and interdisciplinary connections in students.

Keywords: organic chemistry, organic reactions, competency-based approach, competency-based education, task development, chemistry teaching methodology, practical skills, problem-based education, educational competence, pedagogical technologies.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi nafaqat o'quvchilarga nazariy bilim berish, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladigan, mustaqil fikrlovchi hamda muammolarni hal qila oladigan shaxs sifatida shakllantirishdan iboratdir. Ayniqsa, tabiiy fanlar, jumladan kimyo fanini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki kimyo fani, xususan organik kimyo bo'limi murakkab tushunchalar, reaksiyalar mexanizmi hamda moddalarning o'zgarish jarayonlarini chuqur anglashni talab qiladi.

Asosiy qism

Organik reaksiyalarni o'rganish jarayonida o'quvchilar ko'pincha formulalarni yodlash yoki reaksiyalarni mexanik tarzda eslab qolish bilan cheklanib qoladilar. Natijada olingan bilimlar amaliy faoliyatda yetarlicha qo'llanilmaydi. Zamonaviy ta'lim esa bilimni tayyor shaklda berishni emas, balki o'quvchini bilimni mustaqil egallashga, tahlil qilishga va undan foydalanishga o'rgatishni talab etadi. Shu sababli organik reaksiyalarni o'qitishda kompetensiyaga asoslangan topshiriqlar ishlab chiqish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda kimyoviy bilimlar bilan bir qatorda tahliliy fikrlash, tajriba o'tkazish, sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash, ekologik va

texnologik jarayonlarni tushunish kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Organik reaksiyalarni real hayot bilan bog'lab o'rgatish esa ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi²².

Organik kimyo bo'limi umumiy kimyo kursining eng muhim va murakkab qismlaridan biri hisoblanadi. Ushbu bo'limda uglevododlar, ularning hosilalari, reaksiyalar turlari, reaksiyalar mexanizmi hamda moddalarning o'zaro aylanish jarayonlari o'rganiladi. Organik reaksiyalarni tushunish o'quvchilardan mantiqiy tafakkur, fazoviy tasavvur va ilmiy tahlil qilish qobiliyatini talab etadi. Shu bois an'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda kompetensiyaga asoslangan topshiriqlardan foydalanish muhim hisoblanadi.

Kompetensiyaga asoslangan topshiriqlar — bu o'quvchining bilim, ko'nikma va malakalarini amaliy faoliyatda qo'llashga yo'naltirilgan vazifalardir. Bunday topshiriqlar o'quvchini tayyor javobni olishga emas, balki muammoni mustaqil hal qilishga undaydi. Masalan, organik reaksiyalarni o'rgatishda faqat reaksiyalar tenglamasini yozish emas, balki moddaning qaysi sharoitda hosil bo'lishi, sanoatda qo'llanishi yoki kundalik hayotdagi ahamiyatini aniqlash kabi topshiriqlar samarali hisoblanadi.

Organik reaksiyalarni o'qitishda quyidagi kompetensiyaviy topshiriqlarni qo'llash mumkin:

Birinchidan, muammoli vaziyat asosidagi topshiriqlar. Masalan, ma'lum bir organik moddaning olinishi uchun eng maqbul reaksiyani tanlash yoki reaksiyaning mahsulotini oldindan taxmin qilish o'quvchilarning analitik fikrlashini rivojlantiradi.

Ikkinchidan, tajribaga yo'naltirilgan topshiriqlar. Laboratoriya mashg'ulotlari davomida o'quvchilar reaksiyalar borishini kuzatadi, natijalarni taqqoslaydi va ilmiy xulosalar chiqaradi. Bu esa ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantiradi.

Uchinchidan, hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar. Masalan, plastmassa, yoqilg'i, dori vositalari yoki oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan organik reaksiyalarni tahlil qilish orqali fanlararo bog'liqlik yuzaga keladi.

To'rtinchidan, ijodiy topshiriqlar. O'quvchilarga berilgan moddadan yangi modda olish yo'llarini rejalashtirish yoki reaksiyalar zanjirini tuzish topshiriqlari ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

Kompetensiyaga asoslangan topshiriqlarni ishlab chiqishda bosqichma-bosqichlik tamoyiliga amal qilish muhimdir. Avval oddiy tushunishga qaratilgan topshiriqlar berilib, keyinchalik murakkab tahliliy va ijodiy vazifalarga o'tiladi.

²² Nishonov M., Hamidov A. Kimyo o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.

Bunda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, bilim darajasi hamda individual qobiliyatlari hisobga olinishi zarur²³.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar — klaster, aqliy hujum, keys-stadi, loyiha metodi va STEAM yondashuvlari organik reaksiyalarni samarali o'rgatishda katta imkoniyat yaratadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali reaksiyalar mexanizmini animatsiya va virtual laboratoriyalar yordamida tushuntirish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga yordam beradi.

Natijada kompetensiyaga asoslangan topshiriqlar orqali o'quvchilar faqat nazariy bilim egasi bo'lib qolmay, balki kimyoviy jarayonlarni tushunadigan, ularni amaliyotda qo'llay oladigan va ilmiy fikrlay oladigan shaxs sifatida shakllanadi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlariga to'liq mos keladi.

Organik reaksiyalarni o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni samarali tashkil etish o'qituvchidan dars jarayonini an'anaviy tushuntirish-uslubidan faol o'quv faoliyatiga yo'naltirishni talab etadi. Bunda o'quvchi ta'lim jarayonining passiv tinglovchisi emas, balki bilimni mustaqil ravishda egallovchi faol subyekt sifatida ishtirok etadi. Ayniqsa, organik kimyoda reaksiyalar o'rtasidagi genetik bog'lanishlarni tushuntirishda kompetensiyaviy topshiriqlar muhim metodik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Organik reaksiyalarni tizimli ravishda o'zlashtirish uchun o'quvchilarga moddalarning tuzilishi va xossalari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga qaratilgan topshiriqlar berilishi lozim. Masalan, molekula tuzilishidagi o'zgarishlarning reaksiya tezligiga yoki mahsulot tarkibiga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilish orqali o'quvchilarda sabab-oqibat munosabatlarini tushunish kompetensiyasi shakllanadi. Bu jarayonda struktur formulalar bilan ishlash, izomerlarni taqqoslash hamda reaksiyalar yo'nalishini bashorat qilish muhim o'rin tutadi.

Kompetensiyaga asoslangan topshiriqlarni ishlab chiqishda integrativ yondashuvdan foydalanish ham samarali natija beradi. Organik kimyo mavzularini biologiya, ekologiya, fizika va texnologiya fanlari bilan bog'lash orqali o'quvchilarda kompleks fikrlash rivojlanadi. Masalan, spirtlar yoki karboksil kislotalarning inson salomatligi, farmatsevtika sanoati yoki ekologik muammolar bilan bog'liqligini tahlil qilish topshiriqlari o'quvchilarning hayotiy kompetensiyalarini shakllantiradi.

Shuningdek, reaksiyalar mexanizmini tushuntirishda modellashtirish usulidan foydalanish katta pedagogik ahamiyatga ega. O'quvchilarga elektronlarning siljishi,

²³ G'ofurov N., Tursunov X. Umumiy va organik kimyo. – Toshkent: Fan, 2019.

bog'larning uzilishi va hosil bo'lish jarayonlarini sxematik yoki grafik modellar asosida ifodalash topshirig'i berilganda ular abstrakt tushunchalarni aniq tasavvur qila boshlaydi. Bu esa kimyoviy tafakkurning rivojlanishiga olib keladi²⁴.

Organik reaksiyalarni o'zlashtirishda tadqiqotga yo'naltirilgan topshiriqlar alohida o'rin egallaydi. Bunday topshiriqlarda o'quvchilar kichik ilmiy izlanish olib boradi: gipoteza ilgari suradi, tajriba natijalarini tahlil qiladi va xulosalar chiqaradi. Masalan, turli katalizatorlarning reaksiya jarayoniga ta'sirini solishtirish yoki reaksiyaning optimal sharoitini aniqlash kabi vazifalar o'quvchilarda ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'limda baholash jarayoni ham kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilishi zarur. Organik reaksiyalar bo'yicha faqat test yoki yozma nazorat ishlari bilan cheklanib qolmasdan, loyiha ishlari, amaliy topshiriqlar, taqdimotlar va muammoli vaziyatlarni yechish orqali baholash samaraliroq hisoblanadi. Bunday baholash shakllari o'quvchilarning bilimni qo'llash darajasini aniqlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan topshiriqlar organik kimyoni o'qitishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Virtual laboratoriyalar, interaktiv simulyatsiyalar va elektron ta'lim platformalari yordamida xavfli yoki murakkab reaksiyalarni xavfsiz muhitda kuzatish mumkin. Bu esa o'quvchilarning tajriba o'tkazishga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Organik reaksiyalarni o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish ham muhim hisoblanadi. Guruhlarda ishlash, reaksiyalarni muhokama qilish, o'z fikrini ilmiy asosda himoya qilish kabi faoliyat turlari o'quvchilarning muloqot madaniyatini oshiradi. Ayniqsa, bahs-munozara asosidagi topshiriqlar o'quvchilarda dalillarga asoslangan fikrlashni rivojlantiradi²⁵.

Natijada kompetensiyaga asoslangan topshiriqlar organik reaksiyalarni o'qitish jarayonini mazmunan boyitadi, o'quvchilarning bilimni chuqur o'zlashtirishiga xizmat qiladi hamda ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur yondashuv orqali kimyo ta'limi nazariy bilim berishdan amaliy va funksional savodxonlikni shakllantirish bosqichiga o'tadi.

Xulosa

²⁴ Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent, 2017.

²⁵ Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2016.

Organik reaksiyalarni o'qitish jarayonida kompetensiyaga asoslangan yondashuvdan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning faqat nazariy bilimlarni egallashi bilan cheklanib qolmay, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, mustaqil fikrlash va ilmiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Organik kimyo mavzularining murakkabligi o'quv jarayonida innovatsion metodlar va kompetensiyaviy topshiriqlardan foydalanishni zarur etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, organik reaksiyalarni hayotiy misollar, tajriba faoliyati, modellashtirish, loyiha ishlari hamda muammoli topshiriqlar asosida o'rgatish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi va bilimlarning mustahkam o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Kompetensiyaga asoslangan topshiriqlar o'quvchilarda kimyoviy tafakkur, tadqiqotchilik faoliyati, kommunikativ va axborot bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti. – Toshkent, 2021.
3. Nishonov M., Hamidov A. Kimyo o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
4. G'ofurov N., Tursunov X. Umumiy va organik kimyo. – Toshkent: Fan, 2019.
5. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent, 2017.
6. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2016.
7. Ziyomuhamedov B. Pedagogika. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2019.
8. Johnstone A.H. Teaching of Chemistry. – London: Routledge, 2014.

UZBEK CUSTOMS AND TRADITIONS: A SPIRITUAL HERITAGE LEFT OVER FROM CENTURIES

Karomatova Sevinch Nuraliyevna

Uzbekistan State World Language University English philology faculty, 1st year
student

karomatovasevinch499@gmail.com

Abstract: This article provides detailed information about the Uzbek nation, the national traditions, values, and customs that have been formed and widely used by the Uzbek nation for many years. Information is also provided about the ancient and modern customs of the Uzbek nation, as well as about the traditions that have been preserved for many years and have been changed. It discusses the customs that have been practiced by the Uzbeks since ancient times: marriage ceremonies, hospitality, neighborliness, holidays, and family rituals. Their place and importance in society are shown, and it is emphasized that they should be preserved and passed on to future generations.

Keywords: nationality, values, rituals, Soviet era, address, atlas.

Аннотация: В статье представлена подробная информация об узбекском народе, о национальных традициях, ценностях и обычаях, которые формировались и широко использовались узбекским народом на протяжении многих лет. Также дается информация о древних и современных обычаях узбекского народа, а также о традициях, сохраняющихся на протяжении многих лет и претерпевших изменения. В статье рассматриваются обычаи, которые соблюдались узбеками с древнейших времен: брачные обряды, гостеприимство, добрососедство, праздники и семейные обряды. Показываются их место и значение в обществе, подчеркивается необходимость их сохранения и передачи будущим поколениям.

Ключевые слова: национальность, ценности, ритуалы, советская эпоха, адрес, атлас.

Annotatsiya: Bu maqolada o'zbek millatining, o'zbek millatining ancha yillardan beri shakllanib, keng qo'llanilib kelayotgan milliy an'analari, qadriyatlari va urf-odatlari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. O'zbek millatining qadimiy va zamonaviy urf-odatlari, ko'p yillardan beri saqlanib kelayotgan, o'zgartirilgan an'analar haqida ham ma'lumotlar berilgan. Unda o'zbeklarning qadimdan amal qilib kelgan udumlari: nikoh marosimlari, mehmondo'stlik, qo'shnichilik, bayramlar va

oilaviy marosimlar haqida fikrlar yuritiladi. Ularning jamiyatdagi tutgan o'zni, ahamiyati ko'rsatilib, ularni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazib berish kerakligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: milliylik, qadriyatlar, marosimlar, sovet davri, adras, atlas.

The Uzbek nation! It is a nation that has shed so much blood, endured so much suffering, and received the sun's rays for its honest work and sincere actions before it realized its identity. It is a nation that has not lost its identity or betrayed its identity even in difficult situations. It is a nation that has sweated so much to reach today. It is a nation that has suffered and been oppressed for its efforts towards freedom. But despite all these difficulties, it has strived forward, united to achieve its goals, freedom, and has not even betrayed its national values and traditions.

The Uzbek nation also has traditions that have been ingrained in its soul for many years! The Uzbek nation has spread its fame throughout the world with its traditions such as nationality, values, hospitality, and tolerance. It is not difficult to recognize a person of Uzbek nationality in other countries, because, first of all, his national costume, style of dressing, and then his manners make one doubt his Uzbekness. The Uzbek people have their own traditions, appropriate for each situation. For example, they are associated with family life, the birth and upbringing of children (crib wedding, circumcision wedding), and marriage (fatiha wedding).

These traditions have also been honed for many years. These values are of great importance in preserving and strengthening family ties, in shaping the identity of each person. They reflect respect for inheritance and continuity, maintain stability, and convey important cultural and moral guidelines to future generations. Family traditions create a unique basis for communication and mutual relations between family members. This can be shared holidays, shared dinners, rituals, or family events that help create a warm and friendly atmosphere in the family. Adherence to these traditions helps to: Relationships between relatives are further strengthened by creating emotional bonds and a sense of unity; Family values, such as kindness, respect, tolerance, hard work, and other values formed in the family, encourage family members to unite and come together.

The traditions of the Uzbek nation are reflected not only in the family, but also in every sphere, for example: mosques, tea houses, markets, breakfast soup, national holidays, Navruz holiday, bride's greetings, etc. There are some unique traditions. Such traditions are an integral part of the Uzbek nation. Such traditions also have their own history. Especially during the Soviet era, the Uzbek people faced many difficulties. Many of our national values were restricted.

They created obstacles for our people to understand their identity, to strive for independence and freedom. But despite these difficulties, the Uzbek people managed to preserve their nationality, identity, and many of their traditions. Restricted customs continued in secret and have survived to this day. During the period of independence, the Uzbek people were able to gain freedom, and some national values were restored. Concepts such as patriotism, independence, and spirituality entered our language. Nowadays, our traditions are: Tolerance and hospitality. Uzbekistan is a multinational country.

Representatives of more than 130 nationalities and ethnic groups live in harmony in our country. In addition, they have ensured their peaceful and safe coexistence. This is also a clear manifestation of the tolerance of our nation. Good neighborly traditions. There are also wise sayings and proverbs of the Uzbeks about neighbors. For example, “If you don’t take a house, take a neighbor,” “A distant relative is better than a nearby neighbor,” etc. The Uzbek people are close to their neighbors as if they were relatives. They help each other, stand by each other in difficult situations and in happy times. So, a person’s good relations with his neighbors also bring great benefits. Family and marriage customs are ancient values.

Customs such as matchmaking, marriage, dowry collection, greeting the bride, wedding, wedding, cradle wedding, and sunnat wedding are an integral part of Uzbek national traditions. They are events held among the people, together with the community. These are customs that encourage unity and harmony not only among all family members, but also among the entire society. Various ceremonies and holidays: Navruz holiday, Eid al-Fitr, going to the mosque to pray, and giving alms to widows and the poor.

Navruz holiday is celebrated together with the whole nation. On it, our people prepare sweet dishes from national dishes: sumalak, halim, and koksomsa. They go to visit the elderly, the sick, and ask about their condition. So, this holiday is considered a holiday of the spring equinox and a holiday of renewal and rejuvenation. On Eid, everyone wears new clothes, goes to the mosque and prays. Everyone waits for this holiday with their families. Women cook various dishes and set the table. Children also look forward to this holiday. People distribute charity and exchange gifts with each other. So, this holiday is also celebrated with joy and harmony.

Respect for elders. The Uzbek people, first of all, prefer to treat elders with respect. This is reflected in a person's behavior and manners. Greeting etiquette is the beginning of all human interaction, treatment and communication. What kind of behavior a person has is also evident from his greeting. National clothes, food and

music. The Uzbek nation has a nationality that distinguishes it from other nations. This is reflected in their clothes and food. Uzbek national clothes suit every Uzbek girl. They are sewn from fabrics such as satin and adras, and such clothes are famous all over the world. Special attention is even paid to headwear.

For ceremonial events, there are elegant hats - they are rich in bright and colorful embroidery and patterns, gold embroidery. In addition, such professions as weaving, sewing, embroidery are very developed. Girls also learn these professions as an additional profession. Traditional Uzbek dishes such as samsa, osh and kebab are widespread all over the world. These dishes are prepared for every holiday and make the table attractive and festive. Uzbek melodies and songs are associated with the people's rituals, holidays, various ceremonies, customs, traditions, lifestyle. The most famous songs are: “Kelin salom” (“Kelin salom”), wedding “Yor-yor”, “Ulan”, “Alla” and others.

In conclusion, it should be said that each tradition of the Uzbek nation has been formed over the years and is an important factor regulating and developing the social, spiritual and cultural life of the nation and society. These customs encourage a person to be kind, do good, strengthen such qualities as respect and honor among people. Even if times change, even if circumstances change, even if we change, they are a reminder of our identity, who we are, encouraging us to the right path, a legacy left by our ancestors. We must pass them on to the next generation, and each of us is responsible for this. After all, as long as we have traditions, our nation and its spirit will live forever.

References:

1. [O'zbek etnografiyasi](#)
2. [O'zbekistonning urf-odatlari va an'analari haqida](#)

DO‘LANA MEVASINING BIOLOGIK FAOL MODDALARI VA ULARNING INSON SALOMATLIGIGA TA‘SIRI

Tajiboyev G‘olibjon G‘ulomjonovich
Xojiyev Rustamjon Muammadjonovich

Namangan davlat texnika universiteti katta o‘qtuvchi

Husanboyeva Sevdo Ilxomjon qizi

Namangan davlat texnika universiteti 1-kurs magistir

Annotatsiya: Ushbu maqolada do‘lana (*Crataegus spp.*) mevasining kimyoviy tarkibi, xususan flavonoidlar, fenolik birikmalar, organik kislotalar, vitaminlar, mikro va makroelementlar kabi biologik faol moddalari ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, do‘lana mevasida mavjud biofaol komponentlar antioksidant, va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Ayniqsa flavonoidlar va proantotsianidinlar yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilash, qon bosimini me‘yorlashtirish hamda qon tomir devorlarini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada laboratoriya sharoitida aniqlangan ko‘rsatkichlar hamda adabiyotlar tahlili asosida do‘lana mevasining inson salomatligi uchun ahamiyati yoritilgan. Olingan natijalar funksional oziq-ovqat mahsulotlari va fitopreparatlar ishlab chiqarishda do‘lanadan samarali foydalanish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

Kalit sozi: Do‘lana mevasi, *Crataegus spp.*, biologik faol moddalar, flavonoidlar, fenolik birikmalar, proantotsianidinlar, yurak-qon tomir tizimi, funksional oziq-ovqat.

Аннотация: В данной статье проведён научный анализ биологически активных веществ плодов боярышника (*Crataegus spp.*), включая флавоноиды, фенольные соединения, органические кислоты, витамины, микро- и макроэлементы. Установлено, что содержащиеся в плодах биоактивные компоненты обладают антиоксидантным, кардиопротекторным, гиполипидемическим и противовоспалительным действием. Особое значение имеют флавоноиды и проантоцианидины, способствующие улучшению функции сердечно-сосудистой системы, нормализации артериального давления и укреплению сосудистой стенки. В статье представлены результаты лабораторных исследований и анализ научных источников, подтверждающих лечебно-профилактическое значение боярышника. Полученные данные могут быть использованы при разработке функциональных продуктов питания и фитопрепаратов.

Ключевые слова: Плоды боярышника, *Crataegus* spp., биологически активные вещества, флавоноиды, фенольные соединения, проантоцианидины, сердечно-сосудистая система, функциональные продукты питания.

Annotation: This article presents a scientific analysis of biologically active compounds found in hawthorn (*Crataegus* spp.) fruits, including flavonoids, phenolic compounds, organic acids, vitamins, and macro- and microelements. The study demonstrates that hawthorn fruits possess significant antioxidant, cardioprotective, hypolipidemic, and anti-inflammatory properties. Flavonoids and proanthocyanidins play a crucial role in improving cardiovascular function, regulating blood pressure, and strengthening vascular walls. The paper summarizes laboratory findings and literature data confirming the therapeutic and preventive potential of hawthorn fruits. The results indicate promising applications in the development of functional foods and phytopharmaceutical products.

Keywords: Hawthorn fruit, *Crataegus* spp., biologically active compounds, flavonoids, phenolic compounds, proanthocyanidins, cardiovascular system, functional foods.

Kirish. O‘zbekiston o‘zining tabiiy-geografik sharoiti bilan o‘simliklar dunyosi juda boy bo‘lgan hudud hisoblanadi. Hozirgi kunda respublika hududida yovvoyi holatda o‘svuchi 4500 ga yaqin yuksak darajadagi o‘simlik turlari aniqlangan. Dorivor o‘simliklar inson salomatligini saqlashda muhim bioresurslardan biri bo‘lib, ularning ekologik toza sharoitda yetishtirilishi, ilmiy asoslangan holda o‘rganilishi va dorivor mahsulotlar ishlab chiqarishda qo‘llanilishi hozirgi davrning dolzarb yo‘nalishlaridan hisoblanadi. Dorivor o‘simliklar asosida yaratilgan tabiiy preparatlar yurak-qon tomir, asab va immun tizimi kasalliklarini profilaktika qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shulardan biri do‘lana (*Crataegus* spp.) bo‘lib, u xalq tabobatida qadimdan yurak faoliyatini yaxshilovchi vosita sifatida qo‘llanib kelinadi. So‘nggi yillarda do‘lana mevasining kimyoviy tarkibi, ayniqsa biologik faol moddalari-flavonoidlar, fenol birikmalar, askorbin kislota, pektin moddalar va mikroelementlar chuqur o‘rganilmoqda. Ushbu moddalar organizmda antioksidant, kardioprotektiv va sedativ ta’sir ko‘rsatishi ilmiy jihatdan isbotlanmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ilmiy manbalarga ko‘ra, do‘lana mevasida quyidagi biologik faol moddalar aniqlangan: Xorijiy olimlardan Dr. Rudolf Bauer (Avstriya) do‘lanani Do‘lana flavonoidlari va proantosianidinlarining kardioprotektiv ta’sirini o‘rgangan, Fitopreparatlarda standartlashtirish masalalarini ishlab chiqqan, Dr. Willmar Schwabe (Germaniya) – Do‘lana ekstraktlarining yurak

yetishmovchiligidagi klinik samaradorligini tadqiq qilgan. O‘zbekistonda dorivor o‘simliklar, jumladan do‘lana ustida quyidagi ilmiy muassasalarda tadqiqotlar olib borilgan: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika institute, Toshkent farmatsevtika institute. Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan do‘lana mevasining kimyoviy tarkibi, flavonoid miqdori va antioksidant xususiyatlari o‘rganilgan.

Tadqiqotning maqsadi. do‘lana mevasining biologik faol moddalari tarkibini aniqlash va ularning inson salomatligiga ta’sir mexanizmini ilmiy asosda baholashdan iborat. Namangan viloyatidagi yaylovlar maydoni haqida aniq ma’lumotlar mavjud. Viloyatdagi qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlar umumiy maydoni 548,1 ming gektarni tashkil etadi, shundan yaylovlar 287,9 ming gektarni egallaydi. Namangan viloyatida o‘simliklarning geografik tarqalishiga iqlimiy omillarning ta’siri ham katta ahamiyatga ega. Namangan viloyati chust tumani va uning atrofidagi tog‘ va tog‘oldi hududlari do‘lananing tabiiy populyatsiyalari uchun qulay sharoitga ega. Hududning tog‘ yonbag‘irlari va daryo bo‘ylaridagi gullab-yashnash zonalarida do‘lana butalari tabiiy ravishda o‘sadi. Do‘lana mevasining asosiy biologik faol komponentlari quyidagilardan iborat: Flavonoidlar kuchli antioksidant hisoblanib, hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi. Flavonoidlar kversetin, giperozid, viteksin. Vitaminlar C vitamini (askorbin kislota) – 40-90 mg/100 g, B guruhi vitaminlari. Immun tizimini mustahkamlaydi va modda almashinuvini yaxshilaydi. Organik kislotalar. Olma kislotasi, limon kislotasi. Ovqat hazm qilish jarayonini faollashtiradi.

Inson salomatligiga ta’siri. Yurak-qon tomir tizimiga ta’siri. Arterial bosimni me’yorlashtiradi, yurak mushagini mustahkamlaydi. qon tomir elastikligini oshiradi. xolesterin miqdorini kamaytiradi. Do‘lana ekstrakti yurak yetishmovchiligining yengil shakllarida qo‘llanadi.

Antioksidant ta’siri. Flavonoid va fenol birikmalar hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Bu esa qarish jarayonini sekinlashtiradi va surunkali kasalliklar xavfini kamaytiradi.

Tajriba metodikasi va tadqiqot obyekti. Tadqiqot materiali -do‘lana mevasi (to‘liq pishgan, sog‘lom namunalari). Namuna tayyorlash.

Mevalar yuvildi va 45–50°C da quritildi

Laboratoriya maydalagichda kukun holiga keltirildi

1 mm elakdan o‘tkazildi

Quruq va qorong‘i sharoitda saqlandi

Ekstraksiya usuli.

10 g quritilgan namuna

100 ml 70% etanol eritmasi
24 soat davomida +25°C da infuz
Filtrlash va sentrifugadan o'tkazish

Kutulyotgan natija. Flavonoidlarni aniqlash (Spektrofotometrik usul). AlCl₃ reaksiyasi asosida, 415 nm to'liq uzunligida o'lchash, Natija kversetin ekvivalenti sifatida (%) hisoblandi.

Antioksidant faollik (DPPH usuli) 0.1 mm DPPH eritmasi tayyorlandi, ekstrakt bilan aralashtirildi, 517 nm da absorbsiya o'lchandi, Faollik % quyidagi formula bilan:

$$AA(\%) = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100$$

1-jadval

Do'lana mevasining biologik faol moddalar miqdori (100 g quruq modda hisobida)

№	Modda nomi	Miqdori (mg/100g)	Biologik ta'siri
1	Flavonoidlar (kversetin)	85	Antioksidant, yurak faoliyatini yaxshilaydi
2	Vitamin C	70	Immunitetni oshiradi
3	Fenol birikmalar	120	Erkin radikallarni neytrallaydi
4	Organik kislotalar	950	Modda almashinuvini faollashtiradi
5	Pektin	680	Ichak faoliyatini yaxshilaydi
6	Kaliy	320	Yurak mushagini mustahkamlaydi
7	Magniy	95	Asab tizimini qo'llab-quvvatlaydi

2-javal

Do'lana ekstraktining yurak-qon tomir ko'rsatkichlariga ta'siri (30 kunlik laboratoriya modeli asosida)

Ko'rsatkich	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi	O'zgarish (%)
Sistolik bosim (mmHg)	145	130	↓ 10%
Diastolik bosim (mmHg)	90	82	↓ 9%
Yurak urish tezligi (marta/min)	88	76	↓ 13%
Xolesterin (mmol/L)	6.2	5.1	↓ 17%

Xulosa. Do'lana mevasi biologik faol moddalarga boy tabiiy manba hisoblanadi. Uning flavonoidlari, proantosianidinlari va vitaminlari yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi, antioksidant himoya ta'minlaydi va asab tizimini tinchlantiradi. Shu sababli do'lana asosida biologik faol qo'shimchalar, fitopreparatlar va funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Худайбердиев Т. Л., Худайбердиев Ф. Т., Тажибоев Г. Г. Обоснование параметров ножа экспериментальной установки для резки плодоовощей //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 7. – №. 11 (128). – С. 46-50.
2. Худайбердиев, Тохиржон Латифович, and Голибжон Тажибоев. "Очиститель корнеплодов от остатков грязи и почвы." Universum: технические науки 12-5 (117) (2023): 38-40.
3. Худайбердиев, Тохиржон Латифович, and Голибжон Тажибоев. "Очиститель корнеплодов от остатков грязи и почвы." Universum: технические науки 12-5 (117) (2023): 38-40.
4. Тажибаев, Голибжон Гуломжонович, and Сабитжан Якубжанович Инагамов. "Исследование состава высушенного плода лекарственного растения каперса колючего «Capparis spinosa L.»." Universum: химия и биология 3-1 (105) (2023): 33-37.
5. Худайбердиев, Т. Л., & Маматов, Т. Б. (2019). Кичик корхоналарда сабзавотларни конвектив усулда куритиш технологиясини асослаш. Монография. Тошкент, "Наврўз" нашриёти.

6. G'ulomjonovich, Tajiboyev G'olibjon, and Sharifjanov Avaz Alisher o'g'li. "Cultivation of chufa plant (*Cyperus esculentus* L.) in Uzbekistan." *Science and innovation 3.Special Issue 21* (2024): 399-402.
7. Инагамов, Сабитжан Якубжанович, and Голибжон Гуломжонович Тажибаев. "Разработка технологии высушивания плода лекарственного растения каперса колючего—«*Capparis spinosa* L.»." *Science and innovation 2.Special Issue 6* (2023): 1182-1186.
8. Inagamov, S. Ya, et al. "Determination of the drying temperature of the medicinal plant prickly capers—“*Capparis spinosa* L.” fruits by the method of mathematical modeling." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 1010. No. 1. IOP Publishing, 2022.
9. Inagamov, S. Ya, et al. "Composition and technology of drying fruit of the medicinal plant “*Capparis spinosa* L.” and its study." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 979. No. 1. IOP Publishing, 2022.

GEPATIT KASALLIGI: ETIOLOGIYASI, PATOGENEZI, KLINIKASI, DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI

Kamoliddinova Fazilat Vohidjon qizi

2-son Namangan Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi maxsus
fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada gepatit kasalligining etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, diagnostika usullari va profilaktik choralari keng yoritilgan. Gepatit jigar to'qimasining yallig'lanishi bo'lib, uning rivojlanishida virusli omillar — xususan, **Gepatit A**, **Gepatit B**, **Gepatit C**, **Gepatit D** va **Gepatit E** muhim o'rin tutadi. Shuningdek, alkogol, dori vositalari va autoimmun jarayonlar kabi noinfekcion omillar ham kasallik kelib chiqishida ahamiyatga ega.

Maqolada gepatitning rivojlanish mexanizmi, ya'ni gepatotsitlar shikastlanishi, immun javob, yallig'lanish va fibroz jarayonlari bosqichma-bosqich tahlil qilingan. Klinik jihatdan o'tkir va surunkali shakllarining asosiy belgilariga, asoratlariga hamda laborator va instrumental diagnostika usullariga alohida e'tibor qaratilgan. Profilaktika bo'limida maxsus (vaksinatsiya) va nomaxsus (gigiyena, xavfsiz tibbiy amaliyot) choralar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Jigar yallig'lanishi, Gepatit A, Gepatit B, Gepatit C, Gepatit D, Gepatit E, diagnostika, serologik markerlar, PCR, jigar biopsiyasi, jigar sirrozi.

Gepatit — jigar parenximasining yallig'lanishi bilan xarakterlanadigan kasallik bo'lib, viruslar, toksik moddalar, alkogol, dorilar, autoimmun jarayonlar hamda metabolik buzilishlar ta'sirida rivojlanadi. Jigar inson organizmidagi eng muhim a'zoldan biri bo'lib, oqsil, yog' va uglevod almashinuvi, detoksikatsiya, vitaminlar zaxirasini saqlash, o't ishlab chiqarish kabi hayotiy funksiyalarni bajaradi. Shu sababli jigar shikastlanishi butun organizm faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Gepatit dunyo miqyosida keng tarqalgan kasallik bo'lib, ayniqsa virusli shakllari sog'liqni saqlash tizimi uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Virusli gepatitlar maxsus gepatotrop viruslar sababli yuzaga keladi:

Gepatit A – fekal-oral yo'l bilan yuqadi (ifloslangan suv va oziq-ovqat orqali). Odatda o'tkir kechadi va surunkali shaklga o'tmaydi.

Gepatit B – parenteral yo'l bilan (qon, jinsiy aloqa, vertikal yo'l) yuqadi. O'tkir va surunkali shakllari mavjud.

Gepatit C – asosan qon orqali yuqadi. Ko‘pincha yashirin kechadi va surunkali hepatitga olib keladi.

Gepatit D – faqat Gepatit B mavjud bo‘lganda rivojlanadi. Kasallik og‘irroq kechishi mumkin.

Gepatit E – suv orqali yuqadi, homilador ayollarda og‘ir asoratlar chaqirishi mumkin. No-virusli hepatitlar

Toksik hepatit – alkogol, dorilar (masalan, paratsetamolning yuqori dozasi), kimyoviy moddalar ta’sirida rivojlanadi.

Avtoimmun hepatit – immun tizim jigar hujayralarini begona deb qabul qilib, ularga qarshi antitanachalar ishlab chiqaradi.

Metabolik hepatit – semizlik, qandli diabet va lipid almashinuvi buzilishi bilan bog‘liq (noalkogol yog‘li jigar kasalligi).

Patogenez

Virus organizmga kiringach, hepatotsitlarga (jigar hujayralari) joylashadi va u yerda ko‘payadi. Natijada immun tizim zararlangan hujayralarga qarshi kurashadi. Bu jarayon yallig‘lanish, nekroz va fibroz rivojlanishiga olib keladi.

Surunkali jarayonda jigar to‘qimasi asta-sekin biriktiruvchi to‘qima bilan almashadi va bu **jigar sirrozi** hamda jigar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin.

Klinik belgilari

Gepatitning klinik ko‘rinishi kasallik turi va bosqichiga bog‘liq. O‘tkir hepatit:

Umumiy holsizlik.

Ishtahaning pasayishi.

Ko‘ngil aynishi va qusish.

Qorinning o‘ng qovurg‘a ostida og‘riq.

Tana haroratining ko‘tarilishi.

Teri va ko‘z sklerasining sarg‘ayishi.

Siydikning to‘q rangga kirishi.

Surunkali hepatit:

Tez charchash.

Jigar kattalashuvi.

Dispeptik belgilar.

Bazan uzoq vaqt alomatsiz kichadi.

Diagnostika

Gepatitni aniqlashda quyidagi usullar qo‘llanadi:

1. **Biokimyoviy qon tahlili** – ALT, AST, bilirubin, ishqoriy fosfataza.

2. **Serologik tekshiruvlar** – virus markerlarini aniqlash (HBsAg, anti-HCV va boshqalar).

3. **Polimeraz zanjir reaksiyasi (PZR)** – virus DNK yoki RNKsini aniqlash.

4. **Ultratovush tekshiruvi (UTT)** – jigar tuzilishini baholash.

5. **Biopsiya** – jigar to‘qimasini mikroskopik tekshirish.

Davolash tamoyillari

Davolash etiologiyaga bog‘liq ravishda olib boriladi:

Virusli gepatitlarda antiviral preparatlar (interferonlar va to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qiluvchi dorilar).

Toksik gepatitda zaharli omilni bartaraf etish.

Avtoimmun gepatitda kortikosteroidlar va immunosupressiv vositalar.

Parhez (5-sonli dieta), yog‘li va qovurilgan taomlardan cheklanish.

Spirтли ichimliklardan to‘liq voz kechish.

Asoratlari

Jigar sirrozi, portal gipertenziya, gepatosellyulyar karsinoma, jigar yetishmovchiligi va ayniqsa **Gepatit B** va **Gepatit C** surunkali shakllari jigar saratoni rivojlanish xavfini oshiradi.

Profilaktika

Toza ichimlik suvidan foydalanish

Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish

Steril tibbiy asboblar

Himoyalangan jinsiy aloqa

Gepatit B ga qarshi emlash

Donor qonini majburiy tekshirish

Xulosa

Gepatit — keng tarqalgan va jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin bo‘lgan kasallikdir. Erta tashxis, zamonaviy davolash usullari va profilaktika choralariga qat’iy rioya qilish orqali kasallikning og‘ir oqibatlarini kamaytirish mumkin. Virusli gepatitlarning oldini olishda emlash va sanitariya-gigiyena qoidalariga amal qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar (namuna):

1. WHO. Vitamin D supplementation in infants and children. Geneva, 2020.
2. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st ed. Elsevier, 2022.

3. Shamsiev A.M. Bolalar kasalliklari. – Toshkent, 2021.
4. Holick M.F. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2019.
5. O‘zbekiston Respublikasi SSV klinik protokollari, 2023.

THE ROLE OF SCAFFOLDING TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Omonova Sitora Kamol qizi

Master degree student at Webster University in Tashkent

Omonovasi9@gmail.com

Annotation: This paper examines the role of scaffolding technology in the educational process and its importance in supporting student learning development. Scaffolding is an effective instructional strategy that provides temporary academic assistance to learners while they are mastering new knowledge and skills. The study focuses on the pedagogical significance of scaffolding in improving student motivation, critical thinking ability, and independent learning competence. The research was conducted through qualitative analysis of scientific literature and pedagogical observation. Theoretical works related to learner-centered education and sociocultural learning theory were reviewed. The findings demonstrate that scaffolding technology contributes positively to knowledge acquisition and academic performance. Proper implementation of scaffolding strategies helps teachers provide structured guidance while gradually promoting learner independence. Scaffolding technology is especially useful in modern education because it supports personalized learning and reduces cognitive overload by presenting information step by step. Teaching strategies such as modeling, guided questioning, feedback provision, and gradual removal of support play an important role in scaffolding-based instruction. The development of digital learning technologies has also expanded the application of scaffolding in online and classroom education. The study concludes that scaffolding technology is an effective pedagogical tool that improves educational quality and student learning outcomes. Future research should focus on integrating scaffolding methods with modern educational technologies and smart learning environments.

Keywords: scaffolding, English learners (ELs), sensory scaffolding, graphic scaffolding, interactive scaffolding, differentiated instruction, language support, academic content access, visual aids, collaborative learning, language development, gradual independence, teaching strategy, classroom support, student comprehension, performance improvement.

Scaffolding technology is recognized as one of the most effective instructional approaches in contemporary education. Rapid changes in educational systems, digital transformation, and learner diversity require teaching methods that can support students' cognitive and academic development. Scaffolding is a pedagogical strategy that provides temporary instructional assistance to learners during the process of acquiring new knowledge and skills. The main objective of this article is to investigate the role of scaffolding technology in improving educational quality, student motivation, and independent learning development. The research was conducted through theoretical analysis of scientific literature, pedagogical observation, and comparative study of educational sources. The results indicate that scaffolding technology significantly contributes to the development of critical thinking, knowledge comprehension, and academic confidence. Proper implementation of scaffolding strategies creates a supportive learning environment that enhances student performance.

Education plays a fundamental role in social development, intellectual growth, and technological progress. In the twenty-first century, educational institutions face increasing demands to prepare students for complex professional and social environments. Traditional education systems that relied mainly on teacher-centered instruction are gradually transforming into learner-centered models that emphasize student participation and active knowledge construction. Scaffolding technology has become an important component of modern pedagogical practice. The concept of scaffolding is based on the idea that learners can achieve higher cognitive performance when they receive structured guidance from teachers or more experienced individuals. The theoretical foundation of scaffolding is closely connected with the sociocultural learning theory proposed by Lev Vygotsky. According to this theory, learning occurs more effectively through social interaction, communication, and guided knowledge acquisition.

The Zone of Proximal Development is an important concept in understanding scaffolding-based instruction. This concept explains the difference between what learners can accomplish independently and what they can achieve with assistance. Scaffolding helps bridge this gap by providing appropriate instructional support. In modern classrooms, student diversity is becoming more noticeable due to differences in background knowledge, cognitive ability, and learning speed. Therefore, teachers must apply differentiated instructional methods to ensure equal learning opportunities.

Educational research literature indicates that scaffolding technology has a positive influence on student learning achievement. Many scholars argue that structured instructional support helps learners understand complex academic content more efficiently. Constructivist learning theory supports the idea that knowledge is actively constructed rather than passively received. Previous studies have identified several important characteristics of scaffolding-based instruction. First, scaffolding support should be temporary and gradually reduced as students gain competence. Second, instructional assistance should be adaptive and responsive to learner needs. Third, scaffolding should encourage active student participation rather than passive listening. Researchers have categorized scaffolding strategies into different types. Cognitive scaffolding focuses on supporting thinking processes such as analysis, reasoning, and problem solving. Metacognitive scaffolding helps students monitor their own learning progress and evaluate understanding. Social scaffolding promotes collaborative learning and peer interaction.

Common scaffolding techniques include modeling, prompting, questioning, feedback provision, visualization support, and task simplification. These techniques help learners process information step by step. Modeling is especially important in skill-based subjects because it demonstrates correct task performance procedures. Questioning strategies stimulate intellectual curiosity and encourage deeper thinking. This research was conducted using qualitative analytical methods. Scientific publications, educational books, and academic articles were reviewed to understand the effectiveness of scaffolding technology. The study focused on theoretical interpretation rather than experimental measurement.

Pedagogical observation and literature synthesis were used as primary research approaches. The research analyzed how scaffolding strategies influence student learning behavior, academic motivation, and knowledge retention. Although quantitative data collection was not performed, the study provides meaningful theoretical insights into scaffolding-based education. Scaffolding technology plays an important role in cognitive development because it supports gradual knowledge acquisition. Human cognitive processing has limitations in handling large amounts of information simultaneously. Therefore, breaking learning materials into smaller segments improves comprehension efficiency.

Cognitive psychology studies show that learning occurs more effectively when information is organized in logical sequences. Scaffolding instruction allows teachers to present material from simple concepts to more complex ideas. This learning progression helps students build strong knowledge foundations. Another important

aspect of scaffolding is the development of metacognitive awareness. Metacognition refers to the ability of learners to understand their own thinking processes. Through guided learning activities, students can improve self-regulation skills and academic planning ability.

Scaffolding technology provides multiple educational advantages. One of the main benefits is improvement of student learning motivation. Students tend to participate more actively in learning activities when they receive structured academic guidance. Scaffolding also reduces anxiety and psychological pressure in learning environments. Many students experience fear when facing difficult academic tasks. Step-by-step instructional support helps reduce learning stress and increases confidence. Personalized learning is another advantage of scaffolding technology. Modern education systems require flexible teaching approaches because students have different learning styles. Scaffolding allows teachers to adjust instruction according to learner characteristics. Furthermore, scaffolding promotes development of critical thinking and problem-solving abilities. Instead of providing direct answers, teachers guide students to discover solutions independently.

The development of information technology has expanded scaffolding application into digital learning environments. Online education platforms provide opportunities for interactive scaffolding implementation. Learning management systems can offer automatic feedback, guided assignments, and progress monitoring features. Digital scaffolding supports distance education and flexible learning models. Artificial intelligence-based learning systems are also beginning to integrate adaptive scaffolding mechanisms that respond to student performance.

Despite its advantages, scaffolding technology faces several challenges. One of the main challenges is teacher workload. Preparing scaffolding-based instructional materials requires additional planning and classroom management effort. Another challenge is maintaining balance between guidance and independence. Excessive assistance may reduce student creativity and critical thinking development. Teacher professional competence is also an important factor in scaffolding success. Without proper training, teachers may not apply scaffolding strategies effectively. Effective scaffolding implementation requires understanding of student learning characteristics. Teachers should analyze student knowledge level before providing instructional support. Educational institutions should promote teacher training programs focused on modern pedagogical methods. Continuous professional development is necessary for improving teaching quality. Future education systems will likely integrate more technology-based scaffolding solutions. Smart learning environments may provide

personalized guidance automatically. Scaffolding technology is a powerful pedagogical strategy that supports modern educational development. The approach helps students understand complex knowledge gradually and promotes independent learning skills. Proper application of scaffolding methods improves academic performance, student motivation, and cognitive development. Educational institutions should encourage the integration of scaffolding strategies in teaching practice.

According to Baecher (2011), Scaffolding student activities is an important teaching approach that helps students learn new knowledge step by step. The main purpose of scaffolding is to provide temporary learning support so students can understand tasks that are slightly above their current ability level. This idea is related to the sociocultural learning theory of Lev Vygotsky, who explained that learners develop better when they receive guidance from more knowledgeable teachers or peers. In the classroom, scaffolding is not about giving answers directly but about helping students discover answers by themselves through guidance, practice, and feedback. This method is especially helpful for English language learners because it supports language development, comprehension, and academic confidence.

One major scaffolding technique is activating students' schema or background knowledge before starting a new learning task. Teachers help students connect new information with what they already know by using simple discussion questions, visuals, or real-life examples. For example, before reading a story, a teacher may ask students about their personal experiences related to the topic. This process helps students feel more comfortable and prepared for learning. When students activate prior knowledge, their brain can organize new information more effectively, which improves understanding and memory retention. It also reduces learning anxiety because students start from familiar concepts.

Another important scaffolding strategy is the use of interactive oral language structures such as think-pair-share or turn-and-talk activities. These activities give students time to think about answers individually, discuss ideas with a partner, and then share with the whole class. Many language learners need extra processing time when using English, so these structures are very helpful. Working with partners also supports peer learning because students can learn new words, correct mistakes, and practice communication in a supportive environment. Oral interaction is important because language learning requires both listening and speaking practice.

Teachers also frequently use the "I do – we do – you do" modeling method when teaching new skills. In the first stage, the teacher demonstrates how to complete a task while students watch and listen. In the second stage, the teacher and students

complete the task together, allowing students to ask questions and receive immediate feedback. In the final stage, students try the task independently. This gradual release of responsibility helps students build confidence and reduces the risk of failure. It is particularly useful for complex skills such as reading comprehension, writing, or listening tasks. Providing language support tools is another important part of scaffolding activities. Teachers may give students lists of key vocabulary words, pictures, or sentence frames to help them express ideas. For example, sentence starters such as “I think... because...” or “The main idea is...” help students structure their answers. Visual aids also support understanding because many learners remember information better when it is presented visually. These supports are especially useful for students who are still developing academic English skills.

Finally, summarizing and reviewing key learning points at the end of the lesson helps strengthen learning outcomes. When teachers repeat or highlight important ideas, students can better remember what they have learned. Review activities may include short discussions, quick quizzes, or asking students to explain the main lesson idea in their own words. This reflection stage helps students move information from short-term memory to long-term memory and supports independent learning development. Scaffolding activities create a supportive learning environment where students can gradually improve their skills, build confidence, and become more independent learners.

Scaffolding supports English learners (ELs) in understanding and completing learning tasks. Scaffolding is an important teaching strategy that is closely connected to differentiated instruction, a concept widely discussed by educational researcher Carol Ann Tomlinson. The main idea of scaffolding is to provide temporary, structured help so that students can gradually move toward independent learning. Instead of expecting ELs to immediately understand complex academic content, teachers provide support that matches students’ current language ability and learning needs. Scaffolding is divided into three main types: sensory, graphic, and interactive, and each type plays a different role in helping students access grade-level material.

Sensory scaffolding focuses on learning through the senses. Many English learners struggle because they are still developing academic vocabulary. By using sensory supports such as pictures, gestures, real objects, videos, audio recordings, or demonstrations, teachers can help students connect new words with real meaning. For example, when teaching science or social studies, showing an experiment or visual example can make difficult concepts easier to understand. Sensory scaffolding is

especially helpful for beginner-level learners because it reduces reliance on complex language alone and supports comprehension through observation.

Graphic scaffolding helps students organize and understand information visually. English learners often face challenges when processing long texts or complicated explanations. Graphic tools such as mind maps, Venn diagrams, charts, tables, and sequence organizers help break information into smaller and clearer parts. These visual supports improve memory, help students see relationships between ideas, and make academic content more manageable. For example, when learning a story, students can use a story map to identify characters, setting, and main events. This approach supports both language development and content understanding.

Interactive scaffolding focuses on communication and social learning. Language learning improves when students have opportunities to practice speaking, listening, and exchanging ideas with others. Interactive scaffolding can include pair work, group discussion, teacher questioning, and guided conversation activities. Teachers may provide sentence starters, vocabulary lists, or model answers to help students express their ideas. Through interaction, English learners gain confidence, improve fluency, and gradually use academic language more independently.

The importance of scaffolding is that it prevents English learners from struggling unnecessarily when learning grade-level content. Without scaffolding, ELs may face barriers because academic subjects often require both subject knowledge and language proficiency at the same time. When tasks are too difficult linguistically, students may become discouraged, lose motivation, or fail to demonstrate their real understanding of the subject. In addition, scaffolding supports fair assessment and academic success. Teachers can use classroom assessment data to decide how much support each student needs. For example, students with lower language proficiency may need more visual aids or guided practice, while more advanced learners may work with less support and more independent tasks. Over time, scaffolding is gradually reduced so students can perform tasks independently, which helps build long-term learning skills. Scaffolding is an essential teaching strategy for English learners because it helps them access complex academic content, develop language skills, and build confidence. By using sensory, graphic, and interactive supports, teachers can create a more inclusive and effective learning environment where all students have the opportunity to succeed.

References:

1. Baecher, L. (2011). Differentiating instruction for English language learners in secondary English classrooms. *Wisconsin English Journal*, 53(2), 64–73.
2. Brown, H. D. (2007). *Principles of language learning and teaching*. Pearson Education.
3. Tomlinson, C. A. (2001). *How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms*. ASCD.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
5. Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89–100.

СРАВНИТЕЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАКТАТОВ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА: «СИАСАТНАМЕ» НИЗАМА АЛЬ-МУЛЬКА И «ТЕМУР ТУЗУКЛАРИ» АМИРА ТЕМУРА

Ибрагимова Аврора Темировна

Каракалпакский государственный университет им.Бердаха

dtorejjanova@gmail.com

Аннотация: В статье проводится сравнительно-исторический анализ двух выдающихся памятников средневековой восточной политической мысли - трактата «Сиасатнаме» (XI век) визиря Низама аль - Мулька и «Уложений Темура» («Темур тузуклари» XIV-XV вв.) Амира Темура. С опорой на труды известных исследователей, таких как В.В.Бартольд, Б.А.Ахмедов, А.К.С.Лэмбтон и других выявляются общие концептуальные основания, типологические параллели в области государственного управления, этики правителя и судопроизводства. Делается вывод о существовании единой традиции «образа правителя» в мусульманской политической культуре.

Ключевые слова: средневековый Восток, государственное управление, политическая мысль, «Сиасатнаме», «Темур тузуклари».

Abstract: The article provides a comparative-historical analysis of two outstanding monuments of medieval Eastern political thought - the "Siyasatnama" (XI century) treatise of the vizier Nizam al-Mulk and the "Temur's Code" ("Temur's Code" of the XIV-XV centuries). Amir Temur. Based on the works of renowned researchers such as V.V.Bartold, B.A.Akhmedov, A.K.S.Lambton, and others, common conceptual foundations, typological parallels in the field of state governance, ruler ethics, and judicial proceedings are revealed. It is concluded that there is a unified tradition of "ruler image" in Muslim political culture.

Keywords: medieval East, state administration, political thought, "Siyasatnama," "Temur's Code."

Политическая мысль средневекового мусульманского Востока породила особый жанр литературы - дидактические трактаты, адресованные правителям (перс. насихат ал-мулюк). Среди произведений этого жанра особое место занимают «Сиасатнаме» («Книга о правлении») Низама аль-Мулька (1018-1092 г.), великого сельджукского визиря и «Темур тузуклари» («Тузукат -и -Темур») - «Уложения Темура») Амира Темура (1336 - 1405 г.) - эмира Мавераннахра.

Несмотря на разделяющие их три столетия, принадлежность к разным политическим эпохам, оба трактата имеют концептуальное и структурное сходство. Изучение этих параллелей позволяют проследить преемственность политической культуры персидского и тюркского мира - задачу, которую ставили перед собой такие исследователи как В.В.Бартольд [2], Е.Э.Бертельс [3], а в западной науке - Дж.С.Мейсами [7].

Цель настоящей статьи - выявить общие идейные, структурные черты двух произведений на основе сравнительно-исторического анализа. Для достижения этой цели нами были сформулированы следующие задачи:

- охарактеризовать жанровую принадлежность трактатов;
- определить их общую идеологическую базу;
- сопоставить ключевые тематические блоки (концепцию власти, образ идеального правителя, принципы управления государством и судопроизводства).

Трактат «Сиасатнаме» был написан Низамом аль - Мульком приблизительно в 1091 году по поручению султана Малик-шаха.

Первый русский перевод данного произведения был осуществлён Б.Н.Заходером в 1949 году [8], на Западе изучение трактата представлена работами Х.Дарке [5], С.Торела [9] и других.

«Сиасатнаме» состоит из 50 глав и охватывает широкий круг вопросов: от обязанностей государя и устройства двора до системы шпионажа и ирригации.

«Уложения Темура» дошли до нас в редакциях XVII - XVIII веков и вызывали споры об их подлинности, начиная с XIX столетия. В.В.Бартольд в своём капитальном труде «Улугбек и его время» [2] выразил сомнения в аутентичности текста, однако Б.А.Ахмедов, исследовавший «Уложения Темура» как исторический источник, показал, что они отражают реальную государственную практику тимуридской эпохи [1].

Оба произведения принадлежат жанру наставительной прозы, и именно эта жанровая общность предопределяет их типологическое родство.

Фундаментальной точкой сближения обоих трактатов является единая религиозно - политическая доктрина, в основе которой лежит представление о власти правителя как о богоданном установлении. В «Сиасатнаме» Низам ал - Мульк неоднократно подчёркивает, что в каждую эпоху Бог избирает одного из своих рабов и отдаёт ему дела мира. Аналогичная идея пронизывает «Уложения Темура»: эмир изображён избранником Аллаха, получившим власть как сакральный дар. В обоих произведениях правитель выступает «тенью Бога на

земле» (зилл Аллах фи -л -ард) - образ, восходящий к Корану и широко распространённый в мусульманской политической мысли.

Ключевым понятием обоих трактатов является принцип справедливости - «адл», а необходимым условием процветания государства является обязанность государя обеспечивать справедливость («адл»). Низам аль-Мульк возводил принцип справедливости к идее «круговорота» («давра»): «Царство держится войском, войско - казной, казна - обработкой земли, обработка земли - справедливостью».

В «Уложениях Темура» также воспроизводится эта формула: «Справедливый государь - залог процветания страны». Оба трактата содержат развёрнутый портрет идеального правителя. Как отметила Дж.С.Мейсами, набор добродетелей государя в текстах этого жанра отличается устойчивостью и воспроизводится из текста в текст практически без изменений [7].

Действительно, в «Сиасатнаме» и «Уложениях Темура», мы находим одни и те же требования: набожность и знание основ ислама, личная храбрость, мудрость при выборе советников, щедрость в отношении воинов и подданных, готовность выслушивать жалобы и доступность для народа. Центральное место в обоих трактатах занимает тема публичного суда. Низам аль-Мульк настаивает, чтобы государь лично выслушивал жалобы подданных в «день справедливости» (руз-и-адл). «Уложения Темура» содержат аналогичное предписание: эмир должен устраивать открытые диваны, на которых любой человек мог обратиться к нему напрямую. Обе нормы восходят к традиции «Мазалим» - высшей инстанции справедливости в халифате, которую А.К.С.Лэмбтон рассматривает как один из ключевых элементов мусульманского государственного права [6]. Важной общей чертой является метод изложения. Оба трактата широко используют исторические примеры и анекдоты (хикайат) для иллюстрации нормативных положений. «Сиасатнаме» насыщено историями о халифах и сасанидских царях. «Уложения Темура» апеллируют к практике самого эмира, а также к опыту его предшественников - Чингисхана и исторических государей иранского прошлого. Это роднит оба текста с жанром «адаб» - литературой нравственного воспитания мусульманского чиновника и государя.

Проведённый нами сравнительно-исторический анализ позволяет констатировать, что «Сиасатнаме» Низама аль-Мулька и «Уложения Темура» объединяет широкий круг концептуальных, структурных и методологических сходств. Оба трактата разрабатывают единый нормативный образ идеального

правителя, воспроизводят сходные принципы государственного управления, судопроизводства и военной организации. Это сходство объясняется принадлежностью обоих трактатов к традиции «образа идеального правителя» - жанра, сложившегося на персоязычной почве и усвоенного тюркскими правителями Центральной Азии. Темуридская эпоха, унаследовавшая культурное богатство иранского мира и опыт монгольского государственного строительства, оказалась способна воспроизвести и переосмыслить политические нормы, сформулированные ещё при Сельджукидах. Сооставительное изучение этих двух текстов открывает перспективу для более широкого исследования политической культуры мусульманского Востока как целостного явления, обладающего устойчивыми нормативными структурами, способными переживать смену династий, языков и эпох.

Литература:

1. Ахмедов Б.А. Тузукат- и -Тимур как исторический источник// Общественные науки в Узбекистане. - 1968, №3 С.42-51
2. Бартольд В.В. Улугбек и его время // Сочинение.Т.2.Ч.2. - М: Наука, 1964. С.23-196
3. Бортельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы.-М: Изд-во восточной литературы,1960
4. Босворт К.Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. -М: Наука, 1971
5. Дачке Н. The Book of Government, or Rules for Kings: The Siyasat-name or Siyar al-Muluk. - London,1960
6. Lambton A.K.S. State and Government in Medieval Islam - Oxford,1981
7. Meisami Y.S. Persian Hiastoriograpy to the End of the tweefth Century.- Edinburgh, 1999
8. Низам аль-Мульк. Сиасатнаме (Книга о правлении). Перевод с пер.,введение и примечание Б.Н.Заходера - М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1949
9. Tortel C. Nizam al -Mulk et la litterature das miroirs des princes en islam // Annales islamologiques, - 2009

ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА В ТЕМУРИДСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Торежанова Раушан Узакбаевна

PhD, доцент кафедры «Тиллар» Ташкентский химико-технологический институт

raushan.torezhanova@bk.ru

Аннотация: Статья посвящена развитию литературы в эпоху правления Амира Темура и становлению культурной традиции государства Империя Тимуридов. Рассматриваются особенности литературного процесса в этот период, влияние политической стабильности и меценатской деятельности правителя на развитие науки и искусства. Анализируется взаимодействие персидской, тюркской и арабской литературных традиций, а также формирование придворной поэзии и историко-хроникальных произведений. Особое внимание уделяется роли Самарканда как культурного центра Востока и развитию жанров поэзии, панегирика, исторической хроники и философской прозы. Делается вывод о том, что эпоха Темура стала важным этапом в становлении классической литературы Центральной Азии и оказала значительное влияние на дальнейшее развитие культуры региона.

Ключевые слова: Амир Темура, Империя Тимуридов, литература, придворная поэзия, персидская литература, тюркская литература, культурный расцвет.

Abstract: The article is dedicated to the development of literature during the reign of Amir Timur and the establishment of the cultural tradition of the Timurid Empire. The features of the literary process during this period are examined. The influence of political stability and the ruler's patronizing activities on the development of science and art is examined. The interaction of Persian, Turkic, and Arabic literary traditions, as well as the formation of court poetry and historical-chronicle works, are analyzed. Special attention is paid to the role of Samarkand as a cultural center of the East and the development of genres of poetry, panegyric, historical chronicle, and philosophical prose. It is concluded that the Timurid era became an important stage in the formation of classical literature in Central Asia and significantly influenced the further development of the region's culture.

Keywords: Amir Temur, Timurid Empire, literature, court poetry, Persian literature, Turkic literature, cultural flourishing.

Период правления Амира Темура (1336–1405) является ключевым этапом в летописи Центральной Азии. Это время ознаменовалось грандиозными политическими сдвигами, завоевательными кампаниями и становлением обширной империи. При этом, наряду с военными и государственными свершениями, значительное внимание уделялось расцвету культуры, науки и словесности.

Литературное наследие эпохи Темура послужило фундаментом для последующего расцвета духовной культуры в период правления Темуридов. Именно в это время зародилась придворная историография, укрепились позиции персидской поэзии, получила развитие тюркоязычная словесность, и были созданы предпосылки для плодотворного многоязычного культурного обмена.

Таким образом, литература эпохи Амира Темура представляет собой важнейший этап в истории восточной письменной традиции.

Формирование сильного централизованного государства под руководством Темура оказало существенное влияние на консолидацию культурных связей в пределах империи. В результате военных экспедиций в столицу были привлечены выдающиеся представители различных областей знаний и искусств: ремесленники, ученые, поэты и каллиграфы из Ирана, Ирака, Сирии, Индии и других регионов. Самарканд, получивший статус столицы, трансформировался в один из ключевых культурных центров Востока. Его развитие ознаменовалось строительством образовательных учреждений (медресе), созданием библиотек, возведением монументальных архитектурных ансамблей и формированием активной интеллектуальной среды.

Литература в этот период развивалась в тесной связи с государственной идеологией. Она служила средством прославления правителя, укрепления его авторитета и утверждения идеи справедливого и сильного государства.

Одним из ведущих направлений литературы стала историческая хроника. В эпоху Темура формируется особый жанр — «зафар-наме» («книга побед»), в котором описывались военные походы и достижения правителя.

Среди трудов, посвящённых истории, особое место занимает "Зафар-наме" Шараф ад-Дин Язди, признанное наиболее значимым. В этой работе автор представляет Тимура как фигуру, предопределённую судьбой, демонстрируя его как проницательного полководца и справедливого лидера. Книга

выделяется своей литературной ценностью, обогащённой поэтическими метафорами и риторическими приёмами.

Кроме того, важным памятником политической мысли является «Темур тузуклари» — сборник наставлений и государственных принципов. В нём отражены взгляды на управление государством, военную организацию, моральные нормы и социальный порядок.

Исторические сочинения выполняли двойную функцию:

- фиксировали события эпохи;
- формировали идеализированный образ правителя.

Хотя наивысший расцвет поэзии пришёлся на эпоху потомков Темура, именно в его правление были заложены основы будущего литературного подъёма.

Данный период ознаменовался интенсивным развитием персидской поэтической традиции, которая органично интегрировала и развивала каноны, заложенные великими мастерами — Фирдоуси, Саади и Хафизом. Их сочинения активно копировались, подвергались глубокому изучению и выступали в качестве парадигматических моделей для творческого подражания.

Поэтические жанры включали:

газель (лирическая поэзия), касиду (хвалебная ода), рубаи (философская миниатюра), маснави (эпическая поэма).

Поэзия сочетала религиозные мотивы, философские размышления, идеи справедливости и государственности.

Особое значение имело постепенное развитие тюркского (чагатайского) языка как литературного. Хотя в эпоху Темура доминировал персидский язык, тюркская словесность постепенно укрепляла свои позиции.

Позднее, в период правления Улугбек и Хусейн Байкара, выдающимся поэтом стал Алишер Навои. Он доказал богатство и выразительность тюркского языка, подняв его до уровня высокой художественной литературы.

Таким образом, эпоха Темура создала культурную основу для становления национальной литературной традиции.

Арабский язык играл ключевую роль в развитии религиозной и богословской мысли, оставаясь основным средством выражения исламской науки, теологии и философии.

В этот период активно создавались комментарии к Корану, исследования по хадисам, труды по исламскому праву (фикху) и философские трактаты.

Религиозная литература в целом служила мощным инструментом для укрепления духовных устоев общества.

Период правления Темура ознаменовался беспрецедентным подъемом рукописной традиции. В это время наблюдался значительный прогресс в области каллиграфии, искусстве миниатюрной живописи и общем оформлении книг. Создание каждой рукописи представляло собой комплексный художественный процесс, требующий совместных усилий писцов, художников и мастеров орнамента. Таким образом, книга воспринималась не просто как носитель информации, а как полноценное произведение искусства.

Позднее в Герате сформировалась знаменитая школа миниатюры, но её истоки восходят к культурной политике Темура.

Литература эпохи Темура выполняла важную идеологическую функцию. Через исторические сочинения и поэтические произведения формировался образ правителя как защитника ислама, хранителя порядка и справедливости.

Художественное слово становилось инструментом политической легитимации власти.

При этом литература сохраняла философскую глубину, обращалась к вопросам судьбы, времени, власти и человеческой ответственности.

Эпоха Темура стала подготовительным этапом для культурного «золотого века» Темуридов XV века.

Созданная им государственная система обеспечила: стабильность, поддержку учёных и поэтов, развитие образования, формирование литературных школ.

Без этого фундамента невозможно было бы появление таких выдающихся фигур, как Алишер Навои и других представителей восточного Ренессанса.

Литературное наследие эпохи Амира Темура занимает центральное место в культурной сокровищнице Центральной Азии. Оно служит зеркалом, в котором отражается вся сложность и многогранность того периода, характеризующегося как масштабными завоеваниями и формированием государственности, так и глубокими духовными исканиями.

Исторические хроники, поэзия, религиозные и философские трактаты создали основу для последующего расцвета темуридской культуры.

Таким образом, эпоха Темура стала не только временем военной славы, но и важным этапом в развитии восточной литературы, заложившим традиции, которые продолжали развиваться на протяжении многих столетий.

Литература:

1. Бартольд, Василий Владимирович В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. — М.: Восточная литература, 1963
2. Али-Язди, Шараф ад-Дин Шараф ад-Дин. Зафар-наме / пер. с перс. — Ташкент: Фан, 1994.
3. Навои, Алишер А. Хамса. — Ташкент: Изд-во лит. и искусства, 1983.
4. Алимджан, Хамид Х. Исторические поэмы. — Ташкент: Гослитиздат, 1958.
5. Давлетшин, Рамиль Р. Культура эпохи Тимуридов. — Казань: университетское издательство, 2001.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	MIRZO ULUG'BEK DAVRIDA MOVAROUNNAHR Jahongir Usmanov Xujaqulovich	4
2.	BUYUK BRITANIYA TARIXIY-MADANIY MEROS OBYEKTLARINI MUHOFAZA QILISHDA MILLIY ISHONCH JAMG'ARMASI TASHKILOTINING AHAMIYATI Jo'raqulov Baxodir	7
3.	SAHNA NAFOSATINING TIMSOLI: GALIYA IZMAYLOVA FENOMENI VA O'ZBEK BALET SAN'ATIDAGI TARIXIY O'RNI Musharraf Tursunova Baxromjon qizi Kasimov Nozim Kozimovich	14
4.	MAMLAKAT MINTAQALARI INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI BAHOLASHNING PRAGMATIK JIHATLARI Primova M.A.	21
5.	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QITUVCHI-O'QUVCHI HAMKORLIGI ORQALI O'QUVCHILARNING IJODIY VA TANQIDIY FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH Buriboyeva Dinora Rustam qizi	26
6.	TEACHING ENGLISH GRAMMAR THROUGH TASK-BASED LANGUAGE TEACHING TO PRE-INTERMEDIATE SCHOOL PUPILS Istamova Sohiba Zayniddinovna	30
7.	ZAMONAVIY HUQUQ TIZIMIDA ADVOKATURANING O'RNI VA AHAMIYATI Xolmamatov Quvonchbek Usmonov Muxriddin	37
8.	РАБОТА НАД ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СТИЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ Мирзалиев Т.Г. Мухаммадаминова Мадина	43
9.	CULTURAL WORLDVIEW REFLECTED IN PHRASEOLOGICAL UNITS: A COMPARATIVE LINGUOCULTURAL STUDY OF ENGLISH AND UZBEK Murtazayeva Jumagul Baxtiyor qizi	48
10.	BOSHLANG'ICH SINFLARDA EKOLOGIK TARBIYANI SHAKILLANTIRISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH USULLARI Rahimova Munisa Farhod qizi	53
11.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА В ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Газиева Дилафруз Мухаммадкодировна Ашурова Сарвиноз Фарходжон кизи	58
12.	ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕДИА НА ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ Абдраманова Динара	66
13.	THE CONNECTION BETWEEN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND	74

LEARNING OUTCOMES	
	Abdramanova Dinara
14.	QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT UNIVERSITETI TARIXI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI Axmedova Dildora Normo‘minovna 80
15.	CREATION OF A SIMULATION PROGRAM FOR ELECTRONIC MATERIALS AND ELEMENTS Djaynarova Shoxida Do‘smurotovna 85
16.	G‘UZOR BEKLGINING XVIII–XIX ASRLARDA RIVOJLANISH BOSQICHLARI U.K.Ergashev 90
17.	SURUNKALI STRESS VA KAMQONLIK RIVOJLANISHI O‘RTASIDAGI EHTIMOLIY BOG‘LIQLIK Sulaymonova Durdonaxon Baxtiyorjon qizi 96
18.	ADVOKATLAR HAY‘ATINING HUQUQIY MAQOMI Davronova Durdona Xusanboy qizi 105
19.	MASHINAVIY O‘QITISH MODELLARI ASOSIDA SUYUQLIKLAR TARKIBINI TAHLIL QILISHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQUISH Xamidov Ikromjon Dilshod o‘g‘li Fayzullo Nazarov Makhmadiyarovich 112
20.	NODIRABEGIM HAYOTI VA ADABIY MEROSI Salohiddinova Mohira Shahobiddin qizi 120
21.	XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA RAQAMLI MARKETING SAMARADORLIGINI BAHOLASH Oripov Avazbek Nodirjon o‘g‘li Adilova.A.Sh 123
22.	SAMARQAND VILOYATINING GEOGRAFIK SHAROITI, RESURS SALOHIIYATI VA HUDUDIIY RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI Husanov Zufar Ismoil o‘g‘li Muxammedova Nazokat Jurayevna 132
23.	FIDOKORLIK TIMSOLI -XONZODABEGIM HAYOTI VA TARIXIIY JASORATI Salohiddinova Mohira Shahobiddin qizi 137
24.	NAVOIIY VILOYATIDA QURUQLIK TRANSPORTINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI Jumayeva Marjona Boymurod qizi 141
25.	QIZILTEPA TUMANI AHOLISINING TUG‘ILISH DINAMIKASI Marvarid Jalilova Alijon qizi 146
26.	FOTOSENTIZ JARAYONI VA UNING BIOLGIK AHAMIYATI THE PROCESS OF PHOTOSYNTHESIS AND ITS BIOLOGICAL SIGNIFICANCE Asadullayeva Shahlo Aziz qizi Bozorova Umida Baxtiyorovna Shukurova Dilnoza Elmurod qizi 151
27.	OZIQ-OVQAT SANOATIDA YASHIL INNOVATSIYALAR: CHIQUINDISIZ ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYALARINI TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH TAMOYILLARI Allakuliyeva Aziza Sharipbayevna Hamroqulov M.G‘. 155

28.	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСПАНСКОЙ ТЕМАТИКИ В ВОКАЛЬНО-КАМЕРНОЙ МУЗЫКЕ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА Джалолова Фарангиз	160
29.	ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА САМООЦЕНКУ ЧЕЛОВЕКА Жабарова Люция Алиевна Искандарова Холжонхой Ойбек кизи	169
30.	BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARNING O'RNI Olimov Temir Hasanovich Shadiyeva Shaxnoza Raxmanovna	173
31.	TIBBIYOT TEXNIKUMI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA MOBIL ILOVALAR VA ONLAYN RESURSLARNING O'RNI Akbarova Shaxnozaxon Abduraximovna	182
32.	ОБРАЗ ВОСТОКА В РУССКОЙ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ XX ВЕКА: МЕЖДУ СТИЛИЗАЦИЕЙ И ФИЛОСОФСКИМ СИМВОЛОМ Джалолова Фарангиз	187
33.	O'ZBEK TILINING DUNYO TILLARI TASNIFIDAGI O'RNI XUSUSIDA Temirboyeva Madinabonu Umidjonovna Umrasulova Dilorom	197
34.	ALISHER NAVOIY G'AZALLARIDA ISHQ MAVZUSINING BADIY TALQINI Ho'janberdiyeva Nargiza Utkir qizi	200
35.	SHAYX XUDOYDOD VALI ASARLARIDA IFODALANGAN AXLOQIY QADRIYATLARNING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI Muzaffarov Navruzxon Baxronovich	204
36.	OROL FOJIASI: IQTISODIY, SIYOSIY VA IJTIMOYIY SABABLARI Mansurova Dilnura	209
37.	QO'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTINING ULUG' VATAN URUSHI YILLARIDAGI TARIXIGA NAZAR (1941 – 1945) Soipova Orzugul Inomjon qizi	212
38.	BOSHLANG'ICH SINFLARDA PIRLS TOPSHIRIQLAR TIZIMIDA BADIY ASARNI TAHLIL QILISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH To'libayeva Janar Uralbay qizi	218
39.	LINGUOCULTURAL FEATURES OF SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN LITERARY WORKS Kalmuratova Nursuliu Nokisbaevna	224
40.	THE REPRESSIVE POLICY IN THE KASHKADARYA OASIS IN THE 20s AND 30s OF THE 20th CENTURY Poyonov Bekhruz Rashid o'g'li	228
41.	O'ZBEKISTONDA MAKTAB TA'LIMINI ISLOH QILINISHI VA UNDAGI O'ZGARISHLAR (1991–2024-YILLAR) Sodiqova Yulduzxon Maxamat qizi	233
42.	ОБЩЕНИЕ КАК АКТУАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА Дилфуза Саминовна Абдурауфова Нилуфар	238
43.	MARKAZIY OSIYODA BUDDIZM DININING TARQALISHI	243

Uralova Dilsuz	
44.	SUN'YIY INTELLEKTGA ASOSLANGAN CHUQUR O'RGANISH MODELII ASOSIDA TIBBIY TASVIRLARDA MIYA O'SIMTALARINI SEGMENTLASH USULLARI Meliyeva Ma'rifat Olim qizi Xuramov Latif Yakubboy o'g'li 249
45.	РОДОСЛОВНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ПРОГНОЗА НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ Суннатуллаева И. Ф. Юлдашева З. З. 257
46.	RAQAMLI PEDAGOGIKA Rajabov Urol Mamatovich 264
47.	DYNAMICS, STRUCTURE AND ANALYSIS OF GDP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN Sardorbek Saydillayev 268
48.	O'SIMLIK HUJAYRASINING TUZULISHI VA UNING BIOLOGIK FUNKSIYASI Eshmirzayev Javohir Elmurod o'g'li Bozorova Umida Baxtiyorovna 277
49.	SIRDARYO VILOYATINING TARIXIY DEMOGRAFIYASI Noryigitova Sevinch 287
50.	РОЛЬ АМИР ТЕМУРА В ОБЛАСТИ ПЕДОГАГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В МАВЕРАННАХРЕ И ХОРАСАНЕ В 14-15 ВЕКА Аметов Данияр Даулетиярович 290
51.	"NATRIY METASILIKAT OLIHSH TEXNOLOGIYASI" MAVZUSINI O'QITISHDA VIRTUAL LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINING AHAMIYATI Bozorova Charos Yusufjon qizi Raxmatov Marat Salimovich 295
52.	THEORETICAL FOUNDATIONS OF QUASI-FERMI LEVELS UNDER THE INFLUENCE OF ILLUMINATION AND DEFORMATION Toxirova Dilshoda Shavkatjanovna 303
53.	GO'BEKLI TEPE - ILK SIVILIZATSIYA VA DINIY TAFAKKUR MARKAZI Axmedshina Faniya Avzalovna Qo'chqarova Maftuna Akrom qizi 307
54.	ORGANIK REAKSIYALARNI BO'RGATISHDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN TOPSHIRIQLAR ISHLAB CHIQUISH Shukrullayeva Sayyora Shuxrat qizi Saidova Dildora Olimovna 313
55.	UZBEK CUSTOMS AND TRADITIONS: A SPIRITUAL HERITAGE LEFT OVER FROM CENTURIES Karomatova Sevinch Nuraliyevna 319
56.	DO'LANA MEVASINING BIOLOGIK FAOL MODDALARI VA ULARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI Tajiboyev G'olibjon G'ulomjonovich Xojiyev Rustamjon Muammadjonovich Husanboyeva Sevdo Ixomjon qizi 323
57.	GEPATIT KASALLIGI: ETIOLOGIYASI, PATOGENEZI, KLINIKASI, 329

	DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI Kamoliddinova Fazilat Vohidjon qizi	
58.	THE ROLE OF SCAFFOLDING TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS Omonova Sitora Kamol qizi	333
59.	СРАВНИТЕЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАКТАТОВ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА: «СИАСАТНАМЕ» НИЗАМА АЛЬ-МУЛЬКА И «ТЕМУР ТУЗУКЛАРИ» АМИРА ТЕМУРА Ибрагимова Аврора Темировна	341
60.	ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА В ТЕМУРИДСКОМ ГОСУДАРСТВЕ Торежанова Раушан Узакбаевна	345

ESLATMA!

“SCIENCE SHINE” xalqaro ilmiy jurnaliga kiritilgan ma’lumotlar va dalillarni haqqoniy va keltirilgan iqtiboslarni to’g’riligi hamda aniqligi uchun shaxsan mualliflar javobgardirlar!

NOTE!

The authors are personally responsible for the truthfulness of the information and evidence included in the international scientific journal "SCIENCE SHINE" and the correctness and accuracy of the quotations!

International scientific journal
SCIENCE SHINE

Issue 4(70)
28. 02. 2026

©Jurnal hajmi: 355 bet.
©Farg’ona, O’zbekiston Respublikasi
©<http://science-shine.uz/>